

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
FACOLTÀ DI STUDI UMANISTICI

Laurea Magistrale in Musica, Culture, Media, Performance
(MCMP)

«TRISTÁN VIVE»
IL WAGNERISMO SPAGNOLO
E L'OPERA GALLEGA (1914-1935)

Relatore: Prof.ssa Irina Matilde Maria Bajini

Correlatore: Prof. Emilio Sala

Tesi di Laurea di:

Luca Galbiati

Matr. 47325A

Anno Accademico 2024-2025

*¡La realidad es triste!
¡No hay nada más hermoso que lo que ya no existe!
¿No oís?... ¡Músicas suenan!... La visión se esclarece.*

Victor Saïd Armesto, La flor del agua

Riassunto

Il wagnerismo fu un fenomeno musicale e culturale globale che coinvolse, tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, varie nazioni europee, americane e perfino asiatiche. Il fenomeno assunse connotazioni diverse nel tempo e nello spazio, per cui è stato suggerito di usare il termine 'wagnerismi', al plurale, per indicare i movimenti culturali, sorti a livello di stato-nazione, ispirati dalle idee di Wagner. Unico caso tra i wagnerismi non solo europei ma anche mondiali, quello spagnolo non si sviluppò a livello nazionale, ma si frammentò in wagnerismi regionali con caratteristiche diverse tra loro.

Nella letteratura scientifica sono reperibili un certo numero di lavori di ricerca sui singoli wagnerismi spagnoli ma non sono stati identificati degli studi in grado di offrire una sintesi della ricezione di Wagner in Spagna, collegando tra loro gli esiti dei vari wagnerismi regionali. Inoltre, per quanto riguarda la Galizia, sono ancora pochi i contributi di ricerca intorno a uno dei fenomeni più interessanti del wagnerismo di questa regione e cioè la nascita di un teatro musicale, influenzato dall'estetica wagneriana e dal sinfonismo tedesco, che venne proposto come modello di opera nazionale spagnola. Ancora meno frequenti le analisi musicali volte ad evidenziare l'influenza di Wagner e più in generale della musica tardo-romantica tedesca sulle principali opere galleghe.

In questa sede si è cercato di colmare, almeno in parte, queste lacune. Innanzitutto, si è elaborata, attraverso l'analisi della letteratura scientifica, una sintesi delle principali caratteristiche dei più importanti wagnerismi regionali spagnoli. Si sono evidenziate le differenze tra la ricezione di Wagner in Castiglia, che fu decisamente ostacolata dal pubblico aristocratico e dalle istituzioni musicali della capitale fedeli alla tradizione operistica italiana, e quella di altre regioni come la Catalogna, i Paesi Baschi e la Galizia. In questi luoghi la fortuna di Wagner si intrecciò con la riscoperta delle tradizioni musicali e letterarie regionali e il modello wagneriano fu usato per elaborare proposte di opere nazionali spagnole da parte di intellettuali e musicisti

come Felipe Pedrell in Catalogna e Jesús Guridi e José María Usandizaga nei Paesi Baschi. Anche in Galizia, grazie all'iniziativa di due intellettuali galleggi, Emilia Pardo Bazán e Victor Saíd Armesto, e di un musicista castigliano, Conrado del Campo, si offrì, con la rappresentazione di *La flor del agua* (1914), un esempio originale di opera nazionale spagnola con ambizioni 'universalistiche', che univa l'estetica wagneriana e tardo-romantica tedesca a elementi musicali spagnoleschi e specificamente galleggi.

Nelle intenzioni dei suoi fondatori, l'opera wagneriana gallega avrebbe dovuto attingere per i suoi soggetti ai *romance* della Galizia che comprendevano anche racconti ispirati ai poemi del ciclo bretone di Tristano e Isotta, ancora trasmessi per via orale negli ambienti rurali galleggi all'inizio del Novecento. Di fatto *La flor del agua* costituì l'unico esempio che ci è pervenuto di opera composta e rappresentata su un *romance* popolare gallego. Infatti, a partire dagli anni Venti, opere di altri autori come Gregorio Baudot, Eduardo Rodríguez-Losada e lo stesso Guridi, che trascorse parecchi mesi in Galizia alla ricerca di motivi musicali popolari locali, preferirono ai *romance* soggetti tipici delle opere veriste, come per esempio drammi d'onore tradito (sulla falsariga di *Cavalleria Rusticana*) o altre storie connesse alla diaspora gallega. Vennero anche rielaborati fatti storici in cui si celebravano eroi galleggi medievali, esempio di coraggio nella lotta contro il potere centrale castigliano e questo condusse in alcuni casi a tensioni con le autorità politiche, preoccupate della potenziale strumentalizzazione di questi soggetti da parte dei movimenti autonomisti e secessionisti locali.

Sempre a partire dagli anni Venti, i libretti delle opere cominciarono ad essere scritti in gallego invece che in castigliano. Questo cambiamento coincise con l'uso sempre più diffuso della lingua gallega parlata tra la popolazione, inteso come segno distintivo di orgoglio locale. La redazione dei testi in gallego non rappresentò in linea di principio un 'tradimento' dell'originale ambizione dell'opera gallega di costituire un modello di opera nazionale spagnola (a titolo di esempio, critici come Adolfo Salazar non avevano particolari preferenze per l'uso del castigliano come 'lingua uff-

ziale' di un'opera nazionale spagnola). Tuttavia, l'uso del gallego costituì in alcuni casi un oggettivo ostacolo per i cantanti che non conoscevano questa lingua.

Col passare del tempo, l'opera gallega finì per essere considerata una proposta musicale decisamente anacronistica rispetto al nuovo corso della musica spagnola (la *Música Nueva*) aperto alle influenze delle avanguardie musicali francesi. Tutto ciò, unito alla sostanziale indifferenza del pubblico verso lo sviluppo di un'opera nazionale spagnola, alla debolezza delle istituzioni musicali (la chiusura del *Teatro Real* di Madrid nel 1925 protrattasi fino alla fine del secolo scorso può essere considerata emblematica), allo scoppio della guerra civile e alla conseguente soppressione di ogni istanza autonomista (tra cui l'uso pubblico della lingua gallega) da parte del regime franchista, condusse alla fine di questa esperienza.

Per quanto riguarda gli aspetti musicali, i risultati dell'analisi di alcune delle opere wagneriane galleghe più significative, suggeriscono di utilizzare l'accezione di 'opera wagneriana' *cum grano salis*: la 'melodia infinita' wagneriana, ovvero il flusso ininterrotto della musica, non è sempre impiegata: ampie porzioni delle partiture di alcune opere sono infatti costituite da numeri chiusi; si riscontra la presenza del declamato solo nel caso di poche composizioni; l'uso del melologo, incluso quello di tipo narrativo risulta assolutamente estraneo all'estetica di Wagner che, in *Oper und Drama*, lo stigmatizza perché contrario all'unità delle arti; i *leitmotive* sono usati con minore o maggiore efficacia e complessità a seconda dei compositori ma il loro impiego non è risultato in ogni caso così sofisticato come nel *Musikdrama* wagneriano; l'orchestra occupa uno spazio meno rilevante di quanto non accada nelle opere del Wagner maturo e l'organico strumentale è più simile a quello delle prime opere 'romantiche' del compositore tedesco. In conclusione, l'originalità dell'opera wagneriana gallega non consiste tanto nel tentativo di imitazione wagneriana, quanto nell'offrire una mescolanza ben bilanciata di elementi musicali germanici e spagnoli che rende queste composizioni piacevoli all'ascolto e interessanti dal punto di vista musicologico.

A Warning – Wagner’s Ring Cycle, «Punch», 82, 1, 1882.

Prologo

Chiunque, per curiosità o per necessità, consulti le pagine online dell’*Urban Dictionary*, il più ampio vocabolario di neologismi e slang della lingua inglese, e digiti la parola Wagner, si sorprenderà di trovare un certo numero di lemmi di uso corrente legati al compositore tedesco Richard Wagner. Tra essi potrà perfino leggere la descrizione di una malattia, la wagnerite, che sembra in parte coincidere con la ben nota sindrome depressiva che colpisce gli *hikikomori*:

Wag-ner-i-tis : noun

: an acute contagious disease that directly effects the ability to go to a job or school. Symptoms vary from a simple inability to arrive on time to severe symptoms which include unwillingness to get out of bed and/or refusal to be employed. Often times the disease is passed easily among close friends, family

and co-workers. If not addressed early on, Wagneritis can lead to being broke, living with parents, and/or Ergophobia.¹

Ebbene, confesso che molto tempo fa mi ammalai anch'io di wagnerite, anche se per fortuna non si manifestarono i sintomi più gravi descritti sopra. Cominciai a soffrire delle conseguenze di questo morbo a quindici anni. All'epoca frequentavo assiduamente una fonoteca ospitata dalla biblioteca comunale del mio rione e un giorno ascoltai, quasi per caso, l'incisione del *Tristan und Isolde* del 1952 di Furtwängler. Rimasi immediatamente affascinato da quella musica. Chiesi alla bibliotecaria il permesso di registrare i dischi su cassette e cominciai a riprodurre compulsivamente i nastri su un portatile della Philips senza nemmeno sforzarmi di capire le parole, trovando però ogni volta qualcosa di inquietante e allo stesso tempo di seducente nelle voci di Suthaus e della Flagstad. Nonostante tutte le cure, consistenti in dosi massicce di opere italiane e francesi, dalla wagnerite non sono mai guarito.

Penso che sia stata proprio questa mia patologia a spingermi ad accogliere con entusiasmo la proposta di questa tesi di laurea magistrale. L'idea nacque durante la frequenza al corso dal titolo *Forme di teatro musicale iberico e latinoamericano*, tenuto dalla professoressa Irina Matilde Maria Bajini. Questo insegnamento costituì per me un'opportunità di immergermi in una materia che non mi era affatto familiare ma che mi incuriosiva. Venni così a contatto, tra le altre cose, con la musica gallega, argomento aperto a interessanti collegamenti e approfondimenti. Lungo il percorso di scrittura di questa tesi devo molto al sostegno e all'incoraggiamento della pro-

¹ URBAN DICTIONARY, *wagneritis*, lemma del vocabolario *online* dello *slang* della lingua inglese, <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Wagneritis> (consultato: 01/05/2025) (Traduzione mia): «**Wagnerite** : sostantivo : una malattia contagiosa acuta che influisce direttamente sulla capacità di andare al lavoro o a scuola. I sintomi variano dalla semplice incapacità di arrivare in orario a sintomi gravi che includono la riluttanza ad alzarsi dal letto e/o il rifiuto di un'occupazione lavorativa. Spesso la malattia viene trasmessa facilmente tra amici intimi, familiari e colleghi. Se non affrontata per tempo, la Wagnerite può condurre sul lastrico, a vivere con i genitori e/o all'ergofobia». È sorprendente il fatto che la lingua inglese moderna usi per indicare lo stato psicologico di persone che decidono di ritirarsi dalla vita sociale, un sostantivo coniato nell'Ottocento. Secondo l'*Oxford English Dictionary*, la parola sembra comparire per la prima volta negli scritti di George Bernard Shaw nel 1889. Il premio Nobel irlandese la usava per connotare una 'malattia' che sembrava affliggere un certo numero di estimatori delle opere del compositore tedesco e la descriveva in questo modo: «a disease not uncommon among persons who have discovered the merits of Wagner's music by reading about it, and among those disciples who know no other music than his». (Traduzione mia): «Una malattia non rara tra persone che hanno scoperto i meriti della musica di Wagner leggendone, e tra quei discepoli che non conoscono altra musica che la sua». SHAW 1898, p. 55.

fessoressa Bajini. I suoi consigli sono stati fondamentali per la redazione del documento finale e per trasformare alcuni argomenti solo accennati in approfondimenti molto più ampi. Il suo entusiasmo contagioso per la Galizia mi ha fatto inoltre scoprire una straordinaria regione della Spagna ricca di storia e di arte.

Un grazie di cuore anche al professor Emilio Sala per aver benevolmente accettato il ruolo di correlatore. Le sue osservazioni sull'impiego di forme non convenzionali come i melologhi narrativi nell'opera gallega sono state di grande aiuto per l'analisi musicale che ho elaborato e hanno costituito un ottimo spunto di approfondimento. A lui va anche la mia gratitudine per avermi insegnato, nel suo corso di *Storiografia musicale*, un rigoroso approccio critico alla ricerca musicologica che ho cercato di applicare in questa tesi e per avermi dato l'opportunità di cimentarmi negli aspetti pratici della musicologia attraverso un memorabile laboratorio di drammaturgia musicale da lui organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Milano e l'Accademia di Brera.

Esprimo anche la mia riconoscenza al professor Marco Targa, dell'Università della Calabria, alla dott.ssa Liliana Konigsman e agli amici della *Società wagneriana di Milano* che mi hanno gentilmente ospitato nella sede di via Silvio Pellico a Milano per un fruttuoso dibattito sull'argomento di questa tesi.

Sono profondamente grato alla professoressa Montserrat Capelán Fernandez, dell'*Universidade de Santiago de Compostela* per tutto il tempo che mi ha gentilmente dedicato, durante il mio soggiorno presso il campus universitario di Santiago, per i suoi suggerimenti e per i suoi chiarimenti su aspetti noti e meno noti dell'opera gallega. La ringrazio anche per avermi dato accesso a documenti custoditi presso gli archivi dell'Università e ad altro materiale del suo archivio privato che sono stati di eccezionale ausilio per la redazione della tesi.

Ho molto apprezzato la gentilezza del dottor Eugenio Gómez, direttore della *Biblioteca Pública «Miguel González Garcés»* di La Coruña e l'assistenza del personale della biblioteca per avermi messo a disposizione preziosi manoscritti di partiture e perfino materiale non ancora catalogato. Desidero anche ringraziare, per il suo soste-

gno e per la sua collaborazione il personale dell'*Academia Galega de Belas Artes* di La Coruña.

Ringrazio il dottor Jose Luis Maire, responsabile dell'*Área de Música* della *Biblioteca y Centro de Apoyo a la Investigación* della *Fundación Juan March* di Madrid, per avermi fornito un supporto fondamentale nel reperire alcune partiture contenute nel fondo Conrado del Campo.

Un debito di gratitudine va infine ad Alessandra, Federico, Albino, Patrizia e Marco che mi hanno sostenuto pazientemente durante la scrittura di questa lavoro. Dedico questa tesi ai miei genitori, Maria Rosa e Carlo, e alla mia nonnina Alessandrina, che non ci sono più ma che mi hanno sempre dato fiducia e amorevole sostegno durante i miei studi e nella vita. Sono sicuro che sarebbero orgogliosi di questo mio percorso.

Indice

Riassunto	vii
Prologo	xi
Indice	xv
Introduzione	1
Capitolo 1	
La ricezione di Wagner a Madrid, in Catalogna e nei Paesi Baschi	7
1.1 La ricezione di Wagner a Madrid	7
1.1.1 La Sociedad des Conciertos e i primi concerti sinfonici pubblici	7
1.1.2 Il Sexenio Liberal e i primi wagneriani	10
1.1.3 La prima di Rienzi (1876)	12
1.1.4 La prima di Lohengrin (1881)	14
1.1.5 Luigi Mancinelli e la prima di Tannhäuser (1890)	16
1.1.6 La prima di Los Maestros Cantores (1893)	18
1.1.7 Il fallimento del wagnerismo castigliano	20
1.2 La ricezione di Wagner in Catalogna	21
1.2.1 Le prime esecuzioni della musica di Wagner	21
1.2.2 Vidal e la fondazione della Societat Wagner	23
1.2.3 Marsillach e la prima biografia spagnola di Wagner	25
1.2.4 Els Pirineus di Felipe Pedrell	27
1.2.5 La Renaixença e gli aspetti politici del wagnerismo catalano	29
1.3 La ricezione di Wagner nei Paesi Baschi	33
1.3.1 Caratteristiche del regionalismo basco	33
1.3.2 I canali di ricezione della musica di Wagner	34
1.3.3 Il Consistorio de Juegos Florales Euskaros	35
1.3.4 Gascue e l'opera basca su modello wagneriano	37
1.3.5 Mendi-Mendiyan di Usandizaga e Mirentxu di Guridi	39
1.3.6 Amaya di Guridi	41
Capitolo 2	
La Galizia 'celtica' e i musicisti del Rexurdimento	45
2.1. Il recupero delle tradizioni culturali galleghe	45
2.1.1 I protagonisti del Rexurdimento letterario	45
2.1.2 Il Santo Graal in Galizia	50
2.1.3 La riscoperta delle radici musicali 'celtiche'	53

2.2	Gli orféons galleggi e Aires d'a Terra	56
2.3.	I musicisti del Rexurdimento	62
	2.3.1 La 'triade' musicale gallega	62
	2.3.2 Marcial del Adalid e la prima opera gallega (non rappresentata)	65
Capitolo 3		
	La ricezione di Wagner in Galizia e la prima opera wagneriana gallega	67
3.1	La ricezione delle opere di Wagner	67
	3.1.1 I primi canali di ricezione della musica di Wagner	67
	3.1.2 Il successo di Lohengrin (1897)	69
	3.1.3 Il Tannhäuser a La Coruña (1907)	73
3.2	Emilia Pardo Bazán e l'appello per un'opera wagneriana	74
3.3	Victor Saïd Armesto: «Tristán vive»	78
3.4	La flor del agua (1914)	82
	3.4.1 Argomento e genesi dell'opera	82
	3.4.2 La ricezione e il confronto con Maruxa	88
	3.4.3 Esempi musicali	92
Capitolo 4		
	La Música Nueva e l'opera wagneriana gallega negli anni Venti e Trenta	107
4.1	Adolfo Salazar e la Música Nueva	107
4.2	Verismo e inquietudini regionaliste nell'opera gallega	114
	4.2.1 Cambiamenti nell'opera gallega: la lingua e i soggetti	114
	4.2.2 A Virxe do Cristal (1922)	118
	4.2.3 La Meiga (1928)	118
	4.2.4 Cantuxa (1928)	122
4.3	O Mariscal (1929), la prima opera cantata in gallego	126
	4.3.1 Argomento e genesi dell'opera	126
	4.3.2 La ricezione	132
	4.3.3 Esempi musicali	139
4.4	¡Ultreya! (1935) e la fine dell'opera gallega	156
	4.4.1 Argomento e genesi dell'opera	156
	4.4.2 La ricezione	159
	4.4.3 Esempi musicali	165
	Conclusioni	171
	Bibliografia	175
	Discografia	183
	Tabelle	187
	Immagini	191

Introduzione

Il dibattito sulle concezioni artistiche di Wagner e il movimento musicale e culturale che ne derivò e ne abbracciò i principi, il ‘wagnerismo’, costituì un fenomeno globale *ante litteram* che ebbe luogo tra la seconda metà dell’Ottocento e l’inizio del Novecento in un periodo di fervente nazionalismo: un terremoto che ebbe il suo epicentro in Germania e raggiunse, per mezzo di onde che si propagarono in tutte le direzioni, le varie nazioni europee, americane e perfino asiatiche, come la Cina e il Giappone.

Dapprima furono i musicisti, i musicologi e i critici musicali a discutere e ad approfondire la conoscenza delle composizioni di Wagner. Successivamente le opere del Maestro riuscirono a conquistare il pubblico, ovunque nel mondo. La parola ‘wagneriano’ o ‘wagnerista’ finì per indicare tutti coloro che abbracciavano l’-ismo di Wagner: tra essi si trovavano non solo semplici appassionati, entusiasti delle musiche del compositore tedesco, ma anche coloro che avevano accolto le idee wagneriane come una vera e propria ideologia. Ammiratori e detrattori delle idee e della musica del compositore tedesco si divisero in veri e propri ‘partiti’ avversi l’uno all’altro.

Come osservato da Nattiez, si possono distinguere diversi tipi di wagnerismo, operando innanzitutto una distinzione tra wagnerismo musicale e culturale e in secondo luogo riconoscendo l’esistenza di wagnerismi nazionali, sorti a livello di stato-nazione, che assunsero le forme più diverse nel tempo e nello spazio.¹ Prendendo a prestito una felice espressione di Alex Ross, critico musicale di *The New Yorker* e autore di un monumentale studio sui wagnerismi, «ogni nazione vide Wagner attraverso una sorta di ‘prisma’ che essa stessa aveva creato».² Tuttavia, nonostante le evidenti differenze nei rispettivi approcci nazionali, la figura di Wagner era recepita ovunque come quella di un nazionalista, rappresentante della giovane nazione tedesca, e quindi come un modello per tutti gli artisti nazionalisti. Probabilmente, questa

¹ NATTIEZ 2004, p. 1075.

² ALEX ROSS 2022, p. 189.

percezione derivava dal fatto che Wagner era uno dei tedeschi più importanti quando aveva avuto luogo la guerra franco-prussiana e più o meno automaticamente era diventato un rappresentante del nuovo impero tedesco.³

Unico caso tra i wagnerismi non solo europei ma anche mondiali, il wagnerismo spagnolo non si manifestò a livello nazionale, ma si frammentò in wagnerismi regionali, i più importanti dei quali furono quelli sviluppatasi in Castiglia (in particolare a Madrid), Catalogna, Paesi Baschi e Galizia, caratterizzati da esiti diversi tra loro.⁴ Questi wagnerismi regionali, strettamente collegati alla riscoperta delle tradizioni culturali delle regioni stesse, sono stati studiati, anche di recente, a ‘compartimenti stagni’, approfondendo cioè soltanto gli aspetti della ricezione wagneriana relativi alle singole regioni. Non sono stati invece reperiti in letteratura studi in grado di offrire una visione d’insieme e una sintesi delle caratteristiche dei diversi wagnerismi a livello spagnolo. Inoltre, per quanto riguarda la Galizia, si è constatata una relativa carenza di studi intorno a uno dei fenomeni più interessanti del wagnerismo di questa regione e cioè la nascita di un teatro musicale, influenzato dall’estetica wagneriana e dal sinfonismo tedesco, che venne proposto come modello di opera nazionale spagnola. Ancora meno frequenti le analisi musicali volte ad evidenziare l’influenza del modello di Wagner e più in generale della musica tardo-romantica tedesca sulle principali opere galleghe.

Obiettivo di questa tesi è colmare, almeno in parte, queste lacune. In particolare questa ricerca si propone di: fornire una sintesi della ricezione di Wagner nelle varie regioni spagnole citate più sopra (Castiglia, Catalogna, Paesi Baschi e Galizia); ricostruire la breve storia dell’opera gallega; analizzare, partendo dall’esame dei libretti e

³ Il fatto che Wagner fosse percepito come un nazionalista tedesco sembra un fatto apparentemente ovvio ma si può argomentare se a questa immagine corrispondesse la ‘vera’ personalità di Wagner, il quale aveva trascorso un terzo della sua vita al di fuori della Germania. È un fatto che Wagner durante la sua vita non fu mai d’accordo con la politica tedesca: né con quella antecedente o seguente la rivoluzione di marzo né con quella della nazione tedesca unita sotto l’egemonia prussiana. Infatti, Wagner era tutt’altro che filo-prussiano, come si può evincere dalle sue lettere scritte durante il 1866, l’anno della guerra austro-prussiana. Questa avversione verso i prussiani potrebbe risalire al tempo dell’insurrezione di Dresda quando l’esercito prussiano aveva invaso la capitale sassone. La sua partecipazione a questa rivoluzione e molte dichiarazioni successive dimostrano che Wagner simpatizzava con l’estrema sinistra politica. In altre parole, si può mettere in dubbio se Wagner fosse o meno un nazionalista tedesco. v. KUNST 2021, p. 117.

⁴ YOUNG 2017 p. 33.

della musica, le opere più significative prodotte nel periodo 1914-1935 (date rispettivamente della prima e dell'ultima opera wagneriana gallega) al fine di valutare l'effettiva influenza del modello wagneriano su queste composizioni.

La tesi è divisa in quattro capitoli.

Nel primo capitolo si sono ripercorse le principali tappe della ricezione di Wagner a Madrid, cuore della vita musicale castigliana, in Catalogna e nei Paesi Baschi, rimandando ai capitoli successivi gli approfondimenti relativi alla Galizia. Si è documentata la ricezione di Wagner nella capitale spagnola a partire dal 1861, anno in cui cominciarono ad essere pubblicati i primi articoli su Wagner dai giornali madrileni. Si è notato come la nuova proposta musicale wagneriana non fosse particolarmente apprezzata dagli aristocratici frequentatori del *Teatro Real* e dalle istituzioni musicali della capitale, profondamente legate all'opera italiana. Si è anche constatato come la fredda accoglienza della musica di Wagner da parte del pubblico castigliano contrastasse con una più favorevole ricezione del musicista tedesco in altre regioni della Spagna, come la Catalogna e i Paesi Baschi, caratterizzate da un tessuto sociale diverso e impegnate a riscoprire le proprie tradizioni culturali. Infatti, in Catalogna la musica di Wagner cominciò ad essere eseguita già all'inizio degli anni Sessanta dalle società corali guidate da Josep Anselm Clavé (1824-1874) e ospitò dal 1874 una delle prime società wagneriane del mondo, la *Societat Wagner*, fondata da alcuni intellettuali ed artisti tra cui Felipe Pedrell (1841-1922), autore di *Els Pirineus* e di altre opere e composizioni chiaramente influenzate da Wagner. Anche nei Paesi Baschi, Wagner divenne un modello da imitare per gli intellettuali autonomisti locali e ispirò la composizione di opere in lingua basca che facevano ampio uso del pensiero musicale del maestro tedesco, come per esempio *Mirentxu* ed *Amaya* di Jesús Guridi (1886-1961) e *Mendi-Mendiyán* di José María Usandizaga (1887-1915), musicisti che avevano entrambi studiato a Parigi alla *Schola Cantorum* con Vincent d'Indy.

Nel secondo capitolo si sono descritti gli importanti cambiamenti culturali innescati in Galizia, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, dal *Rexurdimento*, un movimento volto al recupero delle origini culturali ed etniche 'celtiche' della regione (in realtà non suffragate da solide basi scientifiche) e alla proposta di una moderna

letteratura in lingua gallega, l'antico idioma colto con cui erano state scritte le *Cántigas de Santa Maria* nel XIII secolo. Si sono anche approfonditi gli aspetti relativi alla valorizzazione del patrimonio musicale popolare durante il periodo del *Rexurdimento*, alla fondazione e al successo delle società corali e alla produzione di musica da parte di musicisti gallegghi che si rifacevano in parte a modelli romantici tedeschi. Si sono infine discusse le principali fasi del processo che portarono la Galizia (similmente a Catalogna e a Paesi Baschi) a creare una spiccata identità regionale attraverso il recupero dell'uso della lingua gallega parlata nella quotidianità e a fondare movimenti autonomisti e in parte secessionisti, in opposizione al governo centrale castigliano.

Il capitolo terzo ha approfondito il processo di ricezione di Wagner in Galizia, che avvenne negli ultimi anni dell'Ottocento, dopo il *Rexurdimento*. Si è discusso a questo proposito il ruolo fondamentale che intellettuali gallegghi di spicco, come Emilia Pardo Bazán (1851-1921) e Victor Saïd Armesto (1871-1914), ricoprirono nello stimolare un interesse per la figura di Wagner in Galizia e nella nascita di un'opera gallega concepita sul modello wagneriano, proposta come esempio di opera nazionale spagnola. Si è anche descritta la genesi e la ricezione della prima opera gallega influenzata dall'estetica wagneriana, *La flor del agua* (1914) di Conrado del Campo (1878-1953) su libretto di Saïd Armesto, incentrata su una delicata leggenda gallega trasmessa oralmente attraverso antichi *romance*. Gli esempi musicali contenuti in questo capitolo e riferiti a quest'opera hanno messo in evidenza l'originalità della proposta musicale che risente di influssi wagneriani e tardo-romantici tedeschi (tra cui l'impiego del melologo narrativo), uniti ad elementi spagnoleschi, derivati dalla *zarzuela*, ed ad imitazioni di musiche tradizionali galleghe.

Nel quarto capitolo si è ripercorso lo sviluppo dell'opera gallega negli anni Venti e Trenta, considerando i lavori più importanti di cui si è descritta la genesi e la ricezione: *Cantuxa* (1928) di Gregorio Baudot (1884-1938), il cosiddetto 'Wagner gallego': si tratta di un'opera verista che elabora la musica popolare gallega, in parte direttamente raccolta dall'autore con ricerche effettuate sul campo; *La Meiga* (1928) di Guridi, un altro dramma verista che si svolge sullo sfondo della 'diaspora galiziana', il

processo di emigrazione di massa dalla regione avvenuto durante gli ultimi tre decenni dell'Ottocento fino a oltre la metà del Novecento. Anche in questo caso vengono usate musiche tradizionali raccolte direttamente sul campo da Guridi e altre melodie originali dell'autore composte in stile gallego; *O Mariscal* (1929) di Eduardo Rodríguez-Losada (1886-1973), la prima opera rappresentata interamente in lingua gallega che celebra le gesta di un eroe medievale della Galizia in lotta contro i Re cattolici (l'opera suscitò la diffidenza delle autorità politiche); *¡Utreya!* (1935), ancora di Rodríguez-Losada, un'opera di dimensioni monumentali pervasa dal clima mistico e religioso dei pellegrinaggi medievali a Santiago de Compostela che fanno da sfondo ad una torbida vicenda in cui gli usurpatori del potere legittimo sono puniti da Dio davanti al Portico della Gloria di Santiago. Gli esempi musicali contenuti nel capitolo illustrano l'impiego di citazioni di canti popolari tradizionali galleggi ed evidenziano le affinità wagneriane nell'uso dello stile di armonizzazione e dei *leit-motive*. Si sono infine discusse in questo capitolo le cause del declino dell'opera wagneriana gallega, considerata dalla critica musicale dell'epoca, guidata da Adolfo Salazar, anacronistica rispetto alle nuove tendenze della musica spagnola aperta ai modelli dell'avanguardia francese, a cui si ispiravano compositori come Manuel de Falla. Anche la sostanziale indifferenza del pubblico e delle istituzioni musicali, poco inclini alla promozione di un'opera nazionale spagnola, giocarono un ruolo importante nella fine dell'opera gallega che cessò di esistere con lo scoppio della guerra civile nel 1936. Infatti, con l'instaurarsi del regime franchista al termine della guerra, l'uso di soggetti regionalisti e della lingua locale nell'opera gallega non furono più tollerati dal potere politico.

I risultati dell'analisi musicale condotta nel terzo e nel quarto capitolo ha evidenziato che l'accezione di 'opera wagneriana gallega' dovrebbe essere usata con cautela poiché sono state riscontrate significative deviazioni dal punto di vista dell'uso della 'melodia infinita', dei *leitmotive* e del declamato rispetto al *Musikdrama* wagneriano. Anche l'uso del melologo, incluso quello di tipo narrativo, è risultato estraneo all'estetica di Wagner. Infine, gli organici strumentali si sono rivelati più simili a quelli

delle prime opere 'romantiche' del compositore tedesco che a quelli dei lavori più tardi.

Si può quindi concludere che l'originalità dell'opera wagneriana gallega non sia consistita tanto nel tentativo di imitazione wagneriana, quanto nell'aver proposto una mescolanza ben equilibrata di elementi musicali germanici e spagnoli.

Capitolo 1

La ricezione di Wagner a Madrid, in Catalogna e nei Paesi Baschi

1.1 La ricezione di Wagner a Madrid

1.1.1 La Sociedad des Conciertos e i primi concerti sinfonici pubblici

La ricezione delle opere di Wagner a Madrid nella seconda metà dell'Ottocento è stata documentata in tempi relativamente recenti dal fondamentale studio di Suárez García, dell'università di Oviedo.¹ Nel suo lavoro, lo studioso spagnolo identifica con l'anno 1861, precisamente con le settimane che seguirono il fallimento della prima parigina del *Tannhäuser* nel marzo di quello stesso anno, il momento in cui convenzionalmente fissare l'inizio del processo di ricezione di Wagner a Madrid e in Spagna.²

Infatti, a seguito del clamore causato da quell'evento, i periodici spagnoli cominciarono a riferire con regolarità vicende sull'attività compositiva di Wagner, riportando notizie di cronaca, talvolta inesatte, ricavate da pubblicazioni straniere, principalmente francesi. Questa fase iniziale di discussioni sulle opere wagneriane in Spagna coincise con gli ultimi anni del regno di Isabella II di Borbone, caratterizzato da una forte influenza francese su gusti, usi e costumi.

Questa speciale inclinazione verso la cultura francese può probabilmente spiegare la quasi totale assenza di un filtro delle notizie ricevute dalla Francia e il fatto per cui le informazioni tratte dai giornali di Parigi, anche quelle più scandalistiche e inverosimili, venissero pubblicate in modo superficiale e assolutamente acritico dai quotidiani spagnoli.

¹ Lo studio di Suárez García, che consiste in una monumentale tesi di dottorato pubblicata nel 2002 in tre volumi di circa duemila pagine, abbraccia il periodo 1861-1893 e costituisce la più estesa e dettagliata analisi della ricezione di Wagner nella capitale spagnola.

² SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. I, p. 105.

Si riportano in nota, a titolo esemplificativo, un paio tra le bufale più pittoresche riferite dai giornali dell'epoca.³

Una tappa importante per apprezzare la *música del porvenir* avrebbe dovuto consistere nel familiarizzare il pubblico, assuefatto all'opera italiana, all'ascolto di altri tipi di musica, in particolare di quella sinfonica della tradizione austriaca e tedesca. Tuttavia, le istituzioni musicali spagnole che avrebbero dovuto attendere a questo compito erano pressoché inesistenti. Infatti, a differenza di altri paesi europei, la Spagna e in particolare Madrid non disponeva di un patrocinio aristocratico o borghese benestante finalizzato al mantenimento di orchestre sinfoniche.

Finalmente, nel 1866, venne istituita la *Sociedad de Conciertos*, la cui orchestra semi-stabile, organizzata in regime cooperativo, fu diretta dai suoi fondatori e cioè da Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894) e Joaquín Romualdo Gaztambide (1822-1870). La *Sociedad* derivava dall'orchestra formata dalla *Sociedad Artístico*

³ Dopo la caduta del *Tannhäuser* a Parigi, le aspettative dei giornali si concentrarono sul *Tristan*, la cui rappresentazione avrebbe dovuto aver luogo a Vienna nell'ottobre dello stesso anno. Tuttavia, dopo settantasette prove, la *première* era stata sospesa e la partitura considerata ineseguibile. Nel giugno 1861, *La Gaceta Musical Barcelonesa* si affrettò a darne notizia, aggiungendo particolari di incidenti fatali, la cui origine appare tuttora misteriosa: «En el teatro de Wagner ha acaecido un caso bien extraño y triste a la vez. En la misma noche y mientras se representaba *La Estrella del Norte* del maestro Meyerbeer, dos artistas murieron repentinamente. El primer tenor Hochholz, de una apoplejía fulminante, y el otro de una caída de un puente que había en la escena». (Traduzione mia) «Nel teatro di Wagner è avvenuto un caso molto strano e triste allo stesso tempo. La stessa sera in cui l'*Étoile du Nord* del maestro Meyerbeer si stava rappresentando, due artisti morirono improvvisamente. Il primo fu il tenore Hochholz, per un'apoplessia fulminante, e l'altro per una caduta da un ponte sulla scena». Questa notizia non viene citata da nessun'altra fonte a parte questo giornale e nemmeno Wagner ne fa menzione. v. SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol I, p. 161.

In un'altra occasione, non venne persa l'occasione di commentare sarcasticamente il rinvio della prima dei *Meistersinger*, che avrebbe dovuto tenersi lo stesso giorno del matrimonio di Luigi II con sua cugina Carlotta Sofia di Baviera. La sospensione dell'esecuzione non fu messa in relazione, come realmente accaduto, allo scioglimento della promessa di matrimonio e al conseguente annullamento della cerimonia matrimoniale, bensì alla pessima musica dell'opera di Wagner. La notizia apparve su parecchi giornali madrileni, tra cui *El Artista*: «El rey de Baviera había encargado a su protegido Ricardo Wagner, que compusiera una ópera bufa para las fiestas de su casamiento. Wagner se pusomanos a la obra, y escribió una partitura que tituló *Meitersoenger* [sic!]. En esta ópera Wagner se propuso hacer reír a carcajadas por medio de su armonía continúa; pero se lo propuso con tanto entusiasmo y ardor, que, por precaución higiénica se ordenó que no se ejecutase. La representación de la obra duraba seis horas; y seis horas de reír se calculó que era demasiado, sobre todo cuando con la música tan ruidosa que había escrito, era imposible de todo punto a los espectadores poder dormirse como hacen en las demás producciones del maestro del porvenir». (Traduzione mia) «Il re di Baviera aveva incaricato il suo protetto Riccardo Wagner di comporre un'opera buffa per le feste del suo matrimonio. Wagner si mise al lavoro e scrisse una partitura che intitolò *Meitersoenger* [sic!]. In quest'opera Wagner si propose di far ridere di gusto utilizzando la sua melodia infinita; ma lo propose con tanto entusiasmo e ardore, che, per precauzione igienica, si ordinò di non eseguirla. La rappresentazione dell'opera durava infatti sei ore; e sei ore di risate, è stato calcolato, erano troppe, soprattutto perché a causa della musica tanto rumorosa che aveva scritto, era impossibile per gli spettatori addormentarsi, così come di solito fanno nelle altre produzioni del maestro dell'avvenire». v. SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. I, p. 178.

Musical de Socorros Mutuos e si era posta come missione quella di introdurre l'esecuzione di musica sinfonica in Spagna. Il suo repertorio consisteva in opere di Haydn, Mozart, Beethoven e in altra musica della fine del diciottesimo e dell'inizio del diciannovesimo secolo, oltre ad alcune composizioni moderne di autori spagnoli. Alla fine degli anni Sessanta e durante il decennio successivo, sotto la direzione di Jesús de Monasterio (1836-1903) e di Mariano Vázquez Gómez (1831-1894), la *Sociedad* ebbe anche il merito di eseguire le prime selezioni di musiche tratte da alcune delle opere di Wagner, e cioè dal *Rienzi*, dal *Tannhäuser* e dal *Lohengrin*.

Tuttavia, nonostante questi tentativi di sviluppare una familiarità con la tradizione musicale sinfonica germanica, il centro principale della cultura musicale madrilenica continuò ad essere costituito dal *Teatro Real* (Fig. 1.1) in cui si rappresentavano quasi esclusivamente opere italiane.⁴

Madrid non avrebbe avuto una sala da concerto dedicata esclusivamente alla musica sinfonica fino al 1884 mentre Barcellona avrebbe aspettato fino al 1908 per inaugurare il *Palau de la Música Catalana*, costruito per ospitare un coro, l'*Orfeo Català*. La prima orchestra stabile in Castiglia, l'*Orquesta Sinfónica de Madrid*, fu fondata solo nel 1910, seguendo la fondazione di quella di Barcellona (1891) mentre le prime orchestre sinfoniche stabili nei Paesi Baschi e in Galizia furono fondate rispettivamente nel 1920 e nel 1992.⁵

Il fatto che il pubblico spagnolo stesse affannosamente recuperando un secolo di ritardo di ascolto di musica sinfonica tedesca rese estremamente difficile far comprendere la musica di Wagner e il suo ruolo riformatore nel quadro musicale europeo

⁴ Il *Teatro Real* era stato costruito nell'ex sede del *Teatro de los Caños del Peral* e inaugurato nel novembre 1850 con *La Favorita* di Donizetti. Il *Real* fu gestito dal governo spagnolo soltanto nella sua prima stagione. Successivamente, la gestione del teatro fu appaltata a impresari privati anche se, unico teatro del paese a godere di questo trattamento di favore, il *Real* continuò a ricevere limitati sussidi dal *Ministerio de la Gobernación*. L'opera lirica sviluppò anche una forte presenza a Barcellona. Altre città spagnole, come Valencia e Cadice, avevano un interesse per l'opera, ma non nella misura di Madrid o Barcellona. v. JOSÉ SUBIRÁ 1953, pp. 482-484 e 693-694. Oltre all'opera, negli anni Cinquanta dell'Ottocento, la *zarzuela*, in una forma derivata dalla *tonadilla* settecentesca, era molto apprezzata ma era rappresentata in teatri secondari, rivolta ad un pubblico popolare. Essa consisteva in un genere di musica nazionale leggera, con mescolanza di elementi francesi e italiani. v. GROUT 1995, p. 567.

⁵ L'esempio più evidente del ritardo della cultura orchestrale in Spagna può essere esemplificato con le esecuzioni di Beethoven. La Nona Sinfonia non fu ascoltata a Madrid fino al 1882, cinquantotto anni dopo la sua prima esecuzione. A Barcellona la Quinta Sinfonia non sarebbe stata eseguita fino al 1881, e anche allora il pubblico la trovò troppo difficile da comprendere. v. YOUNG 2017, p. 34.

e influenzò decisamente il modo in cui le opere del Maestro tedesco vennero recepite dal pubblico quando cominciarono ad essere rappresentate al *Real* a partire dalla seconda metà degli anni Settanta.

1.1.2 Il Sexenio Liberal e i primi wagneriani

Alla fine degli anni Sessanta la Spagna dovette affrontare un periodo assai tormentato dal punto di vista politico, il cosiddetto *Sexenio Liberal* (1868-74), caratterizzato da una profonda instabilità sociale e istituzionale. Infatti, la Rivoluzione spagnola del settembre 1868 (detta anche *La Gloriosa*) portò alla detronizzazione della regina Isabella II e alla monarchia di Amedeo I, figlio di Vittorio Emanuele II.⁶ Egli però rinunciò al trono dopo soli due anni non riuscendo a gestire l'instabilità politica che si era venuta a creare e si instaurò la Prima Repubblica. Ad essa subentrò dopo circa un anno la Restaurazione borbonica e il figlio di Elisabetta II, Alfonso XII, venne proclamato re di Spagna il 29 dicembre 1874 a Sagunto.⁷

In questo contesto sociale e politico, definitivamente legittimato dalla Costituzione del 1876, la vita culturale spagnola subì forti condizionamenti e si registrò un vertiginoso calo del numero di rappresentazioni di nuove opere. Non stupisce quindi constatare che tra il 1868 e il 1876, il repertorio wagneriano in Spagna continuò ad essere eseguito in modo frammentario esclusivamente dalla *Sociedad de Conciertos*. La progressiva normalizzazione della vita istituzionale rese infine possibile la prima di *Rienzi* al *Real* nel 1876.

Il periodo del *Sexenio Liberal* fu comunque caratterizzato dall'introduzione in Spagna delle prime traduzioni delle opere di Wagner, *El judaísmo en la música* e *Rienzi* (Tabella 1.1), tradotto da Antonio Peña y Goñi (1846-1896), musicologo di

⁶ A titolo di curiosità, si riporta che alla morte di Amedeo I, nel 1890, Puccini, suo amico, compose l'elegia *Crisantemi*.

⁷ Alfonso XII regnò fino alla sua morte nel 1885. Gli successe Alfonso XIII che lasciò la Spagna nel 1931 senza abdicare. Per un approfondimento sulla storia spagnola di questo periodo si rimanda a HERMET 1999, pp. 47-52.

origine basca e professore di storia e critica dell'arte e della musica alla *Escuela Nacional de Música de Madrid*.⁸

Egli, insieme a José de Castro y Serrano (1829-1896), medico e giornalista, fu tra i primi critici i cui scritti, mossi da un intento di difesa della musica di Wagner, cominciarono a essere pubblicati su *El Imparcial* a partire dal 1871. Tra i numerosi articoli di Peña y Goñi, non si può non citare quello scritto in occasione della rappresentazione del *Lohengrin* a Bologna, in cui sottolineava con uno stile sarcastico che l'opera di Wagner aveva ottenuto un buon successo ed era stata giudicata favorevolmente dal pubblico italiano:

«Rasgad vuestras vestiduras, pronunciad el *anathema sit*, estallad de indignación, melodistas (?) recalcitrantes, esclavos de los acompañamientos avejentados, los que llamáis traperero a Gounod y alquimista a Meyerbeer. Wagner triunfa en Italia; los boloñeses se han entusiasmado con el *Lohengrin*; la obra maestra del porvenir no les ha hecho reír, como preveían varios de nuestros colegas no hace mucho tiempo. Pero no abandonéis la esperaza: *quos Deus vult perdere prius dementat*; los italianos padecen tal vez un momentáneo acceso de enajenación mental».⁹

Peña y Goñi insisteva sulla necessità che il *Teatro Real* di Madrid includesse nel suo repertorio le esecuzioni delle opere di Wagner ma il suo appello rimase per lungo tempo inascoltato.

Anche Castro y Serrano si prodigava a presentare positivamente Wagner al pubblico spagnolo, sottolineando il fatto che il maestro tedesco riassumeva in sé l'intero

⁸ La traduzione del *Rienzi* di Peña y Goñi si basava sulla versione italiana della stessa opera di Arrigo Boito. Oltre alla traduzione del *Rienzi*, Peña y Goñi produsse anche la prima versione spagnola di *Die Meistersinger von Nürnberg* pubblicata a Madrid nel 1893, lo stesso anno in cui l'opera venne presentata per la prima volta nella capitale. v. ORTIZA-DE-URBINA SOBRINO, 2005, p. 1199.

⁹ SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. I, p. 445. (Traduzione mia): «Strappatevi le vesti, pronunciate l'*anathema sit*, scoppiate di indignazione, melodisti (?) recalcitranti, schiavi degli accompagnamenti invecchiati, voi che chiamate Gounod uno straccione e Meyerbeer alchimista. Wagner trionfa in Italia. I bolognesi sono stati entusiasti del *Lohengrin*. Il capolavoro dell'avvenire non li ha fatti ridere, così come avevano previsto diversi nostri colleghi non molto tempo fa. Ma non abbandonate la speranza: *quos Deus vult perdere prius dementat*: gli italiani soffrono forse di un momentaneo accesso di alienazione mentale». *Diario Español*, Madrid, 29/11/1871.

«carácter artístico de la época actual» e constatando che le interpretazioni di pezzi orchestrali della *Sociedad de Conciertos*, «han sido para España una revelación».¹⁰

Egli fu coinvolto, nel 1873, in una polemica piuttosto accesa con il critico anti-wagneriano José Parada y Barreto che associava il wagnerismo con ideologie e forme di pensiero progressiste coeve, come il 'krausismo'.¹¹ La polemica nacque da un articolo dove Castro y Serrano sosteneva la necessità di sovvenzionare le rappresentazioni dei drammi di Wagner a Madrid, vista l'esitazione degli impresari a investire risorse finanziarie per la *música del porvenir* e sottolineava la necessità che i giovani musicisti studiassero l'opera del compositore tedesco. *El Arte*, settimanale che stava pubblicando uno studio sull'opera spagnola di Parada y Barreto, rispose con un commento che invece lodava i giovani musicisti spagnoli che seguivano nel loro corso di studi un percorso opposto a quello dei «los wagneristas, o sea, los krausistas de la música moderna». La polemica, che si spostò a causa di questa definizione, su argomenti politici piuttosto che musicali, mostrò come il wagnerismo cominciasse ad essere percepito dal pubblico madrilenò come un movimento che, andando oltre agli aspetti musicali ed estetici, abbracciava ideologie progressiste e rivoluzionarie, particolarmente invise all'aristocrazia locale.

1.1.3 La prima di *Rienzi* (1876)

La prima di *Rienzi*, il 5 febbraio 1876 a Madrid, fu presentata dal *Teatro Real* come un grande evento artistico. Molti giornali annunciarono in tono enfatico e sen-

¹⁰ *Ivi*, p. 471. (Traduzione mia) «Carattere artistico dell'epoca attuale». «Sono stati per la Spagna una rivelazione». *La Ilustración Española y Americana*, XVII, 46, 8/12/1873, p. 742-744.

¹¹ Il movimento krausista proponeva, negli anni Sessanta e Settanta dell'Ottocento, di utilizzare la filosofia idealista tedesca di Karl Friedrich Kraus per riformare la società spagnola. I seguaci di Kraus in Spagna erano concentrati sullo sviluppo di un'educazione laica e scientifica alternativa all'educazione religiosa che veniva impartita nel paese. Anche se la maggior parte degli altri paesi europei stava introducendo un'istruzione pubblica secolare, una tradizione profondamente radicata e la mancanza di denaro per le riforme, assicurava alla Chiesa il controllo del sistema educativo spagnolo. Il veicolo principale con cui i krausisti cercarono di attuare i loro programmi fu attraverso la fondazione dell'*Institución Libre de Enseñanza* nel 1876 di cui fecero parte un certo numero di wagneriani. L'Istituzione sposò le più moderne filosofie educative dell'epoca, proponendo in alternativa a lezioni e a libri di testo il metodo socratico e della sperimentazione scientifica, allo scopo di creare una società più moderna. Grazie soprattutto alle sue tendenze anticlericali e al suo impegno per l'istruzione primaria pubblica, l'Istituzione divenne un punto di riferimento per il movimento rigenerazionista degli anni Ottanta e Novanta. L'accostamento tra wagnerismo e krausismo nasceva dal fatto che la musica di Wagner veniva percepita per l'opera come una riforma di portata analoga a quella che il krausismo proponeva per le istituzioni spagnole. v. YOUNG 2017, pp. 36-37.

sazionalistico che con *Rienzi* sarebbe finalmente giunta anche a Madrid la *música del porvenir*, una musica completamente diversa da quella che i madrileni avevano avuto l'opportunità di ascoltare fino a quel momento.¹²

In realtà, a quel tempo, il compositore stesso aveva sconfessato *Rienzi* a causa di quelle che considerava le sue qualità retrograde: l'opera era infatti scritta nello stile di Meyerbeer e del *grand opéra* francese degli anni Trenta. Tuttavia, essa conteneva molte scene corali ed effetti teatrali elaborati e spettacolari, come il rogo del Campidoglio romano nel finale. Fu proprio questa natura spettacolare del *Rienzi* a spiegare perché diventò la prima opera di Wagner ad essere messa in scena in Spagna: dopo aver sperimentato *Robert le Diable*, *Les Huguenots* e *L'Africaine*, la direzione del *Real* riteneva infatti che il pubblico di Madrid fosse meglio preparato ad affrontare lo spettacolo di *Rienzi* piuttosto che le complessità di altri drammi musicali wagneriani. Di conseguenza, il rischio dal punto di vista commerciale sarebbe stato minimo. L'opera venne diretta da Juan Daniel Skoczdoopole (1811-1877), direttore wagneriano di origine ceca che da sei anni dirigeva l'orchestra del *Real*, mentre il ruolo del protagonista fu affidato ad Enrico Tamberlick (1820-1889), tenore italiano forse di origine rumena.

Nonostante la soddisfazione di vedere finalmente allestita un'opera di Wagner a Madrid, i wagneriani dovettero tuttavia riconoscere che la rappresentazione di *Rienzi* non corrispondeva alla esecuzione del «vero Wagner». Per esempio, Peña y Goñi

¹² SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. I, p. 564. «Hoy es un día solemne, memorable en Madrid: hoy debe verificarse en la coronada villa un suceso que no olvidará ninguno de cuantos lo presenciaren: en una palabra, esta noche penetra Wagner entre nosotros, o lo que es igual, su primera partición. No puede V. figurarse el afán, la curiosidad con que se espera la música del porvenir. Nadie piensa, nadie habla de otra cosa; y los palcos y las butacas del Teatro Real son disputadas con encarnizamiento. El Sr. Robles estrena *Rienzi* en una función fuera de abono, y los abonados a una misma localidad en diferentes turnos, pedían para ella la pública subasta. ¿Defraudará la ópera de Wagner las esperanzas concebidas? ¿Tendrá la suerte del *Tannhäuser* en París, o le estará señalada la de *Lohengrin* en Londres? ¡Chi lo sá!».

(Traduzione mia) «Oggi a Madrid è un giorno solenne, memorabile: oggi si verificherà nella città regale un evento che nessuno di coloro che lo testimonieranno dimenticherà mai: in una parola, questa sera Wagner giunge tra noi, o che è lo stesso, ci sarà la sua prima esecuzione. Non può immaginare V. il desiderio, la curiosità con cui si aspetta la musica del futuro. Nessuno pensa o parla d'altro. I palchi e le poltrone del *Teatro Real* sono contesi aspramente. Il signor Robles debutta in *Rienzi* in una performance fuori abbonamento e gli abbonati agli stessi posti in turni diversi, hanno chiesto per essi una pubblica asta. L'opera di Wagner deluderà le speranze concepite? Avrà la fortuna del *Tannhäuser* a Parigi o quella di *Lohengrin* a Londra? Chi lo sa!» El marqués del Valle Alegre, *El Globo*, Madrid, 5/02/1876.

dopo le prime due rappresentazioni scriveva a José de Castro y Serrano che il successo di *Rienzi* superava le sue aspettative ma ammetteva che si era ascoltato al *Real* uno «pseudo-Wagner»:

Yo, por mi parte, puedo a V. asegurar que, como wagnerista que soy (y a mucha honra), el éxito del Rienzi ha superado todas mis esperanzas. ¿Por qué? Porque temí que el pseudo-Wagner del Rienzi pudiera hacer antipático para mañana al verdadero Wagner, al Wagner de Tannhäuser y Lohengrin.¹³

Ripensando alla ricezione del *Rienzi* trentasei anni dopo, Felix Borrell (1858-1926), importante critico wagneriano e primo presidente della associazione wagneriana di Madrid, fondata nel 1911, affermava che:

La masa de público, al oírlo, creyó estar delante de la genuína música del porvenir. [...]. El public sufría una equivocación disculpable, pero la crítica y la gacetilla desatinaron sin discupla.¹⁴

Rienzi totalizzò diciannove repliche nella stagioni 1875-76 e 1876-77, un numero di esecuzioni paragonabile a quello delle opere più frequentemente eseguite in quello stesso periodo come *Il barbiere di Siviglia* di Rossini e la *Lucrezia Borgia* di Donizetti, che avevano ricevuto rispettivamente ventitré e ventidue repliche.¹⁵ Nonostante ciò, dopo queste rappresentazioni, l'opera non venne mai più eseguita al *Real*.

1.1.4 La prima di Lohengrin (1881)

Cinque anni dopo la prima del *Rienzi*, il 24 marzo 1881, il *Lohengrin* debuttava per la prima volta in Spagna al *Teatro Real* sotto la direzione del catalano Joan Goula i Soley (1843-1917). La scelta da parte degli impresari teatrali di *Lohengrin*, opera

¹³ SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. I, p. 571. (Traduzione mia) «Io, da parte mia, posso assicurarvi che, da wagneriano quale sono (e con grande onore), il successo del Rienzi ha superato ogni mia speranza. Perché? Perché temevo che lo pseudo-Wagner di Rienzi potesse rendere domani ostile il vero Wagner, il Wagner di *Tannhäuser* e *Lohengrin*». *La Ilustración Española y Americana*, XX, 5, 8/2/1876, p. 90.

¹⁴ BORRELL 1912, p. 12. (Traduzione mia) «La massa del pubblico, ascoltandolo, credette di trovarsi di fronte alla vera musica del futuro. [...]. Il pubblico ha subito un errore scusabile, ma le critiche e i giornali hanno sbagliato senza scuse».

¹⁵ YOUNG 2017, p. 38.

preferita ad altre di Wagner come l'*Holländer* o il *Tannhäuser*, significava scommettere su un lavoro che, a priori, avrebbe avuto molto probabilmente successo. *Lohengrin* si presentava infatti come la partitura di Wagner

más comprensible para los acostumbrados a oír música italiana, porque la melodía es más clara, más transparente y más desnuda que en el resto de sus obras.¹⁶

Nella scelta del *Lohengrin* aveva pesato anche un'altra ragione di tipo pratico: *Lohengrin* era l'opera di Wagner che circolava maggiormente nei teatri europei e, per questo motivo, offriva il considerevole vantaggio di essere un'opera di repertorio, e quindi più facile e meno costosa da allestire.

La direzione del *Real* decise inoltre di ingaggiare, nel ruolo di protagonista, Julián Gayarre (1844-1890), uno dei tenori spagnoli più popolari d'Europa, idolo del pubblico.¹⁷ Si contava chiaramente sulla notorietà del famoso tenore per vendere un maggior numero di biglietti. Anni dopo, Felix Borrell avrebbe osservato che il pubblico del *Real* «nunca preguntaban: “¿qué función dan esta noche?”, sino unicamente: “¿canta Julián?”». ¹⁸

Gayarre aveva precedentemente usato la sua straordinaria vocalità per coniugare in qualche modo il *belcanto* e le melodie di Wagner nel ruolo di Tannhäuser, in una produzione del 1872 a Bologna. Ma neanche Gayarre, nonostante i suoi sforzi, fu in grado di rendere la modernità wagneriana gradita al pubblico spagnolo. L'opera mancava di pezzi vocali spettacolari che i *fan* di Gayarre si aspettavano di ascoltare, e i madrileni lasciarono il teatro delusi dalla musica.¹⁹

¹⁶ SUÁREZ GARCÍA, Vol. II, 2002, p. 1167. (Traduzione mia) «più comprensibile per coloro che sono abituati ad ascoltare musica italiana, perché la melodia è più chiara, più trasparente e più fluida che nel resto delle sue opere». José Muñiz Carro, *Crónica de la Música*, IV, 134, 13/04/1881, p. 3.

¹⁷ Il suo corpo è stato addirittura imbalsamato, senza la laringe che gli fu asportata a causa di un cancro ma che è comunque perfettamente conservata e visibile nella Casa-museo della sua città natale, il comune basco di Roncal, in Navarra. Nel 1902 gli fu anche dedicato un mausoleo a Pamplona.

¹⁸ BORRELL 1915, p. 15. (Traduzione mia) «non ha mai chiesto, in occasione della prima del *Lohengrin*, “che opera danno questa sera?”. Ha solo chiesto “Canta Julián?”».

¹⁹ *Ibidem* «Qué lástima de Julián, empleado en cantar esto» (Traduzione mia) «Che peccato per Julián, impegnato a cantare questa cosa».

Il *Lohengrin* venne successivamente ripreso nella stagione 1884/85 a Madrid, annunciato per la domenica di Pasqua ma poi ritardato di qualche giorno fino al 7 aprile 1885. Nel cast figuravano il tenore Leopoldo Signoretti (*Lohengrin*) e il soprano Nadina Boulichoff (*Elsa*), diretti da Alessandro Pomé (1851-1934) che, incidentalmente, sarebbe stato il primo a dirigere, qualche anno dopo, la *Manon* di Puccini e *La Bohème* di Leoncavallo.

Una parte importante del pubblico aristocratico arrivò in ritardo allo spettacolo e durante il primo atto il teatro era poco affollato. La regina Cristina e le infante Isabel ed Eulalia parteciparono alla rappresentazione in cui il pubblico fece ripetere i prelude del primo e del terzo atto. Tuttavia, durante le repliche, il *Lohengrin* non rispose alle aspettative suscitate dalla stampa e il pubblico accolse freddamente le rappresentazioni. Si legge al riguardo ne *La Correspondencia Musical*:

Pocos aplausos, mucha indiferencia en el auditorio, lo cual demuestra que tenemos *Lohengrin* para pocas noches, puesto que tal como se ejecuta no ha de proporcionar buenas entradas a la empresa ni ha de despertar gran interés en el público.²⁰

1.1.5 Luigi Mancinelli e la prima di Tannhäuser (1890)

Gli anni compresi tra il 1886 e il 1893 coincisero con la direzione di Luigi Mancinelli (1848-1921) dell'orchestra del *Teatro Real* e, a partire dal 1891, anche della *Sociedad de Conciertos*, sostituendo Tomás Bretón, che aveva presentato le sue dimissioni motivate da contrasti con la direzione. Il maestro italiano diresse presso la *Sociedad* soprattutto la musica dell'ultimo stile di Wagner facendo ascoltare frammenti sinfonici tratti dal *Tristan und Isolde*, dai *Meistersinger*, dal *Ring* e dal *Parsifal*, la

²⁰ SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. II, p. 1226. (Traduzione mia) «pochi applausi, molta indifferenza nell'auditorium, il che dimostra che avremo *Lohengrin* per poche sere, poiché così come viene eseguito non deve fornire buoni introiti né suscitare grande interesse nel pubblico. *La Correspondencia Musical*, 9/04/1885. Nel corso degli anni, nonostante la tiepida accoglienza, *Lohengrin* entrò comunque nel repertorio del *Real*. Prima che il teatro chiudesse per ristrutturazione nel 1925, diventò la più eseguita tra le opere di Wagner, accumulando 196 rappresentazioni in 33 stagioni, all'incirca lo stesso numero di spettacoli de *La sonnambula* di Bellini. v. YOUNG 2017, p. 39.

maggior parte dei quali eseguiti per la prima volta a Madrid, meritandosi l'ammirazione dei wagneriani.²¹

Mancinelli, diresse la prima esecuzione al *Real* del *Tannhäuser* (22 marzo 1890). Il cast era composto quasi completamente da cantanti italiani: Benedetto Lucignani (*Tannhäuser*), Leonilde Gabbi (*Elisabeth*), Teresa Arkel (*Venus*), Adelaide Morelli Cremonesi (*Pastorella*), Eugène Dufriche (*Wolfram von Eschenbach*), Giulio Rossi (*Hermann, langravio di Turingia*), Joaquín Vanrrell (*Walther von der Vogelweide*), Antonio Ponsini (*Reinmar von Zweter*), Giuseppe Carlo Ziliani (*Heinrich der Schreiber*).

Molte testate giornalistiche pubblicarono per l'occasione la sinossi della trama dell'opera e anche Félix Borrell scrisse un opuscolo, intitolato *El Tannhäuser de Riccardo Wagner*, che vendette un buon numero di copie.²² La curiosità per la rappresentazione di un'opera che era stata al centro di tante polemiche e che aveva avuto così alterne fortune, attirò un pubblico numeroso in cui comparivano i nomi più importanti dell'aristocrazia spagnola, oltre alla regina e all'infanta di Spagna che occupavano il palco regio. Sfiando il pettegolezzo, i giornali fecero notare che, a differenza di altre opere, prima di iniziare lo spettacolo, le signore avevano occupato le poltrone, i palchi e i posti in platea in cui di solito le dame non apparivano fino a dopo il primo atto: questo era interpretato come un segno che c'era una certa attesa per l'esecuzione. Il pubblico chiese ed ottenne la ripetizione dell'ouverture e sollecitò anche il bis della Marcia del secondo atto, forse il brano più noto dell'opera a quel tempo nella capitale spagnola, richiesta a cui Mancinelli però non diede seguito per non interrompere lo sviluppo drammatico dell'azione.

²¹ Secondo Borrell, Mancinelli, «en tres años logró lo que no se había conseguido en los treinta de vida que llevaba la orquesta: que el público se interesara por las obras sinfónicas maestras y mostrara deseo de conocer la moderna afición; educó y moldeó a la afición madrileña, la hizo apta para que en lo sucesivo estuviera bien dispuesta a oír la buena música orquestal y además fue el primer director que se interesó verdaderamente por la propaganda del wagnerismo». (Traduzione mia) «in tre anni, ha raggiunto ciò che non era stato raggiunto nei trent'anni di vita dell'orchestra: che il pubblico si interessasse alle opere sinfoniche e mostrasse il desiderio di conoscere le opere dei musicisti moderni. Ha educato e plasmato il pubblico di Madrid. Ha fatto in modo che fosse interessato ad ascoltare la buona musica orchestrale ed è stato anche il primo direttore che si è veramente impegnato nella propaganda del wagnerismo». v. BORRELL 1945, p. 58.

²² SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. III, p. 1749.

Dopo la rappresentazione lo stesso Borrel scrisse che, se da una parte l'opera era stata accolta senza molti entusiasmi, dall'altra non era stata nemmeno troppo criticata:

Tanto el público como la crítica, sin entusiasmarse, estuvieron discretísimos juzgando la obra, y desde este estreno, por la resonancia que tuvo, empezó a concedérsele a Wagner en España la beligerancia debida y deseada.²³

L'esecuzione di quest'opera ebbe il merito, anche se con un ritardo di tre anni rispetto al *Liceu* di Barcellona e senza ottenere successo, di far conoscere integralmente al pubblico di Madrid una composizione di cui, per circa trent'anni, si erano ascoltati solamente alcuni estratti.

A titolo di curiosità si segnala che a distanza di circa un mese dalla prima del *Tannhäuser*, il 26 aprile 1890, debuttava al *Teatro Apolo* di Madrid la parodia dell'opera: *Tannhäuser, el estanquero*, zarzuela in un atto e tre quadri, testo di Eduardo Navarro Gonzalvo, musica di Jerónimo Jiménez. Si trattava di una satira politica sulle rivalità tra Sagasta (stagnaiolo) e Cánovas (calzolaio). La lotta interiore di *Tannhäuser* tra l'amore sensuale e l'amore ideale era diventato nel libretto di Gonzalvo il contrasto tra il liberalismo e la reazione. *Tannhäuser, el estanquero* ebbe un così grande successo da avere addirittura un seguito: *Tannhäuser cesante*, zarzuela comica in un atto e quattro quadri che rimase in cartellone all'*Apollo* ininterrottamente per molti mesi.

1.1.6 La prima de Los Maestros Cantores (1893)

La rappresentazione de *Los Maestros Cantores* (18 marzo 1893) al *Real* era carica di aspettative e aveva un enorme significato simbolico sia per i wagneriani che per gli anti-wagneriani poiché celebrava il trionfo della nuova arte di Walther sul conformismo di Beckmesser, metafora dell'affermazione della *música del porvenir* sulla

²³ *Ivi*, p. 1750. (Traduzione mia) «Sia il pubblico che la critica, senza entusiasmarsi, sono stati molto discreti nel giudicare l'opera, e da questa prima, per la risonanza che ha avuto, si è iniziato a concedere a Wagner in Spagna la belligeranza dovuta e desiderata».

musica tradizionale. Un successo dell'opera avrebbe finalmente consacrato la grandezza di Wagner presso il pubblico spagnolo.

Purtroppo il tentativo di rappresentare degnamente *Los Maestros Cantores* fu inficiato, da parte della direzione del teatro, da grossolani errori di gestione dell'allestimento che portarono a continui rinvii della prima. I ritardi attirarono l'attenzione della stampa che cominciò a registrare quotidianamente lamentele sul modo approssimativo con cui veniva gestita la produzione.

Critiche piovvero anche da parte del direttore d'orchestra Cleofonte Campanini la cui moglie, il soprano Eva Tetrizzini, sorella maggiore della famosa Luisa, avrebbe dovuto cantare il ruolo di Eva. Gli orchestrali si lagnavano della difficoltà dell'esecuzione e i coristi manifestavano la loro preoccupazione perché, ancora dopo decine di prove, non sapevano come muoversi sul palcoscenico in modo naturale. *Dulcis in fundo* il tenore Emilio De Marchi, che avrebbe dovuto cantare nel ruolo di Walther, annunciò a ridosso della prima che non avrebbe cantato perché non gli era stato dato abbastanza tempo per imparare la parte, suscitando le ire dei wagneriani.

Un gruppo di essi partecipò a una recita del tenore impegnato ne *La forza del destino* e inondò il *Real* di volantini di carta colorata con il messaggio: «¡Queremos que se representen *Los maestros cantores*, aunque sea sin tenor!». ²⁴ Questo causò l'intervento della polizia e vivaci tafferugli poiché le autorità avevano scambiato i wagneriani per dei pericolosi repubblicani che avevano manifestato a Madrid all'inizio della giornata. Dopo questa protesta, De Marchi, imbarazzato, confermò la sua partecipazione alla prima del 17 marzo 1893 e in qualche modo interpretò dignitosamente la sua parte. Anche Borrell avrebbe ammesso in seguito che, «aunque algo inseguro», il tenore, «supo dar arrogancia y pasión al canto de primavera». ²⁵

Il pubblico de «la primera obra del estilo definitivo de Wagner que se oía en Madrid» ²⁶ rimase spiacevolmente sorpreso dalla lunghezza del lavoro, anche se sembrò

²⁴ BORRELL 1913, p. 127. (Traduzione mia) «Vogliamo che *Los maestros cantores* siano rappresentati, anche senza tenore!».

²⁵ *Ivi*, p. 132. (Traduzione mia) «anche se un po' insicuro, sapeva come dare energia e passione all'innocenza della primavera».

²⁶ *Ibidem*. (Traduzione mia) «La prima opera dello stile definitivo di Wagner che si è sentita a Madrid».

apprezzare il secondo atto. Il terzo atto fu giudicato invece decisamente deludente, a causa della limitata capacità di recitazione di De Marchi e di una scena finale resa goffamente (il coro che non aveva capito come muoversi?).²⁷

I critici furono ancora meno impressionati. Mentre alcuni riconoscevano che gli applausi per gli artisti erano tutto sommato meritati, altri si lamentavano della musica di Wagner e della durata della serata. Molti presero di mira nelle loro cronache le buffonate della *claque* wagneriana e ridicolizzarono l'appassionata difesa del lavoro da parte di Peña y Goñi. L'attacco più feroce arrivò alla conclusione della recensione scritta da Matías Padilla (un celebre critico musicale che scriveva sotto lo pseudonimo di *El abate Pirracas*) per *El Heraldo de Madrid*:

Wagner pone en ridículo la rutina, y de los procedimientos de la rutina se vale y los emplea para el éxito de su obra. Quiere poner en ridículo á Beckmesser, y la canción de ésto resulta Hermosa, fresca, inspiada y bella. Esto es innegable.²⁸

Los Maestros Cantores fu ripetuto alla fine della stagione del *Real* e ripreso l'anno successivo ma l'opera continuò a non piacere al pubblico di Madrid, refrattario ad accogliere lo «stile definitivo» della *música del porvenir*.

1.1.7 Il fallimento del wagnerismo castigliano

L'ironia implicita nella ricezione delle opere di Wagner a Madrid, a partire dal *Rienzi*, è che nonostante gli sforzi della direzione del *Teatro Real* per edulcorare l'ascolto della *música del porvenir* e creare una continuità artificiale tra i drammi wagneriani e le forme, le più tradizionali, dell'opera italiana, Wagner rappresentava per il pubblico madrilenò, fondamentalmente impreparato all'ascolto di musica tedesca, una nuova concezione musicale e uno stile compositivo complesso. Per un pubblico per la maggioranza aristocratico e conservatore, abituato ad ascoltare le linee vocali di coloratura di Rossini, Bellini e Donizetti, la musica declamatoria del mae-

²⁷ YOUNG 2017, p. 39.

²⁸ *Ivi*, p. 40. (Traduzione mia). «Wagner ridicolizza la routine e utilizza le procedure della routine e le impiega per il successo del suo lavoro. Vuole ridicolizzare Beckmesser ma la canzone di quest'ultimo è deliziosa, fresca, ispirata e bella. Questo è innegabile». *El Heraldo de Madrid*, 20/03/1893.

stro tedesco dovette sembrare l'apice della cultura d'avanguardia modernista e l'opera di un 'krausista', anche quando venivano intonate le melodie di *Rienzi*.

Dopo l'insuccesso dei *Meistersinger*, fu chiaro che il wagnerismo castigliano si trovava in un vicolo cieco. Il tradizionalismo operistico del *Real* e delle altre istituzioni musicali castigliane, prima tra tutte il Conservatorio, si era rivelato un ostacolo insormontabile per far sposare la causa riformista del wagnerismo ai madrileni e aveva negato alla *música del porvenir* il terreno in cui radicarsi.

Negli anni successivi si rappresentarono stancamente altre opere di Wagner a Madrid, ma già qualche anno dopo la prima di *Los Maestros Cantores* Barcellona superò Madrid nella programmazione delle opere del compositore tedesco. Entrambe le città misero infatti in scena *Die Walküre* per la stagione 1898-99 e *Siegfried* nel 1900-01. Tuttavia, Barcellona allestì *Tristan un Isolde* nel 1899, mentre Madrid dovette aspettare un altro decennio; *Götterdämmerung* fu rappresentato per la prima volta nel 1901 a Barcellona, mentre Madrid lo ritardò fino alla stagione 1908-09. Nel 1910 Barcellona poteva rivendicare il titolo di città più wagneriana della Spagna, con le produzioni in quell'anno di *Tristan, Holländer* e di un ciclo completo del *Ring*. Nel 1911 la rappresentazione di *Tristan* a Madrid riscosse finalmente un certo interesse e impressionò positivamente il pubblico, tanto che venne fondata per l'occasione l'*Asociación Wagneriana de Madrid* (par. 3.2). Fu l'ultimo sussulto del wagnerismo nella capitale spagnola che raggiunse il culmine con la rappresentazione del *Parsifal* nel 1914: nello stesso anno, allo scoppio del conflitto mondiale, il movimento anti-germanico che ne derivò portò a vietare l'esecuzione della musica di Wagner e la società wagneriana madrilenica venne sciolta.

1.2 La ricezione di Wagner in Catalogna

1.2.1 Le prime esecuzioni della musica di Wagner

Le prime esecuzioni di musiche di Wagner in Catalogna precedettero quelle di Madrid. Si tenne infatti già nel 1862, a Barcellona, il primo concerto in Spagna con

estratti dal *Tannhäuser*. L'evento fu organizzato e diretto da José Anselmo Clavé (1824-1874), singolare figura di musicista e politico, che già a metà degli anni Quaranta aveva iniziato una febbrile attività di fondazione di associazioni corali, simili agli *Orphéon* francesi, legate alle società di mutuo soccorso, tra cui *La Fraternitat* (istituita nel 1850).²⁹ Seguendo l'esempio di *La Fraternitat*, erano stati fondati altri cori non solo a Barcellona ma anche in tutta la Catalogna e nella Comunità valenciana che si erano riuniti in una federazione chiamata *Sociedad Coral Euterpe*, Fig. 1.2. Tra gli anni 1860 e 1864 le attività artistiche di questa lega di società corali avevano prodotto un grande impatto, riunendo centinaia di cantanti e di musicisti in monumentali concerti.³⁰ Fu in questo contesto che Clavé eseguì per la prima volta la *Marcha de Tannhäuser* nel quinto concerto serale «straordinario» di quella stagione, tenutosi il 16 luglio 1862 ai *Campos Elíseos* di Barcellona.³¹ Alla esecuzione del brano presero parte circa ottanta coristi, un'orchestra di sessanta strumentisti e una banda: in totale circa 200 musicisti diretti da Clavé stesso. Si noti l'intento educativo e soprattutto politico dell'evento: Clavé cercava attraverso i mezzi propagandistici che aveva a portata di mano, la stampa e i concerti corali, di diffondere le sue idee socialiste. Quale autore, meglio di Wagner, noto per aver partecipato ai moti di Dresda del 1849 insieme a Bakunin, poteva offrire un esempio di artista rivoluzionario per le masse dei lavoratori?

Dopo i primi concerti di Clavé, le esecuzioni wagneriane continuarono a cura di diversi gruppi cameristici di Barcellona che si cimentarono a suonare arrangiamenti di partiture del compositore tedesco, sia in audizioni pubbliche che private. Particolare curioso fu l'uso frequente dell'armonium che facilitò l'interpretazione di musiche

²⁹ Clavé aveva cominciato a lavorare come operaio, impiego che dovette lasciare perché, avendo perso la vista da un occhio, doveva lavorare al tornio in una posizione che gli provocava insopportabili dolori alle spalle. Apprese successivamente la musica da autodidatta e la usò come mezzo di sostentamento. Fervente repubblicano, collaborò alla fondazione del primo giornale comunista spagnolo e fu imprigionato diverse volte per aver partecipato a rivolte contro le autorità. Adottò l'idea francese che attraverso l'attività di cantare in coro l'operaio potesse acquisire una sensibilità artistica tale da equipararlo alle classi sociali superiori.

³⁰ A quel tempo si contavano già 84 società corali in Spagna e a Cuba, fondate da immigrati. La *Sociedad Coral Euterpe* pubblicò anche il giornale *El Metrónomo*, che apparve nel 1863-64 e che informava sull'attività e i programmi della *Sociedad* stessa.

³¹ Tuttavia, alcune testimonianze successive anticipano questa data fino al 1860 e sottolineano che la partitura eseguita non fu la Marcia ma l'ouverture del *Tannhäuser*. v. JANÉS I NADAL 1983, p. 20.

di Wagner anche in celebrazioni di tipo religioso. A queste attività si aggiunsero, a partire dal febbraio 1872, le esecuzioni wagneriane presso la nuova *Sociedad de Cuartetos de Barcelona*. Si dovette invece attendere fino al 1891, anno della fondazione della *Sociedad Catalana de Concerts* diretta da Antoni Nicolau (1858-1933), per poter ascoltare un gruppo orchestrale stabile di musica sinfonica.

1.2.2 Vidal e la fondazione della Societat Wagner

Nella primavera del 1869, sempre a Barcellona furono stampati i primi spartiti per canto e pianoforte di *El buque fantasma*, del *Lohengrin* e del *Tannhäuser*; opere «de gran éxito en venta en ediciones lujosas y económicas». ³² Le stampe erano state curate dalla casa editrice Vidal, con sede a Barcellona, il cui fondatore era socio della casa editrice Lucca per la Spagna. ³³ Questo fatto contribuì ad alimentare, anche per ragioni economiche, il dibattito estetico su Wagner: Vidal e Lucca erano infatti interessati a promuovere un mercato delle edizioni delle opere del Maestro tedesco in Spagna e le discussioni e anche le provocazioni avanzate dalla rivista fondata da Vidal, *La España Musical*, portavoce del wagnerismo catalano, non facevano altro che incentivare gli interessi editoriali e finanziari dei due soci. ³⁴

A Barcellona, si radunò anche un gruppo di wagneriani particolarmente attivo, composto dai proprietari della casa editrice citata più sopra, Andrés Vidal Roger e suo figlio Andrés Vidal Llimona, da Antoni Opisso, Felipe Pedrell e Clemente Cuspinera. Nella sua autobiografia Pedrell rivendicò orgogliosamente per se stesso, Opisso e Andrés Vidal Llimona, il merito di essere considerati i primi wagneriani spagnoli:

³² SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. I, p. 274. (Traduzione mia) «Di grande successo in vendita in edizioni lussuose ed economiche». Andrés Vidal y Roger, editor de Música, calle Ancha, número 35, Barcelona, 1/04/1869. *Extracto del catálogo general. La España Musical*, IV, 162, 18/03/1869, p. 4.

³³ La casa editrice fondata da Andrés Vidal Llimona iniziò la sua attività nel 1860 a Barcellona e continuò a pubblicare musica fino al 1925. La famiglia Vidal importava gli spartiti d'opera di Lucca, Ricordi e di altri editori, distribuendoli e noleggiandoli ai teatri d'opera di tutta la Spagna. Pubblicava anche spartiti di zarzuela e operetta, nonché musica per pianoforte e archi. Nel 1895 si unì come socio all'azienda Antonio Boceta e il nome fu cambiato in Vidal Llimona y Boceta.

³⁴ SUÁREZ GARCÍA 2011, p. 185.

Galleábamos por tal modo llevando y trayendo por entonces el nombre de Wagner, que de derecho se nos debe a Antonio Opisso, a Vidal y Llimona, editor-propietario de *La España Musical* y a mí, el título de wagnerianos, los primeros que hubo en España, y cuyo título nadie nos podrá disputa.³⁵

Il gruppo catalano costituì nel 1874 la filiale spagnola della *Societat Wagner*, la prima ad essere istituita in Spagna e una delle prime nel mondo ad essere fondata, attiva ancora oggi, il cui motto era «todo por y para el arte».³⁶

Già all'inizio dell'estate del 1873, la nascente *Societat* si era messa in contatto epistolare con Wagner, comunicandogli la sua fondazione. I soci offrirono al Maestro la presidenza onoraria e gli confermarono che il loro primo obiettivo sarebbe stato la promozione dei suoi lavori in Spagna, verificando a questo proposito la sua disponibilità a scrivere un brano per il concerto inaugurale dell'associazione.³⁷

Attraverso Cosima, Wagner rispose molto cortesemente ad Andrés Vidal Llimona e comunicò di accettare la presidenza onoraria (quella operativa venne assunta da Josep Pujol Fernández). Dispensò anche consigli sulle musiche che preferibilmente si sarebbero dovute eseguire in eventuali concerti.³⁸

Promise infine di dedicare una nuova composizione alla *Societat* da eseguire in prima assoluta il giorno della sua inaugurazione ma la musica non venne mai scritta, dato che in quel concerto, il 14 aprile 1874, venne suonato un brano vocale di Pedrell con accompagnamento orchestrale, in cui i critici musicali non mancarono di notare le influenze wagneriane, soprattutto nella parte dell'orchestra.³⁹

³⁵ SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. I, p. 412. (Traduzione mia) «Abbiamo fatto in modo tale di portare allora l'appellativo di wagneriani, che di diritto è dovuto a Antoni Opisso, a Vidal y Llimona, editore-propietario di *La España Musical* e a me, e fummo i primi wagneriani che c'erano in Spagna, e questo titolo nessuno potrà contestarci». F. Pedrell, *Jornadas de Arte (1841-1891)*, Sociedad de Ediciones Literarias y Artísticas. París: Librería de Paul Ollendorff, S. A., p. 11.

³⁶ (traduzione mia) «tutto da e per l'arte».

³⁷ WAGNER 1980, p. 654.

³⁸ MOTA 2001, p. 4.

³⁹ Si trattava di: *L'Ultimo Abenzerraggio. Drama en cuatro actos de don F. Fors de Casamayor, música del maestro Pedrell*.

1.2.3 Marsillach e la prima biografia spagnola di Wagner

In quegli stessi anni, un letterato catalano, Joaquín Marsillach i Lleonart (1859-1883) pubblicò a Barcellona, nel maggio 1878, il suo saggio biografico-critico, *Ricardo Wagner*, il primo libro scritto da un autore spagnolo su Wagner.⁴⁰ Per questo motivo, la pubblicazione ebbe un enorme clamore sulla stampa musicale spagnola dell'epoca che pubblicò alcuni stralci del libro e numerose recensioni. La biografia di Marsillach era scritta in un linguaggio semplice, lontana dai tecnicismi musicali, e questo suscitò le simpatie di Hans von Wolzogen che elogiò pubblicamente l'autore, nonostante il saggio contenesse alcuni errori imbarazzanti.⁴¹

Alcuni dei capitoli del libro erano dedicati alla contrapposizione tra l'estetica wagneriana e quella dell'opera italiana. Marsillach osservava con compiacimento che Wagner aveva eliminato dalle sue opere elementi convenzionali e concessioni allo spettatore. Criticava inoltre il predominio della melodia nell'opera italiana:

Lo que caracteriza a la escuela italiana es el predominio absoluto de la melodía imponiéndose despóticamente a toda la obra: libreto, acción,

⁴⁰ Nel febbraio 1880 il libro di Marsillach venne tradotto in italiano dal Cavaliere Daniele Rubbi e venne stampato a Milano con note del critico musicale Filippo Filippi. Il titolo italiano dell'opera era: *Ricardo Wagner. Saggio biografico critico di Giachino Marsillach Lleonart. Versione dallo spagnolo e prefazione di Daniele Rubi. Note ed appendici del Dott. Filippo Filippi. Coi disegni del Teatro di Bayreuth, ritratto ed autografi di Wagner*". Milano: Tip. L. F. Cogliati, 1880.

⁴¹ Marsillach, per esempio, confuse Schröder-Devrient con Minna Planer, narrando che Wagner all'età di 23 anni si era trasferito come maestro di cappella a Riga, dove aveva sposato Schröder-Devrient, artista di talento; ma questo legame impulsivo, aggiungeva, gli aveva poi causato «gravi dispiaceri». v. SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. II, p. 906. L'inquietante figura di Hans von Wolzogen, personificò il *Wagnerianertum* tedesco. Filologo, autore dei *Thematischer Leitfaden durch die Musik von Richard Wagners Festspiel «Der Ring des Nibelungen»* (1876), fu redattore principale della rivista *Bayreuther Blätter*, fondata da Wagner e pubblicata tra il 1878 e il 1938. Dopo la morte del Maestro, von Wolzogen divenne una figura centrale del cosiddetto 'Wahnfried-Kreis', che cercò di rileggere l'opera di Wagner alla luce di significati pseudo-religiosi, e la rivista, le cui attività erano state nel frattempo rilevate da Cosima Wagner, divenne un forum di ideologia razzista. Più tardi, nel dicembre 1928, von Wolzogen fu uno dei firmatari del manifesto di fondazione dell'associazione di lotta antisemita per la cultura tedesca. Durante il periodo del nazionalsocialismo, nel marzo 1936, von Wolzogen scrisse un articolo su *Zeitschrift für Musik* in cui celebrava Hitler «come incarnazione dello spirito *völkisch*» e lo paragonava a Wagner. Questo inquietante ramo della ricezione tedesca del musicista di Lipsia, che aveva il suo centro nella stessa famiglia Wagner, fu incarnato da altre figure ambigue, come i razzisti Ludwig Schemann e Houston Stewart Chamberlain, genero di Wagner, noto per gli scritti che, sulla scia del pensiero di Gobineau, esaltavano il concetto di 'razza ariana'. Anche se questo tipo di *Wagnerianertum* costituì all'inizio una sorta di cellula radicale, non si può negare che ebbe una certa influenza sia sulla ricezione tedesca che su quella internazionale di Wagner.

verdad escénica, situaciones, todo debía someterse a las recortadas y simétricas formas de la melodía.⁴²

Un'altra caratteristica dell'opera italiana che Marsillach detestava era anche l'esibizione del cantante quando interrompeva lo sviluppo drammatico dell'azione. A questo proposito, proponeva ironicamente come esempio la scena della morte di un personaggio che, nel bel mezzo del palcoscenico e di fronte all'indifferenza dei coristi che lo circondano:

no acaba de morirse nunca, se incorpora trabajosamente y apoyando la siniestra mano en el suelo y agitando con la diestra el inevitable pañuelo, entona una larga melodía (final, por supuesto) que siempre es de un efecto sorprendente.⁴³

Il giovane spagnolo, elogiava invece l'uso wagneriano del mito come emblema del carattere nazionale tedesco e lo definiva «epopeya popular». Gli articoli di Marsillach sull'opera italiana scatenarono accese polemiche che videro come protagonisti lo stesso Marsillach e il critico musicale anti-wagneriano Antonio Fargas y Soler. Prendendo spunto da alcune considerazioni contenute nella biografia wagneriana di Marsillach e nei suoi articoli, Fargas y Soler pubblicò delle *Observaciones* il cui scopo era quello di sottolineare le contraddizioni in cui incorreva Marsillach nelle sue considerazioni sull'opera italiana. Fargas osservava che Wagner si poteva apprezzare come compositore, ma non come poeta. In questo senso apprezzava le sue orchestrazioni, ma queste, secondo Fargas, non erano sufficienti per catturare e mantenere l'attenzione degli ascoltatori per un'intera serata. Di conseguenza riteneva che le opere di Wagner producessero soltanto... «fatiga».⁴⁴

In occasione della prima di Parsifal a Bayreuth (26 luglio 1882), Joaquín Marsillach, che si era recato nella cittadina bavarese come corrispondente della rivista *Arte*

⁴² SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. II, p. 908. (Traduzione mia) «Ciò che caratterizza la scuola italiana è il predominio assoluto della melodia che si impone dispoticamente in tutta l'opera: libretto, azione, verità scenica, situazioni, tutto deve sottoporsi alle forme tagliate e simmetriche della melodia».

⁴³ *Ivi*, p. 909 (traduzione mia) «non muore mai, si raddrizza con fatica e appoggiando la mano sinistra sul pavimento e agitando con la destra l'inevitabile fazzoletto, intona una lunga melodia (finale, ovviamente) che ha sempre un effetto sorprendente».

⁴⁴ *Ivi*, p. 915.

y *Letras*, inviò ai lettori spagnoli una serie di articoli dal significativo titolo *Peregrinación a la Meca del Porvenir*.⁴⁵

Purtroppo, uno strano destino accomunò le sorti di Wagner e di Marsillach che morì a pochi mesi di distanza dal Maestro, l'11 agosto 1883, all'età di 24 anni. Il primo settembre, *La Ilustración Musical* di Madrid pubblicò un suo ritratto accompagnato dal seguente necrologio:

Marsillach (1859-1883), que fallece a los 24 años tras padecer una grave enfermedad durante seis meses, comienza su carrera como crítico musical a los 18 escribiendo un artículo sobre *Rigoletto* en el *Diario de Vich*. Marsillach acababa de llegar de Suiza donde había podido admirar en todo su esplendor el genio de Wagner; venía tan instruido como entusiasmado y se dispuso a la propaganda y a la lucha. Al cabo de una año publicaba un libro, el *Ricardo Wagner*, que dio lugar a serias y apasionadas polémicas. Este libro fue al cabo de poco tiempo traducido al italiano por el Dr. Felipe Filippi y el nombre de Marsillach fue conocido y celebrado por todo el mundo musical. Las sociedades wagnerianas quisieron contarle entre sus miembros.⁴⁶

1.2.4 Els Pirineus di Felipe Pedrell

Toccò a un musicista catalano capire come usare efficacemente la lezione di Wagner in un'opera spagnola e cioè a Felipe Pedrell, autore di *Els Pirineus*, lavoro che sarebbe stato considerato il punto di svolta nel convertire il wagnerismo in un simbolo del nazionalismo catalano. Basato su un poema epico catalano di Víctor Balaguer, *Els Pirineus*, combinava la storia locale, le canzoni popolari e le teorie estetico-mu-

⁴⁵ LLEONART MARSILLACH, *Joaquín: Parsifal. Peregrinación a la meca del porvenir*, Barcelona: Tipografía de Fidel Giró, 1882.

⁴⁶ SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. II, p. 1128. (Traduzione mia) «Marsillach che è morto all'età di 24 anni, dopo aver sofferto di una grave malattia per sei mesi, iniziò la sua carriera come critico musicale a 18 anni scrivendo un articolo su *Rigoletto* nel *Diario de Vich*. Marsillach era appena arrivato dalla Svizzera dove aveva potuto ammirare in tutto il suo splendore il genio di Wagner. Era tanto istruito quanto entusiasta e si preparò alla propaganda e alla lotta. Dopo un anno pubblicò un libro, *Ricardo Wagner*, che diede origine a serie e appassionate polemiche. Questo libro è stato poco dopo tradotto in italiano dal dottor Filippo Filippi e il nome di Marsillach è stato conosciuto e celebrato in tutto il mondo della musica. Le società wagneriane volevano contarle tra i propri membri». *La Ilustración Musical*, 1/9/1883.

sicali wagneriane in quella che Pedrell sperava sarebbe stata la pietra su cui fondare un'opera nazionale spagnola.

Come si è notato più sopra, Pedrell era un wagneriano di lunga data: fu uno dei primi musicisti in Spagna a scrivere della musica di Wagner. Fu anche tra i primi a raccogliere una lunga serie di canzoni popolari catalane nei quattro volumi del *Cancionero, musical popular*, pubblicato tra il 1919 e il 1922. Non sorprende quindi affatto che avesse costruito il suo linguaggio compositivo su temi della canzone popolare e che avesse impiegato questo materiale in *Els Pirineus*.

Egli si dedicò all'opera tra l'agosto 1890 e il giugno 1891, pubblicando nel 1893 uno spartito per pianoforte e voce che includeva non solo il testo originale catalano del libretto, ma anche le traduzioni in italiano e in francese. In parallelo alla composizione musicale di *Els Pirineus*, Pedrell aveva scritto e pubblicato nel 1891 un testo di analisi e spiegazione della sua opera: *Por nuestra música*. La maggior parte di questo lavoro si concentrava sul ruolo che le canzoni popolari (*canto popular*) avrebbero dovuto avere in un'opera nazionalista, poiché esse rappresentavano l'autentica «voce del popolo» (*voz de los pueblos*).⁴⁷ Per far in modo che il wagnerismo si armonizzasse con l'uso della musica popolare, Pedrell faceva riferimento anche a «La nueva escuela rusa», che – secondo lui – aveva adattato il wagnerismo ai propri fini nazionalistici. In particolare, osservava che nelle opere russe, «los coros representan la muchedumbre, el pueblo y no, únicamente, los coristas».⁴⁸ Nella stessa pubblicazione, commentando le idee di Wagner sul rapporto tra testo e musica, Pedrell affermava:

Si el canto dramático ha de poseer el acento de lo verdadero, el compositor ha de servirse de la declamación como materia primera y esencial: antes que Wagner había dicho Gretry que la declamación es el único principio de la buena música: y mucho antes que Gretry y Wagner, nuestro egregio jesuita P. Juan Andrés con su admirable clarividencia de ideas dejó escrito en 1782, que la música debía aplicar los tonos que más correspondiesen á lassituaciones de los personajes y á las expresiones de los

⁴⁷ PEDRELL 1991, pp. 34-39.

⁴⁸ *Ibidem* (Traduzione mia) «I cori rappresentano la folla, il popolo, e non solo i coristi».

versos de manera que hiciesen más vivos y animados los afectos que expresan.⁴⁹

Els Pirineus non ebbe fortuna e l'opera venne rifiutata dal *Real* di Madrid. La prima esecuzione di frammenti orchestrali tratti da questa composizione fu organizzata a Venezia nel marzo 1897 mentre l'opera completa fu finalmente eseguita al *Teatre del Liceu* di Barcellona il 4 gennaio 1902 e replicata nove volte durante lo stesso mese prima di scomparire dalle scene.

Tuttavia, come osserva Clinton Young in un suo studio sulla ricezione wagneriana in Catalogna, la fortuna dell'esecuzione di musica di Wagner o in stile wagneriano come *Els Pireneus* era forse meno importante per i catalani all'inizio del ventesimo secolo dell'idea stessa e più generale di wagnerismo.⁵⁰ Wagner era una fonte da cui trarre ispirazione per rispondere ai cambiamenti culturali e politici della società spagnola di quell'epoca. Il merito di Pedrell consistette quindi nel rivendicare il wagnerismo come un possibile modello per la cultura spagnola.

1.2.5 La Renaixença e gli aspetti politici del wagnerismo catalano

Il wagnerismo e il movimento regionalista catalano furono strettamente collegati: la fortuna del wagnerismo in Catalogna non si può comprendere senza considerare brevemente le vicende politiche che portarono alla nascita del particolarismo catalano. Nella seconda metà dell'Ottocento si erano sempre più accentuate le differenze di sviluppo economico tra il cuore agricolo della Spagna e la sua periferia industriale, rappresentata appunto dalla Catalogna. Tali differenze si riflettevano anche sul tessuto sociale: nasceva infatti in Catalogna una classe media urbana per cui lo stato castigliano costituiva un vero e proprio ostacolo all'iniziativa privata.

⁴⁹ *Ivi*, pp. 29-30. (Traduzione mia) «Se il canto drammatico deve porre l'accento sulla verità, il compositore deve fare uso della declamazione come di un materiale essenziale. Prima di Wagner, Grétry aveva detto che la declamazione è l'unico principio della buona musica. E molto prima di Grétry e Wagner, il nostro illustre gesuita padre Juan Andrés con il suo ammirevole discernimento, scriveva nel 1782 che la musica dovrebbe applicare i toni che più corrispondono alle situazioni dei personaggi e alle espressioni del verso in un modo da rendere gli affetti espressi più vivaci e animati».

⁵⁰ YOUNG 2017, p. 45.

Il governo spagnolo, dominato dalle élite terriere dell'Andalusia nel sud della Spagna e della Castiglia nella parte centro-settentrionale del paese, si dimostrava infatti fondamentalmente insensibile verso la borghesia e la nuova classe media in ascesa, escludendola dal potere politico, grazie a un sistematico uso di un sistema illegale di brogli elettorali.⁵¹ Inoltre, le istituzioni politiche di Madrid avevano formalizzato il dialetto castigliano in quello che oggi si considera come lo spagnolo moderno. Proprio per colpire il simbolo dell'unità spagnola e cioè la lingua, a partire dagli anni Cinquanta, si sviluppò in Catalogna il «catalanismo» che rivendicava fieramente la vitalità della lingua locale. I catalani cominciarono così a valorizzare la loro lingua regionale e a riscoprire le loro tradizioni letterarie.

Per dare maggiore legittimità all'identità catalana, la borghesia abbracciò una di quelle tradizioni reinventate nell'Ottocento che associavano i nuovi movimenti nazionalisti a un passato romanzato: la *Renaixença*, secondo cui il catalanismo poteva essere fatto risalire al Medioevo. Uno degli aspetti più interessanti della *Renaixença* fu la riscoperta di un'usanza medievale conosciuta col nome di *Jocs Florals*, un concorso di trovatori che si svolgeva originariamente a Tolosa nel XIV secolo e che era stato poi importato in Catalogna alla fine dello stesso secolo. In sostanza si trattava di una gara di poesia, indetta dalla corte di Aragona, per celebrare l'Annunciazione della Vergine Maria. La tradizione medievale fu ripresa a Barcellona nel 1859 come evento pubblico di celebrazione della lingua e della cultura catalana. L'obiettivo dei nuovi *Jocs Florals* era quello di ispirare una nuova letteratura vernacolare, una strategia che ebbe però un successo limitato: l'unico brano di letteratura del concorso che sopravvisse all'oblio del tempo fu *L'Atlàntida* (1879) di Jacint Verdaguer (1845-1902), che avrebbe successivamente ispirato la cantata omonima di Manuel de Falla, rimasta incompiuta a causa della morte del compositore. Tuttavia, anche se i *Jocs*

⁵¹ HERMET 1999, p. 53. A causa di un sistema elettorale basato sui brogli, i nuovi partiti politici che sostenevano la borghesia catalana, come il Partito Repubblicano e la Lliga Regionalista, non erano in grado di eleggere rappresentanti al Parlamento spagnolo. Il disincanto con il sistema politico spagnolo riguardò solo la borghesia catalana. Verso la fine del secolo, gli oppositori del governo spagnolo avevano iniziato a riunirsi intorno all'idea del *regeneracionismo*, volto a contrastare la decadenza spagnola, specie dopo la disastrosa sconfitta della Spagna per mano degli Stati Uniti nel 1898. La perdita della guerra ispano-americana fu ampiamente attribuita al governo corrotto. I riformatori speravano di contrastare i problemi della società spagnola adottando idee e costumi più 'europei'.

Florals non ispirarono capolavori letterari, essi diventarono un punto di riferimento dell'orgoglio del nazionalismo catalano e vennero associati alle gare poetiche narrate nelle opere di Wagner. Infatti, i Minnesänger del *Tannhäuser* e la gara di canto dei *Meistersinger* furono considerate versioni germaniche dei trovatori e dei *Jocs Florals*. A completare il parallelo con Wagner, contribuì anche il fatto che la posizione geografica di Monsalvat, citato nel *Parsifal*, veniva fatta coincidere con quella dove sorgeva il monastero di Montserrat, non lontano da Barcellona.

Gli anni compresi tra il 1901 e il 1913 rappresentarono l'apogeo del wagnerismo catalano. In questo periodo si svolsero le anteprime al *Liceu* di *Los Maestros Cantantes* (1905), *El Oro del Rhin* (1910) e *Parsifal* (1913).⁵² Il centenario della nascita di Wagner nel 1913 venne celebrato con spettacolari concerti organizzati al *Palau*. Mentre l'orologio della Torre del Relotge di Barcellona segnava la mezzanotte della vigilia di Capodanno per annunciare la fine del 1913, l'orchestra nella fossa del *Gran Teatre del Liceu* a Barcellona attaccò le prime note del preludio del *Parsifal*. Si trattava della prima esecuzione legale di *Parsifal* al di fuori del Festival di Bayreuth, a partire dal momento preciso in cui l'opera veniva esonerata dal diritto d'autore ai sensi della Convenzione di Berna.⁵³

Francesc Viñas (1863-1933), il famoso cantante catalano specializzato nei ruoli di Lohengrin, Tristan e Parsifal cantò il ruolo di Parsifal: il tenore diventava così simbolo della stretta unione tra nazionalismo catalano e wagnerismo. Si dice che il costume che Viñas indossasse alla prima del *Parsifal* di Barcellona fosse quello indossato da Julián Gayarre nel ruolo di Lohengrin nel lontano 1881, abito donato dallo stesso Gayarre al collega in occasione del debutto di quest'ultimo come *Lohengrin* al *Teatre*

⁵² Durante il primo decennio del ventesimo secolo, Barcellona aveva anche iniziato a sentire Wagner cantare in catalano. Francisco (Francesc in catalano) Viñas, il primo *Parsifal* di Barcellona, aveva cantato estratti di *Lohengrin* in catalano già nella stagione 1903-04. Cantò anche traduzioni catalane del terzo atto di *Tristan* nel 1909 e del primo atto di *Walküre* nel 1911. Le società corali avevano appreso Wagner in catalano anche prima: l'*Orfeo Català* aveva eseguito la scena del Graal da *Parsifal* in catalano nel 1896. Queste interpretazioni contribuirono a stabilire la stretta relazione tra nazionalismo catalano e wagnerismo.

⁵³ L'allestimento catalano seguiva quello 'illegale' presso il *Metropolitan*. In questo teatro, nonostante le azioni legali intentate da Cosima Wagner, il *Parsifal* era stato rappresentato integralmente nel 1903, sfidando l'esclusiva di Bayreuth, grazie al fatto che gli Stati Uniti non avevano firmato la convenzione di Berna (1886) e quindi l'opera non era protetta dal diritto d'autore tedesco.

del Liceu nel 1888.⁵⁴ In retrospettiva, il simbolismo sembra incredibilmente appropriato: così come il tenore che aveva cercato di rendere Wagner gradito al pubblico di Madrid donava il suo abito di scena a un catalano, il wagnerismo si spostava fuori dalla Castiglia e diventava parte della cultura nazionalista catalana.

La successiva storia delle esecuzioni delle opere di Wagner in Spagna rafforzò la percezione di un wagnerismo spagnolo come unicamente catalano. Nella primavera del 1925, il *Teatro Real* di Madrid fu chiuso quando si rivelò la condizione pericolosamente decrepita del principale teatro dell'opera spagnolo che non sarebbe stato riaperto fino al 1966, e solo come sede per la musica sinfonica. L'opera non sarebbe stata messa in scena fino al 1997.

Così, per gran parte del Novecento, la capitale della Spagna fu lasciata senza una sede istituzionale prestigiosa per rappresentare l'opera lirica. Per assistere a una messa in scena di un'opera di Wagner in Spagna, ci si doveva recare al *Teatre del Liceu* di Barcellona che negli anni '50 ospitò i principali cantanti wagneriani del calibro di Birgit Nilsson, Hans Hotter e Wolfgang Windgassen. Nel 1955 il *Liceu* mise in scena un prestigioso *Festival Wagner* in concomitanza con un'esposizione intitolata *Bayreuth-Barcellona* al Palau de la Virreina – inaugurata da Wolfgang Wagner – che celebrava il wagnerismo catalano e confermava la sua importanza nella cultura della regione.⁵⁵

Fu così che la storia delle esecuzioni delle opere di Wagner in Spagna nel ventesimo secolo tese ad identificarsi, poco per volta, come una vicenda esclusivamente catalana e oscurò il fatto che nella capitale spagnola si erano messe in scena importanti prime di alcune delle opere wagneriane e che il wagnerismo era stato anche parte della vita musicale castigliana (oltre che di quella basca e gallega). Inquadrare la storia del wagnerismo in Spagna come fenomeno esclusivamente catalano significa fraintenderlo a livello fondamentale.

⁵⁴ YOUNG 2017, p. 46.

⁵⁵ JANÉS I NADAL 1983, p. 155–164.

1.3 La ricezione di Wagner nei Paesi Baschi

1.3.1 Caratteristiche del regionalismo basco

Nella seconda metà dell'Ottocento, anche i Paesi Baschi, come la Catalogna, entrarono in una rapida fase di modernizzazione a cui seguì la nascita del proletariato operaio e l'affermarsi di una classe media urbana. Questi nuovi gruppi sociali si posero ben presto in contrasto con la burocrazia e la lentezza del potere centrale di Madrid. Le tensioni con il governo sfociarono nel tempo in azioni di rivolta da parte di gruppi minoritari che cavalcarono la protesta anche in modo violento contro l'abolizione dei *fueros* (un corpo di leggi riguardanti l'autonomia di alcuni aspetti della vita civile basca) aboliti nel 1876 dopo la restaurazione borbonica.⁵⁶

Oltre che politicamente, la protesta veniva veicolata anche attraverso la riscoperta e la valorizzazione della letteratura, della pittura e della musica regionali che venivano contrapposte alla cultura castigliana. In particolare, venne incoraggiata la fondazione di società di canto corale per favorire la crescita di un sentimento di appartenenza a un ben distinto gruppo culturale. Fu così che inni fueristi come *Gernikako arbola* («Albero di Guernica») entrarono nel repertorio di questi cori e divennero presto un simbolo della coscienza comunitaria basca.

Prese forma anche un corpus artistico-letterario locale che rimandava a momenti eroici e straordinari della storia basca dei secoli di mezzo. Il Medioevo diventò così sinonimo di una presunta epoca gloriosa dove si potevano individuare le radici della cultura basca.

Anche la proposta che venne elaborata da parte di un gruppo di intellettuali e musicisti di un'opera lirica basca basata su miti medievali regionali e ispirata a Wagner, per certi versi molto simile a quella dell'opera catalana di Pedrell, si può far ricadere in questo quadro di valorizzazione delle tradizioni basche.

⁵⁶ Fu il rifiuto da parte delle autorità di cantare un inno basco durante una festa a San Sebastián che fece esplodere il 27 agosto del 1893 tumulti che furono duramente repressi dalla Guardia Civil. Si contarono tre morti tra i manifestanti e numerosi feriti. v. OTAMENDI 2022, p. 25.

1.3.2 I canali di ricezione della musica di Wagner

La musica di Wagner nei Paesi Baschi venne inizialmente recepita attraverso i concerti eseguiti in trasferta dalla *Sociedad de Conciertos* di Madrid a Bilbao e a San Sebastián. Attraverso una lettera inviata da Peña y Goñi a *El Tiempo*, nell'agosto 1880, sappiamo che i programmi musicali, che si svolgevano presso il *Circo Ecuestre*, dell'impresario José Arana comprendevano musiche di Wagner, tra cui la marcia del *Tannhäuser*.⁵⁷

I più importanti canali di ricezione della musica wagneriana furono però costituiti dalle bande e dalle società corali. Le cronache riportano infatti che, a partire dagli anni Ottanta, diverse bande avevano incluso nel loro repertorio brani del *Tannhäuser* e del *Lohengrin*. Per esempio, la banda del terzo reggimento dei Genieri di stanza a San Sebastián, diretta da Eduardo López Juarranz (1844-1897), valente compositore e maestro di banda, eseguiva regolarmente brani wagneriani nei suoi concerti sul *Paseo de la Alameda*.⁵⁸

Nell'agosto del 1892, il Comune di Bilbao organizzò un importante concorso internazionale di cori e gruppi bandistici, istituendo una giuria d'eccezione di cui facevano parte, tra gli altri, Emilio Arrieta (Presidente onorario), Jesús de Monasterio, Antonio Peña y Goñi, Dámaso Zabalza, Valentín de Zubiaurre, José Tragó, Valentín Arín, Enrique Barrera, Antoni Nicolau e Felipe Pedrell. Quest'ultimo descrive una visita alla sede dell'*Orfeón Bilbaíno* (Fig. 1.3) che provava in quei giorni *Das Liebesmahl der Apostel* di Wagner.

Racconta Pedrell:

Mientras Bilbao bullía en fiestas y todo el mundo se lanzaba a la calle a presenciar las iluminaciones y a divertirse como se divierte un pueblo culto, allá, en lejano caserón, proseguía sus habituales estudios, jamás interrumpidos, el Orfeón Bilbaíno. El contraste entre la bulla que reinaba fuera y el misticismo poético musical que respiraba la composición que en su salón de estudios ejecutaban los bravos orfeonistas, no dejará de

⁵⁷ Peña y Goñi, *De Verano. San Sebastián I*, *El Tiempo*, 12/08/1880. v. GARCÍA SUÁREZ 2002, Vol. II, p. 880.

⁵⁸ *Ivi*, p. 881 La banda citata era considerata di alto livello artistico e nel 1883, sotto la direzione di Juarranz, vinse il primo premio del concorso internazionale di Bayonne (Francia).

sorprender a nuestros lectores cuando les digamos que lo que se estudiaba allí, que lo que allí se ejecutaba en silencio y en reconcentrada atención era nada menos que [...] *La Cena de los Apóstoles*, de Wagner. Este detalle dirá bien claro a qué grado de adelantamiento ha llegado ese orfeón modelo, vencedor en esta capital [...] vencedor en Burgos y en San Juan de Luz.⁵⁹

Gruppi corali baschi erano invitati ad esibirsi anche in altre regioni spagnole, in particolare in Catalogna, dove tenevano concerti che, se da una parte proponevano programmi di canzoni popolari basche, dall'altra costituivano occasioni di propaganda politica ed ideologica. Le relazioni sociali, istituzionali e culturali che si stabilirono tra i Paesi Baschi e la Catalogna attraverso lo scambio di esibizioni di società corali, riflettevano infatti il comune intento di protesta verso il governo centrale castigliano.

1.3.3 Il Consistorio de Juegos Florales Euskaros

Nel quadro del recupero della lingua basca e delle tradizioni medievali, il bibliotecario comunale di San Sebastián, José Manterola (1849-1884) fu una figura fondamentale di riferimento della cultura basca degli anni Ottanta e Novanta. La sua attività si concentrò sulla creazione di varie pubblicazioni tra cui, nel 1880, del quotidiano *La Paz* e della rivista *Euskal-Erria*. Quest'ultima pubblicazione consisteva in un progetto editoriale piuttosto ambizioso che trattava di letteratura e musica allo scopo di sostenere precise esigenze identitarie. La rivista costituì anche l'organo di diffusione ed informazione delle attività culturali organizzate dal *Consistorio de Juegos Florales Euskaros* («Comitato dei Giochi floreali baschi»), istituzione fondata dallo stesso Manterola nel 1882. Questo ente coordinava con le principali città basche l'organizzazione a San Sebastián degli *Juegos* che il bascofilo francese Antoine

⁵⁹ SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. III, p. 1569. (traduzione mia) «Mentre Bilbao brulicava di feste e tutti accorrevano per le strade ad assistere ai giochi di luci e a divertirsi come si diverte un popolo colto, lì, in una casa lontana, continuava i suoi soliti studi, mai interrotti, l'*Orfeón Bilbaino*. Il contrasto tra il trambusto che regnava fuori e il misticismo poetico musicale che respirava la composizione che i coraggiosi orfeonisti eseguivano nella loro sala studio, non smetterà di sorprendere i nostri lettori quando diremo loro che ciò che si studiava lì, che ciò che veniva eseguito lì, in silenzio e in attenzione concentrata non era altro che [...] *La Cena degli Apostoli* di Wagner. Questo dettaglio dirà molto chiaramente quale grado di virtuosità ha raggiunto questo *Orfeón* modello, vincitore in questa capitale [...] vincitore a Burgos e a San Juan de Luz».

d'Abbadie aveva istituito a Iparralde, nei Paesi Baschi francesi, già nel 1853 a modello dei *Jocs Florals* di Barcellona.

I *Juegos Florales Euskaros* avevano l'obiettivo di risvegliare il sentimento e la coscienza di unione tra le varie province basche. La struttura organizzativa e programmatica del festival, abbastanza stabile nel tempo, consisteva nella celebrazione di un concorso in cui venivano premiati i lavori artistici che sapevano meglio rappresentare il loro carattere basco, indipendentemente dalla natura dell'opera (poesie, narrazioni, ricerche storiche, composizioni musicali, etc...). Per quanto riguarda i partecipanti, la maggior parte di essi era composta da dilettanti. La sezione musicale del concorso, invece, vedeva la partecipazione di parecchi professionisti: non mancavano infatti compositori baschi di talento come Raimundo Sarriegui, Juan Guimón, Cleto Zavala e, più tardi, José María Usandizaga che venne premiato per tre anni consecutivi con le opere *Elgoibar* (1907), *Eibar* (1908) e *Hernani* (1909).

Come riportato nel primo annuncio degli *Juegos* del 1882, gli organizzatori desideravano «asociar la música popular al movimiento literario euskaros». ⁶⁰ Le regole pubblicate per partecipare al concorso musicale specificavano che le opere dovevano possedere

un carácter genuinamente euskaros, ya sea por el ritmo, los diseños melódicos o por cualquiera otro de los rasgos que integran y determinan la fisonomía especial de la música bascongada. ⁶¹

Tra le composizioni premiate che ebbero maggior fortuna si cita *Pasayan* (1888), una zarzuela di Sarriegi e Iraola. Va notato che i *Juegos Florales Euskaros*, nonostante promuovessero abitualmente generi musicali di dimensioni ridotte, come capricci, canzoni e *zarzuela*, posero anche le premesse per la realizzazione di tipologie musicali di maggiore respiro tra cui l'opera lirica. Proprio questo genere diventò, grazie allo sforzo di un gruppo di intellettuali e musicisti baschi vissuti a cavallo del secolo, uno dei mezzi più popolari per celebrare l'identità culturale basca.

⁶⁰ OTAMENDI 2022, p. 45.

⁶¹ *Ibidem* (traduzione mia) «un carattere genuinamente basco, sia per il ritmo, i disegni melodici o per qualsiasi altro dei tratti che integrano e determinano la fisionomia speciale della musica basca».

1.3.4 Gascue e l'opera basca su modello wagneriano

Figura eclettica di ingegnere minerario, politico repubblicano e musicologo, Francisco Gascue fu uno dei rappresentanti più importanti della *Liga Foral Autonomista*, un'alleanza di partiti baschi fondata espressamente per promuovere il regionalismo, senza tuttavia porre in discussione l'appartenenza delle province basche alla Spagna.

A partire dagli anni Dieci del Novecento, Gascue pubblicò numerose opere di critica, storia e ricerca musicale, collaborando alle riviste culturali e musicali più influenti della Spagna, come per esempio, la *Rivista Musical* di Bilbao (1909-1913) e la madrilenza *Revista Musical Hispano-Americana* (1914-1917). Secondo Gascue, la musica era

una manifestación del genio especial de la raza, del pueblo y en ella han de reflejarse, y se reflejan de hecho, los caracteres esenciales y específicos que diferencian a cada colectividad.⁶²

Di conseguenza, le melodie, le canzoni e le danze popolari, tese a veicolare l'identità basca, non solo dovevano essere protette e diffuse, ma anche essere utilizzate come base tematica di una musica basca moderna, anche in forma di opera lirica.

Per promuovere la creazione di un'opera basca, Gascue proponeva come modello per i compositori Wagner, a cui l'ingegnere basco associava una posizione assolutamente rivoluzionaria nella storia dell'opera. Se la musica nazionalistica doveva essere perfettamente in linea con l'essenza culturale, paesaggistica e storica di un luogo, come aveva dimostrato Wagner nelle sue opere, allora anche i musicisti baschi dovevano seguire l'esempio del compositore tedesco ed imitare il suo stile di composizione, catturando l'essenza culturale, paesaggistica e storica della regione basca nelle proprie opere.

D'altra parte, il modello wagneriano, eminentemente nordico, concordava, secondo Gascue, con la natura «poco comunicativa, poco espansiva» dei baschi, al punto che:

⁶² *Ivi*, p. 146. (traduzione mia) «una manifestazione del genio speciale della razza, del popolo e in essa devono riflettersi, e si riflettono di fatto, i caratteri essenziali e specifici che differenziano ogni collettività».

para buscar la latitud que correspondería verdaderamente a nuestro modo peculiar *de ser*, habría que saltar por encima de toda la Francia latina, pasar por el Rhin e internarse en Holanda.⁶³

Invitava quindi i compositori baschi a utilizzare il sistema dei *leitmotive* come procedura di costruzione drammatico-musicale delle loro opere. Allo stesso modo, così come il compositore tedesco aveva fatto ricorso alla mitologia e alle leggende germaniche e nordiche per comporre le sue opere, ricreando frequentemente – come accadeva con il *Waldesrauschen* dal *Siegfried* (esempio che lo stesso Gascue menzionava spesso) – il paesaggio e l’ambiente geografico del Reno, i compositori e librettisti baschi dovevano calarsi in un ambiente genuinamente basco per poi trasferire quell’atmosfera ai loro testi o alla loro musica.

Gascue riconosceva che vi erano stati tentativi, anche recenti, di creare un’opera basca nazionale. Infatti, opere come *Pudente* (1879) o *Txanton Pipperri* (1899) costituivano due esempi del desiderio di fondare un teatro musicale lirico basco, ma il risultato in entrambi i casi – secondo l’ingegnere-musicologo – era stato decisamente deludente. La musica di *Pudente* era sì popolare, poiché il compositore, José Antonio Santesteban (1835-1906), aveva inserito melodie popolari basche nella partitura. Tuttavia, dal punto di vista della trama non c’era nulla che riguardasse i Paesi Baschi: l’azione era ambientata in una colonia mineraria della provincia della Betica, a sud della Spagna ai tempi dell’impero romano.

Il caso di *Txanton Pipperri*, composta da Buenaventura Zapiain (1873-1937), era diverso. Ambientata nel Medioevo basco, nel contesto della guerra tra fazioni rivali, l’opera si concludeva con un grande coro finale, simbolo della pacificazione delle fazioni e dell’unità tra i baschi. Ma era difficile identificare nella partitura citazioni di musica basca poiché l’autore si rifaceva troppo frequentemente a formule musicali del grand opéra francese, come *Les Huguenots* di Meyerbeer.⁶⁴ Infine, entrambe le opere mancavano di una certa unità musicale-drammatica e l’ideale wagneriano non

⁶³ *Ivi*, p. 148 (traduzione mia) «per cercare la latitudine che corrisponderebbe veramente al nostro modo peculiare di essere, bisognerebbe scavalcare tutta la Francia latina, passare il Reno ed entrare in Olanda».

⁶⁴ GASCUE, *La ópera vascongada*, pp. 27-30. v. OTAMENDI 2022, p. 151.

si realizzava compiutamente anche se, bisognava riconoscerlo, con esse cominciava a nascere un'opera regionale basca.

Gascue fu anche un seguace del pensiero musicale di Pedrell. Lesse e consultò alcune delle pubblicazioni del musicista catalano, come per esempio il *Cancionero* ed ebbe contatti con il compositore catalano tra il 1914 e il 1919. Si può quindi supporre che la sua ambizione di creare un'opera basca che si fondasse sulla musica popolare della regione fosse anche affine alla concezione pedrelliana di fondare un'opera nazionale spagnola.

1.3.5 Mendi-Mendiyan di Usandizaga e Mirentxu di Guridi

La proposta di Gascue di scrivere opere basche su modello wagneriano fu raccolto da due giovani compositori, José Maria Usandizaga (1887-1915) e Jesús Guridi (1886-1961), che si erano formati alla *Schola Cantorum* di Parigi ed erano stati allievi di composizione di Vincent d'Indy.⁶⁵

Dopo il suo ritorno a San Sebastián nel 1905, Usandizaga compose l'opera regionalista basca *Mendi-Mendiyan* (1910) («In mezzo alla montagna»), su libretto originale in castigliano di José Power, direttore della Società Corale di Bilbao. La traduzione in basco del testo venne affidata allo scrittore e collaboratore di *Euskal-Erria* José Artola. Il lavoro venne rappresentato il 21 maggio 1910 al *Teatro Campos Eliseos* di Bilbao. In *Mendi-Mendiyan* veniva illustrato con meticolosità e nel modo più realistico possibile l'ambiente montano basco. Alcuni degli oggetti e degli animali usati sul palcoscenico, come per esempio i rami degli alberi e perfino un lupo, erano reali. La cura dei dettagli si ritrovava anche nei costumi, realizzati da Eloy Garay, che si era recato personalmente sull'Aizkorri (la catena montuosa in cui era ambientata l'opera) per studiare le tradizioni locali. La caratterizzazione dei personaggi con-

⁶⁵ Vincent d'Indy (1851-1931), fu probabilmente il più influente di tutti gli 'adepti' francesi di Wagner. *Parsifal* ispirò l'opera *Fervaal* di d'Indy, basata sul poema *Axel* dello scrittore svedese Esaias Tegnér. Originariamente, l'azione si svolgeva in Scandinavia, ma d'Indy, che come Wagner era anche il librettista della sua opera, ricollocò la storia nel sud della Francia nell'ottavo secolo. D'Indy fu un fervente nazionalista e antisemita. Pubblicò perfino tabelle con i *leitmotive* della sua opera. (v. ROSS 2003, p. 209-213). Compose anche nel 1886 la Sinfonia Cénevole «su un canto montanaro francese», in cui l'elemento folcloristico viene inserito in un'orchestrazione assai articolata e in complessità armoniche di chiara derivazione wagneriana. v. SALVETTI, 1991, p. 38).

tribuiva a completare l'effetto realistico. Sembrò così che il desiderio espresso quattro anni prima da Gascue si realizzasse pienamente. *Mendi-Mendiyan* si riferiva proprio all'autentico Paese Basco, quello della montagna e delle sue tradizioni.

Il progresso artistico nella composizione di un'opera basca realizzato da Usandizaga era motivo di orgoglio patriottico per l'uso della lingua, per la caratterizzazione dei personaggi e del coro e soprattutto per la musica, che non solo si ispirava al folklore tradizionale, ma lo migliorava utilizzando il modello wagneriano.

Durante la composizione del suo lavoro Usandizaga aveva mantenuto stretti contatti con il suo amico Guridi, impegnato a scrivere un'altra opera, *Mirentxu*, su libretto di Alfredo de Echaveche, rappresentata al *Teatro Campos Eliseos* di Bilbao, il 31 maggio 1910, pochi giorni dopo quella di Usandizaga.⁶⁶ Il pubblico di Bilbao ebbe quindi l'opportunità di vedere e ascoltare un'altra opera basca, e allo stesso tempo di vedere confermate le sue aspettative di assistere alla rappresentazione di un'opera in stile wagneriano.

Se in *Mendi-Mendiyan* l'azione era ambientata tra i «picchi di Aizkorri», Echave trasferiva gli spettatori tra le montagne situate in «un luogo di Biscaglia». Anche in questo caso Garay si occupò della scenografia così come dei costumi. Come risultato, le opere di Usandizaga e Guridi condividevano molte somiglianze. Ma era sul piano musicale che si percepiva una certa distanza tra *Mendi-Mendiyan* e *Mirentxu*. Per esempio, in alcuni punti della musica di Usandizaga, il redattore di *Euskalerriarren Alde* ricordava che il suo «sabor vasco» non era percepito dal «público sin un poco de atención por parte de éste»⁶⁷. Nell'opera di Guridi, invece, l'autore ricreava melodie di «sabor vasco» in modo talmente naturale da ingannare perfino Gascue.⁶⁸ Infatti, le musiche originali di Guridi, potevano essere scambiate per musiche originali popolari basche, che pure il compositore citava fedelmente in alcuni punti dell'opera, e riuscivano a evocare il paesaggio montano con naturalezza. Inoltre, il com-

⁶⁶ In discografia è disponibile un'aria dell'opera: https://www.youtube.com/watch?v=itiaTpGa93U&list=RDitiaTpGa93U&start_radio=1.

⁶⁷ OTAMENDI 2022, p. 171. (Traduzione mia) «Pubblico senza un po' di attenzione da parte di questo».

⁶⁸ *Ibidem*.

positore affiancò all'uso dei *leitmotive* una scrittura contrappuntistica con l'intento di imitare l'ultimo stile di Wagner.

1.3.6 Amaya di Guridi

La prematura morte di Usandizaga nel 1915, a soli 28 anni, suscitò molta emozione e al suo funerale parteciparono migliaia di persone, tanta era ampia la sua popolarità presso i baschi grazie alle sue opere (Fig. 1.4). L'opera basca continuò comunque ad arricchirsi di altri titoli con Guridi che, dopo il successo di *Mirentxu*, scrisse un'altra opera ambientata nel medioevo basco. Il 22 maggio 1920 debuttò a Bilbao il dramma lirico in tre atti ed epilogo *Amaya*, con musica dello stesso Guridi e libretto in basco di José María Arroita-Jáuregui.

La vicenda ruotava attorno alla popolare leggenda di Teodosio de Goñi (raccontata dal frate navarro Tomás de Burgui nel XVIII secolo ed ambientata nell'VIII secolo). Si narrava il parricidio commesso involontariamente da Goñi, il suo pellegrinaggio a Roma per chiedere il perdono al Papa, la sua reclusione in una grotta e la successiva liberazione da parte dell'arcangelo San Michele. Si ritrovavano quindi elementi del folklore basco, una leggenda popolare e altri elementi puramente fittizi.

La scenografia fu affidata a José Power mentre Isidoro Guinea, oltre a intervenire musicalmente interpretando uno scudiero, disegnò i costumi, dopo attente discussioni con l'accademico Juan Allende Salazar, uno storico esperto nella storia dell'abbigliamento basco. C'era chiaramente anche in questo caso la volontà di ricostruire con la maggiore autenticità possibile un «episodio de la historia nacional».⁶⁹

Oltre a Lamote de Grignon, che dirigeva l'Orchestra Sinfonica di Barcellona, per la rappresentazione erano stati scritturati noti cantanti d'opera tra cui, nel ruolo di Teodosio, il tenore Isidoro Fagoaga (1893-1976), che anni dopo sarebbe diventato un tenore wagneriano riconosciuto a livello internazionale. La partitura di *Amaya* era imbevuta da tecniche compositive wagneriane e si distingueva per l'uso estensivo di *leitmotive*, tanto che la rivista *Hermes* pubblicò per gli spettatori una guida musicale dettagliata con tutti i *leitmotive* usati in *Amaya*. Lamote de Grignon e José Joaquín de

⁶⁹ *Ivi*, p. 236.

Sautu, due fra i principali critici della stessa rivista, lodarono l'opera di Guridi e avvallarono la validità e la legittimità del modello wagneriano per creare un'opera basca. Al momento della sua prima a Bilbao, nel maggio 1920, *Amaya* suscitò un consenso generalizzato da parte del pubblico e della critica locale. Grazie ad *Amaya*, l'opera basca sembrava confermare la sua popolarità. Ma per un successo ancora più clamoroso, sarebbe stato opportuno che l'opera lasciasse Bilbao e i Paesi Baschi per la Castiglia per essere rappresentata a Madrid e ricevere la sua consacrazione artistica come modello di opera nazionale spagnola.⁷⁰

L'opera di Guridi fu rappresentata a Madrid nel maggio 1923. La sua accoglienza da parte del pubblico non avrebbe potuto essere più calorosa, ma la critica si divise. In particolare, Adolfo Salazar, uno dei critici musicali più influenti a livello nazionale, e di cui si tratterà in maggior dettaglio nel capitolo 4, dalle pagine di *El Sol* riconobbe il talento e le capacità di Guridi ma lo criticò aspramente sul piano della musica che aveva composto perché «demasiado próxima la influencia wagneriana».⁷¹ Secondo Salazar, lo stile compositivo di Guridi, così legato a Wagner, non poteva aspirare a rendere questo tipo di musica lirica 'universale'. Così come egli aveva già scritto due anni prima:

para nadie es hoy ser *universal* el adoptar un estilo de escritura que durante un siglo fue italiano, y al otro, alemán; la posibilidad de ser universal consiste en una capacidad más honda, más en contacto con el núcleo vital de la persona.⁷²

Si noti che secondo Salazar, l'opera di Guridi avrebbe potuto, in principio, ambire a rappresentare l'opera nazionale spagnola anche se in lingua basca: la barriera linguistica non era un problema insormontabile e il critico non aveva alcuna opposizione pregiudiziale all'uso del basco invece del castigliano. Ma Salazar non vedeva nel-

⁷⁰ *Ivi*, p. 244.

⁷¹ SALAZAR 1930, p. 299. (Traduzione mia) «troppo esposta all'influenza wagneriana».

⁷² (Traduzione mia) «nessuno può oggi essere universale adottando uno stile di scrittura che per un secolo è stato italiano e l'altro tedesco; la possibilità di essere universali consiste in una capacità più profonda, più a contatto con il nucleo vitale della persona». Salazar, *Andrómeda*, p. 72. v. OTAMENDI 2022, p. 171.

la musica di *Amaya* un'opera che soddisfacesse i requisiti di un riconoscimento internazionale dell'opera spagnola: riusciva infatti solo a coniugare una musica popolare regionale con un linguaggio, quello wagneriano, che considerava obsoleto.

Salazar proponeva invece un modello di musica nazionale spagnola che corrispondeva alla musica composta da Manuel de Falla, influenzata dallo stile delle avanguardie francesi, di Debussy, di Ravel e di Stravinskij. Con *El retablo de Maese Pedro*, che era stato rappresentato due mesi prima dell'opera di Guridi a Siviglia in forma di concerto, de Falla andava a porsi, secondo Salazar, al vertice della musica spagnola contemporanea. Insomma, era questa *Nueva Música*, tesa alla ricerca di un nuovo linguaggio musicale, finalmente libero dalla pesantezza dello stile classico-romantico tedesco, quella che soddisfaceva i presunti requisiti di 'universalizzazione' della musica spagnola. In conclusione, nonostante il gradimento del pubblico, la musica di Guridi venne considerata obsoleta. Lo spazio regionale basco sembrava adattarsi meglio ad *Amaya* e in questo spazio rimase confinata.

Capitolo 2

La Galizia ‘celtica’ e i musicisti del Rexurdimento

2.1 Il recupero delle tradizioni culturali galleghe

2.1.1 I protagonisti del Rexurdimento letterario

Intorno alla metà dell'Ottocento si sviluppò in Galizia un movimento volto al recupero delle tradizioni culturali della regione e alla proposta di una moderna letteratura in lingua gallega, il *Rexurdimento*.¹ Come si è accennato nei capitoli precedenti, anche altre regioni della Spagna, come la Catalogna e i Paesi Baschi, all'incirca nello stesso periodo, sperimentavano processi simili di riscoperta delle proprie origini culturali, ma la Galizia si spinse al punto di cercare collettivamente di trasformarsi in una regione/nazione celtica.² Infatti, agli intenti originali del *Rexurdimento*, si sovrapposero col passare del tempo obiettivi sociali e politici che mirarono a costruire un'identità nazionale gallega in opposizione alla cultura e alla nazione spagnola, rivendicando un maggiore decentramento amministrativo, la richiesta di autonomia (*Rexionalismo*) e in alcuni casi anche la secessione dal governo centrale castigliano. All'inizio del ventesimo secolo sorsero le *Irmandades da Fala* («Confraternite della lingua») e *Xeración Nós* («Generazione Noi»). Queste organizzazioni promossero la pubblicazione di dizionari, grammatiche, libri e giornali in gallego per raggiungere un numero di persone sempre più elevato. Come risultato, la lingua gallega, il cui

¹ Più precisamente si distingue tra *prerexurdimento* (1840-1863) e *Rexurdimento*, periodo che inizia convenzionalmente con la pubblicazione di *Cantares Gallegos* di Rosalia de Castro nel 1863 e si conclude verso la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta. Si tratta del periodo culturale romantico nella storia della Galizia, caratterizzato dalla rinascita della lingua, della letteratura e della cultura gallega, e dall'interesse generale per tutto ciò che era locale e gallego, dopo secoli di abbandono a favore del castigliano o della cultura spagnola - i cosiddetti *séculos escuros* («secoli bui»).

² ZARANDONA 2012, p. 100. Gli archeologi contemporanei hanno concluso che la Galizia non fu né il primo né il più duraturo insediamento celtico nella penisola iberica. Sono quindi concordi nell'affermare che ciò che gli storici gallegghi romantici e nazionalisti dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento affermavano sul fatto che la Galizia fosse l'area celtica per eccellenza della Spagna non corrisponde al vero.

recupero durante il *Rexurdimento* si era limitato alla lettura e scrittura, cominciò ad essere parlata da sempre più ampi strati della popolazione.³

Nel 1931 venne fondato un partito politico, il *Partido Galeguista*, i cui aderenti, o almeno la maggioranza di essi, riteneva che la Galizia potesse operare nel quadro di una repubblica federale spagnola e che non si dovesse necessariamente perseguire l'obiettivo politico di indipendenza dalla Spagna. Durante la dittatura del generale Francisco Franco il partito venne dichiarato fuorilegge e il suo principale esponente, Alfonso Daniel Castelao (1886-1950) morì in esilio a Buenos Aires.⁴

Lo scrittore Manuel Murguía (1833-1923) fu l'ideologo e il principale promotore del *Rexurdimento*. Egli riuscì a influenzare efficacemente i suoi contemporanei e a presentarsi come una specie di moderno 'messia' della cultura gallega. Tra il 1865 e il 1911 pubblicò una monumentale *Historia de Galicia*, scritta in castigliano e composta da quattordici volumi, dalla preistoria fino ai tempi moderni. In essa affermava che i due elementi principali dell'identità gallega erano la lingua e le radici celtiche.⁵ Ricostruiva inoltre, su basi pseudo-scientifiche, una storia della Galizia perfettamente in linea con le sue convinzioni: il passato celtico pre-romano costituiva la vera natura della Galizia che aveva sempre combattuto, in successione, i romani, gli invasori germanici, i regni spagnoli medievali, la Spagna unita.

Più precisamente, Murguía identificava le radici della cultura gallega con una variante celtica dell'arianesimo e si spingeva ad affermare che le origini del popolo gallego non erano riscontrabili soltanto nella comune eredità spirituale e culturale celti-

³ La prima delle *Irmandades da Fala*, organizzazioni che promuovevano l'uso della lingua gallega parlata, fu fondata a La Coruña nel 1916, mentre *Xeración Nós* venne fondata nel 1920. Quest'ultimo movimento, similmente al modernismo catalano, auspicava l'apertura della cultura e delle lettere galleghe alle più importanti correnti culturali internazionali per rafforzare e universalizzare la lingua e la cultura locale. Attraverso il periodico *Nós*, pubblicato tra il 1920 e il 1936, gli autori volevano porre fine agli eccessi del localismo e del ruralismo ereditati dal *Rexurdimento*. Importanti pensatori e artisti europei vennero pubblicati su *Nós* che ospitò anche articoli di scrittori e artisti come Vicente Risco, Ramón Cabanillas, Ramón Otero Pedrayo e Alfonso Daniel Castelao.

⁴ Sulla vicenda di Alfonso Daniel Castelao si veda BAJINI 2018. Altri membri del *Partido Galeguista*, tra cui Johán Carballeira, Ánxel Casal, Manuel Lustres Rivas, Camilo Díaz Baliño, Víctor Casas, Alexandre Bóveda furono catturati e giustiziati dal governo spagnolo. Dopo la caduta del regime franchista, la Galizia poté godere, dal 1984, di uno Statuto di Autonomia.

⁵ Murguía fu anche il membro fondatore e primo presidente della *Real Academia Galega* (Accademia Reale della Galizia) nel 1906, un'istituzione che può ancora oggi essere considerata come uno dei principali protagonisti della vita culturale gallega.

ca, ma anche nella variante antropometrica del tipo etnico gallego.⁶ Significativo è quello che scriveva nel 1883 nella prefazione di una raccolta di racconti e leggende locali:

Cuanto más se estudia y conoce la historia de nuestro país, cuanto más se penetra en ese pasado misterioso que parece empeñado en ocultarse á la mirada de los suyos, [...] nos dice de una manera clara é indubitable que este pueblo gallego, diverso bajo tantos aspectos de la mayoría de los que forman la nación española [...] Bien pronto se echa de ver [...] que es una raza distinta y perfectamente acusada, la cual se mueve en su mundo, tiene vida propia y por lo tanto su instinto poético, su filosofía, historia y costumbres.⁷

Tra i più importanti intellettuali che espressero nelle proprie opere l'idea di una Galizia celtica si citano quelli che costituirono la 'triade' letteraria del *Rexurdimento*: la poetessa Rosalia de Castro (1837-1885), moglie di Murguía, Eduardo Pondal (1835-1917), il cosiddetto «Bardo di Galizia» e il poeta Manuel Curros Enríquez (1851-1908). A questi autori si aggiunse successivamente Ramón Cabanillas (1876-1956), che passò alla storia come il 'Poeta Nazionale della Galizia' o come *Poeta da raza* (Poeta della razza [gallega]).

Rosalía de Castro, che si distinse anche nella difesa dei diritti civili e di quelli delle donne, conobbe una grande popolarità grazie alle sue raccolte di poesie in gallego: *Cantares gallegos* (1863), che fu il primo libro ad essere pubblicato in gallego dai tempi del medioevo, e *Follas novas* (1880). Nella prima di queste opere, la cui data di pubblicazione è usata convenzionalmente per indicare l'inizio del *Rexurdimento*, de Castro riscoprì e rivalutò la lingua e le tradizioni della Galizia. In *Follas novas*,

⁶ MÁIZ 1984, p. 150.

⁷ ZARANDONA 2012, p. 105. (Traduzione mia) «Quanto più si studia e si conosce la storia del nostro paese, quanto più si penetra in quel passato misterioso che sembra impegnato a nascondersi alla vista dei suoi, [...] avvertiamo in modo chiaro che è indubbio che il popolo gallego è diverso, sotto tanti aspetti, dalla maggior parte di quelli che formano la nazione spagnola [...] Ben presto si vede [...] che è una razza distinta e perfettamente definita, che si muove nel suo mondo, ha una vita propria e quindi il suo istinto poetico, la sua filosofia, la sua storia e i suoi costumi».

invece, la poetessa abbandonò la tematica folkloristica per esprimere sentimenti più intimi e personali.

Eduardo Pondal, che frequentava insieme a Murguía lo stesso circolo culturale, situato sul retro di una libreria di La Coruña e chiamato *A Cova Céltica* (La Grotta Celtica), divenne il più noto cantore della Galizia. Murguía forniva supporto scientifico o pseudo-scientifico alla difesa delle caratteristiche celtiche distintive della Galizia e Pondal elaborava il mito poetico di una regione indipendente che aveva lottato per la sua libertà politica e la propria autonomia culturale per molti secoli. Questo scrittore dedicò la sua vita a produrre una poesia gallega originale e si costruì l'immagine di profeta delle radici celtiche della sua terra e di cantore che risvegliava la coscienza dormiente del suo popolo. Il libro principale di Pondal, *Queixumes dos pinos* (1886), può essere considerato un simbolo della lotta per una Galizia indipendente. Tra le idee che proponeva nelle sue liriche c'era l'esaltazione della 'razza gallega', completamente diversa dalle 'razze' del resto della Spagna:

Nos somos alanos
E celtas de suevos,
Mas non castellanos,
Nos somos gallegos.
Seredes iberos,
Seredes do demo.
Nos somos dos celtas,
Nos somos Gallegos.⁸

Una poesia di Pondal, *Os pinos*, musicata da Pascual Veiga, sarà perfino scelta come inno ufficiale della Galizia nel 1977. Di seguito i versi dell'ultima strofa:

Galegos, sedes fortes,
prontos a grandes feitos;
aparellade os peitos
a glorioso afán;
fillos dos nobres celtas,

⁸ ZARANDONA 2012, p. 107. (Traduzione mia) «Siamo Alani, | Celti e Svevi, | ma non castigliani, | siamo gallegghi. | Siete iberici, | figli del diavolo. | Siamo celti, | siamo gallegghi».

fortes e peregrinos,
loidade plos destinos,
dos eidos de Breogán.⁹

Manuel Enríquez è ricordato per il poema *Aires de mi Tierra*, una sorta di manifesto anticlericale per cui fu condannato a scontare una pena detentiva e alla distruzione di tutte le copie del libro. Il suo poema *A Virxe do Cristal*, per il quale fu premiato agli *Xogos* di Ourense nel 1877, fu usato come soggetto del dramma musicale omonimo di Xosé Baldomir (par. 4.2.2), la prima opera lirica a essere stata scritta in lingua gallega tra il 1920 e il 1922 che però non fu mai rappresentata e la cui partitura è andata perduta.

Ramón Cabanillas (1876-1956), che visse dopo il periodo del *Rexurdimento*, fu l'erede letterario di Pondal. Mentre quest'ultimo aveva provato a scrivere, ma non era riuscito a terminare, il grande poema epico fondatore di cui la nuova auspicata nazione della Galizia aveva bisogno per legittimarsi, Cabanillas riuscì nell'impresa. Usando temi arturiani, un'altra fonte di ispirazione celtica, compilò una saga poetica intitolata *Na noite estrelecida* (1926) (Sotto una notte stellata), composta da tre sezioni: *A espada Escalibor*, *O cabaleiro do Sant Graal*, *O soño do rei Arturo*. Il poema era costituito da un'originale combinazione di motivi celtici e ossianici. Secondo Cabanillas, *Excalibur* si trovava nell'isola di Sálvora, in Galizia. Il *Graal* era custodito in Galizia, e precisamente sul monte Cebreiro. E anche re Artù dormiva in Galizia, fino al momento in cui sarebbe tornato per riscattare tutti i popoli celtici, galleggi inclusi.

Accanto a questi scrittori, nuovi talenti letterari venivano scoperti attraverso le gare di poesia, gli *Xogos florais*, che riproponevano in forma moderna i certami dei secoli XVII e XVIII organizzati presso le università e le municipalità in occasione di matrimoni di nobili, canonizzazioni di santi e altre occasioni importanti:

⁹ *Ivi*, p. 108. (Traduzione mia) «Galleggi, siate forti | pronti a compiere grandi azioni | Tenete il petto aperto per imprese gloriose | figli dei nobili Celti | forti vagabondi | lottate per il vostro destino | per le terre di Breogán». L'inno si può ascoltare al seguente link <https://www.youtube.com/watch?v=ib9E-d2chFks>, (consultato: 01/05/25), riportato in discografia.

Existe en Galicia una antigua costumbre, que acaso contribuya a conservar el rico caudal de sus canciones populares. En las bodas que en ella se celebra la gente del campo, se verifica generalmente un certamen de canto, en el cual sale premiado con el pan de la boda (*regueifa*) aquel que ha demostrado poseer mejor voz y saber mayor número de coplas, que las más son improvisadas. Asimismo las mujeres conocidas en el país con el nombre de *cantadeiras*, suelen entablar entre sí iguales luchas poético-musicales, ya recordando o bien inventando un sinnúmero de coplas, a cual más sentidas o intencionadas.¹⁰

Nella loro nuova formulazione ottocentesca, diversi autori presentavano testi in versi o in prosa al fine di diffondere il sentimento di appartenenza alla comunità gallega, difendere i suoi ideali e soddisfare le esigenze sociali della popolazione. Le prime competizioni poetiche di questo tipo furono organizzate a La Coruña e Pontevedra già a partire dagli anni Sessanta.¹¹ Successivamente si estesero a Santiago de Compostela, Ourense, Vigo, Betanzos, Tui e Lugo. Il contenuto degli *Xogos* non era molto diverso da quello di manifestazioni dello stesso tipo che si svolgevano in Catalogna e nei Paesi Baschi e acquistarono nel tempo una grande popolarità.

2.1.2 Il Santo Graal in Galizia

La collocazione del Santo Graal sul monte Cebreiro da parte di Cabanillas, era il risultato delle ricerche condotte nell'ambito della riscoperta delle radici e delle tradizioni della Galizia. Secondo questi studi la preziosa reliquia era stata individuata a O Cebreiro, un minuscolo villaggio situato all'altitudine di circa 1300 metri sul livello del mare in una zona impervia, al confine tra le province di Lugo e León. Il luogo si

¹⁰ Cit. in GIMÉNEZ-RODRÍGUEZ 2018, p. 69. (Traduzione mia) «In Galizia esiste un'antica usanza che forse contribuisce a conservare la ricca varietà delle sue canzoni popolari. Nelle nozze celebrate dalla gente di campagna si verifica generalmente un concorso di canto, in cui viene premiato con il pane del matrimonio (*regueifa*) colui che ha dimostrato di possedere una voce migliore e conoscere un maggior numero di versi, che per la maggior parte sono improvvisati. Allo stesso modo, le donne conosciute nel paese con il nome di *cantadeiras*, di solito si impegnano nelle stesse lotte poetico-musicali, ricordando o inventando un gran numero di versi, ognuno più sentito o intenzionale». Juan Kaiser, *La Ilustración Musical Hispano-Americana*, 13/10/1890, pp. 371-2.

¹¹ I primi *Xogos florais* si tennero a La Coruña nel 1861, due anni dopo i *Jocs Florals* di Barcellona.

trovava – e lo è tuttora – lungo il percorso del pellegrinaggio per Santiago de Compostela, di cui costituiva, dopo i passi pirenaici, il punto più alto.¹²

In realtà, l'idea che il Graal si trovasse a O Cebreiro contraddiceva altri posizionamenti della celebre reliquia, tra cui quelli che la volevano ubicata a Montserrat, nei pressi di Barcellona, o tra le montagne basche. D'altra parte, come notato da Zaranzona, tutti gli scrittori galleggi, catalani e baschi a cavallo tra Ottocento e Novecento asserivano che il Graal fosse nascosto all'interno dei confini delle loro rispettive regioni: questo fatto veniva usato per giustificare l'agognata autonomia regionale, oltre che per narrare un'avvincente racconto nelle lingue che allora venivano riscoperte.¹³

La leggenda gallega nasceva nel medioevo e le sue origini sono state ricostruite da Kuefler in suo recente studio che viene qui riassunto.¹⁴ Nel 1072 il re Alfonso VI di León aveva dato in concessione delle terre alla sommità del monte Cebreiro a un gruppo di monaci francesi che provenivano dal monastero di Aurillac, nella regione dell'Alvernia, situata nella Francia centro-meridionale. Il monastero francese era stato fondato alla fine del IX secolo dal nobile Guiral (o Géraud in francese moderno), che aveva donato le sue terre ai monaci. Essi avevano ricambiato il favore ricordando Guiral come un santo e dedicando a lui il monastero. Tra la fine dell'XI e l'inizio del XII secolo, il monastero di Aurillac deteneva proprietà non solo in Alvernia, ma anche in priorati sparsi in tutta la Francia meridionale e in altri luoghi tra cui la Catalogna e, appunto, la Galizia.¹⁵

Purtroppo, le fortune del monastero non durarono a lungo: i rapporti tra i suoi monaci e gli abitanti della città di Aurillac si deteriorarono nel tempo, finché nel

¹² La salita all'*Alto de Cebreiro* (Monte Cebreiro) è così impegnativa che nel 1455 papa Callisto III concesse ai pellegrini che non fossero in condizioni fisiche tali da scalare la montagna per poi scendere verso Santiago di Compostela, di godere lo stesso dell'indulgenza plenaria passando attraverso una porta (la 'Porta del Perdono') realizzata in una chiesa situata nel vicino villaggio di Villafranca del Bierzo.

¹³ ZARANDONA 2007, p. 220.

¹⁴ KUEFLER 2012.

¹⁵ *Ivi*, p. 58. Si hanno poche notizie dei rapporti tra la casa madre di Aurillac e il sito di O Cebreiro. La documentazione storica è scarsa, ma è sopravvissuta la registrazione di una disputa nel 1188 tra il priore di O Cebreiro e quello di Villafranca del Bierzo sulla proprietà di Pereje che entrambi rivendicavano. Alla fine, il priore di O Cebreiro accettò di demolire una chiesa che aveva appena completato sul sito.

1233, i cittadini saccheggiarono gli edifici del monastero. Dopo il ripristino di relazioni più amichevoli con gli abitanti del loro paese, i monaci iniziarono a dismettere le loro proprietà più lontane, tra cui quella di O Cebreiro. Quando i Re Cattolici, Ferdinando II di Aragona e Isabella I di Castiglia, visitarono il luogo durante il loro pellegrinaggio a Compostela nel 1486, la chiesa e gli altri edifici erano in rovina.

Fu però in occasione di quella visita che ai sovrani venne riferita la storia di un miracolo eucaristico, simile a quello di Bolsena, accaduto a O Cebreiro in una data imprecisata. Essi si affrettarono ad affidare il sito alla cura di alcuni monaci di Valladolid che restaurarono la chiesa e gli edifici. Nel frattempo, il miracolo di O Cebreiro veniva riconosciuto solennemente dal Papa nel 1487.

Due manufatti, attualmente custoditi nella chiesa di O Cebreiro (Fig. 2.1), vennero usati come prove del reale accadimento del miracolo. Il primo è costituito dalla statua di *Santa Maria la Real*, una Madonna con Bambino, che si dice si sia chinata in avanti per osservare il miracolo mentre accadeva: in effetti la statua conservata nella chiesa si appoggia precariamente in avanti. Il secondo artefatto è un calice che si dice sia stato coinvolto nel miracolo eucaristico. Probabilmente si tratta solo di una coincidenza ma esiste anche una leggenda su di un calice che si trovava ad Aurillac, appartenuto a San Pietro e donato a Sant Guiral dal Papa.

Se il calice di O Cebreiro fosse effettivamente lo stesso calice che si credeva appartenuto a San Pietro, l'ipotesi che il calice gallego fosse il Santo Graal sarebbe ancora più plausibile. In ogni caso, il calice assunse un ruolo centrale nella devozione locale. Poiché la chiesa era intitolata, come il monastero di Aurillac, a Sant Gral (nome con cui era conosciuto Sant Guiral in Galizia), si può ipotizzare che molti abbiano iniziato a venerare il calice contenuto in una chiesa intitolata a Sant Gral scambiandolo per il Sant Grial (il Santo Graal in lingua gallega).

Non è noto quando nacque la leggenda che localizzava il Santo Graal a O Cebreiro. Di certo, le discussioni sull'argomento si moltiplicarono in seguito alla passione romantica per i racconti arturiani e alla rappresentazione del *Parsifal* di Wagner nel 1882, nel cui libretto si leggeva che il Santo Graal si trovava in un luogo chiamato

Monsalvat, altrimenti non identificato, ma situato da qualche parte in Spagna in una «regione [che] presenta i caratteri della montagna nordica della Spagna gotica».¹⁶

Già nel 1899, la contessa Emilia Pardo Bazán, originaria di La Coruña, un'importante intellettuale e fervente wagneriana la cui figura si discuterà più avanti in questo studio, aveva scritto una novella intitolata *El santo Grial*, in cui a un moderno gentiluomo appariva una visione del Graal.¹⁷ Successivamente, in un articolo su *La Nación* del 1914, la scrittrice pubblicava una strenua difesa della spagnolità del Graal e citava la sua presunta esistenza a O Cebreiro. Finalmente Ramon Cabanillas lo collocò, come già citato più sopra, nella stessa località.¹⁸ Lì la santa reliquia è rimasta fino ad oggi. Ogni anno, nel giorno della solennità del Corpus Domini, i fedeli portano in processione il prezioso calice, insieme alla statua della Madonna che chinò il capo in segno di riverenza al momento del prodigio. Tutto ciò nonostante il fatto che ormai da qualche tempo, almeno secondo le più recenti ricerche pseudoscientifiche sull'argomento, il Sacro Graal sembra trovarsi da qualche parte in Etiopia.¹⁹

2.1.3 La riscoperta delle radici musicali 'celtiche'

Sulla scia della riscoperta delle tradizioni della Galizia avviate dal *Rexurdimento*, vennero intraprese numerose ricerche etnologiche nella regione. Venne così fondata a La Coruña nel 1884 la *Sociedad del Folklore Gallego* su proposta dello scrittore, etnologo e folclorista Antonio Machado Álvarez, più conosciuto con lo pseudonimo di 'Demófilo', padre dei poeti Manuel e Antonio Machado, sostenitore di una ideologia liberale e progressista vicina al krausismo.

La *Sociedad*, che si ispirava alla *Folk-Lore Society* inglese, aveva come obiettivo lo studio della cultura tradizionale gallega, tra cui la musica, le danze, le credenze, i costumi e le leggende. Fu presieduta, a partire dalla sua fondazione, dalla contessa

¹⁶ MANACORDA 1936, p. 3. «L'azione si svolge nel dominio e nella rocca dei custodi del Graal; nel 'Monsalvat'. La regione presenta i caratteri della montagna nordica della Spagna gotica. In seguito: castello incantato di Klingsor sulle pendici meridionali della medesima montagna, da suppersi rivolto verso la Spagna araba».

¹⁷ PARDO-BAZAN 1973. *El santo Grial*, vol. 1, pp. 1263-1265.

¹⁸ v. *supra*.

¹⁹ HANCOCK 1995.

Emilia Pardo Bazán. I membri della società si recavano in varie parti della Galizia al fine di registrare espressioni verbali, modi di dire e proverbi locali, canzoni, leggende e in generale usi e costumi della tradizione gallega. I risultati di questa attività di ricerca vennero pubblicati nel 1888 nel volume *De mi tierra*, opera della Pardo Bazán stessa, costituita da una ricca raccolta di studi sul folklore gallego.

Per quanto riguarda la musica popolare, i primi risultati delle ricerche su questo tema furono pubblicati a partire dagli anni Settanta dell'Ottocento. Nel 1883, José Inzenga y Castellanos (1828-1891), compositore e professore al Conservatorio di Madrid, anch'egli pioniere di studi folcloristici, scrisse un lungo articolo, *La música popular de Galicia*, sulle pagine di *El Telegrafo*, un settimanale madrilenno.²⁰

Lo studio di Inzenga, che si basava sulla già citata *Historia de Galicia* di Murguía, concludeva che la musica popolare gallega, inclusi alcuni strumenti molto popolari della regione come la *gaita* (cioè la cornamusa), erano di origine celtica:

Así pues, tanto en el característico baile de la Muiñeira, como en el tradicional grito del aturuxo, en la antigua costumbre de prolongar indefinidamente el melancólico a-lá-lá-laaa... con que terminan muchos de los sentidos cantos que aún se oyen en la región galaica, y, por último, en la forma poética de la triada bárdica, restos venerados de otros tiempos, de otros hombres y de otra poesía que aún usa en sus cantares el poeta popular de las montañas que rodean a Santiago, fácil es observar que, a pesar del transcurso de los siglos, no han desaparecido los reflejos del elemento céltico que se descubre en los gallegos descritos por el poeta latino.²¹

²⁰ GIMÉNEZ-RODRÍGUEZ 2018, p. 67. L'articolo verrà poi incluso nel secondo volume del suo canzoniere. *Ecos de España*, il primo volume della raccolta di canti popolari spagnoli e americani di Inzenga è costituito dai canti di Catalogna, Asturie, Andalusia, Castiglia la Vecchia, Galizia, Valencia, Isole Baleari, Murcia, Isola di Cuba, Aragona, Guipúzcoa, León. Questo volume presenta *tonadillas* tradizionali, inni di guerra, inni e canzoni patriottiche, canzoni d'oltremare. Il secondo volume, *Cantos y bailes populares de España* si concentra sui canti e sulle danze popolari della Galizia, Murcia e Valencia. Questo secondo canzoniere rimase incompiuto a causa della morte del compositore avvenuta nell'anno 1891.

²¹ GIMÉNEZ-RODRÍGUEZ 2018, p. 68. (Traduzione mia) «Così, sia nel caratteristico ballo della *Muiñeira*, sia nel tradizionale grido dell'*aturuxo*, nell'antica usanza di prolungare indefinitamente il malinconico a-lá-lá-laaaa... con cui finiscono molti dei canti che si sentono ancora nella regione gaelica, e infine nella forma poetica della triade bardica, resti venerati di altri tempi, di altri uomini e di un'altra poesia che il poeta popolare delle montagne che circondano Santiago usa ancora nei suoi canti, è facile osservare che, nonostante il corso dei secoli, non sono scomparsi i riflessi dell'elemento celtico che si scopre nei galleghi descritti dal poeta latino». José Inzenga, *La música popular en Galicia*, La Ilustración católica, Madrid, 09/1883, p. 533-536.

Nel suo articolo, Inzenga citava anche gli studi sulla musica popolare della Galizia pubblicati nel 1874 da Teodosio Vesteiro Torres (1847-1876), scrittore e professore di musica gallego, in cui si affermava un forte legame tra la musica gallega e le antiche tradizioni delle tribù gaeliche:

Cuanto fuimos y somos los gallegos, está indeleblemente estereotipado en nuestra música popular (...) Esos cantos anónimos, brotados de fantasías ignoradas y transmitidos de padres a hijos como santa herencia vinculada al país, son el símbolo de nuestras aspiraciones y sentimientos, gota fresquísimas de ese raudal de inspiración que es carácter distintivo de los descendientes de las antiguas tribus gaélicas.²²

Lo studioso riprendeva inoltre un'analogia con la musica germanica già abbozzata da Vesteiro:

Una cosa que no dejará de herir vivamente la atención de un oído bien educado en la música, es la identidad de inspiración que se advierte en algunas (bastantes) de las melodías populares de Galicia y en las obras de los grandes maestros alemanes.²³

Presentava quindi una serie di esempi di vaghe corrispondenze tra la musica popolare gallega con alcune opere del repertorio europeo:

Musica popolare gallega

Cantar de la vega del Miño

Aires populares gallegos

Cantinelas Ani-novo

Himno de la Catedral de Tuy

Repertorio europeo

Haydn, Quartetto 76, andante

Scherzi delle sinfonie di Beethoven

Andante di Mozart (dal Don Giovanni o da Le nozze di Figaro)

Marcia 'Prussiana' di Carlo V

²² *Ibidem.* (Traduzione mia) «Quanto siamo stati e siamo i galleghi, è indelebilmente stereotipato nella nostra musica popolare (...) Quei canti anonimi, scaturiti da fantasie ignorate e trasmesse di padre in figlio come santa eredità vincolate al paese, sono il simbolo delle nostre aspirazioni e sentimenti, goccia freschissima di quella ispirazione che è un carattere distintivo dei discendenti delle antiche tribù gaeliche».

²³ *Ibidem.* (Traduzione mia) «Una cosa che non smetterà di colpire vividamente l'attenzione di un orecchio ben addestrato nella musica, è l'identità di ispirazione che si nota in alcune delle melodie popolari della Galizia e nelle opere dei grandi maestri tedeschi».

Lo scopo di queste fantasiose affinità musicali era quello di avvalorare la straordinaria qualità delle melodie galleghe.

La stampa locale dava anche notizia con orgoglio dell'interesse di musicisti e compositori stranieri per la musica gallega. Nel 1893, suscitò un certo clamore l'annuncio del soggiorno a Pontevedra del famoso pianista ungherese Oscar de la Cinna (1836-1906), allievo di Czerny e condiscipolo di Liszt, per studiare i canti popolari galleggi. In una serata musicale a casa del poeta Manuel del Palacio,

[...] el artista ocupó el piano, haciendo oír una alborada que ejecutó con prodigiosa maestría. Aparte del mérito de esta obra dentro del rítmico de la música, se advierte un gusto esencialmente gallego y un estudio tan profundo y concienzudo de nuestros cantos, que no se sabe qué admirar más; si los encantos de la composición como obra de arte o como joya de gran valía, para perpetuar los cantos de nuestras montañas.²⁴

Senza dubbio, colpisce il modo in cui il cronista enfatizza il «gusto esencialmente gallego y un estudio tan profundo y concienzudo» della musica. In realtà, de la Cinna era un appassionato improvvisatore che pubblicava un gran numero di opere basate su diverse tradizioni folcloristiche spagnole al fine di dare alle sue musiche un certo sapore esotico. Tuttavia, non aveva particolari preferenze per le musiche galleghe.

2.2 Gli orfeóns galleggi e Aires d'a Terra

Oltre alle ricerche di Vesteiro Torres ed Inzenga, altri studi come quelli di Indalecio Varela Lenzano (1856-1940), musicologo e critico musicale corunense, identificavano la vera natura e origine della musica gallega nelle «melancólicas canciones

²⁴ GIMÉNEZ-RODRÍGUEZ 2018, p. 72. (Traduzione mia) «[...] l'artista si sedette al pianoforte, facendo sentire un'alba che esegui con prodigiosa maestría. A parte il merito di quest'opera all'interno del ritmo della musica, si nota un gusto essenzialmente gallego e uno studio così profondo e coscienzioso dei nostri canti, che non si sa cosa ammirare di più: se il fascino della composizione come opera d'arte oppure come gioiello di grande valore, per perpetuare i canti delle nostre montagne». Ilustración musical hispano-americana, Madrid, 30/9/1893. In discografia è riportata la *Serenata Galaica* op. 631 di Cinna: https://www.youtube.com/watch?v=N34_FQkw-os (consultato: 1/05/2025).

de los celtas y sus poéticas y misteriosas danzas sagradas».²⁵ Proprio alla riscoperta del repertorio dei canti e delle danze galleghe fu associata l'attività delle società corali, gli *orfeóns*, impegnati a eseguire pubblicamente, in occasioni festive, brani in cui si celebrava la memoria del passato. Gli *orfeóns* assunsero un ruolo importante per la costituzione di un sentimento identitario gallego fortemente condiviso dalla popolazione ed ebbero il merito di far conoscere la musica popolare della regione anche al di fuori della Galizia.

Le prime società corali vennero fondate in varie città della Galizia a partire dagli anni Sessanta dell'Ottocento, ma fu dal decennio successivo che si cominciarono a costituire i cori più importanti come per esempio: *Orfeóns como o Orensano* (Ourense, 1870), *Logo Unión Orensana* (Ourense, 1879), *Coruñés* (La Coruña, 1875), *Bri-gantino* (La Coruña, 1877), *Pontevedrés* (Pontevedra, 1877), *Lucense* (Lugo, 1879), *Pacheco* (Mondoñedo, 1880), *El Eco* (La Coruña, 1881), *El Crepúsculo e Los Amigos* (Pontevedra, 1883), *Vigués* (Vigo, 1882), *La Oliva* (Vigo, 1885) ed *Eslava* (Santiago de Compostela, 1882), e si potrebbe continuare a lungo questo elenco: alla vigilia della guerra civile spagnola, si contavano 165 società corali in Galizia.²⁶

Gli associati di queste organizzazioni erano per la maggior parte di estrazione sociale media e medio-bassa. Il giornalista lughese Manuel Castro López, direttore di *El Eco de Galicia*, nel 1893, così ne descriveva i componenti:

hombres modestos, trabajadores, virtuosos, que se dedican al comercio, en el que algunos de ellos prosperan, y en el comercio hállanse empleados.²⁷

I cori erano all'inizio solo maschili (a due, tre o quattro parti, secondo la distribuzione dei primi e secondi tenori, baritoni e bassi), seguendo il modello di Clavé in

²⁵ Ivi, 2018, p. 71. (Traduzione mia) «malinconiche canzoni dei Celti e le loro poetiche e misteriose danze sacre».

²⁶ I coristi galleggi indossavano anche il tipico abbigliamento regionale, elemento che svolgeva un ruolo fondamentale nel consolidamento dell'immagine iconica dell'identità gallega. Per creare questo vestiario, i cori si ispirano all'immagine idealizzata dell'abbigliamento gallego che stabiliva il folklorismo del XIX secolo. v. SANTOS 2009, p. 105.

²⁷ NÚÑEZ SEIXAS, RUY FARIAS 2019, p. 85. (Traduzione mia) «uomini modesti, lavoratori, virtuosi, che si dedicano al commercio in cui alcuni di loro prosperano e nel commercio sono impiegati». *El Eco de Galicia*, Bos Aires, 30-7-1893.

Catalogna e la sua filosofia di fraternità e recupero del mondo genuino prima dell'industrializzazione. L'apertura alle donne alla partecipazione alle società corali avvenne soltanto nel 1920, anno in cui *Toxos e Froles* decise di rompere con la tradizione, seguito a ruota dagli altri gruppi. Ciò avvenne in ritardo rispetto ai cori catalani e baschi e fu favorito in buona misura dalle pressioni delle *Irmandades da Fala*, che erano molto attive a favorire l'uguaglianza tra i sessi all'interno del movimento del nazionalismo gallego. Tra i musicisti che si distinsero nella direzione e anche nella fondazione di cori si citano Pascual Veiga, Xosé Castro González 'Chané', Xosé Baldoir e Juan Montes.

Tramite le loro esibizioni, gli *orfeóns* facevano conoscere l'identità culturale della comunità in cui si erano formati. La proliferazione di inni nei repertori non deve sorprendere, dato che l'inno costituiva in sostanza un atto di affermazione collettiva, cantato da un gruppo che in questo modo incarnava l'unità di una comunità. La confluenza di progresso, echi del romanticismo e spinta identitaria verso il regionalismo, si ritrovava in questi cori capaci di risvegliare vere passioni in tutta la Galizia, specialmente rispetto a determinati direttori, gruppi o canti.

Nelle cronache del tempo si può riscontrare una sovrabbondanza di epiteti come «applauso fragoroso», «pubblico delirante», «ovazione infinita», fino ad arrivare ad «isteria» e «follia». Pur valutando *cum grano salis* queste descrizioni, è giusto concludere che i cori galleggi costituivano autentici fenomeni di massa ed erano probabilmente seguiti dal pubblico come le squadre di calcio moderne, veri e propri catalizzatori del sentimento collettivo delle varie comunità. Anche le decisioni delle giurie che giudicavano i meriti dell'uno o dell'altro coro, proprio come succede oggi nel mondo del calcio, potevano provocare reazioni 'vivaci', secondo il verdetto. Se il parere della giuria non era ritenuto equo, i membri della commissione potevano venire accusati di favoritismo. Talvolta un coro poteva rifiutare platealmente un premio se l'assegnazione non era considerata equa.

A partire dalla fine degli anni Ottanta dell'Ottocento e nei primi vent'anni del Novecento si registrò la presenza frequente di cori galleggi a Madrid. La stampa ne dava

notizia riportando regolarmente nelle cronache i programmi e gli interpreti.²⁸ Nel 1887, nella sala Romero di Madrid si organizzò un concerto organizzato dall'*orfeón* di La Coruña «en obsequio del profesorado musical y de la prensa de esta corte».²⁹ Le recensioni evidenziavano la folta partecipazione di pubblico e il successo ottenuto dai cantori galleggi:

Describir la ovación que obtuvo «El Eco» al terminar la muiñeira es cosa imposible. Los bravos, los aplausos, las aclamaciones duraron porción tiempo (sic!), hasta que el orfeón, complaciente con el público que lo pedía, repitió la citada pieza musical.³⁰

Gli *orfeón* galleggi ebbero anche l'onore di rappresentare con successo l'arte nazionale spagnola all'*Exposition universelle* di Parigi del 1889, come si evince da questo articolo apparso su *La Época* di Madrid:

Ya hemos oído en el Trocadero al Orfeón Coruñés y pronto vendrá el de San Sebastián. Los gallegos han sido muy celebrados, bajo la dirección de Pascual Veiga, que nos ha hecho oír preciosas muiñeiras y aires montañeses lindísimos. En esto de la música popular sí que podemos decir, sin la exageración que ponemos cuando se trata de otras artes, que somos el primer país del mundo. Cada comarca puede ofrecer música distinta y toda especialísima.³¹

²⁸ GIMÉNEZ-RODRÍGUEZ 2018, p. 77. La presenza della musica gallega nelle istituzioni madrilene nei primi anni del ventesimo secolo fu sostenuta da una lunga serie di illustri presidenti del Centro Gallego di Madrid, fondato nel 1893, tra cui si citano: Augusto González Besada, Emilia Pardo Bazán, Antonio Palacios, Basilio Álvarez Rodríguez, Ramón Suárez Picallo, Manuel Castro Gil y Constantino Lobo Montero.

²⁹ GIMÉNEZ-RODRÍGUEZ 2018, p. 70. (Traduzione mia) «in ossequio agli insegnanti musicali e alla stampa di questa corte».

³⁰ *Ibidem*. (Traduzione mia) «Descrivere l'ovazione che *El Eco* ha ottenuto alla fine dell'esibizione è una cosa impossibile. I *bravo*, gli applausi, le acclamazioni sono durati per un po' di tempo (sic!), fino a quando l'*orfeón*, per far piacere al pubblico che lo chiedeva, ha ripetuto il suddetto brano musicale». *El concierto de ayer*, *La Iberia*, Diario liberal, Madrid, 14/06/1887.

³¹ GIMÉNEZ-RODRÍGUEZ 2018, p. 71. (Traduzione mia) «Abbiamo già sentito l'*Orfeón corunese* nel Trocadero e presto arriverà quello di San Sebastián. I galleggi, diretti da Pascual Veiga, sono stati molto apprezzati. Ci hanno fatto ascoltare preziose *muiñeiras* e bellissime arie montane. Per quanto riguarda la musica popolare possiamo dire, senza l'esagerazione che mettiamo quando si tratta di altre arti, che siamo il primo paese del mondo. Ogni regione può offrire musica diversa e tutta molto speciale». Blasco Eusebio, *París-Madrid*, *La Época*, 28/08/1889.

Nel seguito dell'articolo, il giornalista esaltava i canti galleggi per la loro funzione di compensare l'immagine stereotipata della musica spagnola trasmessa attraverso il flamenco e celebrava il direttore, Pascual Veiga. Si noti che l'esibizione a Parigi di questi *orpeóns* fu davvero eccellente poiché il coro gallego risultò il vincitore assoluto del concorso tra le società corali e ottenne come premio una medaglia d'oro.

Con il passare del tempo i gruppi corali galleggi ampliarono il loro repertorio, includendo nei loro programmi composizioni di musica contemporanea scritta appositamente per loro e brani tratti da opere liriche del repertorio, cantati in lingue diverse. Alcuni brani vocali scritti per questi cori diventarono dei veri e propri simboli del patrimonio musicale della Galizia, come il già citato *Os Pinos* e *Alborada* di Veiga, *Negra sombra* di Montes e varie composizioni di Chané, tra cui *Unha noite na eira do trigo*.

Tra le società corali galleghe più importanti si cita *Aires d'a Terra*, Fig. 2.2, fondata a Pontevedra nel 1883 dal farmacista e suonatore di cornamuse Perfetto Feijóo Poncet, insieme a Victor Saïd Armesto, letterato, professore universitario e appassionato ricercatore di folklore.³² Partecipavano a questa iniziativa, a differenza di altri cori, uomini appartenenti alla classe medio-alta, professionisti aderenti a movimenti regionalisti come Leoncio Feijoo, Carlos Gastañaduy e più tardi lo stesso Castelao, uniti dalla volontà di valorizzare la musica e gli strumenti tradizionali galleggi.³³

Oltre che nelle città della Galizia, *Aires d'a Terra* si esibì più volte a Madrid nei saloni dell'Ateneo, la prima volta nel 1901:

³² Idealista e distante dalla proposta politica del regionalismo Saïd Armesto, come si vedrà nel prosieguo di questo studio, avrà un ruolo importante per la creazione di un'opera gallega ispirata all'estetica wagneriana. Non ebbe però, a differenza di altri intellettuali galleggi, il giusto riconoscimento tra i galleggi illustri. Formatosi all'ombra della biblioteca di suo zio Indalecio Armesto, che in seguito ereditò, fu dotato di fine sensibilità musicale e fu un esperto filologo e medievalista. Saïd fu il primo a studiare la preziosa Pergamena Vindel (che contiene le *Cantigas* di Martín Códax) e fu collaboratore dell'organista e musicologo Santiago Tafall e della filologa Carolina Michaëlis de Vasconcelos. Fu anche amico e confidente di de Unamuno e di Murguía. Pubblicò le musiche popolari da lui raccolte nel *Cancionero musical de Galicia* di Casto Sampedro e nella sua opera postuma *Poesía Popular Gallega*.

³³ La farmacia di Feijóo Poncet, la *Botica de la Peregrina*, nella città di Lérez fu per lunghi decenni il centro di un importante cenacolo a cui parteciparono gli intellettuali e gli artisti più importanti del momento. Col passare degli anni il coro raccolse un numero significativo di melodie che vennero in parte pubblicati da Pedrell nel suo *Cancionero Musical Español*.

El coro *Aires d'a Terra* dio anoche en el salón de actos del Ateneo, y ante numerosa y distinguida concurrencia, una sesión de música gallega, clásica y popular. El Sr. Feijóo, director del coro, explicó la procedencia de cada uno de los aires y cantos que el coro interpretaba, haciéndolo con una amenidad exquisita que conquistó la voluntad y el aplauso de los oyentes. El público aclamó a los pontevedreses y vitoreó con entusiasmo a Galicia. Los maestros Monasterio, Pedrell y otros, felicitaron a Perfecto Feijóo por el trabajo que ha llevado a cabo de desentrañar y fijar la verdadera música gallega.³⁴

Il coro viaggiò in tournée anche all'estero, in Portogallo. Nel 1914, il suo ultimo anno di attività, diede una serie di concerti perfino in Argentina ed Uruguay, dove fu accolto dalla comunità gallega con grande affetto.³⁵

Aires d'a Terra partecipò infine ad iniziative pionieristiche come la realizzazione di incisioni fonografiche. Nel 1904, il coro registrò infatti su rulli di cera per la *Compagnie Française du Gramophon*, diciotto brani che costituiscono le prime registrazioni acustiche, recentemente restaurate e digitalizzate, di musica tradizionale gallega della storia della fonografia.³⁶

Quando, nel 1914, alla morte di Saïd Armesto, il coro si sciolse, un gruppo di cittadini di Ferrol decise di fondare in questa città, nello stesso anno, un altro coro organizzato a immagine e somiglianza di *Aires d'a Terra* e costituì perciò la società corale *Toxos e Froles* che esiste tuttora.³⁷

³⁴ GIMÉNEZ-RODRÍGUEZ 2018, p. 76. «Il coro *Aires d'a Terra* ha dato ieri sera nella sala riunioni dell'Ateneo, davanti a una numerosa e distinta partecipazione, una sessione di musica gallega, classica e popolare. Il signor Feijóo, direttore del coro, ha spiegato l'origine di ciascuna delle arie e dei canti che il coro ha interpretato, facendolo con una così eccellente briosità da conquistare la volontà e l'applauso degli ascoltatori. Il pubblico ha acclamato i cittadini di Pontevedra e ha applaudito con entusiasmo la Galizia. I maestri Monasterio, Pedrell e altri, si sono congratulati con Perfecto Feijóo per il lavoro che ha svolto per recuperare e fissare la vera musica gallega».

³⁵ Per una descrizione dettagliata delle esibizioni di cori e complessi strumentali galleggi in America Latina si consulti PINHEIRO 2005.

³⁶ Le registrazioni acustiche del 1904 di *Aires d'a Terra* si possono ascoltare al seguente indirizzo web (vedi discografia): <https://www.youtube.com/watch?v=SwExWmy8liw&list=PLxQtx5y-ivw7qKjB-d7tceKvYxhjFPKPiV> (consultato: 18/03/2025)

³⁷ Il coro ha aggiunto l'aggettivo Real al suo nome originario: *Real Coro Toxos e Froles*. Oltre alle attività corali, gestisce una scuola di ballo folkloristico, corsi di cornamusa, di strumenti a percussione e a fiato. <https://www.toxosefroles.com/> (consultato: 16/04/2025)

2.3 I musicisti del Rexurdimento

2.3.1 La ‘triade’ musicale gallega

A metà dell'Ottocento, l'arretratezza musicale della Galizia rispetto al contesto europeo e rispetto a quello del resto della Spagna era enorme. Solo a Lugo e a La Coruña la situazione era leggermente migliore per la presenza di una borghesia appassionata di opere italiane che però venivano rappresentate con estremo ritardo: *Ernani* fu messa in scena a La Coruña solo nel 1860, 16 anni dopo la sua prima rappresentazione e fu possibile ascoltare nella stessa città *La Traviata* solo dopo sette anni il suo debutto alla Fenice. Pochi altri titoli comparivano nelle cronache dell'epoca: *Attila, Il trovatore* e *I due Foscari*, oltre a qualche *zarzuela* come *Último mono* e *El maestro de baile y Mamá Ágata y los dos ciegos*.

Per quanto riguarda la musica strumentale da camera, le poche strutture a disposizione ospitavano concerti in cui si eseguivano soprattutto trascrizioni di arie di opere liriche. Curiosamente non vi è traccia dei resoconti di queste manifestazioni nelle pubblicazioni locali. Gli eventi venivano infatti recensiti sui quotidiani di Madrid, dove se ne dava conto attraverso le cronache del corrispondente per la Galizia, un certo Isidoro Blanco, organista e compositore di Lugo.³⁸

Durante il periodo del *Rexurdimento*, vi furono straordinari cambiamenti nella vita musicale della Galizia. Infatti, i compositori gallegghi di questo periodo offrirono un'alternativa all'onnipresente musica italiana, avanzando una nuova proposta di musica da camera, corale e anche operistica di matrice regionale seguendo i modelli del romanticismo musicale tedesco.

Come nel caso della letteratura, si può identificare una ‘triade’ musicale gallega del *Rexurdimento*, costituita da Juan Montes Capón (1840-1899), Pascual Veiga (1842-1906) e José Castro González ‘Chané’ (1856-1917).

Juan Montes Capón, pianista, insegnante di musica, maestro di cappella alla cattedrale di Lugo e attivo spesso anche nei caffè-concerto, fondò alcune società corali tra cui l'*Orfeón Lucense* nel 1879 (dal 1887 rinominato *Orfeón Gallego*). Inoltre, rior-

³⁸ LÓPEZ-CALO 1974, p. 95.

ganizzò e diresse la banda municipale di Lugo. La sua attività creativa comprende una serie di arrangiamenti corali di musica popolare, composizioni di musica per banda e brani di musica sacra. Compilò un ampio canzoniere costituito da brani popolari, raccolti da lui stesso in tutta la Galizia, e compose anche musiche per pianoforte e per voce e pianoforte. Alcune sue composizioni che usano testi di grandi autori della poesia gallega sono ancora oggi eseguite e godono di ampia popolarità. *Negra Sombra*, una canzone sull'omonima poesia di Rosalia de Castro, è la sua opera più famosa. Il brano fa parte di una raccolta di ballate per voce e pianoforte, pubblicate su modello dei *lieder* di Marcial del Adalid, il primo compositore gallego a essere fortemente influenzato dalla musica europea e da quella tedesca in particolare (vedi par. 2.3.2). Le ballate di Montes si possono considerare un omaggio alla tradizione dei *lieder* tedeschi, rivisitati con elementi della musica tradizionale gallega. *Negra Sombra* venne trascritta per le più diverse combinazioni di gruppi vocali e strumentali. In discografia si può ascoltare una esecuzione del 1922 per baritono (Antonio Campo), coro e orchestra, registrata a La Coruña.³⁹

Pascual Veiga fu organista della Chiesa di Santo Domingo de Betanzos e della Collegiata di La Coruña e professore al Conservatorio Nazionale di Madrid. Fu un famoso direttore di coro e fondò un certo numero di *orfeóns*, alcuni dei quali come *El Eco*, sono ancora oggi in attività. È ricordato soprattutto per le sue composizioni corali tra cui *Alborada Gallega*, eseguita per la prima volta a Pontevedra nel 1880 e l'inno della Galizia *Os Pinos* (1890). Stabilitosi a Madrid dal 1896, dove divenne professore del Conservatorio, continuò la sua attività di maestro di coro, dirigendo l'*orfeón* del Centro Gallego e l'*Orfeón Matritense*. Lo stile di Veiga si può considerare influenzato dalla cosiddetta *Ossianic Manner*, rilevabile in Mendelssohn, Le Sueur, Gade e altri compositori.⁴⁰ Probabilmente Veiga non conosceva queste ten-

³⁹ <https://www.youtube.com/watch?v=5XFM8teCRWY> (Consultato: 1/05/2025).

⁴⁰ CALVO-SOTELO 2024, p. 211. Il termine è stato introdotto nel 1984 nello studio di Larry Todd su Mendelssohn, seguito da quello di Daverio su Schumann nel 1998 e, più recentemente, da quelli di Christopher Smith, Moulton e Porter (si faccia riferimento al citato studio di Calvo-Sotelo per i riferimenti bibliografici). L'eco dell'ossianismo nella musica è stato considerevole: mentre i *Poemi di Ossian* hanno avuto un grande impatto sulle arti visive soltanto durante il periodo romantico, l'influenza sui compositori europei (e americani) sembra avere avuto una durata molto più lunga.

denze sofisticate ma era un devoto regionalista, aveva abbracciato l'essenza della teoria pseudo-archeologica sulle origini celtiche della Galizia ed era stato probabilmente influenzato dall'ondata ossianica che era ben nota anche a La Coruña. Tutto ciò si osserva nel suo inno gallego che esprime un certo spirito bucolico, l'idea di un passato celtico nebbioso che lo allontana dallo stile energico proprio del genere e lo rende più simile allo stile di *gentle melancholy*, caratteristico dell'*Ossianic Manner*.⁴¹ Quanto l'estetica di Veiga fosse vicino al modello romantico tedesco è anche provato da una recente osservazione del musicologo Campo Calvo-Sotelo che ha identificato una coincidenza quasi assoluta tra il primo tema di *Alborada* e la frase musicale iniziale del *Lied im Freien* D. 572 di Schubert per voci maschili (due tenori e due bassi) e con pedale iniziale in Fa (Bassi II), composto nel 1817 e pubblicato nel 1872.⁴²

José Castro González, discendente da una famiglia di musicisti che utilizzava il nome d'arte 'Chané' ed era nota in tutta la Galizia, intraprese la carriera di strumentista, distinguendosi come virtuoso della chitarra e della cetra. Fu professore all'Istituto di Belle Arti a La Coruña e diresse diversi cori. La sua fama come direttore di coro crebbe al punto da essere anche conosciuto come il 'Clavé gallego', associando il suo nome a quello del celebre fondatore degli *orfeón* catalani. Quando, nel 1893, la sua cattedra all'Istituto di Belle Arti venne soppressa, emigrò a Cuba, a L'Avana, dove diresse l'*orfeón Ecos de Galicia*. Collaborò inoltre con il poeta Manuel Curros Enríquez, di cui musicò alcuni testi, tra i quali *Unha noite na eira do trigo*. Questa composizione, il cui titolo è curiosamente diverso dal primo verso del testo, *No xardín unha noite sentada*, è la sua opera più nota.⁴³ Tornato per un breve soggiorno a La Coruña nel 1907, fu festeggiato in una cerimonia di cui si dette ampio risalto, presie-

⁴¹ *Ivi*, pp. 211-212. Kristmannsson ha compilato un elenco non esaustivo dei principali autori e delle loro opere che possono essere incluse nell'ossianismo musicale. Tra questi, oltre a opere di Schubert, Mendelssohn Bartholdy, Le Sueur e Gade, cita anche Brahms, Bizet, Saint-Saëns e perfino Arnold Schönberg (*Darthulas Grabgesang*, 1903). Anche le canzoni irlandesi e scozzesi di Beethoven possono essere considerate un'eredità diretta dell'ossianismo, così come l'*Hollander* di Wagner. Allo stesso modo, è improbabile che Wagner possa aver composto il *Ring* senza l'ispirazione di Ossian.

⁴² *Ivi*, p. 233.

⁴³ La composizione si può ascoltare al seguente link (riportato anche in discografia): https://www.youtube.com/watch?v=hxN0EKumVuw&list=RDhxN0EKumVuw&start_radio=1 (consultato: 1/05/2025)

duta da Pardo Bazán. Gli vennero anche attribuite molte onorificenze per la sua attività di sostegno alla diffusione della cultura gallega. Dopo la visita, ripartì per Cuba dove spese gli ultimi suoi anni di vita senza fare più ritorno in patria.

2.3.2 Marcial del Adalid e la prima opera gallega (non rappresentata)

Oltre ai musicisti della 'triade' di cui sopra, è doveroso citare un altro musicista gallego che rappresenta una figura isolata nel panorama musicale della Galizia: Marcial del Adalid y Gurrea (1826-1881). Appartenente a una famiglia estremamente agiata, ebbe accesso fin dall'infanzia, quando iniziò precocemente i suoi studi musicali, alle opere di musicisti europei (Beethoven, Weber, Rossini, Schubert, Chopin, Schumann, etc.). Tra il 1840 e il 1844 studiò a Londra con Moscheles. Ebbe anche stretti contatti con l'ambiente musicale di Parigi e pubblicò gran parte della sua musica con le case editrici di questa città. Fu comunque in stretti contatti con l'ambiente intellettuale gallego, tra gli altri, con Pardo Bazán e con Canuto Berea Rodríguez, editore di musica.

Fortemente influenzate dai *lieder* tedeschi, le sue composizioni più importanti comprendevano canzoni con accompagnamento di pianoforte. Un esempio particolarmente interessante tra i suoi lavori è *Cantares nuevos y viejos de Galicia* (1877), una raccolta di canzoni dove mescolò con successo il folklore della Galizia con la tecnica e lo spirito della musica romantica per pianoforte (Fig. 2.3). Si trattava della prima raccolta di canti gallegghi che servì da modello ad analoghe composizioni della «triade». Da notare anche i suoi brani per pianoforte, tra cui le *Romanzas sin palabras*, ispirate, a cominciare dal titolo, a Mendelssohn.

Del Adalid è anche da ricordare perché compose la prima opera gallega *Ines e Bianca*, che non fu mai messa in scena. L'opera era stata inizialmente concepita come una *zarzuela* in lingua castigliana ma il librettista, Fernando Fulgoso, morì prima di terminare il suo lavoro. Pedrell, altri musicisti e critici, quando ascoltarono l'anteprima della musica composta da Del Adalid, la giudicarono troppo elaborata per una *zarzuela*. Consigliarono perciò al compositore di rappresentarla come un'opera. Del Adalid seguì il consiglio e affidò il completamento e la traduzione del li-

bretto in italiano ad Achille de Lauzières (1818-1894), un librettista e critico musicale discendente del marchese de Lauzières de Thémis, nato a Napoli.⁴⁴ Completata l'opera e presentata alle stesse persone che avevano giudicato la prima stesura della musica favorevolmente, non ricevette però da esse il consenso che si aspettava. Del Adalid si sentì ferito dalle opinioni dei colleghi e cercò di rappresentare l'opera a Parigi nel 1878 al *Théâtre des Italiens* ma l'impresario con cui collaborava fallì e il progetto si arenò. Questo fatto provocò una grave delusione al compositore gallego che si ritirò, in preda alla depressione, nel suo Palazzo di Lóngora, dove sarebbe rimasto fino alla sua morte scrivendo pochissima altra musica. Come notato da Pérez Fernández, con la composizione di *Inés e Bianca*, l'autore segnò una sintesi della tradizione operistica italiana dell'Ottocento, rappresentata da Donizetti e Verdi, e quella di Wagner, usando i *leitmotive* e il flusso continuo della musica.⁴⁵ L'argomento ambientato in Galizia, l'uso di temi tratti dal folklore popolare e la sintesi dell'opera italo-germanica citata rendono quest'opera estremamente interessante. Nel 2009 fu rappresentata in forma di concerto a La Coruña e in discografia si è riportato un estratto.⁴⁶

⁴⁴ De Lauzières scrisse anche libretti per autori per Pedrell, Serrao, etc. Tradusse in italiano il Don Carlo di Verdi e i libretti di musicisti francesi come Gounod e Meyerbeer. La traduzione in italiano del libretto di *Inés e Bianca* era necessaria per rappresentare l'opera al *Real*.

⁴⁵ PÉREZ FERNÁNDEZ 2009, p. 122.

⁴⁶ Un estratto dell'opera è riportato a questo link: <https://www.youtube.com/watch?v=8tNOVRr1iiM> (consultato: 1/05/2025). Si veda anche il sito dell'Academia Gallega: <https://marcialdeladalid.academia.gal/sobre-o-autor/contexto-historico>.

Capitolo 3

La ricezione di Wagner in Galizia e la prima opera wagneriana gallega

3.1 La ricezione delle opere di Wagner

3.1.1 I primi canali di ricezione della musica di Wagner

La rappresentazione delle opere di Wagner in Galizia soffrì un ritardo significativo rispetto alle altre parti della Spagna. Infatti, per ascoltare un'opera completa di Wagner in un teatro gallego si dovette attendere il maggio del 1897, quando al *Teatro Principal* di La Coruña venne allestito il *Lohengrin*.

Questo evento seguiva il lungo periodo del *Rexurdimento*. Non stupisce perciò che alcuni temi delle opere wagneriane, tra cui i riferimenti agli eroi del ciclo arturiano e al Santo Graal, risultassero in un certo senso 'familiari' al pubblico gallego.

Prima della rappresentazione del *Lohengrin*, la musica del compositore tedesco era conosciuta in Galizia tramite l'esecuzione di trascrizioni di alcune sue composizioni nei salotti delle famiglie borghesi e aristocratiche oppure attraverso l'esibizione nelle piazze delle bande militari e municipali.

Più tardi anche le società corali introdussero nei loro repertori musiche di Wagner che venivano regolarmente eseguite.

Tra i più conosciuti salotti gallegghi, dove venivano invitati musicisti, artisti e letterati, si citano quelli gestiti dalle famiglie aristocratiche Pardo Bazán a La Coruña e García Estévez a Pontevedra.¹ Altri salotti erano invece organizzati da musicisti. Il

¹ La contessa Emilia Pardo Bazán teneva anche un salotto nella sua residenza di Madrid dove organizzava eventi musicali per far conoscere nella capitale i compositori gallegghi emergenti.

più importante di essi era certamente quello della nota compositrice di Santiago de Compostela Eugenia Osterberger, conosciuta anche come Madame Saunier.²

Le bande musicali adempivano alla funzione di far conoscere al grande pubblico estratti delle opere wagneriane. Le fantasie su temi del *Lohengrin*, del *Rienzi*, e soprattutto le trascrizioni dal *Tannhäuser* entrarono presto a far parte del repertorio di molte bande galleghe che gareggiavano tra loro in concorsi durante le occasioni festive. In questi concorsi, molto spesso le bande si misuravano tra loro eseguendo brani di Wagner. Per esempio, nel concorso di Vigo del 1884, organizzato dalla *Sociedad Económica de Amigos del País* per le feste di Santiago, venne messo in palio dall'*Excelentísimo Ayuntamiento de Santiago*, un premio costituito da una bacchetta d'argento donata alla banda militare o civile che si sarebbe particolarmente distinta nell'esecuzione dell'ouverture del *Tannhäuser*.³

L'ecclettico impresario, direttore teatrale, compositore, pianista e violinista, Canuto Berea Rodríguez padre (1836-1891), fu a lungo un punto di riferimento per la diffusione della musica di Wagner.⁴ Canuto Berea aveva iniziato la vendita, nel suo negozio di La Coruña aperto nel 1853, delle trascrizioni per pianoforte, o per complessi di altri strumenti, di brani strumentali o vocali tratti dalle opere del compositore tedesco.⁵ Nell'elenco degli spartiti e delle partiture wagneriane vendute nel negozio si

² Eugenia Osterberger (1852-1932) scrisse esclusivamente brani per pianoforte solo o per voce e pianoforte. Influenzata dallo stile di compositori come Schubert e Mendelssohn, la sua produzione di musiche per pianoforte include sonate, notturni, bagatelle, scherzi, valzer e *berceuses*. Attingendo alle opere di poeti contemporanei tra cui Carlos Vaamonde Lores, Manuel Lois Vázquez e Marqués de Figueroa, compose canzoni galleghe sulla falsariga di quelle di Xosé Baldomir, Juan Montes Capón o Enrique Lens Viera. Tra le più note si citano: *Falas de Nai*, *Ausencia*, *Melodía gallega* e *Adiós a Galicia* (vedi discografia).

³ SUÁREZ GARCÍA 2002, Vol. II, p. 883. In: *Noticias. Provincias. Vigo*. La Correspondencia Musical, 7/02/1884, p. 6.

⁴ Alla morte di Canuto Berea, il musicista Xosé Baldomir scrisse in suo onore l'elegia *A la memoria de mi amigo D. Canuto Berea Rodríguez*, La marcia funebre di Baldomir può essere ascoltata tramite il seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=rZq5JEKA8_Y, (consultato: 1/05/2025).

⁵ Il negozio divenne anche un punto di riferimento per la vendita di strumenti italiani, prodotti dall'azienda Pelizzi di Milano. Da Canuto Berea, che vendeva anche per corrispondenza, si rifornivano di strumenti non solo i musicisti galleggi ma anche quelli asturiani, di altre parti della Spagna e perfino dell'America latina. Il negozio pubblicava inoltre una rivista musicale, il *Propagador musical de La Coruña*.

trovavano edizioni di Lucca, Ricordi, Durand, oltre a trascrizioni di arie wagneriane per banda di maestri locali edite dallo stesso Canuto Berea (Tabella 3.1).⁶

Dal 1892 fino ai primi decenni del Novecento, e con particolare assiduità nel primo decennio di attività editoriale, la casa editrice Canuto Berea y Cía si distinse anche nella pubblicazione di opere di vari autori gallegghi, tra cui Adalid, Baldomir, lo stesso Berea Rodríguez, Chané, Rodríguez-Losada, Montes, etc.⁷ Negli anni 1897 e 1898, Canuto Berea pubblicò inoltre il *Teatro musical español anterior al siglo XIX* di Pedrell. La Sala Berea, situata all'ultimo piano del negozio e fondata ufficialmente nel 1904, divenne un punto di riferimento per i musicisti gallegghi. Essa era decorata con quadri di Wagner, Beethoven, Weber, Mozart, Mendelssohn, Bach, Schumann e Liszt e piena di strumenti musicali. Vi suonavano abitualmente non solo gli studenti di Canuto Berea figlio, ma anche musicisti professionisti. Oltre ad essere la sede della Società Filarmonica di La Coruña, era la sede della Società del quartetto che era formato da Canuto Berea (pianoforte), Forssini (violino), Román (violoncello) e Prado (viola).⁸

Nei primi anni del Novecento le musiche di Wagner cominciarono ad essere eseguite anche dalle numerose società corali. L'esecuzione impeccabile di estratti dalle opere wagneriane procurò ai cori gallegghi un certo numero di riconoscimenti in concorsi musicali sia in Galizia che in America Latina, così come ricordava con orgoglio nel 1916 un membro dell'*Orfeón Gallego*.⁹

3.1.2 Il successo di Lohengrin (1897)

Per la rappresentazione del *Lohengrin* a La Coruña nel 1897 venne reclutata una compagnia di strumentisti e di cantanti di alto livello. Anche i costumi e le scenogra-

⁶ LIAÑO PEDREIRA 1998.

⁷ CARREIRA 1991-1992, pp. 489-490. L'attività della famiglia di Canuto Berea si estendeva a tutti gli aspetti dell'attività musicale: commercio al dettaglio, costruzione e riparazione di strumenti, edizione di libri e partiture, insegnamento, gestione teatrale, direzione di orchestre e cori, etc. L'azienda rimase aperta al pubblico fino al 31 dicembre 1987 e i suoi fondi documentali furono poi acquisiti dal Consiglio Provinciale di La Coruña, che ora fanno parte della Collezione Berea.

⁸ CAPELÁN 2015, p. 105.

⁹ NÚÑEZ SEIXAS, RUY FARÍAS 2019, p. 86.

fie furono particolarmente curati per l'occasione. La stampa fu quasi unanime nel lodare i cantanti scritturati, sia quelli impegnati nei ruoli principali come Alfonso Garulli (Lohengrin), Luigia Bendazzi (Elsa), Ignazio Tabuyo (Telramund), sia quelli dei ruoli secondari che includevano, tra gli altri, due artisti emergenti, Dolores Escalona Mitjana e Josefina Sánchez Montenegro.¹⁰

L'esecuzione integrale di *Lohengrin* costituiva una novità importante non solo perché l'opera non era mai stata eseguita in Galizia, ma anche perché – secondo i critici di La Coruña – rappresentava l'avanguardia musicale. Per introdurre il pubblico alla *música del porvenir* abbondarono, con mezzo secolo di ritardo, articoli sui quotidiani e i periodici galleggi con i quali si intendeva informare il pubblico in che cosa consistesse il dramma wagneriano.¹¹ In questi saggi didattici in miniatura si potevano identificare due elementi che verranno ripresi in seguito da Pardo Bazán che, come si vedrà nei prossimi paragrafi, ebbe un ruolo fondamentale nella fondazione di un'opera gallega esteticamente ispirata al compositore tedesco. Il primo era il rapporto tra letteratura e poesia e la celebrazione di Wagner come poeta-musicista, evidenziato per esempio dal critico de *La Voz de Galicia*:

Wagner es poeta y músico. Poesía y Música se elaboran juntos en su pensamiento, así que la ópera teatral sale formada de una vez y constituye aquel uniforme y no interrumpido tejido que es la nota saliente de sus obras maestras.¹²

Il secondo elemento era l'idea di Wagner come modello da seguire: anche se non si chiedeva ancora ai compositori galleggi di imitarlo, si richiamava l'attenzione sul fatto che Wagner avrebbe dovuto essere un riferimento per i musicisti contemporanei.

Il *Lohengrin* a La Coruña ebbe un successo clamoroso e ottenne diverse repliche:

¹⁰ CAPELÁN 2015, p. 311. La voce di Garulli che interpreta Lohengrin si può ascoltare nella sua registrazione del 1903: <https://www.youtube.com/watch?v=UtZv35gdeyY> (consultato: 1/05/2025).

¹¹ *Ibidem*.

¹² *Ibidem*. Fusa, *En el teatro. Lohengrin*, La Voz de Galicia, La Coruña, 23/05/1897. (Traduzione mia): «Wagner è un poeta e musicista. Poesia e musica si elaborano insieme nel suo pensiero, quindi l'opera teatrale si forma in una volta sola e costituisce quel tessuto uniforme e non interrotto che è la nota saliente dei suoi capolavori».

Era para nosotros un sueño que en el teatro de la Coruña pudiera hacerse una obra de Wagner. Ese sueño se ha convertido en realidad. Anoche se puso en escena en el coliseo de San Jorge una de las más hermosas obras del gran maestro alemán; se cantó Lohengrin y esto debe consignarse como un acontecimiento artístico de importancia suma en los anales del teatro de la capital de Galicia [...] De la interpretación dada anoche a ésta, diremos que la señora Bendazzi y el señor Garulli, maestros en el arte del canto y conocedores como pocos seguramente de la manera de decir la música de Wagner, estuvieron a inconmensurable altura [...]. Aquellos cantos místicos, etéreos, ideales, que caracterizan al Caballero del Cisney a Elsa, tuvieron en los dos eminentes artistas inimitables intérpretes. El duetto de amor, que cantaron como ángeles, sobre todo, les valió una ovación delirante [...]. Los demás artistas cumplieron; pero los coros ni aún esto. La orquesta muy bien. Mucho trabajo supone para el notable maestro señor Wehils haber conseguido colocar aquélla a la altura de anoche en la obra de Wagner. El preludeo fue repetido entre atronadoras salvas de aplausos. La ópera fue puesta con lujo, así las decoraciones como el vestuario, llamando unas y otro extraordinariamente la atención. Enviamos nuestra felicitación más entusiasta a los artistas, felicitándonos a la vez de que hayamos podido oír en nuestro teatro obra tan hermosa, que seguramente proporcionará a la empresa llenos como el de anoche, que era completo.¹³

L'opera venne di nuovo rappresentata in Galizia nel 1908, ancora al *Teatro Principale* di La Coruña. Anche in questo caso venne scritturato un cast d'eccezione di cui faceva parte il tenore Francisco Viñas, il cantante wagneriano spagnolo più famoso

¹³ CAPELÁN 2015, p. 312. (Traduzione mia): «Era per noi un sogno che nel teatro della Coruña si potesse fare un'opera di Wagner. Quel sogno è diventato realtà. Ieri sera al Teatro di San Giorgio è stata messa in scena una delle più belle opere del grande maestro tedesco. *Lohengrin* è stato cantato e questo deve essere registrato come un evento artistico di grande importanza negli annali del teatro della capitale della Galizia [...] Per quanto riguarda l'interpretazione di ieri sera, diremo che la signora Bendazzi e il signor Garulli, maestri nell'arte del canto e conoscitori come pochi sicuramente del modo di rendere la musica di Wagner, furono ad un'altezza incommensurabile [...] Quei canti mistici, eterei, ideali, che caratterizzano il Cavaliere del Cigno e Elsa, avevano nei due eminenti artisti interpreti inimitabili. Soprattutto il duetto d'amore, che hanno cantato come angeli, è valso loro un'ovazione delirante [...] Gli altri artisti hanno soddisfatto; ma i cori non hanno brillato. L'orchestra ha suonato molto bene. Molto lavoro per il notevole maestro signor Wehils per riuscire a collocarsi ieri sera all'altezza dell'opera di Wagner. Il preludeo è stato ripetuto tra fragorose salve di applausi. L'opera è stata allestita con lusso, così come le decorazioni e i costumi, attirando le une e gli altri straordinaria attenzione. Inviamo le nostre più entusiastiche congratulazioni agli artisti, congratolandoci allo stesso tempo per aver potuto ascoltare nel nostro teatro un'opera così bella, che sicuramente ha soddisfatto l'impresa del teatro, che ieri sera era completamente occupato». Fusa, *En el teatro*. La Voz de Galicia, La Coruña, 16/5/1897.

dell'epoca. L'orchestra, costituita da una quarantina di musicisti, diretta da Ricardo Villa, era composta per la maggior parte da membri dell'orchestra del *Teatro Real* ed era rafforzata con strumentisti locali e di altre regioni spagnole che gli organizzatori assumevano solo per le stagioni di musica lirica.

Senza dubbio l'elemento di maggior richiamo dell'evento era la partecipazione di Viñas e molti tra il pubblico, come era già successo anni prima con Gayarre a Madrid, parteciparono allo spettacolo soprattutto per vedere da vicino il celebre cantante. Come era sua consuetudine, dopo aver cantato il racconto di Lohengrin in italiano («Da voi lontan»), Viñas era solito ripetere il brano in castigliano. E questo accadde puntualmente anche a La Coruña, davanti a un pubblico estasiato che lo applaudì generosamente, sia nella prima che nella seconda replica dell'opera.

La rappresentazione di *Lohengrin* ebbe un'enorme risonanza in Galizia e le recensioni sulla prestazione canora di Viñas furono tutte, senza eccezioni, estremamente positive:

Difícil es que veamos pronto en el ennoblecido escenario de nuestro primer teatro, después que la temporada termine, un conjunto tan perfecto como el de anoche [...]. Dedicuemos a Viñas, el tenor insigne, el más efusivo de nuestros aplausos. Estuvo sencillamente colosal. Desde que hizo su aparición poética en el primer acto, cautivó al auditorio el gran artista. Y después, pese a lo abstruso de la música, tan grande, tan pródiga en bellezas como tan difícil, en una sola audición, para un público que aunque orientado hacia Wagner con la mejor de las voluntades, todavía no puede desentrañarle plenamente, triunfó también, con triunfo completo. Cantó de modo prodigioso. Su voz extensa, dulce, acariciadora; su ademán sobrio, la gallardía de su apostura, hasta la misma espléndida riqueza de sus trajes, subyugaron al reverente concurso.¹⁴

¹⁴ CAPELÁN 2015, p. 317. (Traduzione mia) «È difficile che vedremo presto sul palco nobilitato del nostro primo teatro, dopo la fine della stagione, un insieme perfetto come quello di ieri sera [...] Dedicuemos a Viñas, l'illustre tenore, il più cordiale dei nostri applausi. Da quando ha fatto la sua apparizione poetica nel primo atto, il grande artista ha affascinato l'uditorio. E poi, nonostante l'astrusità della musica, così grande, così prodiga in bellezze quanto così difficile, in una sola audizione, per un pubblico che sebbene orientato verso Wagner con la migliore delle volontà, non può ancora districarlo completamente, trionfò anche lui, con un completo trionfo. Cantò in modo prodigioso. La sua voce estesa, dolce, carezzevole; il suo gesto sobrio, la nobiltà della sua postura, fino alla stessa splendida ricchezza dei suoi costumi, soggiogarono il riverente pubblico concorso». A., *Teatro. Mefistófeles*, La Voz de Galicia, 28/04/1908.

La compagnia di canto, una volta terminate le sue attività a La Coruña, partì per Vigo, dove fu impegnata in ben sette rappresentazioni al teatro Tamberlick prima di sciogliersi.

Lohengrin ricomparve in cartellone a La Coruña quattro anni dopo, nel 1912. Tuttavia, questa volta, la qualità della prima rappresentazione fu decisamente pessima. Infatti, nonostante la direzione del teatro avesse scritturato Arturo Saco del Valle, il direttore che aveva diretto l'anno prima il *Tristán e Iseo* a Madrid, l'orchestra, costituita per l'occasione assumendo musicisti locali, non fu in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per rappresentare degnamente l'opera. La stampa si lamentò di questo già durante le prove, commentando ironicamente le varie fasi della vicenda che si concluse con la sospensione delle recite dopo la prima rappresentazione e con il licenziamento degli orchestrali. Si procedette perciò a scritturare in fretta nuovi musicisti e questo permise di poter riprendere il programma della stagione che era stato interrotto e rappresentare, il 14 maggio 1912, il tanto atteso *Lohengrin* con una qualità decisamente più accettabile.¹⁵

3.1.3 Il *Tannhäuser* a La Coruña

Nel 1907 il direttore d'orchestra Ricardo Villa portò in scena per la prima volta a La Coruña, il *Tannhäuser*. La compagnia di canto era composta da artisti del *Real* e l'orchestra contava 42 membri. La stampa, come era accaduto dieci anni prima, quando era stato rappresentato il *Lohengrin*, pubblicò diversi articoli per spiegare al pubblico in cosa consistesse sia il *Tannhäuser* che il *Musikdrama* wagneriano.

La rappresentazione del *Tannhäuser*, dopo un periodo piuttosto lungo in cui il *Teatro Principal* aveva sofferto economicamente, costituì una vera e propria boccata d'ossigeno al botteghino e il teatro registrò il tutto esaurito. L'accoglienza fu così straordinaria che la compagnia decise di aprire una seconda sottoscrizione di abbonamenti per continuare le rappresentazioni. Furono realizzate tre rappresentazioni dell'opera wagneriana, risultato che sorprese anche lo stesso critico pro-wagneriano

¹⁵ CAPELÁN 2015, p. 318.

de *La Voz de Galicia*, il quale constatò con piacere che il livello del pubblico era migliorato e che Wagner era sempre più compreso e ammirato.¹⁶

Dopo questa rappresentazione ci fu un tentativo di rappresentare ancora l'opera nel 1914, in una stagione che prometteva di essere eccezionale poiché si pensava di mettere in scena in successione tre opere di Wagner (*Lohengrin*, *Tannhäuser* e *Die Walküre*) e altre opere, tra cui *Samson et Dalida* di Saint-Saëns con la partecipazione del compositore. La stampa, entusiasta, diede subito risalto a questa notizia. Tuttavia, alla fine si dovette rinunciare all'impresa perché i ricavi delle sottoscrizioni aperte per l'abbonamento non riuscivano a coprire le ingenti spese preventivate.

Tracciando un bilancio alla fine di quell'anno, nonostante i problemi con le sottoscrizioni del progetto del *Teatro Principal*, si poteva concludere che la musica di Wagner, a distanza di circa 17 anni dal suo debutto a La Coruña nel 1897, aveva ottenuto un ottimo successo in Galizia e il pubblico era stato finalmente 'educato' all'universo wagneriano. Il 1914 fu tuttavia un anno eccezionale perché vide la rappresentazione a Madrid di un'opera il cui libretto era basato su un'antica leggenda gallega e la cui musica era chiaramente influenzata dallo stile wagneriano. La composizione e la rappresentazione di quest'opera giungevano al termine di un paziente percorso di preparazione iniziato anni prima da due intellettuali galleggi che sono già stati citati nei paragrafi precedenti: Emilia Pardo Bazán e Victor Saïd Armesto.

3.2 Emilia Pardo Bazán e l'appello per un'opera wagneriana gallega

La straordinaria figura della contessa Emilia Pardo Bazán (1851-1921), Fig. 3.1, scrittrice, giornalista e saggista spagnola, occupò, insieme a quella di Victor Saïd Armesto, un posto di rilievo nella ricezione di Wagner in Galizia, soprattutto per quanto riguarda la nascita di un'opera lirica gallega ispirata al compositore tedesco. Miguel de Unamuno, che conobbe Pardo Bazán personalmente, la definì «mujer sin-

¹⁶ Ivi, p. 319. *Teatro. Tannhäuser*, La Voz de Galicia, 21/4/1907.

gular que nos ha dejado, entre otras cosas, lecciones de una laboriosidad admirable y una curiosidad inextinguible».¹⁷

Discendente da una nobile famiglia gallega, Pardo Bazán ebbe un'educazione d'eccellenza. Secondo le consuetudini dell'epoca non poté accedere ai corsi universitari che erano riservati agli uomini. Tuttavia, grazie al padre, convinto progressista e krausista, poté frequentare corsi privati con docenti di chiara fama e si immerse nello studio della letteratura e delle scienze, attingendo ai numerosi libri della imponente biblioteca paterna. Imparò il francese, l'inglese e il tedesco, esprimendosi fluentemente in tutte e tre le lingue. Sposatasi giovanissima, a soli sedici anni, viaggiò moltissimo in vari paesi europei soggiornandovi a lungo.

Pardo Bazán introdusse il naturalismo di Émile Zola in Spagna. Il suo romanzo *La cuestión palpitante* (1883) causò un grande scandalo presso l'opinione pubblica e le attirò accuse di pornografia e di ateismo, tanto da causare la separazione dal marito che le aveva chiesto di abbandonare la sua attività di scrittrice per non destare altri scandali.¹⁸ La rottura del matrimonio che alla fine non fu burrascosa, tanto è vero che la contessa portò per un anno – secondo le consuetudini dell'epoca – il lutto alla morte del marito, le permise di seguire con libertà i suoi interessi letterari ed intellettuali.

Wagner apparve nell'ampio orizzonte intellettuale della Pardo Bazán quando la scrittrice assistette alla rappresentazione a Vienna dell'*Holländer* nel 1873. L'interesse per il compositore di Lipsia divenne ben presto un'ossessione, un oggetto di approfondimento intellettuale, soprattutto quando venne a sapere che Émile Zola, il suo principale modello di scrittore, era membro del *Cercle Richard Wagner Marseille Provence*, e che in alcune opere letterarie lo scrittore francese usava, come d'Annun-

¹⁷ PÉREZ MARTÍN 2019, p. 1. (Traduzione mia). «Donna singolare che ci ha lasciato, tra le altre cose, lezioni di una laboriosità ammirevole e di una curiosità inestinguibile».

¹⁸ L'opera racconta la storia di una donna operaia, alla quale viene dato il nome fittizio di Amparo, impiegata nella fabbrica di sigarette di La Coruña. La protagonista è una giovane coraggiosa e risoluta che rappresenta le rivendicazioni operaie durante uno sciopero. Viene poi ingannata da un uomo che la seduce e la abbandona. La storia si conclude con le proteste del popolo a favore della Repubblica mentre lei sta dando alla luce suo figlio.

zio, tecniche di scrittura che rimandavano ai *leitmotive* musicali del compositore tedesco.

Più tardi, Pardo Bazán lesse avidamente il libro di Catulle Mendès *Ricardo Wagner* e provò per l'autore una così sincera ammirazione che scriverà di lui nel 1909, commemorando la sua morte:

Su campaña en pro de Wagner fue ilustrada y útil, y la realizó cuando en Francia se exteriorizaba la hostilidad hacia el semidiós [*sic!*], con manifestaciones de un *chauvinisme* de mal gusto. (...) no puedo menos de aplaudir su campaña wagneriana, en la cual vino a darle la razón el tiempo.¹⁹

Nel 1911 aderì alla neonata *Asociación Wagneriana de Madrid*, tra i cui membri figuravano eminenti intellettuali come Siegfried Wagner (socio d'onore), il pittore Santander Rogelio de Egusquiza, amico di Richard Wagner e noto pittore di soggetti di opere wagneriane, il direttore d'orchestra Luigi Mancinelli, compositori come Enrique Fernández Arbós e Conrado del Campo, lo storico e germanista Adolfo Bonilla y San Martín, il giornalista Álvaro Alcalá-Galiano, lo scenografo Amalio Fernández e la vedova di Ruperto Chapí. Le riunioni madrilene dei wagneriani avvenivano presso il bohémien *Café de los Nigrománticos*, il *Café Levante* e soprattutto *Casa Lhardy*, chiamata anche 'il Bayreuth madrileno', luogo dove si contavano tra i più assidui frequentatori anche Julián Gayarre e altri musicisti come Pablo Sarasate e Manrique de Lara.

Pardo Bazán divenne anche cronista musicale a Madrid e nei suoi articoli su *La Ilustración Artística* proponeva entusiasticamente Wagner come esempio di restauratore e rigeneratore dei popoli, grazie alla sua arte e alla sua proposta estetica:

No cabe duda, Ricardo Wagner es el último genio que ha producido Alemania (...) a los genios alemanes les caracterizan dos atributos: la extensión y la profundidad (...) en el cual [idioma] las palabras se sujetan, amoldan o ciñen a la idea con plasticidad sorprendente, ayudadas de una sintaxis que dimana de la razón, más que de las exigencias retóricas y

¹⁹ RÍOS 2013, p. 157. (Traduzione mia) «La sua campagna a favore di Wagner fu straordinaria e utile, e la realizzò quando in Francia si esternava l'ostilità verso il semidio [*sic!*], con manifestazioni di uno sciovinismo di cattivo gusto. (...) non posso fare a meno di applaudire la sua campagna wagneriana, in cui il tempo è venuto a dargli ragione».

descriptivas (...). Y ya creo que puede afirmarse que ningún artista poseerá en mayor grado que Wagner el tecnicismo y la inspiración reunidos, y el sentido a la vez poético y profético que hace del artista la encarnación de los destinos de un pueblo, de una raza, de un conjunto humano [...].²⁰

La contessa coglieva soprattutto l'insieme indivisibile di musica e poesia del compositore tedesco che esaltava anche come poeta:

Además de compositor es poeta Wagner. Casi es más grande como poeta, y si sus libretos los escribe otro, no tendrían esa profunda compenetración con la música. Pueden definirse así las óperas de Wagner: un todo, indivisible, de música y poesía. A la larga, el poema decide la suerte de la música [...]. Pero no conozco asuntos ni libretos comparables a los de Wagner. Publicados sin música, como poemas, hubiesen logrado, para su autor, un lugar eminentísimo entre los vates alemanes [...].²¹

Discutendo del rapporto tra i testi e la musica delle opere di Wagner, la scrittrice esaltava la figura di *artista total* del compositore tedesco (allo stesso tempo musicista, poeta e scenografo):

Si consideramos en Wagner solo al compositor, no veremos sino una vertiente de la montaña enorme de su genio. Wagner ha sido tan gran poeta, tan gran teórico, y hasta tan gran escenógrafo, como compositor de música [...] Y la riqueza y complejidad de Wagner, han hecho que ya en las óperas de los demás compositores, por ilustres que ellos sean, por mucho que halaguen el oído, el público, instintivamente, murmure y perciba que algo falta. Ese algo que el público no acierta a definir, es la unión perfecta y total de la poesía y

²⁰ *Ivi*, p. 160. (Traduzione mia) «Non c'è dubbio, Richard Wagner è l'ultimo genio che la Germania ha prodotto (...) I geni tedeschi sono caratterizzati da due attributi: l'estensione e la profondità (...) della loro [lingua] in cui le parole si aggrappano, si modellano e si allineano all'idea con sorprendente plasticità, aiutate da una sintassi che deriva dalla ragione, piuttosto che dalle esigenze retoriche e descrittive (...). E credo già che si possa affermare che nessun artista avrà in misura maggiore di Wagner il tecnicismo e l'ispirazione riuniti, e allo stesso tempo il senso poetico e profetico che fa dell'artista l'incarnazione dei destini di un popolo, di una razza, di un insieme umano [...].»

²¹ *Ivi*, p. 163. (Traduzione mia) «Oltre che compositore, Wagner è un poeta. È quasi più grande come poeta, e se i suoi libretti fossero scritti da un altro, non avrebbero quella profonda compenetrazione con la musica. Così si possono definire le opere di Wagner: un insieme indivisibile di musica e poesia. Alla lunga, la poesia decide il destino della musica [...]. Ma non conosco argomenti o libretti paragonabili a quelli di Wagner. Pubblicati senza musica, come poesie, avrebbero ottenuto, per il loro autore, un posto eminente tra i poeti tedeschi [...].»

de la música, del vidente que evoca la escena y los personajes, y el compositor que evoca lo invisible, lo interior humano y sobrehumano.²²

Per Pardo Bazán la nuova musica della Galizia avrebbe dovuto prendere a modello il compositore tedesco. La scrittrice, constatando che Wagner era riuscito a fare qualcosa di tanto sublime partendo dalle radici culturali del suo popolo, in un suo discorso di premiazione ad un concorso di poesia nel 1906 a Lugo, chiedeva ai musicisti galleggi di imitarlo.²³ Nella stessa sede auspicava un *regeneracionismo* musicale che permettesse di comporre opere di carattere ‘universale’ usando come materiale di base le leggende popolari della Galizia.

La contessa era convinta che sebbene autori galleggi come José Baldomir, Pascual Veiga o Juan Montes, avevano mosso i primi passi in questa direzione, il «Wagner Gallego» non era ancora apparso. Questo appello di Pardo Bazán ai musicisti galleggi cadde nel vuoto. Probabilmente la scrittrice non venne nemmeno ben compresa dalla stampa che riferì solo una parte del discorso, quello in cui Pardo Bazán citava i nomi di alcuni musicisti galleggi.²⁴ Tuttavia, i contenuti del discorso della contessa divennero di straordinaria attualità qualche anno dopo, nel 1911, grazie a una memorabile conferenza tenuta all’università di Madrid da Victor Saïd Armesto.

3.3 Víctor Saïd Armesto: «Tristán vive»

Victor Saïd Armesto (1871-1914), Fig. 3.2, fu uno degli intellettuali più in vista nella Galizia a cavallo tra Ottocento e Novecento. Studioso eclettico, alternava all’at-

²² CAPELÁN 2015, p. 304. (Traduzione mia) «Se consideriamo in Wagner solo il compositore, non vedremo altro che un versante dell’enorme montagna del suo genio. Wagner è stato un grande poeta, un grande teorico e persino un grande scenografo, così come un compositore di musica [...] E la ricchezza e la complessità di Wagner, hanno fatto sì che già nelle opere degli altri compositori, per quanto illustri siano, per quanto lusinghino l’orecchio, il pubblico, istintivamente, mormora e percepisce che manca qualcosa. Quel qualcosa che il pubblico non riesce a definire, è l’unione perfetta e totale della poesia e della musica, del veggente che evoca la scena e i personaggi e il compositore che evoca l’invisibile, l’interiorità umano e il sovrumano».

²³ *Ibidem*

²⁴ *Ibidem*.

tività di filologo e scrittore anche quella di etnomusicologo. Titolare della prima cattedra universitaria a Madrid di lingua gallega e portoghese, fu in contatto con le più importanti personalità della cultura spagnola nella capitale, tra cui la contessa Bazán che lo chiamava affettuosamente suo «discípulo».²⁵

Saïd Armesto collaborava nella capitale anche con il *Centro Gallego de Madrid*, di cui era presidente la Pardo Bazán. Aiutava così a diffondere nella capitale la conoscenza delle tradizioni culturali della Galizia, inclusa la musica della regione. Oltre alle esibizioni delle società corali galleghe, tra cui *Aires d'a Terra*, coro di cui era membro, Saïd Armesto promuoveva anche concerti di musicisti della sua regione come per esempio quelli di José Baldomir che si era trasferito a Madrid in cerca di fortuna.²⁶

In uno dei concerti di Baldomir, organizzato da Saïd Armesto nel 1906, parteciparono anche i compositori Amadeo Vives e Ruperto Chapí che, dopo aver ascoltato alcune composizioni del musicista su temi di musiche popolari galleghe rimasero così impressionati che decisero di recarsi in Galizia per ascoltare direttamente le esecuzioni di musiche tradizionali.²⁷ Fu proprio Vives, musicista catalano, che qualche anno dopo, nel 1914, scrisse un'opera ambientata in Galizia, *Maruxa*, su libretto in castigliano di Luis Pascual Frutos una «égloga lírica» in due atti. Il lavoro, un delizioso dramma pastorale con musica in stile italiano (anche se non mancano alcuni riferimenti a Richard Strauss) fu rappresentato a Madrid il mese precedente l'esecuzione della prima opera wagneriana gallega, *La flor del agua*, e divenne molto popolare anche tra i gallegghi, soprattutto dopo che ricevette la consacrazione dalla contessa

²⁵ VILLANUEVA 2014, p. 55.

²⁶ VILLANUEVA 2014, p. 64. Le opere di Baldomir, molto influenzate dalla musica popolare, erano composte da raccolte di melodie galleghe, ispirate ai *lieder* di Marcial del Adalid. Tuttavia, Baldomir portò questo genere di composizione a un livello artistico molto elevato e a un'ampia diffusione, con opere che permangono tuttora nella memoria collettiva. Tra le melodie più famose si citano *Como Foi*, su testo di Curros Enríquez e soprattutto *Meus amores* su parole di Golpe Varela. Baldomir si distinse anche come direttore di cori, dirigendo l'*Orfeón Brigantino* e il *Coral Polifónica El Eco*. Collaborò anche alla compilazione dei *Cantos y Bailes Populares de España* e di *El Cancionero Musical Popular Español*, rispettivamente di José Inzenga e di Felip Pedrell.

²⁷ CAPELÁN 2012, p. 232.

Pardo Bazán che si rivolse a Vives con queste parole: «¡Mi homenaje al gran cantor de la tierra gallega!».²⁸

È straordinario come le arie di *Maruxa*, per la maggior parte di pura invenzione, fossero alla fine percepite come arie tradizionali galleghe. Questo fu confermato dallo scrittore Rafael López de Harom in occasione di un'intervista sulla pubblicazione di un suo romanzo nel 1917. A questo proposito egli suggeriva un interessante processo di 'autenticazione' di *Maruxa*:

Con mi novela está pasando lo que al estrenarse «Maruxa»: una parte de la crítica gallega protestó entonces también. 'No; eso no es música gallega.' 'No es posible que un músico catalán sienta la música gallega...' Y ahora, cuando se quiere hacer una fiesta típica... ¡Se canta «Maruxa»!».²⁹

Tra le iniziative di divulgazione delle tradizioni culturali galleghe a Madrid di Saïd Armesto, ebbe una grande risonanza sia nel mondo letterario e che in quello musicale dell'epoca il contenuto di una sua conferenza tenuta all'*Ateneo de Madrid* nel 1911 ed intitolata *Tristán y la literatura rústica española*.³⁰ Lo scopo della conferenza tenuta da Saïd Armesto era informare la comunità accademica che la leggenda di Tristano e Isotta esisteva in Spagna già in tempi relativamente remoti su due piani distinti: quello 'erudito', ovvero dei romanzi cavallereschi, e quello 'popolare', fondamentalmente costituito dai *romance* trasmessi per via orale. Lo scrittore osservava che se il Tristano 'erudito' era giunto a compimento con la fine dei romanzi cavallereschi, il Tristano 'popolare' era ancora vivo e attuale in Galizia.

La conferenza si concludeva con l'affermazione che *Tristán*, se non originario, era comunque un elemento fondamentale della cultura gallega:

²⁸ TALLARDA 1977, p. 70. (Traduzione mia) «Il mio omaggio al grande cantore della terra gallega!»

²⁹ GIMÉNEZ-RODRÍGUEZ 2018, p. 81. (Traduzione mia) «Con il mio romanzo sta succedendo quello che era successo prima a *Maruxa*: una parte della critica gallega ha protestato: "No! Quella non è musica gallega". "Non è possibile che un musicista catalano senta la musica gallega..." E ora, quando si vuole fare una festa tipica gallega... si canta *Maruxa*!». Ortuño Laureano, *Una novela que mete ruido*, El Día, Madrid, 19/07/1917.

³⁰ Questa conferenza faceva parte di una serie di iniziative per illustrare al pubblico il *Tristán e Iseo* di Wagner, messo in scena a Madrid il 3 febbraio 1911 e di cui Saïd Armesto aveva scritto le note del programma di sala.

Tristán vive, pues, entre nosotros, y la musa rural española lo ha hecho suyo por derecho de conquista, pues que suyas son las remodelaciones a que sometió tantos y tan diferentes episodios de la hermosa leyenda, desde la victoria sobre el monstruo Moroult, hasta la estratagemma e la spada interpuesta entre los cuerpos dormidos de Tristán e Iseo; desde el episodio del cuerpo encantado, hasta el erótico simbolismo de las azucenas, desde el taumaturgico poder del canto de Tristán, atrayendo desde el mar, en la paz de la noche, a la doncella enamorada, hasta el arbitrio de las cortecitas de encina a que Tristán acude para comunicarse con su ídolo; desde el encuentro y muerte de los dos amantes, hasta el conmovedor y romántico motivo de los árboles que se abrazan sobre sus sepulturas. Estos temas, no se han borrado nunca de la memoria popular, y perduran y perdurarán por largo tiempo, ora aislados, ora acoplados con otros, correspondientes a otras obras del ciclo bretón que en la literatura de los siglos medios caminaban siempre del brazo dado con Tristán.³¹

Le conclusioni a cui era giunto Saïd Armesto ridiedero slancio alla proposta di rinnovamento musicale pro-wagneriano introdotto da Pardo Bazàn qualche anno prima. I compositori, non solo quelli galleggi, potevano attingere per i soggetti del loro teatro musicale alle leggende della Galizia, alcune delle quali erano addirittura parte del ciclo arturiano. E il modello wagneriano, suggerito dalla scrittrice si prestava perfettamente per comporre una musica di carattere ‘universale’ usando come materiale di base i *romance* della Galizia.

Il primo esempio di questo connubio di materiale ‘vivo’ della cultura popolare gallega con una musica ispirata all’estetica wagneriana e al sinfonismo germanico è costituito da *La flor del Agua: una leyenda lirica* (così chiamata dagli autori) su libretto di Saïd Armesto con musica di Conrado del Campo, eseguita per la prima volta nel giugno del 1914 a Madrid.

³¹ CAPELÁN 2015, p. 308. «Tristán vive quindi, tra noi, e la musa rurale spagnola lo ha fatto suo per diritto di conquista, perché sono i rifacimenti a cui ha sottoposto tanti e così diversi episodi della bella leggenda, dalla vittoria sul mostro Moroult, allo stratagemma e alla spada interposta tra i corpi addormentati di Tristán e Iseo; dall’episodio del corpo incantato, al simbolismo erotico dei gigli, dal potere taumaturgico del canto di Tristán, attirando dal mare, nella pace della notte, la fanciulla innamorata, fino all’arbitrio delle cortecce di quercia che usa Tristán per comunicare con il suo idolo; dall’incontro e dalla morte dei due amanti, al motivo commovente e romantico degli alberi che si abbracciano sulle loro tombe. Questi temi non sono mai stati cancellati dalla memoria popolare, e durano e dureranno a lungo, ora isolati, a volte insieme con altri, corrispondenti ad altre opere del ciclo bretone che nella letteratura del medioevo camminavano sempre a braccetto con Tristán».

3.4 *La flor del agua* (1914)

3.4.1 Argomento e genesi dell'opera

Saïd Armesto cominciò a scrivere il libretto di un'opera che faceva riferimento ad un'antica leggenda celtica, molto diffusa in diverse varianti in Galizia presumibilmente già nel 1908 – non esistono infatti documenti che provino con assoluta certezza questa ipotesi. Secondo questa leggenda, raccolta da diversi studiosi dell'Ottocento, durante la notte del solstizio d'estate si poteva scorgere sulla superficie dell'acqua di sorgenti particolarmente pure, un fiore, un elemento intangibile pieno di poteri magici e taumaturgici.³² La fanciulla che avrebbe colto questo fiore si sarebbe sposata entro un anno e avrebbe successivamente avuto figli. La ragazza doveva però lasciare nella sorgente, prima di allontanarsi, un mazzo di erba verde o una pianta, in modo da segnalare alle altre giovani donne venute dopo di lei che il fiore dell'acqua era già stato colto e che si sarebbero dovute recare presso un'altra fonte.

È attestato che, ancora all'inizio del XX secolo, molte ragazze della provincia di Lugo andavano la mattina presto, il giorno di San Giovanni, a raccogliere il *frol d'ayagua*, chiaramente frutto della loro suggestione, con una brocca. Prima di allontanarsi dalla sorgente d'acqua vi ponevano un ramo di quercia per segnalare il loro passaggio.³³

Nella versione di Saïd Armesto la leggenda, che deriva dalla versione del *romance* originale più antico, privo di riferimenti cristiani posteriori, ha come protagonista la giovane principessa Floschilda (ovvero Flosshilde, il nome di una delle tre ondine del *Rheingold* wagneriano). La ragazza è costretta ad adeguarsi alla decisione di suo padre, Re Lupo, di sposare, per ragioni di stato, un principe straniero a lei totalmente

³² ALONSO ROMERO 2006, p. 75. Alla fine del XIX secolo Marcial Valladares raccolse in Galizia la leggenda de *La flor del agua* che fu pubblicata nella *Biblioteca de las tradiciones populares españolas*, diretta da Antonio Machado (Madrid, 1884). Manuel Murguía nella sua opera *Galicia*, pubblicata nel 1888, offrì un'altra versione cristianizzata della stessa leggenda dove compariva anche la Vergine Maria, sostituita, in altri adattamenti del medesimo soggetto, da Gesù Cristo. Essi potevano guarire la sterilità e altri mali, come il malocchio, il gozzo, la scabbia, le verruche, etc. La comparsa di elementi cristiani nella leggenda si può spiegare come un tentativo da parte della Chiesa di contrastare la degenerazione della festa causata dalla promiscuità dei giovani durante la notte e dall'ingestione di alcol che conducevano spesso ad episodi spiacevoli e violenti.

³³ *Ibidem*.

sconosciuto, un tale Conrado de Fingalia (un toponimo che rimanda alla letteratura ossianica e mendelssohniana).

La principessa, che desidera seguire le inclinazioni del suo cuore e sposare un pretendente da lei veramente amato, cade in una grave depressione che anche i migliori medici consultati dal re non riescono a curare. La vigilia della notte di San Giovanni, il principe Conrado, che desidera che la fanciulla lo ami per le sue qualità personali, si traveste da giullare, facendosi chiamare Grisel, e si presenta al palazzo reale dove intona per la ragazza una canzone in cui narra la leggenda del *flor del agua*, adattata alla vicenda di un pastore e di una pastorella tra cui si consolida una potente passione amorosa grazie alle straordinarie virtù del magico fiore.

Stranamente non si sono riscontrati in letteratura approfondimenti sulla scelta del nome assunto dal giullare. Si può tentare comunque una spiegazione partendo dall'ipotesi che anche il nome Grisel non sia stato scelto a caso. A questo proposito si può far notare che nel *Grisel y Mirabella* di Juan de Flores («novela sentimental», databile ante 1485) – che sicuramente Saïd Armesto conosceva – i protagonisti dell'opera, il nobile cavaliere Grisel e la figlia del re di Scozia Mirabella, incorrono in un illecito amore e per questo sono sottoposti a un processo teso a determinare chi dei due, l'uomo o la donna, abbia avuto la responsabilità decisiva.³⁴ È chiara l'allusione all'illecito amore tra il falso giullare e la principessa Flosilda. Grisel è inoltre un nome nordico che più con il prenome femminile di origine germanica Grisel, equivalente all'italiano Griselda, trova in questo caso corrispondenza con un diffuso cognome francese di origine normanna.³⁵

Durante la notte la principessa piange amaramente il suo amore impossibile e prova invidia dei pastori e delle persone semplici che possono unirsi a coloro che amano senza imposizioni. Cullata nel suo dolore dalle canzoni popolari dei contadini che cantano e ballano intorno ai falò accesi durante la notte di San Giovanni, la princi-

³⁴ TERRUSI 2024, p. 111. Una delle prime e più fortunate traduzioni letterarie dal castigliano all'italiano del *Grisel y Mirabella* di Juan de Flores è l'*Historia de Isabella et Aurelio* (1521), il cui autore si cela dietro il misterioso pseudonimo grecizzante di Lelio Aletiphilo, ovvero «l'amico della verità».

³⁵ *Ivi*, p. 115. Grisel sarebbe un derivato diminutivo da *gris* (grigio), riscontrabile per esempio in un poeta cinquecentesco, Jean Grisel, nato a Rouen nel 1567, e potrebbe valere cioè come marca diatopica, finalizzata all'ambientazione 'nordica' della trama del racconto originale.

pessa si addormenta sulla terrazza del suo appartamento e sogna di scendere nella valle, indossando gli abiti di una pastorella.³⁶ Qui, circondata dalle fate della foresta, incontra Grisel, ovvero Conrado di Fingalia, travestito da pastore, a cui offre tra le sue mani il fiore dell'acqua che ha colto da una sorgente. Il giorno successivo, il giullare rivela pubblicamente, tra lo stupore e la gioia della corte, la sua vera identità e la principessa, che ha riconosciuto Conrado nel pastore del sogno, corona con il principe il suo sogno d'amore.

Oltre ad attingere al *romance* gallego citato per scrivere il suo libretto, Saïd Arme-sto si ispirò anche a una vicenda narrata dal poeta modernista nicaraguense Rubén Darío (1867-1916), autore di *Sonatina* (1893). Si tratta di una poesia, la cui protagonista è una principessa triste, che già la stampa dell'epoca aveva messo in relazione con la melanconica Flosilda di *La flor del agua*:

El asunto de *La flor del agua* es delicadísimo. Es algo así como una transportación á la escena de la admirable *Sonatina* de Rubén Darío.³⁷

La stampa associò il libretto di *La flor del agua* anche ai lavori del poeta inglese Alfred Tennyson, che era stato tra l'altro l'autore del testo (tradotto in tedesco) del melologo di Richard Strauss *Enoch Arden* (1897):

Y así como un romance le sirvió para fijar en el Ateneo de Madrid los orígenes de la leyenda de Tristán é Iseo, este otro romance ha sido la base de este cuento escénico, que tiene el sabor legendario de sencillez y de ternura de un poema de Tennyson.³⁸

³⁶ I falò (*as cacharelas* in Galizia) dove si bruciava il vecchio simboleggiavano un cambiamento di vita, oltre a un certo senso di unione tra gli individui poiché ognuno presenti contribuiva a portare materiale combustibile da bruciare.

³⁷ *El Mundo*, Madrid, 27/6/1914. (Traduzione mia) «La questione di *La flor del agua* è delicatissima. È qualcosa come una trasposizione sulla scena dell'ammirevole *Sonatina* di Rubén Darío».

³⁸ *La Tribuna*, Madrid, 1/7/1914. (Traduzione mia) «E così come una storia d'amore gli è servita per fissare nell'Ateneo di Madrid le origini della leggenda di *Tristano e Iseo*, quest'altra storia d'amore è stata la base di questo racconto scenico, che ha il sapore legendario di semplicità e tenerezza di una poesia di Tennyson».

Il libretto di Saïd Armesto venne musicato da un musicista castigliano, Conrado del Campo (1878-1953), Fig. 3.3, giovane ma già affermato compositore.³⁹ Prima di dedicarsi alla composizione di *La flor de l'agua*, del Campo aveva prodotto importanti opere strumentali, tra cui *La Divina Commedia*, un ambizioso poema sinfonico ispirato all'omonimo poema dantesco, composto nel 1908. Questo brano era stato riconosciuto all'epoca come uno dei riferimenti del sinfonismo tardo-romantico spagnolo, una scelta estetica del compositore che faceva riferimento alla tradizione legata a Wagner e a Richard Strauss. Nonostante la sua dedizione alla musica strumentale, Conrado del Campo era comunque un compositore con un'importante vocazione lirica e fu proprio la composizione de *La flor del agua* ad aprire una lunga serie di suoi lavori lirico-teatrali che si concluse con *Lola la Piconera*, presentata in anteprima al *Liceu* di Barcellona nel 1950.⁴⁰

Del Campo si inserì, fin dal suo debutto con *La flor de l'agua*, in una corrente artistica di fondazione di un'opera nazionale spagnola di cui facevano parte Tomás Bretón, Emilio Serrano e Ruperto Chapí, il successo del quale, con *Margarita la tornera al Real* (1909), aveva sembrato finalmente inaugurare un percorso favorevole per questo movimento artistico dopo che Bretón, anni prima, aveva adottato i principi di Wagner nella composizione di *Los amantes de Teruel* (1889).⁴¹ Lo stesso Con-

³⁹ Nato nel 1878, Conrado del Campo studiò violino e viola, suonando a partire dall'età di 14 anni nei vari teatri madrileni. Nel 1896, entrò a far parte dell'orchestra del *Real*, dove suonò la viola fino al 1925, alternando questa attività con collaborazioni con la *Sinfónica* di Madrid e altre formazioni da camera. Fu anche docente di composizione e direttore del Conservatorio di Madrid. La sua intensa attività di musicista in ambito teatrale lo portò a conoscere in modo approfondito le opere spagnole di Bretón, Serrano, Vives, Chapí dei quali fu buon amico. Come si è fatto notare più sopra nel testo, fu anche uno dei fondatori dell'associazione wagneriana di Madrid a cui invece Saïd Armesto non aderì mai per ragioni che rimangono tuttora oscure.

⁴⁰ All'interno del catalogo delle opere liriche di Conrado del Campo sono incluse una quindicina di opere, una dozzina di *zarzuelas* - la maggior parte scritte in collaborazione con altri autori - e diversi spartiti per opere teatrali, in una produzione che segna tutta la sua carriera.

⁴¹ L'opera, costruita sulla commedia del 1837 di Juan Eugenio Hartzenbusch (una variazione di una leggenda in stile Romeo e Giulietta dell'Aragona del XIII secolo) che era uno dei pilastri del dramma romantico spagnolo e quindi una buona scelta per creare un'arte nazionalista era stata rappresentata con molti ostacoli da parte dell'istituzione e dalla commissione selezionatrice presieduta da Arrieta al *Real* che aveva chiesto addirittura di tradurre il libretto in italiano. La reazione del pubblico fu fredda e il lavoro fu eseguito solo due volte. Solo un'altra opera di un compositore spagnolo fece un'apparizione al *Real* prima del 1870, *Isabel la Católica* di Arrieta nel dicembre 1855. Non è un caso che Arrieta fosse anche considerato il compositore spagnolo più influenzato dall'opera italiana dell'epoca. Nel 1881 si tentò di mettere in scena una stagione teatrale completa di opera che includeva anche *La serenata* di Chapí da parte degli impresari del *Teatro Apolo* ma l'impresa non ebbe successo. Anche se il pubblico aveva apprezzato la musica i testi erano insipidi e la critica non fu favorevole.

rado del Campo descrisse *La flor del agua* come un «inizio risoluto, deciso, di quella nuova fase», facendo riferimento proprio alla sensazione generale di un nuovo impulso che viveva la musica spagnola in quegli anni.⁴²

Non è chiaro come Saïd Armesto fosse venuto in contatto con Conrado del Campo per scrivere la musica della sua opera. Molto probabilmente l'incontro ebbe luogo per il tramite di Chapí, che era amico sia di del Campo che di Saïd Armesto. Tra i due sorse fin dall'inizio del loro rapporto un'ottima collaborazione ma non si hanno purtroppo molte informazioni su come interagissero durante la stesura dell'opera. Si ha tuttavia a disposizione una lettera del luglio 1909, inviata a Saïd Armesto a del Campo, impegnato in una serie di concerti a Cascaes in Portogallo.

Il messaggio conteneva i temi musicali principali dell'opera, già in fase di orchestrazione. Il compositore consigliava a Saïd Armesto di contattare un pianista che potesse suonargli le melodie in modo da farsi un'idea, anche se superficiale, della musica dell'opera. Saïd Armesto, che si trovava in vacanza a Marín (Pontevedra) seguì i consigli del compositore e chiese a un suo amico pianista di eseguire al pianoforte gli esempi musicali di del Campo. Nel frattempo anche i cantanti erano stati scritturati e le scenografie commissionate per il debutto dell'opera nella stagione 1909/10 al *Teatro de la Zarzuela*. Purtroppo, nel novembre dello stesso anno, il teatro venne distrutto da un incendio in cui andarono perdute anche le scene dell'opera che lo scenografo Luis Muriel aveva già meticolosamente approntato.

Nel marzo di quello stesso anno si era anche registrato un evento che aveva sconvolto la vita teatrale spagnola e cioè la morte di Chapí. Per circostanze non chiare, quando nel 1913 si cominciò a parlare della rappresentazione de *La flor del agua*, alcuni associarono il nome di Chapí all'opera di Saïd Armesto, sostenendo che, presumibilmente, Chapí stesso ne sarebbe stato l'autore se non si fosse ammalato e poi morto.

L'aspettativa era quella di collocare *La flor del agua* in continuità con lo spirito del compositore madrileno e allo stesso tempo presentarla come opera rinnovatrice del teatro spagnolo. Così scriveva a questo proposito un critico dell'epoca:

⁴² VILLANUEVA 2011, p. 174.

Saïd Armesto ha sabido elegir un digno sustituto al glorioso autor de Margarita la Tornera y es de esperar que flor de agua sea un acontecimiento memorable la noche del estreno. Porque su autor es un gran estilista y podrá desde los mismos escenarios donde la incapacidad y el analfabetismo dominan, batirse en lucha ventajosa con cuantos hicieron del teatro medio para medrar, sin otro ideal que el de aumentar sus liquidaciones trimestrales.⁴³

La prima rappresentazione de *La flor del agua* potè avere luogo soltanto il 26 giugno del 1914, anno in cui il *Teatro de la Zarzuela* venne riaperto dopo la sua ricostruzione. L'opera venne diretta da Pablo Luna (1879-1942), valente direttore d'orchestra e compositore a cui Amedeo Vives aveva addirittura dedicato la sua opera *Maruxa*, andata in scena circa un mese prima de *La flor del agua*, sotto la direzione dello stesso Luna al *Teatro de la Zarzuela*. Tra gli interpreti principali di *La flor del agua* figuravano: il soprano Carmen Crehuet nel ruolo di Flosilda. Si noti che, essendo nata nel 1895, Crehuet era una ragazza di soli 19 anni, un'età tuttavia in linea con quanto specificato dal librettista; il baritono José Parera Oliveras, una vera celebrità all'epoca, che dava voce al giullare, ovvero il principe Conrado.⁴⁴ Era tornato da una lunga *tournee* a L'Avana alla fine dell'anno precedente e aveva interpretato, ricevendo molte lodi, Pablo in *Maruxa*; Francisco Meana, ovvero Re Lupo, l'interprete dell'ultima opera di Chapí, *Margarita la Tornera*, e colui che aveva impersonato Rufo in *Maruxa*. Nel novembre del 1914 avrebbe cantato ne la *Vida breve* di de Falla. Le scene, ricostruite identiche a quelle bruciate dallo stesso Luis Muriel, erano sontuose. Purtroppo Saïd Armesto non potè raccogliere con del Campo gli applausi del pubblico alla fine della rappresentazione poiché, già malato da qualche tempo, morì pochi giorni dopo la messa in scena della sua opera.

⁴³ (Traduzione mia) «Saïd Armesto ha saputo scegliere un degno sostituto del glorioso autore di *Margarita la Tornera* e c'è da aspettarsi che *La flor del agua* sarà un evento memorabile nella serata di apertura perché il suo autore è dotato di grande stile e saprà, dagli stessi palcoscenici dove dominano incapacità e analfabetismo, battersi in una lotta vantaggiosa con chi ha fatto del teatro un mezzo per prosperare, senza altro ideale che quello di aumentare le proprie vendite trimestrali». *España Nueva*, 25/11/1913.

⁴⁴ Si noti che nella lettera del luglio 1909 a Saïd Armesto, Conrado del Campo notava che la parte del giullare, essendo scritta per un tenore con un'estensione vocale non troppo ampia, poteva essere adattata alla voce di un baritono. In effetti, per ragioni organizzative, nella rappresentazione del 1914, la parte del giullare sarà cantata proprio da un baritono, mentre nel 1909 era stato scritturato un tenore.

3.4.2 La ricezione e il confronto con *Maruxa*

La rappresentazione del 26 giugno 1914 di *La flor del agua* fu accolta in modo estremamente positivo sia dal pubblico che dai critici. Si riportano di seguito alcune tra le recensioni che vennero pubblicate sui principali giornali della capitale, partendo da quella apparsa sulla *Informaciones de Madrid* che lodava il librettista e il compositore. Quest'ultimo, secondo il critico, aveva creato, soprattutto con la *Trova* del giullare e con il duetto del secondo atto, «grandes páginas musicales»:

[...] La sencillez artística del idilio que el señor Saïd Armesto ha tejido con la leyenda, permite al compositor desarrollar una partitura de ópera. La técnica musical de Conrado del Campo se afirma en todos los pasajes, desarrollando ampliamente una instrumentación admirable. Los intermedios cautivan; los coros nos hacen escuchar concordancias espléndidas entre las voces y los instrumentos, y en la trova del juglar y en el dúo del segundo cuadro, el maestro se remonta á la creación de grandes páginas musicales por su inspiración y por la maestría con que están trazadas [...].⁴⁵

Anche dalle colonne di *El Liberal*, si lodava la canzone del giullare: «La trova es un verdadero hallazgo, por lo delicada y característica».⁴⁶ Si aggiungeva tuttavia che «indudablemente, lo mejor de ‘La flor del agua’ es el dúo del segundo cuadro». Il critico coglieva il carattere innovativo della musica di Conrado del Campo e si compiaceva del fatto che fosse meno «astrusa» di altre sue composizioni in cui il musicista si era compiaciuto di certi suoi tecnicismi. In altre parole, il critico di *El Liberal*, era felice di constatare che Conrado del Campo avesse un po' addolcito la sua vena wagneriana e straussiana.

⁴⁵ (Traduzione mia) «La semplicità artistica dell'idillio che il signor Saïd Armesto ha tessuto con la leggenda, permette al compositore di sviluppare una partitura d'opera. La tecnica musicale di Conrado del Campo si afferma in tutti i passaggi, sviluppando ampiamente una strumentazione ammirevole. Gli intermezzi strumentali affascinano, i cori ci fanno ascoltare splendide concordanze tra le voci e gli strumenti, e nella *Trova* del giullare e nel duetto del secondo quadro, il maestro crea grandi pagine musicali per l'ispirazione e per la maestria con cui sono tracciate». *Informaciones de Madrid*, 27/06/1914.

⁴⁶ (Traduzione mia) «La *Trova* è una vera scoperta, delicata e caratteristica». «Senza dubbio, il meglio de *La flor del agua* è il duetto del secondo quadro». *El Liberal*, 27/06/1914.

Le influenze germaniche, tuttavia, non erano sfuggite all'estensore dell'articolo del quotidiano *ABC* che le aveva riscontrate sia nel melologo iniziale di Flosilda sia nel duetto della coppia protagonista. Sempre lo stesso critico commentava che il duetto «traduce al modo wagneriano los armoniosos ritmos de la floresta, es de una riqueza y de un colorido orquestal sencillamente admirables».⁴⁷

B.G. de C, di *El Mundo*, riconosceva che, nonostante alcuni «excesos orquestales» e alcune «ideas melódicas, en ocasiones no muy felices», l'«orquestación y la escritura contrapuntística son, en total, interesantes y magistrales». Il critico non risparmiava lodi alla scrittura del libretto: «Toda la obra transcurre en un medio fantástico, y especialmente el bellissimo cuadro segundo, de gran finura y de considerable emoción poética».⁴⁸ Infine, notava con soddisfazione che, dopo la riapertura, il *Teatro de la Zarzuela* aveva messo in scena parecchie opere di successo, tra cui, a distanza di un mese, *Maruxa* e *La flor del agua*. Soprattutto queste due produzioni contribuivano, secondo il critico, «al saneamiento y al mejoramiento del arte lírico español».⁴⁹ È interessante il riferimento del critico di *El Mundo* a *Maruxa*, messa in scena un mese prima, il 28 maggio.⁵⁰ Un paio di settimane prima della rappresentazione di *La flor del agua*, il 15 giugno 1914, si era tenuta una festa nei saloni della *Parisiense* a Madrid per onorare proprio gli autori di *Maruxa*. I presenti, in pratica tutti i musicisti e gli intellettuali più in vista della capitale, tra cui Bretón e Serrano, avevano brindato al «renacimiento lírico español» e a *Maruxa*, «la ópera que ha sido como el primer paso en este camino hacia la ópera española moderna».⁵¹ Lo stesso

⁴⁷ SÁNCHEZ 2010, p. 153. (Traduzione mia) «Traduce al modo Wagneriano i ritmi armoniosi della foresta. È di una ricchezza e di un colore orchestrale semplicemente ammirevole». *ABC*, 27/06/1914.

⁴⁸ *Ibidem*. (Traduzione mia) «L'intera opera si svolge in un ambiente fantastico, e in particolare il bellissimo secondo quadro, di grande finezza e di notevole emozione poetica». *El Mundo*, 27/06/1914.

⁴⁹ *Ibidem*. (Traduzione mia) «Al risanamento e al miglioramento dell'arte lirica spagnola»

⁵⁰ L'opera consiste in una specie di favola pastorale ambientata in Galizia: i pastori Maruxa e Pablo vivono felicemente fino a quando un giorno la loro padrona, Rosa, si innamora del pastore, e per separarli prende Maruxa come cameriera nella sua casa. Antonio, il fidanzato di Rosa, cercherà di far innamorare Maruxa per dispetto, ma l'intervento del fattore, Rufo, fa sì che i pastori si incontrino di nuovo e sventano i piani di Rosa e Antonio. Opera di grande ricchezza melodica, con una musica raffinata ed elegante, *Maruxa* non è divisa in scene separate da recitativi. Di stile prevalentemente italianeggiante, comprende anche momenti che richiamano Strauss e Wagner, soprattutto nel preludio del secondo atto e nella scena della tempesta.

⁵¹ *El País*, 15 giugno 1914.

Saïd Armesto aveva tenuto un discorso, molto applaudito, sulla figura di Vives e aveva auspicato la scrittura di «obras nuevas, de lo que es anuncio felicísimo la bella partitura de Maruxa».⁵²

Il discorso finale di Francisco Bergamín, ministro dell'istruzione e rappresentante del governo, ricordava che «el espíritu regional no separa ni aparta las regiones, y buena prueba es que todas las provincias de España están representadas en el homenaje á Vives».⁵³ Le parole di Bergamín dimostravano che, all'altezza temporale considerata (giugno 1914), gli elementi regionalisti inseriti dai compositori e dai librettisti nelle loro opere erano percepiti con simpatia da gran parte del pubblico, dalla critica e dalle istituzioni ed erano considerati come un'opportunità per mostrare e valorizzare le tradizioni e i costumi delle varie regioni della Spagna. *Maruxa* era ambientata in Galizia e ne riproduceva alcuni canti popolari usando anche strumenti tradizionali come la *gaita*, oltre a usare melodie inventate e scritte in stile gallego. Avrebbe potuto essere quindi considerata, in linea di principio, un'opera gallega.

Tuttavia, la sua rappresentazione, come succederà con l'esecuzione di *La flor del agua*, non innescò alcuna discussione sull'opera regionale gallega, bensì su quella nazionale:

Otra vez con motivo de este estreno sale a la luz la debatida cuestión de la ópera nacional. ¿Nos encontramos en condiciones de reanudar el roto hilo de nuestro teatro lírico, o por el contrario, debemos abandonar estos sueños de regeneración artística? Las dos felicísimas tentativas del presente año, primero con el personalísimo acierto del maestro Usandizaga, y ahora con esta obra del música Vives, nos inducen a creer que existen y sobran elementos para emprender esta

⁵² *Ibidem*. (Traduzione mia) «nuove opere di cui è un annuncio felicissimo la bella partitura di Maruxa».

⁵³ *Ibidem*. (Traduzione mia) «Lo spirito regionale non separa né isola le regioni, e una buona prova è che tutte le province della Spagna sono rappresentate nell'omaggio a Vives».

reconstrucción de nuestra escena lírica, interrumpida desde las postreras producciones del insigne Caballero y del llorado maestro Chapí.⁵⁴

La critica madrileña asociò le due opere ‘galleghe’, *Maruxa* e *La flor del agua* inquadrando all’interno del movimento di rinnovamento dell’opera spagnola inaugurato da Chapí che aveva l’obiettivo di contrastare il successo inarrestabile del teatro italiano o francese.

Nel luglio del 1914, Conrado del Campo approfittò, sulla scia del successo con cui *La flor del agua* era stata accolta, di scrivere sulla *Lira Española* un vero e proprio ‘manifesto’ a favore dell’opera nazionale spagnola indirizzato ai giovani compositori:

¡Jóvenes compositores: los que sentís en vuestro corazón el fuego santo de las grandes ilusiones y en vuestra fantasía alimentáis ensueños y esperanzas; los que anheláis para el mañana días gloriosos, en que vuestras obras, nacidas del beso fecundo de un entusiasmo optimista y de una voluntad tenaz, triunfen plenamente, ved en el presente momento por qué nuestra música atraviesa el principio de una época de afirmaciones que significa una continuación progresiva, ascendente de ese período inolvidable, que cerró gloriosamente Chapí con su Margarita la tornera, sacrificada miserablemente por la rutina, la indiferencia y el desprecio en la primera Escena Lírica de la Nación, y considerad que estas primeras partituras, Las Golondrinas, juvenily apasionada, como Maruxa, vehementemente pintoresca y colorista, como mi humildísima Flor del agua, no son, tenedlo en cuenta, otra cosa que el comienzo resuelto, decidido, de esa nueva etapa que vosotros, los más jóvenes, habéis de continuar, afirmando más y más cada día con carácter propio en vuestras obras, llevando a ellas vuestro sentir sincero, vuestra emoción robustecida y purificada en la contemplación y el amor de vuestra España, de los horizontes de la poesía y de las canciones de vuestra España: huyendo, como del mayor peligro que puede amenazaros, de la “pedantería” crítica que nos invade, veneno que destruye todo entusiasmo y toda sinceridad, y busca en

⁵⁴ (Traduzione mia) «Ancora una volta, in occasione di questa prima, viene alla luce la discussa questione dell’opera nazionale. Siamo in grado di riprendere il filo spezzato del nostro teatro lirico, o al contrario, dobbiamo abbandonare questi sogni di rigenerazione artistica? I due felicissimi tentativi di quest’anno, prima con il successo molto personale del maestro Usandizaga, e ora con quest’opera di Vives, ci inducono a credere che esistano e ci siano elementi per intraprendere questa ricostruzione della nostra scena lirica, interrotta dalle ultime produzioni dell’insigne uomo e rimpianto maestro Chapí». G.C., 1914. Cit. in *Maruxa*, libretto, Teatro della Zarzuela, 2018. <https://teatrodelazarzuela.i-naem.gob.es/es/2017-2018/lirica-2017-2018/maruxa-2017-2018> (consultato: 1/05/2025).

clasificaciones ridículas como las de “sencillo y complicado, técnico y no técnico”, en sentido a sus afirmaciones, reveladoras casi siempre de una completa carencia de sensibilidad y de buen Juicio.⁵⁵

L’auspicato trionfo dell’opera nazionale spagnola non sarebbe però mai avvenuto: la direzione della musica spagnola era in un certo senso già tracciata da Stravinskij, da Ravel e da Manuel de Falla. *La flor del agua* sarebbe stata da lì a poco completamente isolata dai nuovi modelli che avrebbero dettato alcuni critici emergenti come Salazar, Mantecón o lo stesso de Falla. Forse fu per questo motivo che dopo il suo notevole successo nel 1914, *La flor del agua*, non venne più rappresentata e venne completamente dimenticata (fino al 2014, quando in occasione del centenario dell’opera, venne parzialmente eseguita in forma di concerto a La Coruña).

3.4.3 Esempi musicali

La flor del agua è citata nel catalogo ufficiale delle opere di Conrado del Campo come *Leyenda lírica*.⁵⁶ L’opera è in un solo atto, diviso in tre quadri. Il primo quadro contiene nove scene, il secondo cinque e il terzo sette. Può essere considerata un ibrido tra opera e *zarzuela*, un originale modello di un’opera nazionale spagnola comprendente sia elementi della tradizione spagnola (e in particolare gallega) che di quella tedesca.

L’organico strumentale è il seguente:

⁵⁵ VILLANUEVA 2011, p. 174. (Traduzione mia) «Giovani compositori: quelli di voi che sentono nel cuore il fuoco santo delle grandi illusioni e nella fantasia alimentano sogni e speranze; quelli che desiderano per domani giorni gloriosi, in cui le vostre opere, nate dal bacio fecondo di un entusiasmo ottimista e di una volontà tenace, trionfino pienamente, vedete nel momento presente che la nostra musica attraversa l’inizio di un’epoca di affermazioni. Questo significa una continuazione progressiva, ascendente, di quel periodo indimenticabile che chiuse gloriosamente Chapí con la sua *Margarita la tornera*, miseramente sacrificata per la routine, l’indifferenza e il disprezzo nel principale Teatro lirico della Nazione. Considerate che queste prime partiture, come *Las Golondrinas*, giovanile e appassionata, come *Maruxa*, veemente e pittoresca e colorata, come il mio umilissimo *La flor del agua*, non sono, tenetelo presente, altro che l’inizio risoluto, deciso, di quella nuova fase che voi, i più giovani, dovete continuare, affermando sempre di più ogni giorno un carattere originale nelle vostre opere, portando a loro il vostro sentimento sincero, la vostra emozione robusta e purificata nella contemplazione e nell’amore della vostra Spagna, degli orizzonti della poesia e delle canzoni della vostra Spagna: fuggendo, come dal più grande pericolo che può minacciarvi, dalla ‘pedanteria’ critica che ci invade, veleno che distrugge ogni entusiasmo e ogni sincerità, e cerca in classificazioni ridicole come quelle di ‘semplice e ‘complicato, tecnico e non tecnico’, il senso delle sue affermazioni, rivelatrici quasi sempre di una completa mancanza di sensibilità e buon senso».

⁵⁶ ALONSO 1986, p. 31.

2 flauti, un ottavino, due oboi, un corno inglese, 2 clarinetti, 2 fagotti;
4 corni, 2 trombe, 3 tromboni, un basso tuba;
percussioni (triangolo, tamburello, tamburo, piatti e gran cassa), timpani;
1 carillón;
1 arpa;
violini primi, secondi, viole, violoncelli e contrabbassi.
Nell'elenco compaiono anche alcuni strumenti di scena: 6 trombe e 2
tromboni.

I personaggi de *La flor del agua* con i relativi registri vocali e altri dettagli indicati dal librettista sono riportati qui sotto:

Floshilda (S), Principessa, 18 anni; Grisel (principe Conrado) (T), Menestrello, 25 anni; Yolanda (S), Regina delle Fate, 20 anni; Olinda (S) Fata, 20 anni; Alda (S) Fata, 20 anni; Re Lupo (B), Sovrano, 50 anni; Angús (B) Maestro, 60 anni; Mascarón (T), Buffone; Cilindro/Coro dei Medici (T); Galindo (T), Guardia del re; Brunela (Attrice), Governante di Floshilda, 60 anni; Ulrik (Attore), Gnomo; Uther (Comparsa), Paggio; Araldo (Comparsa), Paggio; Fate 1a, 2a, 3a (Attrici); Coro di guerrieri, paggi, cacciatori, medici, dame, pastori e pastorelle.

L'analisi musicale presentata nelle pagine seguenti è stata condotta sulla edizione critica della partitura e del libretto dell'opera, pubblicata nel 2014 da Joám Trillo e Carlos Villanueva.⁵⁷

Una prima osservazione consiste nel notare che, pur essendo lo stile armonico chiaramente ispirato al modello wagneriano, Conrado del Campo non usa, come nel *Musikdrama* wagneriano un flusso ininterrotto della musica e del canto: la struttura dell'opera comprende alcune brevi sezioni recitate e una serie di melologhi drammatici. L'uso della tecnica dei *leitmotive* non è inoltre così sofisticata come quella che si può riscontrare nel *Ring*. Il compositore si limita infatti ad assegnare alcuni motivi tematici ricorrenti a personaggi o a gruppi di essi (i pastori, i dottori etc..) oppure a oggetti (il *flor del agua*) e la corrispondenza che ne nasce resta invariata per tutto lo svolgimento della vicenda.

Il preludio, che si apre nella tonalità di la maggiore, in tempo di *Allegro moderato*, introduce alcuni dei *leitmotive* principali. Fin dalle prime battute viene infatti presentato un motivo che si potrebbe indicare come 'il motivo dei pastori'. Esso è infatti

⁵⁷ DEL CAMPO 2013.

associato nell'opera al coro dei pastori e delle pastorelle che festeggiano la notte di San Juan. Si tratta di una serena e leggera melodia che viene proposta nel registro medio e poi acuto degli archi ed è successivamente intonata in sequenza dai legni e dagli ottoni (Es. 3.1):

Es. 3.1: 'Motivo dei pastori', violini I, preludio, Quadro I (Batt. 21-25).

Dopo questa breve introduzione l'indicazione di tempo cambia in *Tranquilo* e viene introdotto un secondo motivo in un solenne episodio suonato dai corni sopra un tremolo dei violini (Es. 3.2). Si tratta di un motivo definito dallo stesso del Campo come «solemne y heroico» e lo si può associare al giullare (Grisel) poiché esso anticipa la melodia suonata sul palcoscenico dai corni al termine della Scena III del Quadro I, quando viene appunto annunciato l'arrivo del giullare:

Es. 3.2: 'Motivo di Grisel', fanfara degli ottoni, preludio, Quadro I (Batt. 37-41).

Alla fine di questo episodio, i primi violini introducono all'unisono un altro motivo, *Tranquilo y apasionado* costituito da sole tre battute con andamento ascendente sulla prima battuta e discendente sulle altre due. Il motivo, di per sé piuttosto semplice, è costruito su un'armonia complessa che dall'accordo fondamentale di si bemolle maggiore modula sulla settima di dominante per transitare sulla settima di sensibile della stessa tonalità e infine muoversi su una settima artificiale di quarta specie di mi bemolle maggiore. Anche questo motivo è utilizzato nel prosieguo dell'opera, nel secondo e nel terzo quadro, associato ai poteri straordinari del *flor del agua*. Lo si potrebbe indicare come 'motivo del *flor del agua*' (Es. 3.3):

Es. 3.3: ‘Motivo del *flor del agua*’, violini I, prelude, Quadro I (Batt. 49-51).

Al prelude segue, introdotto da un arpeggio dell’arpa, il primo di una serie di melologhi contenuti nell’opera. I melologhi, sia in funzione narrativa che drammatica, sono usati dal compositore in diversi punti della composizione e costituiscono una delle caratteristiche più interessanti di quest’opera. Il melologo era stato introdotto nel teatro musicale spagnolo da Tomás de Iriarte (1750-1791) che ne aveva composto uno, *Guzmán el Bueno* (1791), dopo aver assistito alla rappresentazione in Spagna di *Pygmalion* di Rousseau nel 1788.⁵⁸ Nel corso del XIX secolo il melologo non fu più coltivato in Spagna, così come in altri paesi, come un genere scenico autonomo, bensì in funzione drammatica per accompagnare con più enfasi alcuni dialoghi parlati nella *zarzuela*.⁵⁹ Non stupisce quindi che Conrado del Campo abbia usato il melologo drammatico, a più voci, in ossequio alla tradizione del teatro musicale spagnolo.

Originale invece l’uso da parte del compositore del melologo in funzione narrativa, forse ispirato a Conrado del Campo da analoghe composizioni tedesche composte tra Ottocento e Novecento, come per esempio le suggestive recitazioni per voce sola e orchestra *Zwei Melodramen* op. 9 e *Das Exenlied* op. 15 (1904) di Max von Schillings e da composizioni di altri musicisti tedeschi come quelle di Richard Strauss e di Engelbert Humperdinck che aveva anche proposto un sofisticato sistema di notazione per la voce recitante. Del Campo, tuttavia, non adotta alcun mezzo di notazione per

⁵⁸ EMILIO SALA 2024, p. 181. Sembra che il primo ‘monodramma’ della storia fu *Il Rodrigo: dramma per musica di un solo personaggio* del riminese Giuseppe Garuffi, in tre atti (1677) Non risulta però essere stato musicato, a differenza del *Pygmalion* di Rousseau che venne rappresentato in un teatro di Lione nel 1770.

⁵⁹ SCARTON 1998. Oltre che nella *zarzuela*, il melologo fu anche utilizzato nel teatro musicale tedesco (Singspiel) e francese (opéra comique) da Mozart, Beethoven, Schubert, Weber, Berlioz, etc...

intonare la voce recitante: si limita ad indicare corrispondenze tra blocchi di frasi da recitare senza particolare intonazione con gruppi costituiti da un numero di battute variabile a seconda della lunghezza delle frasi.⁶⁰

L'uso del melologo è una deviazione importante dalla pratica compositiva di Wagner. L'impiego del melologo è infatti assolutamente sconsigliato dal Maestro tedesco, come riportato nella seconda parte di *Oper und Drama*, perché contrario all'unità delle arti. Infatti, per Wagner, non si può certo fondere poesia e musica se si tengono i due elementi, testo e musica, separati e perciò definisce il melologo come «ein Genre von unerquicklichster Gemischtheit».⁶¹ Considerando tuttavia il declamato wagneriano portato all'estremo, non è del tutto fuori luogo pensare, almeno secondo Humperdinck, a una corrispondenza tra il declamato stesso e la parola recitata.

Conrado del Campo usa il melologo narrativo nel *Prologo* dell'opera (Es. 3.4), interpretato da Yolanda, regina delle fate, una creatura benefica che in questa sua prima apparizione è avvolta da una nube che a poco a poco si dirada. Ella si rivolge direttamente al pubblico, descrivendo l'ambientazione dell'opera: un mondo fantastico di fate, gnomi, castelli, re, cavalieri e pastori.

La fata recita un testo di notevole valore poetico. Rivolgendosi al pubblico anticipa che verrà messa in scena una storia delicata, ambientata nella fiabesca notte di san Giovanni, e che la trama dell'opera sarà simile a quella di alcune fiabe, raccontate dalle nonne ai bambini.

La recitazione della fata è accompagnata da una melodia che si apre sulla settima di dominante di Si bemolle minore in pianissimo per poi modulare in Fa maggiore. Il motivo viene intonato dapprima dagli archi e poi variato in un delicato dialogo tra archi e flauti.

⁶⁰ Humperdinck aveva inventato un sistema di notazione, proposto in *Königskinder* (1897), per indicare agli attori ritmo, altezza e inflessioni della voce. Sostituì infatti alla forma rotonda delle note un 'x' (*Sprechnoten*). Inventò il termine *gebundenes Melodram* («melologo obbligato») per indicare uno stile che si avvicinava al declamato di Wagner.

⁶¹ WAGNER 2016, p. 151. (Traduzione di Maurizio Gianì): «un genere basato sulla mescolanza più sgradevole». Si noti che il termine «mescolanza» traduce la parola tedesca «Gemischtheit». Nella nota alla traduzione della parola «mescolanza» il traduttore scrive: «Dato che il termine è un *apax legomenon* nell'opera edita di Wagner, e di rarissima occorrenza nella letteratura di lingua tedesca (manca nel Grimm e nel Duden), è parso opportuno tradurlo con un sinonimo inconsueto di 'mescolanza'».

Nella parte finale del melologo della fata Yolanda l'accompagnamento musicale si fa più nervoso ed incalzante, interrotto da brevi incisi dei fagotti e degli ottoni che conducono alla conclusione del preludio e anticipano il coro festoso dei cacciatori che ritornano al palazzo reale con la selvaggina che hanno catturato in una battuta di caccia. Alla conclusione del melologo si alza il sipario.

Muy tranquilo (♩ = ♩)

86

Fl. I

Fl. II

Fl.

Ob. I

Cl. I-II (La)

Fg. I-II

Tp. I-II (Fa)

Tp. III-IV (Fa)

Cnt. I-II (La)

Trb. I-II

Trb. III Tuba

Trg.

Pl.

B^o

Tim.

Arpa

YOLANDA (*Empieza a recitar*)

¡La flor del agua! Noche fantástica de junio. La campiña está en fiesta. La luz del plenilunio sus argentados velos tiende sobre las lomas. Brisas tibias cargadas de pólenes y aromas... La trama de los sueños tejen cantando a coro las Hadas con el hilo de sus ruecas de oro, y de la regia estancia en el balcón florido

Muy tranquilo (♩ = ♩)

86

Vin. I

Vin. II

Vla.

Vc.

Cb.

Sordina arco

ppp

div. en 3

Es. 3.4: Inizio del melologo della fata Yolanda, prologo, Quadro I (Batt. 1-9).

La prima scena del Quadro I, che si svolge presso il castello di Re Lupo, si apre maestosamente con il corteo dei cacciatori, costituito da un coro maschile, accompagnato dall'orchestra sostenuta dalle percussioni.⁶² L'intonazione dell'esclamazione di giubilo dei cacciatori gallegghi (*¡Alali!*) non solo rimanda alle tradizioni popolari della regione ma costituisce anche un'evidente citazione musicale del noto *hohoè* wagneriano del coro dei marinai nel primo atto dell'*Holländer* (Es. 3.5):

Es. 3.5: Esclamazione di giubilo dei cacciatori gallegghi (*¡Alali!*), Quadro I, scena I.

Dopo un breve dialogo (scena II) tra la principessa e Re Lupo che cerca di consolare la figlia afflitta per essere stata promessa sposa a un uomo che non conosce, viene introdotto nella scena III un intermezzo comico, scritto *a vela pluma*, Fig. 3.4.⁶³ Nella scrittura del libretto, Saïd Armesto si è ispirato alla tradizione dei drammi spagnoli del XVII secolo che prevedevano l'inserzione di episodi comici anche in opere teatrali di carattere serio, secondo i dettami della *Comedia nueva* di Lope de Vega. Per guarire la figlia dalla sua melanconia, il re chiede a quattro luminari della medicina (*Los Físicos*) di somministrare alla principessa adeguate medicine. I quattro medici, il cui ruolo è interpretato da quattro tenori, cantano all'unisono. L'episodio costituisce un omaggio a Chapí e al suo celeberrimo *Coro de Doctores*, da *El Rey que rabió* (1891). Il quartetto, in sol maggiore, è frizzante, allegro, scritto nello stile dell'operetta viennese e la scena è esilarante: convinti che la principessa abbia preso una «insolación», i medici la pregano di bere una loro pozione, «un específico de rara eficacia». Tuttavia, poiché la principessa non ha nessuna intenzione di ingollare il

⁶² VILLANUEVA 2014, p. 189. Secondo lo stesso del Campo, «el coro de monteros todo èl enèrgico, vigoroso, un poco rudo y muy sonoro. Para èl serà conveninete de doc bocinas, una al menos, graves, que producan el ronco de legendarios cuernos cazadores». (Traduzione mia) «Il coro dei cacciatori è tutto energico, vigoroso, un po' rude e molto rumoroso. Per lui converrà avere dei corni, almeno uno, basso, che produca il suono rauco dei leggendari corni da caccia».

⁶³ *La tribuna*, recensione a *La flor del agua*, Madrid, 1/07/1914.

loro intruglio, il maestro delle cerimonie, Angús, afflitto, chiede cosa fare della pozione ai quattro dottori che gli consigliano di... buttarla dal balcone (Es. 3.6):

con afectación cómica

¡Po - déis ti - rar - la, po-déis ti - rar - la por el bal - cón!

Es. 3.6: Coro dei dottori Quadro I, scena III.

All’episodio comico dei dottori, segue l’ingresso del giullare in visita al castello, la sua presentazione e l’esibizione al cospetto della principessa (scene IV-VI), Fig. 3.5. Tra i brani più suggestivi contenuti in questa sezione dell’opera si cita la *Trova del Juglar*, da cui venne anche ricavato e pubblicato all’epoca uno spartito per canto e pianoforte, disponibile presso la *Fundación Juan March di Madrid*, di cui si è riprodotta la pagina iniziale (Fig. 3.6).

Il testo della canzone del giullare (Grisel) fa riferimento alla leggenda, che dà il nome all’opera, tramandata dai *romance* che celebravano i poteri magici del *flor del agua* nella notte di San Giovanni. La struttura della *Trova* consiste in una successione di tre motivi (A, B, C – rispettivamente in sol minore, sol maggiore e mi minore) separati tra loro da brevi intermezzi orchestrali (Es. 3.7).

con íntima expresión

A
Ma - na - ni - ta de san Juan cuan-do el cie - lo al-bo - re - a ba

B
E - ra el Ha-da de la fuen - te que a-sí di - jo a la za - ga - la

sotto voce

C
Lle-nó el can - ta-ro la ni-ña en la lin - fa pla - te - a - da

Es. 3.7: Temi della «Trova del Juglar», Quadro I (Scena VI).

Dopo il tema C viene proposto un motivo A’, costituito da una ripetizione di A con alcune variazioni, che chiude la canzone del giullare. Si noti che i motivi musicali di cui sopra non sono di origine popolare ma sono stati composti dallo stesso del Cam-

po a imitazione della musica tradizionale gallega con risultati di cui lo stesso compositore si compiace: «Confieso ingenuamente que me satisfacen por completo, como si fueran melodías arrancadas del pueblo».⁶⁴

Al termine dell'esibizione del giullare Flosilda esprime il suo turbamento (scena VII, VIII) mentre in sottofondo si ode il motivo dei pastori:

FLOSHILDA: ¡Oh, Dios! ¿Qué me augura este nuevo sentimiento que penetra in mi alma?

Nella scena successiva (scena IX), la principessa si avvia nel suo appartamento per trascorrere la notte ma si addormenta sul terrazzo cullata da una variazione del tema A della *Trova* intonata dal corno inglese con accompagnamento in sordina degli archi. Mentre cala il sipario che chiude il primo Quadro, la melodia del giullare si fonde con quella di un valzer in mi bemolle maggiore, intitolato *El misterio de las fuentes*. Il brano, introdotto dal violino solista, contiene chiaramente nell'orchestrazione richiami a Richard Strauss (Es. 3.8), risentendo forse della suggestione del *Tanzlied* di *Also sprach Zarathustra*:

Es. 3.8: Tema del valzer del finale del Quadro I, Scena IX.

Il Quadro II, ambientato nella valle delle fate, Fig. 3.7, costituisce uno dei momenti più riusciti ed emozionanti dell'opera. Dopo una breve introduzione orchestrale, la scena I si apre con il coro delle fate che filano il *flor del agua* (Es. 3.9):

Es. 3.9: Coro delle fate, Quadro II, Scena I.

e cantano il seguente testo:

⁶⁴ VILLANUEVA 2014, p. 189. (Traduzione mia) «Confieso ingenuamente che mi soddisfano completamente, come se fossero melodie prese dal popolo». Lettera di Conrado del Campo a Saïd Armesto, agosto 1909.

HADAS (Hilando): ¡Corre y zumba, torno mío!, ¡canta, oh fuente, tu canción! | Fluya en hebras diamantinas tu fantástico vellón. | ¡Zumba y corre!, ¡gira y tiende tus madejas de cristal!|¡Trala-lá! ¡Hui! | ¡Le-lé! | ¡Trala-lá! ¡Hui! | ¡La-lá!”⁶⁵

Si noti come le parole di questo coro richiamino il *Chor der Spinnerinnen* del secondo atto dell'*Holländer*.

Questa atmosfera festosa è interrotta dall'arrivo dello gnomo Ulrik (un attore) che cerca di rubare l'oro delle fate e intreccia con Yolanda un divertente dialogo in forma di melologo. La figura dello gnomo, che richiama il personaggio del nano Alberich del *Rheingold*, può apparire come un riferimento a Wagner, anche se la descrizione dello gnomo nel libretto sembra molto più simile a una specie di Babbo Natale che a quella di un malvagio Nibelungo.⁶⁶ In realtà, leggende sulla presenza dell'oro in Galizia nel fiume Sil e di creature fantastiche che se lo contendevano, erano ben note all'epoca e forse si può cogliere nel personaggio dello gnomo anche un riferimento a personaggi di queste storie.⁶⁷ Comunque, i tentativi da parte di Ulrik di impossessarsi dell'oro delle fate non vanno a buon fine e lo gnomo si rivela soltanto un innocuo pasticcione, un po' brontolone e tutto sommato simpatico.

L'arrivo di Flosilda, vestita da pastorella, nella valle delle fate (Quadro II, Scena II), è introdotto dalla stessa musica del tema del valzer di chiusura del Quadro I. Mentre le fate fanno omaggio alla principessa di una brocca d'oro per raccogliere il *flor del agua*, compare su un ponticello di un ruscello Grisel, vestito da pastore. Segue un duetto d'amore in cui si raggiunge la massima tensione drammatica dell'opera. Si tratta di una lunga scena (scena III) dove Flosilda e Grisel dichiarano alla fine

⁶⁵ (Traduzione mia) FATE (Filando) «Corri e ronza, fuso mio! Canta, Oh! fonte, la tua canzone! | Scorri in fili di diamanti tu fantastico vello. | Ronza e corri!, gira e stendi le tue maglie di cristallo! | Trala-lá! Hui! | Le-lé! | Trala-lá! Hui! | La-lá!”». Si confronti con il testo del *Chor der Spinnerinnen*: «Summ und brumm, du gutes Rädchen,munter, munter, dreh dich um!Spinne, spinne tausend Fädchen,gutes Rädchen, summ und brumm! [...] Gutes Rädchen! Tralaralalalala!». (Traduzione di Guido Manacorda) «Mormora, ronza, o buona piccola ruota, | svelta, svelta, volgiti! | Fila, fila mille piccoli fili, | buona, piccola ruota, mormora, ronza! | [...] Buona, piccola ruota! | Tralaralalalala!»

⁶⁶ Un Gnomo. Mide la estatura de un niño. Viste traje de malla color rojo muy vivo, con esclavinilla y capucha. Una gran barba blanca le cubre el pecho. (Traduzione mia) «Uno Gnomo. Misura la statura di un bambino. Indossa un abito di maglia di colore rosso molto vivo, con mantellina e cappuccio. Una grande barba bianca gli copre il petto».

⁶⁷ TRADITIONAL LEGENDS AND MYTHOLOGICAL BEINGS, *Lavanderas od the Sil river (legend)*, <https://turismo.ribeirasacra.org/en/resource/7925>, (consultato: 01/05/2025).

il loro reciproco amore. Dopo un'introduzione in cui viene esposto in un assolo del clarinetto il 'motivo del *flor del agua*', Grisel attacca un motivo di carattere nobile ed espressivo (es. 3.10):

Es. 3.10: Duetto d'amore di Grisel e Floshilda, introduzione di Grisel, Quadro II, Scena II.

a cui risponde Floshilda con una melodia che tende a muoversi sul registro acuto e in cui compaiono salti di settima, ottava e successivamente anche di nona, usati per descrivere il nervosismo della fanciulla, combattuta tra l'abbandonarsi o meno all'amore illecito verso il pastore/giullare (Es. 3.11):⁶⁸

Es. 3.11: Duetto d'amore di Grisel e Floshilda, risposta di Floshilda, Quadro II, Scena II.

Il duetto continua con una tensione crescente e si interrompe quando Floshilda, che vuole raccogliere il *flor del agua* dalla fonte per offrirlo a Grisel, cerca, senza trovarla, la brocca d'oro che le fate le avevano regalato.

Nell'episodio successivo (scena IV), viene offerto un gustoso siparietto (melologo) tra Grisel che cerca la brocca e lo gnomo Ulrik che se ne è impossessato e non la vuole restituire. Si noti che lo gnomo non provoca col suo furto conseguenze negative ai due amanti. Anzi, l'illecita appropriazione della brocca da parte dello gnomo consente al giullare di ricevere, il *flor del agua* direttamente dalle mani della principessa poiché quest'ultima, impossibilitata ad usare la brocca, raccoglie l'acqua dalla fonte direttamente con le sue mani e la offre all'amato. Dopo questo episodio si pro-

⁶⁸ Si ricordi che Floshilda era promessa sposa a Conrado de Fingalia

cede verso la chiusura del Quadro II (Scena V) con un intervento finale del coro dei pastori che cantano il relativo motivo che si perde in lontananza. Il quadro termina su un maestoso accordo di mi maggiore dopo la riproposta da parte dell'orchestra del motivo del *flor del agua*.

Il Quadro III si apre con un *Intermedio* costituito da un valzer in re maggiore, più convenzionale rispetto a quello della precedente transizione tra Quadro I e Quadro II. La strumentazione si avvale di un certo numero di percussioni (tamburello, piatti, tamburo, timpani) e il tema principale viene enunciato da un assolo del flauto (Es. 3.12):

Es. 3.12: Valzer, assolo del flauto, *Intermedio*, Quadro III.

La prima scena del Quadro III si svolge nel palazzo regale. La principessa è ancora addormentata e Grisel canta una romanza d'amore costruita su una variazione del tema B della *Trova*, introdotta da un lungo arpeggio dell'arpa (es. 3.13). Rammenta, immerso in un'atmosfera tristaniana, la *santa noche de amor* appena trascorsa:

Es. 3.13: Aria di Grisel, Quadro III, Scena I.

In un breve dialogo tra Grisel e il buffone di corte, quest'ultimo avvisa il giullare che i dottori stanno per arrivare in compagnia di Angús (scena II). Seguono dei premurosi commenti sulla principessa addormentata da parte delle dame di corte (scena III) e viene riproposto il quartetto dei dottori (Scena IV) che si ripete dal punto di

vista musicale quasi identico a quello del Quadro I, con alcune variazioni melodiche marginali. Questa volta i quattro medici esaltano i potenziali prodigiosi effetti del *flor del agua* sulla salute della principessa ancora addormentata. Non essendo ancora sorto il sole, Angús, segue il consiglio de *Los Fisicos* di andare a raccogliere il *flor del agua* per la principessa. Si avvia perciò di corsa, con una brocca, a cercare nella valle delle fate il miracoloso fiore. Al risveglio della principessa, la vicenda continua con la dichiarazione di amore del giullare a Flosilda che lo ricambia e si dichiara pronta a seguirlo ovunque nel mondo e a condividere il suo destino (scena V). A questo punto avviene il colpo di scena: Grisel si affaccia al balcone e, impugnata una tromba, invia un segnale a una grande nave ormeggiata lì vicino (es. 3.14):

Es. 3.14: Squilli di tromba di Grisel, Quadro III, Scena V.

Agli squilli della tromba di Grisel rispondono degli araldi con altri squilli di tromba provenienti dalla nave che si avvicina alla riva. Nella scena VI, una schiera di soldati, bardati di tutto punto, sbarca e si affretta al castello dove rende omaggio al suo principe: Conrado di Fingalia. Il corteo dei soldati avanza al suono di un possente rullo di timpani che introduce un breve episodio animato da sei trombe sul palcoscenico (Es. 3.15):

Es. 3.15: Episodio delle sei trombe sul palcoscenico, Quadro III, Scena VI.

seguito dal coro delle dame che invita la principessa a chiamare il re. Sopraggiunge nel frattempo anche Angús, ansante, con una brocca in cui ha raccolto il *flor del agua*:

ANGÚS (Mostrando el cántaro.)
 ¡La flor del agua! Para Floshilda la cogí en el bosque.
 Un sorbo y veréis su corazón abrirse como un cáliz.⁶⁹

ma gli viene fatto notare che è ormai troppo tardi: la principessa non è più triste perché ha finalmente trovato l'amore. L'opera si chiude (Scena VII, Finale) con un'apoteosi in re maggiore (Es. 3.16) in cui il coro esalta Conrado di Fingalia sulle parole *¡Salve, augusto principe!*

The musical score is for a full orchestra and a general chorus. It begins with the tempo marking "Allegro animato". The orchestration includes Flauta I, Flautín, Oboes I-II, Clarinetes I-II en La, Fagotes I-II, Trompas I-II en Fa, Trompas III-IV en Fa, Trompetas I-II en La, Trombones I-II, Trombón III Tuba, Caja, Platillos, Bombo, Timbales, 6 Trompetas en Do en escena, and a Coro General. The vocal parts (Soprano, Alto, Tenor, Bass) are shown with the lyrics: "¡Sal - ve, au-gus-to prin - ci - pe! ¡A ti, glo - ria y ho -".

Es. 3.16: Finale, Quadro III, Scena VII.

⁶⁹ (Traduzione mia) «ANGÚS (mostrando la brocca) *La flor del agua!* Per Floshilda l'ho raccolto nella foresta. | Un sorso e vedrete il suo cuore aprirsi come un calice.»

Il Quadro III, a giudizio di chi scrive, è meno interessante dal punto di vista musicale rispetto al resto dell'opera e non contiene episodi musicali della qualità e originalità di quelli dei due quadri precedenti. I prevedibili ritmi puntati di marcia, il retorico e pomposo episodio del gruppo di trombe sul palcoscenico accompagnate dai timpani che introduce il corteo dei soldati, etc., rendono la musica di questo quadro abbastanza convenzionale. Nonostante ciò, è indubbio che *La flor del agua* rappresenti nel complesso un'originale proposta di un modello di opera nazionale spagnola e una valida alternativa allo stile operistico italiano così popolare nella Spagna di quell'epoca.

Tuttavia, come notato più sopra, quest'opera nasceva già 'morta'.⁷⁰ Infatti, circa un mese dopo la sua rappresentazione, scoppiò la prima guerra mondiale che provocò il rientro a Madrid di Manuel de Falla e di altri musicisti spagnoli che risiedevano a Parigi. Mentre nella capitale spagnola si diffondeva un sentimento antitedesco (le rappresentazioni delle musiche di Wagner vennero vietate), si inaugurava il processo di apertura della musica spagnola all'avanguardia francese di cui furono protagonisti Alfredo Salazar, de Falla e altri musicisti. Come si vedrà nel prossimo capitolo, la *Música Nueva* travolgerà ogni proposito di sviluppo di un'opera nazionale spagnola ispirata a Wagner e al sinfonismo tedesco.

⁷⁰ VILLANUEVA 2011, p. 200.

Capitolo 4

La Música Nueva e l'opera wagneriana gallega negli anni Venti e Trenta

4.1 Adolfo Salazar e la Música Nueva

Tra gli anni '20 e '30 del Novecento, durante la cosiddetta *Edad de Plata* (Età d'argento), la Spagna conobbe un periodo di crescita culturale che riguardò non solo la letteratura e le arti, ma anche tutti i campi della conoscenza, compresa la scienza. Dopo oltre un secolo di isolamento, superato il trauma della guerra ispano-americana del 1898, la Spagna si apriva all'Europa e partecipava ai suoi movimenti d'avanguardia. Per quanto riguarda la storia della musica spagnola, questo periodo è ricordato per il fiorire di compositori di fama internazionale come Manuel de Falla e per l'intensa collaborazione tra musicisti e intellettuali (critici, letterati, musicologi, etc...). La cosiddetta *Música Nueva*, cioè quella che faceva riferimento all'avanguardia musicale francese, fece la sua comparsa sulla scena musicale spagnola nel 1914, l'anno dello scoppio della Prima Guerra Mondiale che costrinse al ritorno in patria di importanti artisti spagnoli come Turina e, appunto, de Falla.

L'anno 1915 rappresentò una data fondamentale per l'affermazione della nuova musica spagnola: in quell'anno venne infatti rappresentato *El amor brujo*; de Falla tenne all'Ateneo di Madrid una importante conferenza sulla *Música Nueva*; venne fondata l'*Orquesta Filarmónica* nella capitale spagnola; si organizzò il primo concerto della nuova *Sociedad Nacional de Música*, nata dall'incontro di personalità musicali di diversa estrazione intorno alla redazione della *Revista Musical Hispano-Americana*.¹

Quasi in contemporanea a questi avvenimenti, nel marzo 1914, il filosofo José Ortega y Gasset (1883-1955) discuteva sull'accesso del popolo alla cultura e sul ruolo degli intellettuali nell'educazione delle masse in un suo intervento dal titolo *Vieja*

¹ VILLANUEVA 2009, p. 221.

y nueva política al *Teatro de la Comedia* (Madrid), suscitando molte discussioni. Il dibattito si era poi allargato ad altri temi come l'anti-romanticismo, la dialettica della 'nuova' e della 'vecchia' musica, il rapporto tra critica militante e pubblico, etc.

Intorno alla filosofia, alla retorica e all'estetica di Ortega y Gasset nacque un nuovo modo di fare critica, più moderno e disciplinato, condotto attraverso un ampio numero di canali di diffusione, caratterizzato da messaggi chiari ed incisivi, incline a provocare il pubblico e gli artisti, presente in organi istituzionali, pubblici o privati (concorsi, gestione di enti concertistici e teatrali, congressi, etc.).

Il rappresentante principale di questo nuovo modo di concepire la critica fu Adolfo Salazar (1890-1958), musicologo, critico e compositore spagnolo. Insieme a Manuel de Falla, Salazar indicò la direzione verso cui avrebbe dovuto dirigersi la musica spagnola nel campo della prassi musicale.

Salazar scriveva i suoi articoli sul quotidiano madrileni *El Sol*, da dove lanciò la sua idea di rinnovamento della musica spagnola:

España tiene en su triple esencia municipal, regional y nacional, en los vínculos de la raza, en la tradición histórica, en las aspiraciones modernas, en su producción, en su ingenio, en su suelo y en su subsuelo, en su cuerpo y en su alma, elementos suficientes para renovar de arriba abajo todo su organismo. La cáscara oficial está podrida. La médula nacional está sana.²

La posizione di Salazar verso la valorizzazione dei regionalismi musicali, anche se parte di modelli di opera nazionale spagnola, era molto chiara ed ispirata alla posizione di Ortega y Gasset sullo stesso argomento. In particolare, il critico di *El Sol* considerava il regionalismo come una variante positiva del nazionalismo e apprezzava il fatto che la Spagna fosse così ricca di specificità. Tuttavia, metteva in guardia sugli aspetti negativi del regionalismo stesso, come il rischio di particolarismo, proprio nel momento in cui la nuova musica spagnola si sarebbe dovuta aprire all'Euro-

² Cit. in: VILLANUEVA 2009, p. 227. (Traduzione mia) «La Spagna ha nella sua triplice essenza municipale, regionale e nazionale, nei legami della razza, nella tradizione storica, nelle aspirazioni moderne, nella sua produzione, nel suo ingegno, nel suo suolo e nel suo sottosuolo, nel suo corpo e nella sua anima, elementi sufficienti per rinnovare da cima a fondo tutto il suo organismo. Il guscio ufficiale è marcio. Il midollo nazionale è sano».

pa. Anche de Falla era sostanzialmente contrario al regionalismo musicale e aveva posizioni simili a quelle del critico madrilenno.³

È interessante notare che Salazar e de Falla condividevano l'idea che l'artista avrebbe dovuto educare il pubblico, imponendo ad esso le proprie idee, in linea con il sottile sentimento di disprezzo per le masse che traspariva dagli scritti di Ortega y Gasset:

Ni en España ni en ninguna otra nación – dice Ortega – se eleva la gran masa colectiva a la conciencia de sí misma. Por esta razón es y será eternamente imprescindible para todo el cuerpo social la existencia de una minoría de cabezas claras donde venga a condensarse la reflexión que falta a la mayoría. El caso doloroso de nuestro pueblo es que esa minoría parece no existir.⁴

Indipendentemente dai gusti del pubblico, cioè della massa, Salazar si adoperò attraverso la stampa per promuovere i suoi principi e le sue idee: anti-romanticismo; avversione verso l'opera italiana e la *zarzuela*; insofferenza verso la musica germanica e l'opera regionalista. Era invece a favore della organizzazione di cicli di concerti, fondazione di gruppi da camera o orchestrali e programmi di formazione di strumentisti per diffondere la *Música Nueva*.

Fu così che Salazar, assunse il ruolo di portavoce di una élite di musicisti, tra cui spiccava Manuel de Falla, per rinnovare la musica spagnola e sradicare le vecchie usanze, i generi passati e obsoleti o le nuove tendenze non in linea con il suo pensiero. Secondo quanto scriveva in suo articolo, il critico di *El Sol* si sentiva investito di una missione:

Un diccionario etimológico anglosajón dice que mi nombre, Adolfo, proviene, tras del bajo alemán, de algo semejante al inglés at help, el que está

³ VILLANUEVA 2009, p. 230. Vedi per esempio la polemica al *Festival y Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología* del 1936 a Barcellona dove de Falla si lamentò con gli organizzatori per avere distinto i compositori che vi partecipavano in «catalani» e «spagnoli» e per avere organizzato, per celebrare la fine del congresso, una *zarzuela* invece di un concerto di musica moderna.

⁴ *Ivi*, p. 232. (Traduzione mia) «Né in Spagna né in nessun'altra nazione la grande massa collettiva si eleva alla coscienza di se stessa. Per questo motivo è e sarà sempre indispensabile per tutto il corpo sociale l'esistenza di una minoranza di teste illuminate dove si condensa la riflessione che manca alla maggioranza. Il caso doloroso del nostro popolo è che quella minoranza sembra non esistere».

a la ayuda, el que se dedica a ayudar. He obedecido, sin darme cuenta, el mandato de mi hada madrina. Otra vez, leyendo cierto horóscopo para los que nacieron, como yo, en el mes de marzo, me vi bastante bien retratado en él. Si he seguido la vocación de crítico en lugar del provecho de compositor, y si he procurado ayudar a los demás antes que a mí mismo...⁵

Il suo innegabile valore come critico, la sua chiara consapevolezza di avere la responsabilità di portavoce di un gruppo d'élite, lo convinceranno a bandire una specie di crociata per diffondere la *Música Nueva* che considerava l'unico tipo di musica che valeva la pena di programmare e pubblicizzare fuori e dentro i confini spagnoli. In pratica, essa coincideva con la musica di Manuel de Falla e dei suoi discepoli, oltre che con quella dei più importanti autori dell'avanguardia europea, soprattutto Ravel e Stravinskij.

Salazar imponeva sistematicamente a sé stesso e alla rete di giovani critici e musicisti che si era radunata intorno a lui, il silenzio su persone, opere e generi che non fossero in linea con la sua causa. Fu così che l'opera italiana, la *zarzuela*, la musica romantica e tardo-romantica tedesca, gli autori tradizionali o romantici, scomparvero dalle sue cronache, a beneficio di altre musiche e di altri compositori che sostenevano la sua causa. Insieme a de Falla, Salazar scelse addirittura il suo successore alla guida del movimento, il giovanissimo compositore Ernesto Halffter (1905-1989), allievo suo e del maestro gaditano, scatenando molte critiche e gelosie.

Come notato da Ferreiro in un suo studio, la sua attività come segretario della *Sociedad Nacional de Música*, fu improntata alla 'propaganda' (vocabolo usato da Ferreiro) della positiva influenza della musica francese.⁶ Lo si può notare dalla scrittura dei suoi programmi di sala dei concerti organizzati dalla stessa *Sociedad*. In una serata in cui si eseguiva una versione orchestrale di *El amor brujo* e una sinfonia di Manrique de Lara (1863-1929), autore di chiara ascendenza wagneriana, Salazar da una

⁵ E. CASARES 1986, p. 20. (Traduzione mia) «Un dizionario etimologico anglosassone dice che il mio nome, Adolfo, deriva, dal basso tedesco, da qualcosa di simile all'inglese *at help*, colui che è in aiuto, colui che si dedica ad aiutare. Ho obbedito, senza rendermene conto, al comando della mia fata madrina. Ancora una volta, leggendo un certo oroscopo per coloro che sono nati, come me, nel mese di marzo, mi sono visto abbastanza ben ritratto in esso. Se ho seguito la vocazione del critico piuttosto che il profitto del compositore, e se ho cercato di aiutare gli altri prima di me stesso...».

⁶ FERREIRO 2021, p. 94.

parte esaltava la musica di de Falla che «adopta una técnica y modo de expresión novísimos, a cuyos solos primeros avances empezamos a acostumbrarnos», dall'altra stroncava la sinfonia di de Lara che descriveva come «una decadencia espiritual, o una regresión a un estado de sensibilidad menos refinado que el de Wagner».⁷

Salazar si impegnò in vivaci polemiche pubbliche e private con altri critici musicali spagnoli che avevano idee diverse, tra cui Julio Gómez (1886-1973) e José Subirá (1882-1980), musicologi estremamente preparati, entrambi diplomati in composizione con Emilio Serrano (Gómez compose anche alcuni lavori sinfonici ispirandosi a Richard Strauss).

Essi avevano un atteggiamento rispettoso per la musica d'avanguardia ma esitavano a forzare orientamenti estetici estranei alla tradizione.⁸ Secondo questi critici, la gente comune, ovvero la 'massa', era meritevole di considerazione, sia in relazione all'orientamento del repertorio che di fronte alle linee guida creative dei compositori che non avrebbero dovuto essere dettate da una élite.

Sia Gómez che Subirá criticavano i compositori più giovani che disprezzavano sistematicamente i loro maestri anziani e rifiutavano la tradizione. Per questo loro atteggiamento poteva accadere che nell'intervallo degli spettacoli venissero verbalmente aggrediti da giovani compositori d'avanguardia, appartenenti alla cosiddetta

⁷ *Ivi*, p. 99. (Traduzione mia) «Adotta una tecnica e un modo di espressione nuovi di zecca, ai cui primi progressi cominciamo ad abituarci». «Una decadenza spirituale, o una regressione a uno stato di sensibilità meno raffinato di quello di Wagner».

⁸ Sono significative a questo proposito le parole che Gómez scrive in un suo articolo apparso sulla rivista *Ritmo*, maggio 1942, tratte da un saggio dello storico Marcelino Menéndez Pelayo: «Donde no se conserva piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande o pequeña, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea dominadora». (Traduzione mia) «Dove non si conserva piamente l'eredità del passato, povera o ricca, grande o piccola, non speriamo che germogli un pensiero originale o un'idea dominante».

Generación musical del '27, che protestavano per la presenza nei programmi dei concerti di compositori dell'Ottocento.⁹

A differenza delle epoche precedenti, i compositori della *Generación musical del '27*, provenivano principalmente da famiglie di classe alta e medio-alta, e la loro formazione musicale era avvenuta in molti casi senza passare attraverso l'insegnamento formale nelle aule del conservatorio.¹⁰ Questo anomalo percorso d'istruzione era qualcosa che i compositori e i critici della generazione precedente, che si vedevano attaccati da loro, non potevano perdonare. Gustavo Pittaluga, uno degli esponenti più attivi della *Generación musical del '27*, ricorda che nel 1930:

Para conseguir el triunfo público de las nuevas tendencias, era preciso emplear argumentos a rajatabla, era necesario, como medida higiénica, afirmar que toda la música anterior a 1900 era una estupidez como argumento contundente para imponer un arte que era rechazado por los auditorios como un insulto personal. A un pateo a Ravel se contestaba pateando a Schumann, por ejemplo. Al grito de ¡Mueran los nuevos! [...] se contestaba con en el de ¡Mueran los viejos!¹¹

In questa fase culturale di grandi rivolgimenti in campo musicale, la critica musicale ebbe un ruolo di prim'ordine e andava ben oltre la semplice recensione di un

⁹ Durante il decennio dal 1920 al 1930, la *Generación musical del '27*, così chiamata per distinguerla dalla più nota *Generación del 27* di matrice letteraria e di cui fecero parte, tra gli altri, García Lorca e Rafael Alberti, si distinse per le novità delle sue proposte. Facevano parte di questo gruppo giovani critici e compositori tra essi cui si citano: Ernesto Halffter (1905-1989), Gustavo Pittaluga (1906-1975), Rosa García Ascot (1902-2002), Salvador Bacarisse (1898-1963), Julián Bautista (1901-1961), Fernando Remacha (1898-1984) e Juan José Mantecón (1897-1964). Il mentore del gruppo era Adolfo Salazar (1890-1958), coadiuvato dal suo delfino Rodolfo Halffter (1900-1987). Altri compositori vicini esteticamente al gruppo, pur non facendone parte, furono Manuel Palau (1893-1967) e Joaquín Rodrigo (1901-1999). Anche a Barcellona si formò un gruppo di giovani compositori e critici che condividevano le stesse idee.

¹⁰ GARCÍA GALLARDO, 2010, p. 14. Gómez nel 1932 si lamentava che la formazione in contrappunto di musicisti come lui «non ci serve a nient'altro che a spingere i giovani, che sono diventati compositori nelle riunioni dei caffè, a parlarci alle spalle e a che i critici, attaccati da un'epidemia di ferocia, ci buttino in faccia il ritardo delle nostre procedure». Anche Turina nel 1933 commentava l'ignoranza dei principi fondamentali dell'arte musicale da parte di «este grupo de pollos vanguardistas».

¹¹ *Ivi*, p. 12. (Traduzione mia) «Per ottenere il trionfo pubblico delle nuove tendenze, era necessario utilizzare argomenti precisi, era necessario per imporre un'arte che veniva rifiutata dagli auditorium come un insulto personale, affermare, come misura igienica e come argomento forte, che tutta la musica precedente al 1900 era una stupidità. Per esempio, a un calcio a Ravel si rispondeva prendendo a calci Schumann. Al grido di 'muoiano i nuovi!' [...] si rispondeva con quello di 'muoiano i vecchi!'». Gustavo Pittaluga, «Música moderna y jóvenes músicos españoles», *La Gaceta Literaria*, 15/12/1930.

concerto: i resoconti musicali erano più simili a saggi in miniatura ed evidenziavano gli aspetti estetici delle composizioni musicali senza trascurarne in più occasioni le implicazioni sociali e ideologiche.

Per quanto poi riguardava Wagner, la posizione di Salazar era chiara: bisognava bandire ogni traccia di estetica wagneriana dalla musica spagnola, così come scriveva a proposito della rappresentazione di *Die Walküre* al *Real*: «el símbolo, los grandes mitos wagnerianos están cascados como nueces vacías». ¹² La passione per le allegorie, «caras a la época romántica» non era più convincente e si richiedevano «cosas más firmes y más hondas». ¹³

Wagner non lo appassionava affatto:

Le admiramos, le sentimos, a veces hasta parece que vuelve a entusiasmarnos... pero no le “vivimos” ya. Nuestro presente es ya otro presente. Ignoramos cuál sea la música del futuro; sabemos bien cuál es aquella en la que vibra y alienta nuestro espíritu, y comprobamos que ésta no es la wagneriana; que la vemos remota como aquellos libros de nuestra infancia. Ese libro llegó a su última hoja. Fin. ¡Paf! Cerrémoslo alegremente y a otra cosa. ¹⁴

Salazar non lasciava spazi a letture alternative: Wagner e la sua musica non detenevano più la *leadership* musicale di un tempo e la musica spagnola doveva seguire nuovi percorsi musicali ed estetici.

Fu grazie a de Falla, a Salazar e alla *Generación musical del '27* che il corso della musica spagnola, nel decennio compreso tra gli anni '20 e '30, si integrò definitivamente con le vicende musicali europee e tramontò definitivamente la proposta di una rinascita dell'opera spagnola, il sogno, tra gli altri, di Pedrell, Chapí, Bretón, Serrano, Guridi, Usandizaga, Vives e del Campo.

¹² SALAZAR, *Teatro Real. Wagner de nuevo. La Walkyria*. El Sol, 05/12/1919, p. 2. (Traduzione mia) «Il simbolo, i grandi miti wagneriani sono cascati come noci vuote».

¹³ *Ibidem*. (Traduzione mia) «Cose più ferme e più profonde».

¹⁴ *Ibidem* (traduzione mia) «Lo ammiriamo, lo sentiamo, a volte sembra persino che ci entusiasmi di nuovo... ma non lo ‘viviamo’ più. Il nostro presente è già un altro presente. Ignoriamo quale sia la musica del futuro; sappiamo bene quale sia quella in cui vibra e che incoraggia il nostro spirito, e vediamo che questa non è quella wagneriana che vediamo lontana, come i libri della nostra infancia. Quel libro è arrivato alla sua ultima pagina. Fine. Puah! Chiudiamolo allegramente e passiamo a qualcos'altro»

4.2 Verismo e inquietudini regionaliste nell'opera gallega

4.2.1 Cambiamenti nell'opera gallega: la lingua e i soggetti

Negli stessi anni in cui avveniva nella capitale spagnola la rivoluzione musicale descritta più sopra, l'opera gallega continuò a percorrere, nel solco del wagnerismo, il percorso che era stato inizialmente tracciato da *La flor del agua*. Autori wagneriani gallegghi e non, come Baldomir, Guridi, Baudot, Rodríguez-Losada e Gaos, compositore gallego della diaspora (che operava in Argentina),¹⁵ scrissero opere esteticamente lontane dalla *Nueva Música* predicata a Madrid.

Tuttavia, negli anni Venti, anche nell'opera gallega cominciarono ad essere introdotti importanti cambiamenti. Innanzitutto si cominciò ad usare la lingua gallega per scrivere i libretti. Si noti che già negli anni dieci, ai tempi della rappresentazione di *Maruxa* e di *La flor del agua*, i cui libretti erano stati scritti in castigliano, alcuni critici in Galizia avevano auspicato un'opera gallega nella lingua locale. Infatti, in un articolo apparso nel dicembre 1913 su *La voz de Galicia* di La Coruña, riferendosi alla preannunciata rappresentazione di *Maruxa*, il critico Varela Silvari scriveva:

esperemos, pues, la aparición de la mal llamada ópera 'gallega', escrita por el competente y aplaudido maestro Amadeo Vives: pero conste, como antes decimos, que para que tal obra merezca el calificativo de gallega, es preciso que sea o no de asunto gallego, pero que el libro sea de carácter gallego y en gallego escrito, y que los autores – del libro y de la música – sean hijos del panorámico y encantador país que dio ser y vida al padre Feijóo, a Rosalía de Castro y al historiador Murguía.¹⁶

¹⁵ Andrés Gaos (1874-1959), nipote dei Canto Berea Rodríguez, fu un violino a Madrid con Jesus Monasterio. Autore di lieder premiati dalla Associazione Wagneriana di Madrid è ricordato per poemi sinfonici (come per esempio *Impresión Nocturna*: https://www.youtube.com/watch?v=wUHy-L3ee6s&list=RDwUHy-L3ee6s&start_radio=1) eseguito per la prima volta nella Sala Gaveau di Parigi nel settembre 1937, con lo stesso Gaos a capo dell'orchestra Lamoreux, e per un'opera, mai rappresentata, dal titolo *Amor Vedado* (1915), in cui si narra una torbida storia di un amore incestuoso ambientata in Argentina. L'opera è stata parzialmente eseguita nel 2008 dall'Orchestra Sinfonica della Galizia a La Coruña e al Teatro Colón di Buenos Aires. (Vedi discografia: https://www.youtube.com/watch?v=nDCL1Oaf3YM&list=RDnDCL1Oaf3YM&start_radio=1) (consultato: 1/05/2025).

¹⁶ Varela Silvari, *La voz de Galicia*, 1/12/1913. (traduzione mia). «Aspettiamo, quindi, l'apparizione della cosiddetta opera 'gallega', scritta dal competente e applaudito maestro Amadeo Vives: ma per la cronaca, come abbiamo detto prima, affinché tale opera meriti la qualifica di gallega, è necessario non solo che sia o meno di questione gallega, ma che il libretto sia di carattere gallego e scritto in gallego, e che gli autori – del libretto e della musica – siano figli del paese panoramico e affascinante che ha dato vita a padre Feijóo, Rosalía de Castro e allo storico Murguía».

A Virxe de Cristal, composta tra il 1920 e il 1922 da Baldomir, fu la prima opera composta su un libretto scritto interamente in gallego da Manuel Curros Enríquez (purtroppo, la partitura di quest'opera, mai rappresentata, è andata perduta). *O Mariscal* (1929), un'opera di Eduardo Rodríguez-Losada, allievo di Conrado del Campo, fu un'altra opera scritta e rappresentata interamente in gallego (la partitura contiene anche una traduzione in castigliano e per questo motivo è stata anche segnalata come opera bilingue). Altre opere di Guridi come *La Meiga* (1928) utilizzavano il castigliano per le parti vocali soliste e il gallego per i cori. *¡Ultreya!*, l'ultima opera di Rodríguez-Losada ad essere rappresentata, era stata scritta su un libretto interamente in gallego anche se alla fine dovette essere cantata in castigliano su richiesta di alcuni cantanti e solo i cori furono cantati in gallego. Si noti che il passaggio della scrittura della lingua dei libretti da castigliano a gallego non costituì in linea di principio un'ostacolo all'originale ambizione di 'universalismo' dell'opera gallega (critici come Adolfo Salazar, per esempio, non avevano particolari preferenze per il castigliano come lingua da usare in un'eventuale opera nazionale spagnola e per Tomás Bretón i risultati migliori nella composizione e nell'esecuzione di un'opera lirica si ottenevano usando la propria lingua madre, qualunque fosse).¹⁷

Un cambiamento ancor più radicale dell'uso del gallego nei libretti, fu costituito dai soggetti delle opere. Essi si allontanarono da quelli dei *romance* popolari. L'ultima opera ad usare una leggenda gallega fu *A Virxe do Cristal* (1920-22): la trama di *Cantuxa* (1928) consiste in una parziale imitazione di quella di *Cavalleria rusticana* e i personaggi de *La Meiga* sono dei 'vinti' sfruttati e minacciati dalla prepotenza di padroni senza scrupoli, così da decidere di emigrare in America.¹⁸

Accanto a queste nuove tendenze veriste venne introdotto, verso la fine degli anni Venti, l'impiego di soggetti storici locali, utilizzati per celebrare il glorioso passato della Galizia e gli eroi della regione. *O Mariscal* per esempio, è imbevuta da inquietudini regionaliste e arriva ad esaltare la «*Raza* [gallega]», impersonata da una vec-

¹⁷ TOMÁS BRETÓN 1904, p. 30.

¹⁸ Il problema dell'emigrazione, la cosiddetta 'diaspora galiziana', avvenuta negli ultimi tre decenni del XIX secolo fino a oltre la metà del XX secolo, costituì una vera e propria piaga sociale per la regione.

chia signora che reca il conforto del Graal ai cavalieri galleggi imprigionati in attesa di essere giustiziati dai perfidi castigliani.

Non a caso, quest'ultima opera fu molto apprezzata dagli autonomisti e degli indipendentisti galleggi. In un'interessante riflessione del 1929 sul futuro del teatro musicale della Galizia, apparsa su *La Gaceta literaria* di Madrid, Álvaro de las Casas, scrittore e letterato gallego che fondò nel 1933, un partito secessionista, *Vanguardia Nazionalista Galega*, sosteneva che proprio *O Mariscal* poteva essere considerata come la migliore opera gallega rappresentata fino a quel momento:

No obstante, el frente se extiende y amplía buscando colocar sus avanzadas en la zarzuela y aun en la ópera, avanzadas que señalan tres direcciones completamente diferentes: música gallega eminentemente folklórica (*A Meiga*) aún vista desde fuera; música gallega al tipo clásico y usual (*Cantuxa*), y tragedia gallega con música sin fronteras definidas (*O Mariscal*), lo mejor, sin duda alguna, de lo estrenado hasta el día. ¿Posibilidades del teatro gallego? Enormes. De aquí que la aparición de cada nueva obra, señalando un escalón más en la subida, abra nuevos horizontes a nuestro sano, consciente e inquebrantable optimismo.¹⁹

Las Casas concludeva auspicando la messa in scena di ulteriori opere di questo tipo:

Anotar tales acontecimientos es deber inexcusable de los que, libres de prejuicios absurdos, siguen con atención cordial el resurgimiento de los tres pueblos peninsulares. La Gaceta Literaria, que desde su primer número tiene la vista fija en «la punta de Europa», espera un parto feliz que

¹⁹«Tuttavia, il fronte si estende e si espande cercando di collocare le sue avanzate nella zarzuela e anche nell'opera, avanzate che indicano tre direzioni completamente diverse: musica gallega eminentemente folcloristica (*A Meiga*) ancora vista dall'esterno; musica gallega di tipo classico e usuale (*Cantuxa*) e tragedia gallega con musica senza confini definiti (*O Mariscal*), il meglio, senza dubbio, di ciò che è stato presentato fino a oggi. Possibilità del teatro gallego? Enormi. Ecco perché l'apparizione di ogni nuova opera, che indica un altro gradino in salita, apre nuovi orizzonti al nostro sano, consapevole e incrollabile ottimismo». Álvaro de las Casas, *La Trinidad literaria. Teatro gallego*, La Gaceta literaria, 4/10/1929.

dé fieles intérpretes a tantas obras honradamente creadas y pulcramente escritas.²⁰

Si noti che il clima politico in cui veniva scritto questo articolo (1929) era molto diverso da quello degli anni Dieci. Infatti, nel 1916, come già ricordato più sopra, erano state istituite in Galizia le *Irmandades da Fala*, organizzazioni che operavano nella promozione e nella diffusione della lingua gallega, e si era alla vigilia della fondazione del *Partido Galeguista* (1931). La lingua gallega era sempre più parlata dalla popolazione, come segno distintivo della regione ed erano ormai lontani i tempi in cui il ministro Bergamín, poteva asserire con compiacimento che «lo espíritu regional no separa ni aparta las regiones» (vedi par. 3.4.2). Il teatro musicale gallego rischiava sempre più di diventare un mezzo di propaganda delle idee del *Rexionalismo*.

Come testimonianza del mutato clima politico, è significativo anche il fatto che diventarono sempre meno frequenti in questo periodo le collaborazioni di cori gallegghi a rappresentazioni di *zarzuelas* cantate in castigliano. Inoltre, le aspre critiche ad alcune di quest'opere o *zarzuelas* evidenziano quanto esse venissero ritenute ideologicamente distanti dagli ideali sostenuti dalle società corali galleghe. Per esempio, riguardo a *La chula de Pontevedra* si diceva che con «este título absurdo, contradictorio y ridículo, acaba de estrenarse en Galicia una zarzuela, sainete, o lo que sea».²¹

Nei prossimi paragrafi si discuteranno alcune opere galleghe, le più significative, degli anni Venti e Trenta. In Tabella 4.1 si è riportato l'elenco completo delle opere galleghe fino al 1935.

²⁰ *Ibidem*. «Annotare tali eventi è dovere imperdonabile di coloro che, liberi da pregiudizi assurdi, seguono con attenzione cordiale il riemergere dei tre popoli peninsulari. *La Gaceta literaria*, che dal suo primo numero ha gli occhi fissi sulla 'punta dell'Europa', spera in un parto felice che dia interpreti fedeli a tante opere onestamente create e scritte in modo ordinato».

²¹ JURADO 2012, p. 448. Cit. da: «La chula de Pontevedra», *El Correo de Galicia*, 10/06/1928, 1168, p. 5. (Traduzione mia): «con questo titolo assurdo, contraddittorio e ridicolo, è appena uscita in Galizia una zarzuela, un sainete, o qualunque altra cosa».

4.2.2 A Virxe do Cristal (1922)

Anche se purtroppo la partitura è perduta, è doveroso menzionare in questa sede l'opera *A Virxe de Cristal* di Xosé Baldomir Rodríguez (1865-1947), allievo di Marcial del Adalid, attivo a La Coruña e per un certo tempo a Madrid, dove promosse con i suoi concerti – come ricordato più sopra – l'interesse per la musica gallega. Quest'opera costituisce il primo esempio di opera il cui libretto fu scritto interamente in lingua gallega e mostra come già negli anni Venti, i musicisti galleggi avessero cominciato a concepire le proprie opere teatrali nella lingua locale che ormai era diventata un mezzo di comunicazione ampiamente usato (Baldomir aveva tra l'altro aderito, fin dalla loro fondazione, alle *Irmandades da Fala*).

Baldomir aveva chiesto a Saïd Armesto, nel 1904, di scrivere il libretto di quest'opera, adattando per il teatro musicale le vicende di un racconto di Manuel Curros Enríquez, *A Virxe de Cristal* (1877). Il letterato aveva accettato la proposta di Baldomir, alla condizione di iniziare il lavoro solo dopo aver completato il concorso per la nomina a professore all'università di Madrid. Purtroppo la morte improvvisa di Saïd Armesto interruppe il progetto e il libretto fu alla fine scritto da Ramón Cabanillas. Gli eredi di Curros Enríquez vietarono però, per ragioni legali rimaste sostanzialmente oscure, la rappresentazione dell'opera e la partitura andò alla fine perduta.²²

4.2.3 La Meiga (1928)

Per scrivere *La Meiga*, Guridi, compositore wagneriano basco (par. 1.3.5 e 1.3.6) si era recato in Galizia e aveva ascoltato e raccolto per tre mesi una serie di canti tradizionali popolari da inserire nell'opera, in realtà una *zarzuela grande*, rappresentata al *Teatro della Zarzuela* a Madrid nel dicembre del 1928. Nel post-scriptum del li-

²² L'opera narra la storia della Vergine del Cristallo che si svolge nel 1630. I protagonisti sono Rosa e Martiño, una coppia di innamorati. Entrambi lavorano per il signore del castello di Vilanova. Un altro personaggio è Xan de Bentrances, rivale in amore di Martiño e rifiutato da Rosa. Xan racconta però a Martiño calunnie sulla virtù della sua ragazza. Martiño dà credito alle parole di Xan e rompe la sua relazione con Rosa. A questo punto la Vergine Maria appare in sogno a Rosa per confortarla e il giorno dopo cade dal cielo, accanto a un fulmine, un cristallo con l'immagine della Madonna all'interno. Martiño trova il cristallo ma non crede che sia una prova che dimostri la purezza della sua sposa. Il giorno dopo, la Vergine Maria compare a Rosa e le comunica che Dio l'ha mandata per dimostrare la sua purezza e manifesta il suo desiderio di far erigere una cappella in quella valle. Il popolo celebra il miracolo e Rosa entra in un convento. Martiño si vendica di Xan strappagli la lingua. La narrazione termina con la morte di Martiño, congelato in una notte nevosa, alle porte del convento di Rosa.

bretto redatto a quattro mani da Federico Romero Sarachaga e Guillermo Fernández-Shaw si leggeva:

En la misma Galicia nació el asunto de La Meiga, aunque su acción es ajena a la esencia y espíritu gallegos, sin que falten en la obra problemas y matices que guardan íntimo nexo con la región, como son los foros, feudalismo, emigración a Cuba, costumbres del momento y todo, en resumen, lo que constituía la vida gallega de 1870 en que está fijado el desarrollo de la obra. Esta fecha – agregan los interesados – obedece a la necesidad de dar color y vida de un modo peculiar a la zarzuela, ya que, sin ir a otra parte, los trajes actuales son como los de las demás regiones, y para dar un sello propio había que retrotraerse al siglo pasado.²³

Si possono riconoscere ne *La Meiga* elementi caratteristici di musica gallega: la *muiñeira* danzata in scena, l'uso di melodie popolari e i colori strumentali galleggi, le scenografie e i personaggi tipici della Galizia. Il libretto era scritto in castigliano per raggiungere il più ampio pubblico possibile ma, come avvertivano gli autori nel post-scriptum, «hemos introducido, en lo posible, la construcción sintáctica gallega, y hasta nos hemos permitido intercalar la auténtica palabra del país, cuando su sentido era tan claro como lo sería en nuestro idioma».²⁴

La vicenda dell'opera si svolge nel 1870 nella valle del fiume Ulla, dove vive una donna matura, Sabela, a cui si rivolgono molte persone per consigli e fatture. Si sta per celebrare il matrimonio tra Rosalio, figlio di Sabela, e Rula. Per l'occasione torna al villaggio Cirolas, il marito di Sabela, che era emigrato a Cuba in cerca di fortuna ma che apparentemente non ha migliorato di molto la sua condizione economica. Per

²³ GIMÉNEZ-RODRÍGUEZ 2018, p. 82. (Traduzione mia) «L'idea di *La Meiga* è nata nella stessa Galizia, anche se la sua azione è estranea all'essenza e allo spirito gallego. Non mancano però nell'opera problemi e sfumature che mantengono un legame intimo con la regione, come i *foros*, il feudalesimo, l'emigrazione a Cuba, i costumi dell'epoca e, in breve, tutto ciò che costituiva la vita gallega del 1870 in cui si sviluppa la vicenda dell'opera. Questa data – aggiungono gli interessati – obbedisce alla necessità di dare colore e vita in un modo particolare alla *zarzuela*, poiché, senza andare altrove, i costumi attuali sono come quelli delle altre regioni, e per dare un sigillo originale bisognava tornare indietro al secolo scorso».

²⁴ JURADO 2012, p. 447. (Traduzione mia) «Abbiamo introdotto, per quanto possibile, la costruzione sintattica gallega, e ci siamo persino permessi di inserire le parole autentiche in lingua originale della regione, quando il suo significato era chiaro come lo sarebbe stato nella nostra lingua».

festeggiare gli sposi arriva anche Ramón, un ragazzo innamorato dell'altra figlia di Sabela, Rosiña, ricambiato da quest'ultima.

Rosiña è però anche oggetto delle attenzioni morbose di Don García, suo datore di lavoro, che non esita a metterla in imbarazzo anche in pubblico, suscitando il risentimento di Ramón e i commenti maliziosi degli abitanti del villaggio che denigrano la figura della ragazza. Ramón le chiede quindi di lasciare il villaggio per recarsi a Santiago di Compostela a sposarsi e poi partire per l'America in cerca di un futuro migliore. Tuttavia, a causa di alcuni delatori, Don García viene a conoscenza dei piani di matrimonio di Ramón con Rosiña e della partenza pianificata da entrambi verso l'America. Interroga perciò Rosiña e Ramon sui loro progetti e cerca di far cambiare loro idea, offrendo loro alcuni terreni e proprietà in affitto da coltivare.

La ragazza esita e Ramón, alla fine, rinuncia al matrimonio con Rosiña e decide di partire lo stesso da solo per l'America causando un grande dolore alla ragazza. A questo punto il colpo di scena: Sabela rivela che in realtà Rosina è frutto di una relazione extra-coniugale tra lei e Don García. Sabela prega a questo punto l'ex-amante di pensare al futuro di sua figlia. Don García manda a cercare Ramón mentre Rosiña si riconcilia con il padre. L'opera si conclude con la felicità di Rosiña e Ramón al quale Cirolas rivela che è in realtà ricchissimo e ha diseredato Sabela, moglie infedele, e nominato lui e Rosiña suoi eredi universali.

L'idea di Galizia che traspariva dall'opera fu aspramente criticata da alcuni critici gallegghi. Si pensava che il lavoro volesse gettare discredito sulla regione:

Ilas outras [operas] — Maruxa, por exemplo — pudieron revestirse de falsedades en el dibujo de los tipos, sin que estos denostasen al país al cual se le apuntaban gratuitamente; pero en La Meiga los tipos desprestigian.²⁵

Di questo grave difetto venne attribuita la responsabilità ai librettisti:

²⁵ *Ibidem.* (Traduzione mia) «le altre [opere] – *Maruxa*, per esempio – potevano rivestirsi di falsità nella rappresentazione dei personaggi, senza che questi denigrassero il paese in cui vivevano; ma in *La Meiga* lo screditano». Javier Solá, *La difícil defensa de La Meiga*, Vida Gallega, 413, 20/05/1929.

[Guridi] posee verdadero talento musical y gran dominio de la técnica de su profesión. Mas, respecto a los libretistas encargados de realizar la letra [...] ya no abrigamos la misma confianza.²⁶

Secondo i detrattori, nonostante il lieto fine, i personaggi e l'ambiente che sono descritti nel libretto sono piuttosto negativi: il signorotto locale, viscido, prepotente e perfino incestuoso, non lascia altra soluzione ai giovani se non quella di emigrare; il marito di Sabela è lui stesso un emigrante che ha dovuto lasciare la sua terra per cercare fortuna; Sabela, la *Meiga*, ovvero la strega, è un emblema di oscurantismo. Insomma, la distanza dalla delicatezza e dalla freschezza di *La Flor del Agua* e di *Marruxa*, una specie di 'opera-cartolina' della Galizia, è enorme. Evidentemente, secondo la sensibilità dell'epoca, impregnata dall'ottimismo del *Rexionalismo*, all'immagine depressa della Galizia Ottocentesca, lacerata dalla diaspora dei suoi abitanti, doveva essere sostituita quella di una *Gallaecia Felix*.

Per quanto riguarda la musica di Guridi, alcune arie meritano una speciale attenzione, come per esempio il melanconico *Canto a Galicia* dal finale del secondo atto, uno straziante addio alla sua terra da parte del giovane Ramón:

MOZAS
¡Adiós, hermanos emigrantes!

EMIGRANTES
¡Adiós, mociñas, que quedáis!

MOZAS
No os olvidéis de vuestra aldea,
no os olvidéis de vuestro chan.

EMIGRANTES
¡Adiós, hermanos de Galicia!

RAMÓN
Terra, terriña, ¡ay, tierra del alma!
ya me alejo de tu lado para siempre tierra amada.
Tierra amorosa, rincón de hidalguía:
cuando esté de ti muy lejos,
¡no me olvides, madre mía!

²⁶ *Ibidem*. (Traduzione mia) «possiede un vero talento musicale e una grande padronanza della tecnica della sua professione. Ma, per quanto riguarda i librettisti incaricati di realizzare il testo [...] non nutriamo la stessa fiducia».

EMIGRANTES

¡Adiós, hermanos de Galicia!
¡Adiós, mocías que quedáis!
Aquí dejamos nuestras almas,
que fue preciso desgarrar.
¡Adiós, hermanos de Galicia!

RAMÓN

Terra, terriña, casales y prados:
mis amores y mis sueños
aquí dejo sepultados.
¡Tierra animosa, caudal de energía!
No me falten tus alientos,
¡no me olvides, madre mía!²⁷

4.2.4 Cantuxa (1928)

Cantuxa, è un'«ópera folklórica gallega» in tre atti di Gregorio Baudot. Nato a Madrid, dove aveva compiuto i suoi studi musicali, Baudot era stato assunto nel 1909 come direttore della Banda Musicale del Secondo Reggimento di Fanteria di Marina di Ferrol, formazione per cui compose molti brani strumentali. Nel maggio 1913, in occasione dell'inaugurazione della ferrovia Betanzos-Ferrol aveva composto *El tren de la Alegria*, un brano umoristico per banda, basato sull'onomatopea dei suoni ferroviari imitati con sorprendenti effetti strumentali, per il quale aveva ricevuto le congratulazioni personali dell'infanta Isabel. Attratto dal folklore della Galizia aveva percorso la regione in lungo e in largo alla ricerca di arie e motivi tradizionali, integrate spesso nella sua produzione.²⁸ Baudot preferiva mettere in scena a Madrid, invece che in Galizia, la sua produzione teatrale che include un certo numero di *zarzuelas* e due opere: *La figlia di Jorio*, tratta dall'omonimo romanzo di Gabriele D'Annunzio e scritta in collaborazione con Conrado del Campo che però non venne mai

²⁷ Vedi discografia: <https://www.youtube.com/watch?v=PzFy0GX4tv> (consultato: 1/05/2025). (Traduzione mia): «RAGAZZE Addio, fratelli emigranti! | EMIGRANTI Arrivederci, ragazze, che rimanete! RAGAZZE Non dimenticate il vostro villaggio, non dimenticate i vostri padri. | EMIGRANTI Arrivederci, fratelli della Galizia! | RAMON Terra, terra, oh, terra dell'anima! | Mi allontano già da te per sempre, terra amata. | Terra amorevole, angolo di nobiltà: | quando sono molto lontano da te, | non dimenticarmi, madre mia! | EMIGRANTI Arrivederci, fratelli della Galizia! | Addio, ragazze che rimanete! | Qui lasciamo le nostre anime, | che era necessario strappare. | Arrivederci, fratelli della Galizia! | RAMON Terra, terra, casali e prati: | i miei amori e i miei sogni | qui lascio sepolti. | Terra animata, flusso di energia! | Non mi manca il tuo respiro, | Non dimenticarmi, madre mia!»

²⁸ Tra le sue composizioni si cita anche il poema sinfonico, *Dolora sinfónica* eseguito dall'orchestra sinfonica di Madrid nel 1915 e poi replicato in varie località in Galizia (si veda discografia: <https://www.youtube.com/watch?v=HzNPds6DhbM>) (consultato 1/05/2025).

rappresentata e, appunto, *Cantuxa*, su libretto di Adolfo Torrado, ambientata in Galizia e portata sulle scene a Madrid al *Teatro de la Zarzuela* nel giugno 1928 (Fig. 4.1) e successivamente anche al *Teatro Avenida* di Buenos Aires (1929).²⁹

La trama è basata sul racconto della seduzione di una giovane contadina da parte di Pedrucho, suo compaesano e ricco signore, che approfitta del fatto che il fidanzato della ragazza, Martino, è lontano. Infatti, egli ha dovuto emigrare in cerca di lavoro (anche in quest'opera si ritrova il tema della diaspora gallega). Quando Martino ritorna al paese e scopre quello che è accaduto, uccide il seduttore durante un'affollata festa paesana per vendicare il suo onore.

Tutto ciò potrebbe sembrare un tema appropriato per un libretto di un'opera verista e costituire una delle tante imitazioni di *Cavalleria Rusticana*. Tuttavia, musicalmente, ogni riferimento al verismo finisce qui. L'estetica musicale di Baudot corrisponde alla sua ammirazione per Wagner ed è particolarmente evidente in alcuni momenti dell'opera, già identificati dalla critica dell'epoca. A tutto ciò si aggiungono elementi che richiamano la musica strumentale tradizionale gallega, come per esempio l'uso della cornamusa che suona sul palco e che fa da sfondo alla scena finale dell'incendio nella casa di Pedrucho e della morte di quest'ultimo per mano di Martino.

Nonostante la scrittura vocale piuttosto complessa, non mancano dolci melodie popolari, come la 'ninna nanna' che apre il secondo atto e altre citazioni di temi tradizionali, come per esempio il Coro *Ay Galicia, patria celta*, della terza scena del secondo atto, inno alle origini celtiche della Galizia. Nella *Revista de Floklore*, Margarita Soto Viso e Xoan M. Carreira, hanno pubblicato i temi tradizionali raccolti ed usati da Baudot (manoscritti di A. B. Gamba. 2, Carp. 6, 7, 8).³⁰

La loro trascrizione è riportata di seguito (Es. 4.1, 4.2, 4.3):

²⁹ PINHEIRO 2005, p. 53.

³⁰ SOTO VISO, M. CARREIRA 1982, pp. 58-60.

Cornamusa

Tamburello

Corn.

Tamb.

etc.

Es. 4.1: Danza de espadas de Redondela.

Cornamusa

etc.

Es. 4.2: Danza de espadas de Darbo (Cangas).

The image displays four systems of musical notation for the piece 'Danza de espadas de Betanzos'. Each system consists of two staves: the upper staff is for the Cornamusa (or Corn.) and the lower staff is for the Tamburello (or Tamb.). The music is written in 6/8 time. The first system shows the Cornamusa playing a melodic line with eighth and quarter notes, while the Tamburello provides a rhythmic accompaniment of eighth notes. The second and third systems continue this pattern, with the Cornamusa part becoming more complex in the third system. The fourth system shows the Cornamusa part ending with a rest, while the Tamburello continues its rhythmic pattern. The piece concludes with 'etc.'.

Es. 4.3: Danza de espadas de Betanzos.

Nonostante l'abbondanza di citazioni di melodie popolari tradizionali e il successo ottenuto a Madrid, l'opera non piacque ai più convinti autonomisti galleggi che criticarono *Cantuxa* non solo perché era stata scritta in castigliano ma anche perché la vicenda raccontata nell'opera, un classico dramma passionale rurale, non veniva ritenuta degna del rinnovamento culturale in atto in Galizia. Si sarebbero invece dovuti privilegiare temi tratti dalla storia della regione.

Ma queste erano disquisizioni incomprensibili per Baudot che, dopo tutto, non era galleggi e non era nemmeno aderente a nessun movimento politico regionalista. *Cantuxa*, col tempo, venne dimenticata. Solo molti anni più tardi, quando si era ormai instaurata la dittatura franchista e i partiti e i movimenti autonomisti erano stati soppressi, vi fu un nostalgico ripensamento da parte di coloro che l'avevano criticata. In

una lettera da Buenos Aires indirizzata a Baudot da Ramon Suarez Picallo che con Castelaio faceva parte del Consiglio di Galizia in esilio, si accennava melanconicamente a «la dos horas de emoción que Vd. acertó a poner en la ópera Cantuxa» e si auspicava che il maestro “siga captando el eco mágico de la tierra gallega”.³¹

4.3 O Mariscal (1929), la prima opera cantata in gallego

4.3.1 Argomento e genesi dell'opera

O Mariscal nasce dalla trasposizione in musica da parte di Eduardo Rodríguez-Losada (1886-1973), Fig. 4.2, allievo di Conrado del Campo, del dramma teatrale omonimo scritto da Antón Villar Ponte (1881-1936) insieme a Ramón Cabanillas Enríquez (1876-1959).³² Uno studio della genesi del dramma di Villar Ponte è stato condotto da Xosé Ínsua López.³³ Le sue conclusioni sono state riprese da Nelly Iglesias Ríos e sintetizzate di seguito.³⁴

Secondo Ínsua, l'idea originaria del dramma è da attribuire a Villar Ponte che, dopo un attento lavoro di documentazione, scrisse una sceneggiatura in prosa, in castigliano, che sarebbe stata successivamente versificata in gallego da Cabanillas.³⁵

³¹ (Traduzione mia) «le due ore di emozione che hai messo nell'opera Cantuxa», «continui a catturare l'eco magico della terra gallega»

³² Rodríguez-Losada fu compositore e architetto. Si formò musicalmente da autodidatta studiando i classici trattati di Bazin, Richter e Riemann. Nel 1921 si ammalò di tubercolosi e si trasferì per curarsi a Madrid, dedicandosi interamente alla composizione e prendendo regolari lezioni da Conrado del Campo. Dopo questo soggiorno forzato nella capitale spagnola, durato quattro anni, Rodríguez Losada trascorse il resto della sua vita a La Coruña. Effettuò sporadici viaggi all'estero, sia per lavoro che per ascoltare le opere di Wagner, di cui fu un fanatico ammiratore, ai festival di Bayreuth. Compose musica da camera, sinfonie e un concerto per pianoforte e orchestra, ma il genere musicale per cui è ricordato è quello operistico, in cui cercò la collaborazione di importanti intellettuali e artisti dell'epoca: raffinati scenografi come Camilo Díaz Baliño; rinomati cantanti come Enriqueta Brandón, Fernando Navarrete, Honoria Goicoa e Carmen Floria, Faustino Arregui o Aníbal Vela nelle rappresentazioni a Madrid; famosi letterati come Villar Ponte, Ramón Cabanillas o Cotarelo Valledor; orchestre di rango e valenti direttori, tra cui Arámbarri.

³³ ÍNSUA LÓPEZ 2002.

³⁴ IGLESIAS RÍOS 2019.

³⁵ ÍNSUA LÓPEZ 2002, p. 153.

Questa versione fu poi sottoposta a un'ulteriore revisione da parte di Villar Ponte che suggerì alcuni miglioramenti della versificazione e della trama.

Il dramma di Villar Ponte è incentrato sulla figura di Pedro Pardo de Cela, detto 'O Mariscal' (Il Maresciallo), un signore feudale gallego nato a Betanzos nel 1425 che si era ribellato a Isabella I e Ferdinando II d'Aragona quando essi avevano imposto dei loro rappresentanti per amministrare il potere in Galizia.

Pardo de Cela guidò una ribellione popolare e sconfisse più volte le truppe castigliane inviate dai Re Cattolici per sedare la rivolta. I generali castigliani, non riuscendo a vincere Pardo de Cela sul campo di battaglia, decisero di usare vie più subdole per catturarlo, corrompendo i suoi servi. Dopo essere stato imprigionato, il nobile gallego fu decapitato insieme al figlio e a un altro cavaliere davanti alla Cattedrale di Mondoñedo il 3 ottobre 1483.

Considerata l'eroica resistenza del maresciallo gallego contro i castigliani, non sorprende la grande attrattiva che la storia di questo personaggio esercitasse sugli associati alle *Irmandades da Fala* che avevano fatto di Pardo de Cela un punto di riferimento, in linea con le loro rivendicazioni autonomiste. Infatti, nell'opera teatrale, *O Mariscal*, il nobile gallego è rappresentato come un martire della causa patriottica gallega, sconfitto, tradito ed ucciso da criminali al servizio di Isabella e Ferdinando.

Si stima che il lavoro di stesura della versione in prosa iniziasse verso la fine del 1916 o all'inizio del 1917. Il dramma venne completato intorno alla metà del 1920 come confermato da diversi quotidiani dell'epoca che nel giugno dello stesso anno annunciavano l'imminente debutto del lavoro teatrale.³⁶ Tuttavia, a causa di questioni burocratiche, la rappresentazione subì continui ritardi, tanto che gli autori decisero di dare alle stampe il loro dramma alla fine di agosto 1926.

La pubblicazione di *O Mariscal* fu salutata con grande soddisfazione in Galizia. Perfino nella rivista di Buenos Aires *Céltiga* furono pubblicati diversi frammenti del dramma che aveva suscitato molto interesse tra i membri della colonia gallega della capitale argentina. Il compositore Egidio Paz Herme (1863-1933), compositore di

³⁶ IGLESIAS RÍOS 2019, p. 154.

origine gallega emigrato in Argentina, musicò il prologo e la sua composizione cominciò ad essere eseguita regolarmente in omaggio a Pardo de Cela durante la *Semana de Galicia* che si celebrava ogni anno in diversi paesi latino-americani.³⁷

Gli autori di *O Mariscal* ricevettero anche diverse richieste da parte di attori spagnoli per portare sulle scene il loro dramma. Per esempio, la nota attrice Margarita Xirgú (1888-1969), che fu anche interprete di molti lavori teatrali di Garcia Lorca, chiese di realizzare una traduzione in spagnolo, così da facilitare la rappresentazione del lavoro e renderlo disponibile a un pubblico più ampio. Anche lo scrittore Francisco Villaespesa (1877-1936), residente a Buenos Aires, chiese l'autorizzazione a tradurre l'opera, ma gli autori rifiutarono, adducendo la giustificazione che lo scopo principale del loro lavoro era proprio quello di creare un'opera nella lingua della Galizia.³⁸

Non è possibile stabilire con certezza quando iniziarono i contatti tra gli autori di *O Mariscal* e Rodríguez-Losada per scrivere una versione musicale della tragedia di Pardo de Cela. Di certo, nell'agosto del 1927, lo stesso Villar Ponte diffuse, in un articolo apparso su *El Pueblo de Vigo*, la notizia che Rodríguez-Losada stava musicando il suo dramma:

Por cierto que – y aquí resulta oportuno decirlo – coincidiendo con la idea de aquel notable maestro vasco de componer una zarzuela gallega está el afán del culto arquitecto coruñés señor Losada de llevar a cabo una ópera, también gallega, musicales que afirman que son muy interesantes los pocos que los conocen. El señor Losada trabaja en esta obra con verdadero

³⁷ Questa manifestazione, dedicata all'esaltazione della Galizia e dei suoi valori, era nata a Buenos Aires nel 1920 in occasione della celebrazione di alcuni *Juegos Florales*.

³⁸ Solo dopo qualche tempo Villar Ponte accettò la richiesta che aveva ricevuto da Villaespesa per tradurre la tragedia, a condizione che la versione castigliana dell'opera fosse di suo gradimento. Lo scrittore argentino tentò anche di organizzare una rappresentazione non autorizzata del dramma che causò notevoli dissapori con gli autori.

entusiasmo. Y si acierta en tal difícil empeño – para el que posee condiciones innegables – no cabe duda que Galicia estará de enhorabuena.³⁹

Si trattava della seconda opera del compositore di La Coruña che aveva già composto nel 1927 *El monte de las animas*.⁴⁰

Oltre alla lingua utilizzata, l'importante novità dell'opera consisteva nel soggetto storico su cui si basava: la figura del Maresciallo aderiva perfettamente alle istanze dei movimenti autonomisti e la presentazione di una storia, interpretata in modo opposto a quello ufficiale dell'epoca che celebrava l'operato dei Re Cattolici, rifletteva i desideri di libertà dei galleghi durante la dittatura del generale Primo de Rivera.

Nel dicembre 1928, quando Rodríguez-Losada terminò di scrivere l'opera, Villar Ponte si affrettò a pubblicare le proprie lodi al compositore:

Ignoramos cuando escribimos estas líneas si la partitura que el arquitecto de desear. Pero lo que sí sabemos es que en cuanto hace referencia a cosas de arte gallego, todos nuestros conterráneos debieran proceder como Losada procede: haciendo su labor para que la juzguen los suyos; dedicándole a Galicia las primicias de su obra. Pensando en Galicia y sólo en Galicia. Entregando por completo su inspiración y su trabajo –trabajo serio y meritori opor [sic!] lo que tiene de insólito- a elementos de su país.⁴¹

³⁹ IGLESIAS RÍOS 2019, p. 162. (Traduzione mia) «A proposito di – e qui è opportuno dirlo – in coincidenza con l'idea di quel notevole maestro basco [Guridi] di comporre una zarzuela gallega, c'è il desiderio del colto architetto di La Coruña, il signor Losada, di rappresentare un'opera musicale, anch'essa gallega, che i pochi che ne sono a conoscenza affermano essere molto interessante. Il signor Losada si dedica a questo lavoro con vero entusiasmo. E se riuscirà in un impegno così difficile – per il quale ha doti innegabili – non c'è dubbio che la Galizia sarà fortunata». Villar Ponte, A. Galerías. Zarzuela y ópera gallegas. In: *El Pueblo Gallego: diario de la mañana, al servicio de los intereses de Galicia*. Vigo, 31/08/1927, 1113, p. 1.

⁴⁰ *El Monte de las Ánimas* (1927), in due atti e libretto del poeta uruguayano Julio Casal versificato però dal corunense Luis Núñez de Cepeda, è la prima opera di Rodríguez-Losada. A differenza delle altre sue opere è ambientata in Castiglia.

⁴¹ IGLESIAS RÍOS 2019, p. 163. «Non sappiamo quando scriviamo queste righe se è la partitura che l'architetto voleva. Ma quello che sappiamo è che per quanto riguarda le cose dell'arte gallega, tutti i nostri connazionali dovrebbero procedere come procede Losada: facendo il suo lavoro in modo che i suoi concittadini lo giudichino e dedicando alla Galizia le prime rappresentazioni del suo lavoro. Pensando alla Galizia e solo alla Galizia. Consegnando completamente la sua ispirazione e il suo lavoro – lavoro serio e meritorio per [sic] ciò che ha di insolito – agli elementi del suo paese». Temas de interés. Una Lección más que debe tenerse en cuenta. *El Pueblo Gallego: diario de la mañana, al servicio de los intereses de Galicia*, Vigo, 26/12/1928, p. 2.

Il libretto dell'opera fu redatto a partire dal testo del dramma dallo stesso Rodríguez-Losada che ridusse e semplificò un numero considerevole di versi e strofe. Per un dettagliato studio comparativo tra il testo originale di Cabanillas e Villar Ponte e il libretto del compositore si rimanda allo studio di Iglesias Ríos.⁴² In questa sede, basti notare che il compositore mantenne la struttura scenica del lavoro originale, con un prologo seguito da tre atti, in corrispondenza dei tre giorni in cui si svolge la vicenda. I personaggi del dramma di Villar Ponte sono tutti presenti anche nell'opera di Rodríguez-Losada con poche eccezioni, tra cui quella del personaggio di Doña Beatriz, figlia del maresciallo, che compare solo nel libretto dell'opera. Rodríguez-Losada fece del suo meglio per adattare il testo. Tuttavia, secondo alcuni studiosi, nonostante gli sforzi del compositore-librettista, il libretto manca di elementi squisitamente operistici e in diverse sue parti non risulta molto efficace.⁴³

Nel Prologo un cantore cieco con l'aiuto di un giovane 'lazarillo', annuncia l'argomento della storia che sarà rappresentata.

Il primo atto si apre sulla Valle de Oro. Amaro ed Elvira si stanno salutando dopo una notte d'amore. Amaro è un soldato delle truppe castigliane impegnate nell'assedio della torre di La Frouseira, dove si è rifugiato il Maresciallo Pedro Pardo de Cela, mentre Elvira è una serva di quest'ultimo. Arriva intanto un alfiere, Lope, che interrompe il saluto tra Amaro ed Elvira, e rimprovera Amaro per aver lasciato il campo senza permesso. Poco dopo sopraggiunge anche il capitano dell'esercito castigliano, Luis Marcos Mudarra. Nella discussione che segue, Lope suggerisce al capitano di usare la via del tradimento, corrompendo Elvira per espugnare la torre e catturare il Maresciallo. Mudarra si dichiara favorevole all'idea e chiede di attuarla. Lope ed Amaro predispongono allora un piano secondo il quale Amaro, travestito da mendicante cieco, si deve recare alla torre per chiedere ospitalità: è uno stratagemma per incontrare Elvira e farle avere una borsa contenente oro da spartire con gli altri servi, convincendoli a tradire il loro signore.

⁴² *Ivi*, pp. 164-168.

⁴³ GROBA Y GROBA, R. 2010, p. 106.

Nel secondo atto, il piano viene attuato e, con la collaborazione dei servi corrotti, Amaro fa aprire le porte di accesso alla torre. I soldati castigliani fanno irruzione e catturano i cavalieri di Pardo. Intanto Amaro, che si trova nel salone principale del castello col Maresciallo, getta gli abiti da mendicante e si rivela per quello che realmente è: «Soy un soldado castellano, uno de los lobos de Mudarra, que va a tener el honor de haceros prisionero». ⁴⁴

Il terzo atto si svolge in una cella della prigione di Mondoñedo dove sono stati condotti il Maresciallo, suo figlio e un altro valoroso combattente, seguace di Pardo de Cela, Pedro de Miranda. I tre prigionieri attendono la loro esecuzione capitale, prevista dopo poche ore. Mentre un frate li esorta a pentirsi e a pensare alla salvezza della loro anima, i tre prigionieri hanno una visione: entra una donna dai lunghi capelli, di portamento signorile ma vestita di nero, con un ampio velo. La signora sostiene di essere la Razza gallega e mostra loro un calice d'oro, il Santo Graal, che contiene un miele prodotto dalle api che si trovano a O Cebreiro. I prigionieri bevono il nettare dal calice e la visione ha termine. Dopo questa esperienza mistica, i tre uomini si sentono pronti ad accettare senza timore la morte.

All'improvviso entra un messaggero che informa che la moglie di Pardo, doña Sabela, è riuscita ad ottenere la grazia regale per i prigionieri e sta per giungere alla prigione. A questo punto i carcerieri di Pardo usano ancora una volta la corruzione per poter uccidere i prigionieri. Infatti, per ritardare l'arrivo della moglie del nobile gallego alla fortezza, convincono dei servi a intrattenere la donna, offrendole di rifocillarla in una locanda poco distante. La donna, che accetta di bere del latte che le viene offerto, perde così del tempo prezioso, usato dai carcerieri per procedere con l'esecuzione capitale dei tre prigionieri. Doña Sabela capisce che l'esecuzione ha avuto luogo quando sente i rintocchi delle campane a morte e a quel punto si dispera, e singhiozza amaramente in preda ai rimorsi per essersi lasciata ingannare.

⁴⁴ (Traduzione mia) «Sono un soldato castigliano, uno dei lupi di Mudarra, che avrà l'onore di farti prigioniero».

4.3.2 La ricezione

La prima rappresentazione dell'opera avvenne dopo aver superato un certo numero di ostacoli frapposti dalle autorità. Infatti, lo stesso giorno fissato per la prima rappresentazione, il 22 maggio 1929, presso il Teatro Rosalía de Castro di La Coruña, l'evento venne sospeso per ordine del governatore, ufficialmente per motivi di sicurezza.

Così si legge ne *El Diario de la Marina*:

Para hoy se había anunciado el extremo de la ópera gallega O Mariscal letra de Cabanillas y de Villar Ponte y música del arquitecto coruñés Eduardo Losada Rebellón. No obstante haberse vendido la totalidad de las localidades, el Gobernador Civil, previo informe de la Junta de espectáculos, se vió obligado a suspender el acto debido a que el Teatro Rosalía Castro no reúne las condiciones que exige el Reglamento de espectáculos. Se hacen gestiones cerca del Gobernador Civil para que revoque la orden.⁴⁵

Non fu chiarito all'epoca se la questione della sicurezza fosse stata solo una scusa, usata dalle Autorità per evitare la rappresentazione dell'opera a La Coruña a causa del suo contenuto politico, oppure una effettiva misura preventiva che si decise di adottare proprio in coincidenza con la prima di *O Mariscal*.

In effetti, in quegli anni, si erano verificati degli incendi nei teatri di alcune città spagnole, il più grave dei quali aveva distrutto il *Teatro Novedades* di Madrid il 23 settembre 1928, quando erano morte circa 80 persone e si erano contati oltre 200 feriti. A seguito di questo incidente, la normativa relativa alla sicurezza dei teatri era stata drasticamente modificata e richiedeva ai teatri stessi di adottare misure di protezione obbligatorie, come l'installazione di schermi antincendio metallici, l'uso di porte 'tagliafuoco', il tracciamento di vie di evacuazione, l'uso di materiali incombustibili, etc. Il mancato rispetto di queste soluzioni tecniche poteva comportare varie

⁴⁵ (Traduzione mia) «Per oggi era stata annunciata la rappresentazione dell'opera gallega O Mariscal, testo di Cabanillas e di Villar Ponte e musica dell'architetto di La Coruña Eduardo Losada Rebellón. Nonostante tutti i posti fossero stati venduti, il Governatore Civile, previa relazione del Consiglio degli Spettacoli, è stato costretto a sospendere l'evento perché il Teatro Rosalía Castro non ha le condizioni richieste dal Regolamento degli spettacoli. Si stanno facendo tentativi con il governatore civile per revocare l'ordinanza».

sanzioni tra cui, appunto, la sospensione degli spettacoli. Alcuni ricercatori sostengono che effettivamente il Teatro Rosalía de Castro, dove si sarebbe dovuta rappresentare l'opera, mancava di misure di sicurezza e che non ci fu una vera e propria censura.⁴⁶ A sostegno di questa ipotesi citano il fatto che la prima dell'opera non venne vietata ma solo spostata nella città di Vigo.

Tuttavia, sulla base di ricerche recenti, altri studiosi, tra cui l'importante filologa ed esperta di teatro gallego, Tato Fontaíña, affermano con sicurezza che la sospensione della rappresentazione dell'opera fu invece un atto palese di censura politica: La Coruña, era infatti a quel tempo la città con la maggiore presenza di gruppi regionalisti e probabilmente il governo locale temeva che la rappresentazione di *O Mari-scal* potesse degenerare in una grande manifestazione di orgoglio regionalista in un momento già difficile per la dittatura.⁴⁷ Il fatto di spostare la manifestazione in un centro più piccolo e più periferico, meno rischioso dal punto di vista della sicurezza pubblica, appare oggi come un atto di compromesso da parte del governo per evitare tensioni con la popolazione nel caso di totale divieto della rappresentazione dell'opera.

A supporto della tesi di Tato Fontaíña pesa anche il fatto che durante la prova generale a porte chiuse di La Coruña, il giorno precedente alla programmata prima rappresentazione, l'esecuzione dell'opera venne interrotta a seguito di azioni di disturbo da parte dello stesso governatore e di altre persone che, senza essere state invitate, avevano deciso di assistere alle prove:

Cuando la representación avanzaba, como desde el gobierno civil se podía acceder al teatro, la primera autoridad provincial de La Coruña, con unos amigos, penetró en un palco, portando botellas de champán, que descorchó para sus particularísimos invitados. Los taponazos molestaron

⁴⁶ IGLESIAS RÍOS 2019, p. 163.

⁴⁷ GROBA Y GROBA 2010, p. 34.

a Losada. El testigo del hecho nos dice que el músico y director tiró la batuta y el ensayo-representación no continuó.⁴⁸

Supponendo infine che le autorità conoscessero bene le condizioni di agibilità del principale teatro di La Coruña, c'è anche da chiedersi come mai avessero consentito a vendere i biglietti e a montare le scenografie annullando all'ultimo momento la rappresentazione. A conti fatti, l'argomento che giustifica l'annullamento della prima dell'opera a causa della mancanza delle misure di sicurezza antincendio del teatro non risulta abbastanza convincente.

A seguito della revoca del permesso di esecuzione dell'opera a La Coruña, si dovette identificare un altro teatro dove rappresentare il lavoro. Alla fine il *Teatro Tamberlick* di Vigo diede la sua disponibilità. Non fu facile trasferire tutto il materiale necessario per la rappresentazione dell'opera (costumi, scenografie ed altri apparati scenici) a Vigo, distante circa 200 km, poiché all'epoca non era ancora stata costruita una ferrovia che collegava le due città e le strade di collegamento erano piuttosto accidentate.

Lo stesso Villar Ponte si trasferì a Vigo per finalizzare i dettagli della prima e per favorire una campagna di informazione da parte dei giornali locali, tutti concordi nel sostenere che l'opera si sarebbe dovuta rappresentare per una serie di motivi:

Por la calidad de la obra, por sus autores, por la patriótica intención que encierra y por nuestra ciudad, elegida para gustar, elegida para gustar las primicias de un arte auténticamente nuestro que trae en el pecho abierta la pura rosa de la Belleza.⁴⁹

La prima dell'opera venne fissata per il 1 giugno 1929. Furono invitati i rappresentanti delle autorità locali che questa volta presenziarono senza boicottare il norma-

⁴⁸ IGLESIAS RÍOS 2019, p. 179. (Traduzione mia) «Mentre si procedeva nella rappresentazione, poiché i rappresentanti del governo civile potevano accedere al teatro, la prima autorità provinciale di La Coruña, con alcuni amici, entrò in un palco, portando bottiglie di champagne che stappò per i suoi ospiti molto particolari. Il rumore dei tappi infastidì Losada. Il testimone del fatto ci dice che il musicista e direttore d'orchestra gettò via la bacchetta e la prova fu interrotta». In: *Faro de Vigo*, 1/06/1929.

⁴⁹ *Ivi*, p. 180. (Traduzione mia) «Per la qualità dell'opera, per i suoi autori, per l'intenzione patriottica che racchiude e per la nostra città, scelta per piacere, scelta per apprezzare le primizie di un'arte autenticamente nostra che porta nel petto aperto la pura rosa della Bellezza». In: *El Pueblo Gallego: diario de la mañana, al servicio de los intereses de Galicia*. 29/05/1929, 1643, p. 6.

le svolgimento dell'opera. La stampa locale salutò l'evento scrivendo recensioni in tono euforico:

¡Albricias! Congratulémonos como gallegos y como amantes del divino arte, del éxito rotundo, definitivo, alcanzado ayer en el Tamberlick, por la primera ópera gallega – medularmente racial en su expresión literaria y filarmónica. El alma de Galicia debe sentirse orgullosa de contar desde hoy con una joya artística de tan espléndida calidad. Todos debemos mostrarnos entusiasmados, ya que el generoso intento de tres sensibilidades – Cabanillas, Villar Ponte y Losada – ha plasmado en un triunfo clamoroso, formidable, excepcional, único.⁵⁰

La trama dell'opera venne considerata dai più come una manifestazione gloriosa della «Razza gallega» e la musica venne lodata in modo unanime dalla critica. I più importanti apprezzamenti si concentrarono sul duetto d'amore del secondo atto tra Pedro, figlio del Maresciallo e Xoana, la sua fidanzata, e soprattutto sul terzo atto, quello in cui compare la *Raza*, che tutti i giornali segnarono come la parte dell'opera dotata di maggiore forza drammatica.

Il critico del *Faro de Vigo* notava la ricchezza della strumentazione varia ed espressiva, talvolta perfino audace, a cavallo tra il moderno e il classico. La *Voz de Galicia* non tardò a evidenziare lo spirito complessivo dell'opera come erede dell'estetica musicale wagneriana (non era d'altra parte la prima volta che la stampa notava le influenze del Maestro tedesco nell'opera di Rodríguez-Losada: già il lavoro precedente di questo compositore, *El monte de las animas*, era stato etichettato come 'wagneriano'). Oltre che per il suo ruolo di compositore, l'autore della musica fu anche elogiato come direttore d'orchestra.

Alcuni notarono che la prima di *O Mariscal* rappresentava, sia per la sua qualità letteraria che musicale, un punto di svolta nel teatro musicale gallego:

⁵⁰ *Ivi*, p. 181. (Traduzione mia) «Alegría! Congratuliamoci come galleghi e come amanti dell'arte divina, del successo clamoroso, definitivo, raggiunto ieri al Tamberlick, dalla prima opera gallega - assolutamente razziale nella sua espressione letteraria e filarmonica. L'anima della Galizia deve sentirsi orgogliosa di avere da oggi un gioiello artistico di così splendida qualità. Dobbiamo tutti mostrarci entusiasti, poiché il generoso tentativo di tre sensibilità – Cabanillas, Villar Ponte e Losada – si è tradotto in un trionfo clamoroso, formidabile, eccezionale, unico». *Faro de Vigo*. 1/06/1929.

La impresión que ha quedado en cuantos asistieron al estreno es de que se ha avanzado un gran paso en el campo de la música escénica gallega y que este primer drama lírico que surge en nuestra región perdurará como idea bien lograda vestida con el ropaje de una brillante y sabia instrumentación. Rodríguez Losada ha buscado motivos en el folklore galaico, estilizándolos, sutilizándolos, sin subordinar su inspiración a ellos, sino envolviéndolos en la fácil fluencia del pensamiento lírico del autor que sigue la leyenda del poeta descubriendo y matizando sus situaciones y episodios con indudable acierto. Y, en conjunto, debe afirmarse que el triunfo de presentar una obra seria galaicos, es empresa digna del más alto aprecio y del más caluroso estímulo; y el hecho de que la interprete un conjunto de notables y distinguidos aficionados de esa, formados todos en La Coruña, merece aplauso entusiasta.⁵¹

La stampa elogiò anche i raffinati costumi dei cantanti, realizzati da sarti di Valencia (Fig. 4.3).

Dopo la prima di Vigo, *O Mariscal* venne rappresentata in altri piccoli centri, come Ferrol e Pontevedra ove ottenne analoghi trionfi, riferiti dalle cronache con grandi elogi. Il successo di queste esecuzioni, avvenute in un clima festoso e senza problemi di ordine pubblico, contribuì probabilmente a far cambiare l'atteggiamento delle autorità di La Coruña nei confronti della censura dell'opera. D'altra parte i rappresentanti del governo locale erano letteralmente assediati dalla stampa e dalla popolazione di La Coruña che considerava l'opera come 'propria' e richiedeva a gran voce la messa in scena di *O Mariscal* nella principale città della Galizia. Fu così che, *obtorto collo*, dopo la rappresentazione di Pontevedra, venne autorizzata la messa in scena dell'opera a La Coruña, tuttavia non al teatro principale, il Rosalia de Castro, ma in uno secondario, il Teatro Linares Rivas.

⁵¹ IGLESIAS RÍOS 2019, p. 185. (Traduzione mia) «L'impressione che è rimasta in tutti coloro che hanno partecipato alla prima è che è stato fatto un grande passo avanti nel campo della musica scenica gallega e che questo primo dramma lirico che nasce nella nostra regione durerà come un'idea ben realizzata vestita con le vesti di una strumentazione brillante e saggia. Rodríguez Losada ha cercato motivi nel folklore galiziano, stilizzandoli, assottigliandoli, senza subordinare la sua ispirazione a loro, ma avvolgendoli nel facile scorrimento del pensiero lirico dell'autore che segue la leggenda del poeta scoprendo e sfumando le sue situazioni ed episodi con indubbio successo. [...] E, nel complesso, va affermato che il trionfo di presentare un'opera seria come 'O Mariscal' con tutte le caratteristiche di un'opera di natura e sapore gallego, è un'impresa degna del più alto apprezzamento e del più caloroso stimolo. Il fatto che sia interpretata da un gruppo di notevoli e illustri fan di essa, tutti formati a La Coruña, merita un applauso entusiasta». *La Voz de Galicia*, 2/06/1929.

La prima esecuzione dell'opera a La Coruña si svolse il 28 giugno. Anche in questa occasione la critica si profuse in grandi elogi agli autori, agli interpreti, all'orchestra e all'autore delle scenografie. Rodríguez-Losada venne addirittura qualificato come un «profeta en su tierra».⁵²

Secondo alcuni critici, dopo aver ascoltato la musicalità che la lingua gallega donava all'opera, si doveva seguire il suggerimento di Tomás Bretón, e cioè quello di usare il gallego come lingua musicale dell'opera spagnola:

Indudablemente, des arquitecto veterano, ocupa un puesto distinguido en la brillante falange de compositores españoles que con alteza de miras y edificante rectitud intenta la creación del drama lírico nacional. Dificultad y no grande fué para los músicos de la generación anterior, la resistencia inconcebible que el público oponía, pervertido por los libretos italianos que apenas descifraba a las óperas escritas en castellano. Recordamos a este propósito que el maestro Bretón animado por un elevado españolismo propuso en una conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid que fuese el gallego la lengua musical del Estado, y a fé que después de oír la representación de un drama lírico en nuestra lengua vernácula, si bien reconocemos que los modernos libretos de ópera castellanos son excelentes, gracias a la admirable orfebrería de los poetas jóvenes, nadie nos tacharía de apasionados al afirmar que a poco que aprieten los escritores regionales, por la dulzura y flexibilidad, y por la graciosa elegancia arcaica de nuestra lengua, se llevarán la palma.⁵³

⁵² *Ivi*, p. 207. (Traduzione mia) «Profeta nella sua terra». *El Orzán: diario independiente*, 27/06/1929.

⁵³ *Ivi*, p. 207. (Traduzione mia) «Senza dubbio, un architetto di esperienza, occupa una posizione distinta nella brillante schiera dei compositori spagnoli che con lungimiranza e con edificante rettitudine tenta la creazione di un dramma lirico nazionale. Difficoltà non trascurabile fu, per i musicisti della generazione precedente, la resistenza inconcepibile che il pubblico opponeva, pervertito dai libretti italiani che a malapena decifrava, le opere scritte in spagnolo. Ricordiamo a questo proposito che il maestro Bretón, infuso da un elevato spagnolismo, ha proposto in una conferenza tenuta all'Ateneo di Madrid che il gallego fosse la lingua musicale della nazione. Dopo aver ascoltato la rappresentazione di un dramma lirico nella nostra lingua vernacolare, anche se riconosciamo che i moderni libretti d'opera castigliani sono eccellenti, grazie all'ammirevole senso artistico dei giovani poeti, nessuno ci giudicherebbe troppo appassionati affermando che il poco che gli scrittori regionali producono, per la dolcezza, per la flessibilità e per la graziosa eleganza arcaica della nostra lingua, porta la palma». *El Orzán: diario independiente*, 27/06/1929. Chi scrive non ha trovato conferma delle parole attribuite a Bretón. Non vi è traccia di questa affermazione nel testo della conferenza citata dal giornalista in TOMÁS BRETÓN 1904. Bretón auspicava che l'opera lirica si cantasse nella propria lingua madre, qualunque essa fosse. (Vedi nota a pag. 115)

La stampa di La Coruña sottolineò il sapiente uso delle melodie galleghe citate in vari punti dell'opera e, come già notato nelle precedenti rappresentazioni, ammirava l'orchestrazione e notava l'influenza wagneriana sul compositore.

Nella seconda replica, il 30 giugno, i biglietti furono venduti a prezzi popolari e, ancora una volta, *O Mariscal* ottenne un notevole successo. Come notava un critico:

Seguramente para los autores habrán sido gratísimos los aplausos del público popular que llenaba el teatro, pues ahora podrán ufanarse de haber unido en un sentimiento unánime de admiración a todas las clases sociales de la capital de Galicia.⁵⁴

Dopo queste rappresentazioni l'opera venne ripresa nel 2010 in forma di concerto a Vigo. In quell'occasione il critico Andrade identificò un'interessante analogia tra *O Mariscal* e il *Parsifal* di Wagner, il cui elemento comune, il Santo Graal, porta la serenità ai prigionieri nella prigione di Mondoñedo:

Pero, además, en la aparición de La Raza hay palabras y hechos que tienen derivaciones insospechadas. Se trata de la mención de la leyenda del Grial, que los autores del texto sitúan, como otros muchos escritores y estudiosos, en O Cebreiro; y también de esa especie de comunión pseudo-religiosa que la anciana da a los prisioneros con el hidromiel contenido en el vaso sagrado. Y es sorprendente que de ese modo se manifieste aquí otro nexos casual. En este caso, con el compositor a quien sin duda más admiró Rodríguez Losada: Ricardo Wagner. Resulta muy clara la vinculación de esta parte de la obra de teatro (en la leyenda no aparecen ni la exaltación racial ni la alusión al cáliz sagrado) con Parsifal, la última ópera de Wagner. Para Don Eduardo, hombre profundamente religioso, las claras alusiones al Cristianismo y a la Redención así como a la situación del Cáliz de la Sagrada Cena en algún lugar de España, tenían una signi-

⁵⁴ *Ivi*, p. 209. (Traduzione mia) «Sicuramente per gli autori saranno risultati molto graditi gli applausi del pubblico popolare che ha riempito il teatro, perché ora potranno vantarsi di essersi uniti in un sentimento unanime di ammirazione a tutte le classi sociali della capitale della Galizia». *El Orzán: diario independiente*, 2/07/1929.

ficación muy especial. Para los gallegos, por supuesto, el Grial se halla en O Cebreiro.⁵⁵

4.3.3 Esempi musicali

O Mariscal è considerata, insieme ad *¡Ultreya!* (1935) una delle composizioni più importanti di Rodríguez-Losada e una delle opere galleghe più rappresentative.⁵⁶

L'opera è composta da un prologo seguito da tre atti.

L'organico strumentale comprende:

2 flauti, un ottavino, 2 oboi, 2 clarinetti, 2 fagotti
4 corni, 2 trombe in do, 3 tromboni, un basso tuba
percussioni (timpani, triangolo, piatti)
1 arpa
violini primi, secondi, viole, violoncelli e contrabbassi.

I personaggi di *O Mariscal*, con i relativi registri vocali sono elencati qui sotto:

Elvira (S), amante di Amaro; Xoana (S), fidanzata del figlio di Pardo de Cela; Doña Sabela (S), moglie di Pardo de Cela; Ragazza (lazarillo) (S); *La Raza* (La Razza) (Mezzosoprano); Cieco (basso/baritono), cantore; Amaro (T), soldato castigliano; Pedro, figlio di Pardo de Cela (T), Goriño (T), Don Lope (baritono), comandante castigliano; Mudarra, generale castigliano (baritono), Pedro Valadouro (baritono); Don Alfonso (baritono); Pardo de Cela (Mariscal) (baritono); Pedro Bolaño, cavaliere (T baritono); Abitante del villaggio 1 (T), Abitante del villaggio 2 (baritono), Froilán (baritono); Fra Rosendo (B), Servo (Voce recitante).

La presente analisi è stata condotta sull'edizione manoscritta della partitura dell'opera disponibile per consultazione presso la *Biblioteca Pública «Miguel González Garcés»* di La Coruña e sull'editing di alcuni estratti dell'opera (es. 4.4, 4.9, 4.12, 4.13, 4.14, 4.16), redatti dal musicologo Joám Trillo Pérez. L'obiettivo dell'analisi,

⁵⁵ ANDRADE MALDE, J. *Programa de mano O Mariscal de Eduardo Rodríguez Losada e Ramón Cabanillas (Estrea en tempos modernos en versión de concerto)*, 18/11/2010, p. 67. (Traduzione mia) «Ma, inoltre, nell'apparizione de *La Raza* ci sono parole e fatti che hanno derivazioni insospettate. Si tratta della menzione della leggenda del Graal, che gli autori del testo collocano, come molti altri scrittori e studiosi, a O Cebreiro; e anche di quella specie di comunione pseudo-religiosa che la vecchia dà ai prigionieri con l'idromiele contenuto nel vaso sacro. Ed è sorprendente che in questo modo si manifesti qui un altro nesso casuale. In questo caso, con il compositore che senza dubbio Rodríguez Losada ha ammirato di più: Richard Wagner. È molto chiaro il legame di questa parte dell'opera teatrale (nella leggenda non compaiono né l'esaltazione razziale né l'allusione al calice sacro) con Parsifal, l'ultima opera di Wagner. Per Don Eduardo, uomo profondamente religioso, le chiare allusioni al Cristianesimo e alla Redenzione, così come alla situazione del Calice della Sacra Cena da qualche parte in Spagna, avevano un significato molto speciale. Per i galleghi, ovviamente, il Graal si trova a O Cebreiro».

⁵⁶ GROBA Y GROBA 2010, p. 34.

basata in parte sullo studio di Groba y Groba (2010), è quello di illustrare con alcuni esempi musicali i punti più significativi dell'opera e la tecnica compositiva usata dall'autore.⁵⁷

Una prima osservazione riguarda il flusso della musica che procede senza soluzione di continuità. Non sono stati infatti inseriti né recitativi né melologhi. Si fa invece ampio uso del declamato. La tecnica wagneriana dei *leitmotive* viene usata in quest'opera in modo relativamente complesso. In particolare, l'autore impiega un numero relativamente piccolo di motivi, costituiti per la maggior parte da frammenti molto brevi, per sottolineare sentimenti e psicologie dei personaggi e per costruire, variandoli opportunamente sia attraverso ornamentazioni che trasposizioni tonali, ampie sezioni della sua opera.

Inoltre, a imitazione di ciò che si ritrova in molte situazioni dei drammi musicali wagneriani, anche Rodríguez-Losada intreccia in modo molto efficace i *leitmotive* nell'accompagnamento orchestrale come si vedrà più sotto, come esempio, nel duetto d'amore di Amaro ed Elvira dal primo Atto.

Una buona parte dei *leitmotive*, a cui sono stati assegnati in questa sede nomi esplicativi, sono introdotti nel preludio orchestrale dell'opera del primo atto in 4/4, nella tonalità di Fa minore. Questo brano precede il prologo ed è caratterizzato da un andamento lento (Es. 4.4):

⁵⁷ GROBA Y GROBA 2010, p. 34. Rogelio Groba (1930-2022) è stato un compositore gallego, professore di armonia e contrappunto e direttore del conservatorio di La Coruña.

O Mariscal

(1929)

Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón (1886-1973)

Preludio

①

Lento (♩ = 60)

2 Flauti (2^a con Ottavino)
2 Oboi
2 Clarinetti [in Sib]
2 Fagotti
1 2
3 4
Corni [in Fa]
2 Trombe [in Do]
3 Tromboni
Tuba
Piaffi
Timpani
Arpa
Re# - Do#
I
II
Violini
Viola
Violoncelli
Contrabbassi

The score is for a symphony orchestra. It begins with a tempo marking of 'Lento' and a metronome marking of 60 quarter notes per minute. The key signature has one sharp (F#). The woodwind section includes two flutes (with a second flute part marked '2^a con Ottavino'), two oboes, two clarinets in B-flat, and two bassoons. The brass section consists of two trumpets in C, three trombones, and a tuba. The string section includes violins (I and II), viola, violoncello, and contrabasso. The harp part is marked with the notes 'Re# - Do#'. The score features various dynamics such as *p* (piano), *mf* (mezzo-forte), and *f* (forte). There are first endings marked with a circled '1'.

② Moderato (♩ = 92)

The musical score consists of two systems. The first system includes staves for voice (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and piano (Right and Left Hand). The second system includes staves for piano (Right and Left Hand) and a single bass staff. The music features various dynamics such as *p*, *f*, *ff*, *mf*, and *a2*, along with articulation marks like accents and slurs. The tempo is marked Moderato with a quarter note equal to 92 beats per minute.

Es. 4.4: Preludio, batt. 1-12.

Il primo *leitmotive*, costituito da un breve frammento tematico (Es. 4.5, ‘motivo della serenità’, riferito allo stato d’animo dei carcerati dopo la visita de *La Raza*) è introdotto dai violoncelli e dai contrabbassi immediatamente a batt. 1, seguiti dalle viole e poi dal resto degli archi con i legni e gli ottoni:

Es 4.5: ‘Motivo della serenità’, Preludio, batt. 1.

Il secondo frammento (Es. 4.6, ‘motivo del tradimento’) si trova invece a batt. 11:⁵⁸

Es 4.6: ‘Motivo del tradimento’, Preludio, batt. 11.

Nello sviluppo successivo del preludio (batt. 34) viene introdotto un terzo motivo, di origine popolare, particolarmente importante perché sarà lo stesso cantato nel terzo atto dalla donna vestita a lutto che interpreta la *Raza* (Es. 4.7, ‘motivo della consolazione’):

Es. 4.7: ‘Motivo della consolazione’, Preludio, batt. 34.

Il preludio si conclude con un’altra cellula tematica (Es. 4.8, ‘motivo della fedeltà’), su cui è costruito il Prologo e che verrà utilizzata ogni volta in cui si richiama il patto di fedeltà tra il Maresciallo, i suoi cavalieri e i suoi fedeli:

Es. 4.8 - ‘Motivo della fedeltà’, Preludio, batt. 53 e Prologo, batt. 1.

Nel prologo (Es. 4.9) vengono presentati due personaggi: il *lazarillo*, interpretato da una ragazza, e il cantore cieco (Fig. 4.4). Dal punto di vista formale, esso è com

⁵⁸ GROBA Y GROBA 2010, p. 90.

Prólogo

Allegro *cresc. a poco a poco* -----

2 Flauti
(2° con Ottavino)

2 Oboi

2 Clarinetti
[in Sib]

2 Fagotti

Corni
[in Fa]

1
2

3
4

Tromba
[in Do]

Trombone 1, 2

Trombone 3
Tuba

Piatti

Timpani

Arpa

Fa# - Sib

A Mociña

O Cego

Allegro *cresc. a poco a poco* -----

I
Violini

II

Viole

Violoncelli

Contrabassi

posto da tre sezioni rispettivamente nelle tonalità di Sol minore, Sol maggiore e Sol minore che corrispondono rispettivamente agli interventi del cantore cieco, della ragazza e, in conclusione, ancora del cantore.

La prima sezione (Allegro) è costituita da un crescendo che conduce da pianissimo (*pp*) a fortissimo (*ff*) in sei battute ed è costruita sulla ripetizione ossessiva del ‘motivo della fedeltà’. Successivamente, il cieco e la ragazza cantano in modo aulico e raccontano la vicenda del tradimento del maresciallo Pardo de Cela da parte dei suoi servi.

È stato notato che la parte cantata dalla ragazza impiega la melodia di un *alalá* molto popolare intitolato *A saia da Carolina* (es. 4.10):⁵⁹

Es. 4.10: A saia da Carolina, *alalá*.

La terza e ultima sezione cantata dal cantore cieco usa lo stesso materiale melodico in sol minore della prima sezione per concludere il prologo.

Il preludio orchestrale dell’Atto I si apre con il ‘motivo della tranquillità’, variato ritmicamente e melodicamente ma ancora riconoscibile (Es. 4.11):

Es. 4.11: ‘Motivo della serenità’ variato ritmicamente. Atto I, preludio orchestrale.

Esso si chiude con la ripresa della melodia dell’*A saia de Carolina*, intonata dal flauto, che introduce il duetto del primo quadro della prima scena tra Amaro ed Elvi-

⁵⁹ GROBA Y GROBA 2010, p. 91. L’*alalá* è un canto individuale, tranquillo e di carattere malinconico, caratteristico della tradizione popolare galiziana. È composto da un metro ottosillabo, in strofe di tre o quattro versi. Ogni strofa termina con la ripetizione cantata di *ailalá, ailalá*. È pensato per il canto senza accompagnamento, anche se in tempi recenti è accompagnato dalla zampogna o da altri strumenti come la fisarmonica. I testi sono di tema serio e melanconici. L’interpretazione si basa su di un ritmo libero, ricco di melismi.

77

Lois Mu - dar - ra'a-cam - pa - mos na mei - gui - ce d'es - te val, on - de quei - ra que me le - ven, se ti co -
 is Mu - dar - ra'a-cam - pa - mos en el más be - llo lu - gar, don - de que - ra que me lle - ven, si tú con -

Es. 4.12: Aria sul ritmo di *muiñeira*, Atto I. Duetto tra Amaro ed Elvira.

Nello sviluppo dell'accompagnamento orchestrale viene inserito sapientemente, a tratti, il 'motivo del tradimento'. Esso è usato per richiamare psicologicamente il vile atto del tradimento che, come una specie di cappa, incombe su tutta la scena, nonostante i due personaggi siano impegnati a cantare un duetto d'amore e il registro vocale acuto di Elvira esalti la sua passione amorosa.

Il dialogo tra Amaro e il suo comandante, Lope, che è nel frattempo sopraggiunto, consiste in un declamato dove ancora, nell'accompagnamento orchestrale, continuano gli echi del tragico 'motivo del tradimento' sostenuto dal tremolo delle percussioni. Il declamato continua, con le stesse sfumature dell'accompagnamento orchestrale, anche dopo l'arrivo del capo delle truppe castigliane, il generale Mudarra, che approva l'idea di usare il tradimento per catturare Pardo de Cela.

Nel secondo atto è sicuramente degno di nota un altro duetto d'amore (scena IV) tra il figlio di Pardo de Cela, Pedro, e Xoana, la sua promessa sposa. Si tratta di un lungo dialogo, nella tonalità di Fa minore, che contrasta in nobiltà ed eleganza con la falsa atmosfera serena del duetto tra Amaro ed Elvira. Il tempo è lo stesso (12/8) di quello usato nella *muiñeira* del duetto d'amore precedente ma l'accompagnamento orchestrale è completamente diverso ed è impreziosito da arpeggi dell'arpa su cui sono innestati leggeri interventi dei legni e dei corni (es. 4.13).

Per l'alta qualità del testo e della musica, questa scena fu apprezzata e segnalata fin dalla prima rappresentazione dalla critica. Tuttavia alcuni studiosi moderni ne criticano l'eccessiva lunghezza, pur segnalandone la notevole fattura tecnica.⁶⁰

⁶⁰ GROBA Y GROBA 2010, p. 106. (Traduzione mia) «Por otra parte observamos que existen fragmentos poéticos que, a pesar de su belleza y sensibilidad, resultan prescindibles o excesivamente largos en el desarrollo de la trama. Buen ejemplo es el dueto lírico amoroso que mantienen el hijo de Pardo de Cela y Xoana, de gran hermosura técnica (tanto literaria como musical, yo incluso diría que uno de los pasajes más hermosos de la obra) que, con toda probabilidad, tendría mayor fuerza fuera del drama que escondido entre las luchas feudales». (Traduzione mia) «D'altra parte osserviamo che ci sono frammenti poetici che, nonostante la loro bellezza e sensibilità, risultano superflui o eccessivamente lunghi nello sviluppo della trama. Un buon esempio è il duetto lirico amoroso tra il figlio di Pardo de Cela e Xoana, di grande bellezza tecnica (sia letteraria che musicale, direi anche uno dei passaggi più belli dell'opera) che, con ogni probabilità, avrebbe più forza al di fuori del dramma che nascosto tra le lotte feudali».

Il terzo atto si apre nella cappella della prigione di Mondoñedo dove il maresciallo, suo figlio e il fedele compagno d'armi Pedro de Miranda attendono di essere giustiziati. Il primo mesto canto è (*¡Veno día! Naraia da montaña...*) quello di de Miranda, accompagnato dagli archi ('motivo del tradimento') e dall'arpa (Es. 4.14).

29

(mirando ao través das grades da xanela)

¡Ven o dí - - a! Na ra - ia da mon - ta - - ña a cla - re - xar co - me - - za, na
 ¡Le - ga'el dí - - a! Las cum - bres se co - lo - - ran. A cla - re - ar co - mien - - za. Las

Es. 4.14: *¡Veno día! Naraia da montaña*, Pedro de Miranda, prigioniero di Mondoñedo, Atto III.

Anche il maresciallo intona un'aria pessimista («Tras da escurada desta noite triste...»), sostenuta da note lunghe in registro grave che però sembra animarsi e schiarirsi quando pronuncia le parole «...a luz da liberdade, abrir as portas e tronzar as cadeas». A sottolineare questo tono di ottimismo, la tonalità passa da Fa minore, attraverso una serie di modulazioni, a La maggiore (Es. 4.15):

⑤

38

Tras da'es-cu - ra - da d'es - ta noi - te tris - te, tras des - tas ir - tas, me - do - ñen - tas tre - vas, ten de che - gar a luz da li - ber -
 Tras la ne - gru - ra de'es - ta no - che tris - te, tras las me - dro - sas som - bras que nos cer - can, ha de lle - gar la li - ber - tad po -

⑤

43 ⑥

da-de a'a-brir as por-tas e a tron-zar ca-de-as; a le-var-nos a-lén on-de'o re-
 ten-te a'a-brir las puer-tas y'a que-brar las ca-de-nas; a lle-var-nos a-llá, don-de'el re-

⑥

Es. 4.15: Aria di Pedro de Cella: passaggio da tonalità minore a maggiore.

Mentre Fra Rosendo esorta i tre prigionieri a perdonare i loro nemici, improvvisamente la porta della prigione si apre. Dopo una breve introduzione orchestrale, articolata sul 'tema della serenità' (Es. 4.16):

Es. 4.16: Introduzione orchestrale che precede l'entrata della Raza.

entra nella prigione una donna vestita di nero e con un ampio velo (Fig. 4.5), che chiama per nome i tre prigionieri. Essi vengono proiettati in un sogno e la signora, che si presenta come l'incarnazione della Razza gallega, mostra un calice, costruito con l'oro della valle del fiume Sil, in Galizia. Ella annuncia ai prigionieri di aver portato loro da bere il miele degli eletti, generato da api magiche.

Nel testo non viene menzionato in modo esplicito il Santo Graal, ma il riferimento ad esso è evidente, considerando la leggenda ben nota della presenza del prezioso calice a O Cebreiro. Il canto della Raza non può non coincidere con motivi dei temi popolari galleggi, primo tra tutti il 'motivo della consolazione' (4.17):

Es. 4.17: - Canto della Raza, prigionie di Mondoñedo, Atto III.

I prigionieri assaporano la dolce offerta e la vecchia scompare, mentre in lontananza, si ode un melanconico *alalá*.

La chiusura della scena è in forte contrasto con l'atmosfera sognante dell'incontro tra i prigionieri e la razza: annunciato da una breve introduzione orchestrale in tempo di *Allegro*, sopraggiunge infatti Pedro Bolaño, un cavaliere, per comunicare una buona notizia per i prigionieri e cioè che doña Sabela, la moglie del maresciallo, sta per arrivare a Mondoñedo portando la grazia dei Re cattolici.

La scena successiva mostra una casa colonica nei pressi di Mondoñedo e un tavolo su cui sono posizionate mele, burro, una brocca di latte e un vaso d'acqua. Tra gli

alberi si intravede un ponte che, come ricordo di questo tragico fatto, ancora oggi si chiama *Pasatempo*. Due servitori dei nemici di Pardo de Cela, travestiti da contadini, scrutano inquieti la strada. Il loro compito è quello di intrattenere Doña Sabela di ritorno dalla corte di Madrid e ritardare così la consegna della grazia reale alle autorità di Mondoñedo. Improvvisamente compare Doña Sabela con il suo seguito. I due uomini escono per incontrarla fingendo di essere fedeli sostenitori di Pardo de Cela e la invitano a bere una tazza di latte fresco per placare la sua sete, pregandola di riposare un po' per riprendersi dalla stanchezza del viaggio. Doña Sabela, anche se in preda all'impazienza di riunirsi al marito e al figlio, così da salvarli dalla pena capitale, decide di fermarsi a bere una tazza di latte. Da lì a poco sopraggiunge Bolaño che si rivolge alla moglie di Mariscal: «¡Dona Sabela! ¡Señora! ¡Santo ceo! ¿Onde estades? ¿Que facedes?». Risuona proprio in quel momento nell'orchestra un motivo che evoca il suono delle campane (Es. 4.18):

Es. 4.18: Imitazione del suono delle campane in orchestra, Atto III.

intonato in modo ostinato dalle trombe e dai legni, accompagnati dal tremolo dei violini e delle viole. Bolaño si lamenta dell'inganno: «¡Dous traidores!» esclama, mentre Doña Sabela risponde: «¡Dios do ceo! ¡As súas capas! ¿Pero è posible esta infamia?». Le ultime parole della donna, in tessitura grave, sostenute da una nota lunga dei corni (Es. 4.19) nel silenzio dell'orchestra manifestano la sua disperazione: «¡É o sangue dos meus! ¡Señor, piedade! ¡Piedade! ¡Señor!»:

Es. 4.19: Finale: lamento di Doña Sabela.

Dopo queste parole risuona per l'ultima volta, intonato da tutta l'orchestra, il motivo del tradimento che chiude l'opera.

4.4 ¡Ultreya! (1935) e la fine dell'opera gallega

4.4.1 Argomento e genesi dell'opera

Rodríguez-Losada compose la sua terza opera recuperando ed esaltando il passato medievale della Galizia, esemplificato dai pellegrinaggi a Compostela. Nell'opera si celebra il concetto di redenzione attraverso la fede e viene esaltata la giustizia di Dio che trionfa su di un usurpatore del potere legittimo. Il libretto fu scritto su commissione del compositore da Armando Cotarelo Valledor (1879-1950), critico e accademico asturiano, con forti legami galleggi, membro delle *Irmandades da Fala*.

Il titolo dell'opera, *¡Ultreya!*, che deriva da «ultra», cioè «oltre», ed «eia», interiezione di movimento, corrisponde all'antico saluto di incoraggiamento scambiato tra i pellegrini di Santiago, con il significato di «andiamo là» o «andiamo avanti». La formula di risposta al saluto era «et suseya», cioè «e andiamo più in alto».

Questa forma di saluto è contenuta nel *Codex Calixtinus*, la prima guida conosciuta del Cammino di Santiago, nel *Dum Pater familias*, chiamato anche «Canto dei pellegrini fiamminghi»:

*Herru Santiagu,
Got Santiagu,
E ultreia, e suseia,
Deus adiuva nos.*

cioè: «Signore Santiago, buon Signore Santiago! E ultreya! E suseya! Proteggici, Dio!».⁶¹

Cotarelo Valledor incorporò questo canto di pellegrini nel suo libretto che contiene un dramma in tre atti, ambientato nel XIII secolo. La vicenda si svolge, nei primi due atti, in luoghi immaginari del Cammino di Santiago, mentre nel terzo atto si dipana davanti al celeberrimo *Pórtico della Gloria* della cattedrale di Santiago. L'autore stesso ha definito il suo lavoro come un «cantar de gesta» in cui i personaggi agiscono in una trama che comprende sentimenti di amore e di ambizione. Il libretto di

⁶¹ https://la.wikisource.org/wiki/Codex_Calixtinus/Dum_pater_familias (Consultato: 1/05/2025)

Cotarelo, scritto in gallego intorno al 1932, dovette essere tradotto per l'esecuzione a Madrid in castigliano (ad eccezione dei cori), su richiesta di alcuni interpreti:

Fue escrita en gallego, y gallego es el argumento, pero se encontraron con la dificultad de la interpretación por desconocerlo las partes principales que habían de cantarla, y entonces el mismo autor la tradujo, pero conservando en gallego los coros como principales imprimidores del carácter regional que la obra tiene, y quiere dejársele en su clásico sabor.⁶²

La trama dell'opera è riportata di seguito.

Durante un pomeriggio estivo giungono ad un casale un misterioso giullare e un buffone chiamato Cazorro. Il giullare intrattiene i contadini suonando la *gaita* ma la scena viene interrotta dall'arrivo di un conte tedesco, signore di Hartzbaunde di Würzenthal, accompagnato dalla figlia Hilda e dalla consorte di nome Berta.

Il conte non ha intenzione di fermarsi nel villaggio ma la figlia, dopo aver ricevuto da Cazorro un biglietto, prega il padre di sostare in quel luogo per una notte. Questo fatto provoca i sospetti di Ulrico, un inserviente del conte che, durante la notte, sorprende il giullare cantare una canzone d'amore a Hilda, una serenata che la ragazza sembra gradire.

Ulrico riferisce al conte quello che ha visto e lo informa che Cazorro e il giullare sono in realtà due nemici del conte: in particolare, il vero nome del buffone è Walter mentre il giullare è il conte Franz. Il conte ordina allora di ripartire ma proprio mentre sta per avviarsi giunge un gruppo di pellegrini che intona un canto religioso, l'antico inno di *Ultreya*. Essi provengono dalla Germania, dalla Boemia, dalla Vestfalia, dalla Franconia e da altre regioni dell'Europa centrale. Il conte e il suo seguito decidono allora di unirsi ai santi pellegrini e continuare con loro il cammino verso Santiago.

Il secondo atto si apre in una notte di luna piena, con presagi di tempesta. Ulrico e Wolf, un sodale di Ulrico, sono nascosti tra i cespugli. Ulrico desidera da tempo la

⁶² IGLESIAS RÍOS 2018, p. 248. (Traduzione mia) «È stato scritto in gallego, e gallego è l'argomento, ma hanno incontrato difficoltà nell'interpretazione perché le parti principali che dovevano cantare non lo conoscevano. Allora lo stesso autore lo ha tradotto, ma ha conservato in gallego i cori come principali indicatori del carattere regionale dell'opera e per lasciare l'opera nel suo sapore classico». *La ópera 'Ultreya, canto de Gesta Medieval*, El Debate, 9/03/1935.

figlia del conte e vuole sbarazzarsi del suo rivale, il finto giullare, ovvero Franz. Mentre quest'ultimo canta in una radura, aspettando la visita di Hilda, Walter gli rimprovera la sua imprudenza. Dai loro discorsi si apprende che il conte, il padre di Hilda, è in realtà un usurpatore e che Franz è il vero conte espropriato dei suoi beni. All'arrivo della ragazza, il giullare si mette a cantare e intona un duetto d'amore con Hilda. Si sente però un tuono che spaventa Hilda e proprio in quel momento compare minaccioso suo padre, informato da Ulrico dell'incontro furtivo. Il conte alza il suo pugnale per uccidere Franz indifeso ma un fulmine lo acceca.

Il terzo e ultimo atto si svolge nella grande piazza della cattedrale di Santiago e ci mostra il conte ed Hilda spogliati dei loro beni. Sullo sfondo si eleva il famoso santuario con l'imponente «Pórtico de la Gloria». Hilda è vestita di stracci. Canta e balla sulla sagrato della cattedrale chiedendo l'elemosina, mentre Walter l'accompagna con la zampogna che era appartenuta a Franz. Nessuno bada alla ragazza e Walter si dispera. Lentamente, guidato da Berta, come un'ombra di se stesso, entra in scena il conte, povero e cieco. Era stato infatti privato di tutti i suoi averi da Ulrico che aveva anche imprigionato Franz.

L'ex-conte si pente delle sue colpe e Hilda si sforza di confortare il misero vecchio chiedendo l'intercessione dell'Apostolo Giacomo. Ad un tratto delle grida li interrompono e fa un ingresso trionfale sulla scena il nuovo conte, Ulrico. Lo seguono i suoi scudieri e alcuni prigionieri, tra cui Franz. La fanciulla implora la libertà del suo amato. Ma Ulrico, astutamente, addita Hilda e Franz alla plebaglia e li denuncia come stregoni, provocando la collera dei popolani che vogliono preparare un falò per bruciarli. È proprio quello che Ulrico si aspetta. Propone perciò alla ragazza la salvezza a patto che si conceda a lui. La ragazza non accetta e resiste alle offerte di Ulrico. Intanto il popolo rumoreggia, reclamando le sue vittime. Hilda e Franz intonano allora un tragico lamento, offrendosi come ostie immacolate. Mentre tutto sembra perduto, risuona il canto di *Utreya*.

Come inviati dal cielo, appaiono ancora una volta i pellegrini. Si aprono le porte della chiesa, scintillano le candele, si sente il suono dell'organo. In mezzo alla piazza, il povero cieco prega e... un miracolo si compie: il conte riacquista la vista. Allo-

ra, la furia della folla si placa per lo stupore, i soldati si agitano, il traditore Ulrico fugge via, mentre il vecchio conte viene acclamato dalla folla che a sua volta plaude a Franz.

4.4.2 La ricezione

La prima dell'opera ebbe luogo il 13 marzo 1935 presso il *Teatro Maria Guerrero* di Madrid. In realtà, l'idea originaria di Rodríguez-Losada era stata quella di presentare il suo nuovo lavoro a Barcellona, ma quando trovò un teatro a Madrid disposto ad ospitare l'opera, rinunciò al progetto iniziale.

Il pubblico della prima acclamò con entusiasmo la rappresentazione dell'opera. Bañobre, Pittaluga, Turina, José María Franco e lo stesso Salazar evidenziarono nelle loro cronache la calda accoglienza dei partecipanti che riempivano il teatro e che chiedevano a gran voce l'uscita sul palco degli autori alla fine degli atti. Bisogna tuttavia ammettere che un numero considerevole di spettatori erano abitanti di La Coruña che si erano recati a Madrid in autobus per sostenere con applausi entusiastici il successo di questa prima rappresentazione:

Todos los actos terminaron en medio de calurosas ovaciones, que obligaron a los autores e intérpretes a salir repetidas veces al palco escénico, y con relación a como la colonia gallega respondió al esfuerzo realizado, creemos interpretarlo con la mayor certeza si decimos que la sala de la Zarzuela se nos antojaba la del Teatro Principal de La Coruña en un día de gala.⁶³

Le recensioni dell'opera furono molte e non tutte favorevoli. Questo causò la delusione del compositore che non nascose il suo disappunto. A questo proposito Turina, autore di una critica abbastanza severa dell'opera, scrisse nel suo diario: «la familia Rodríguez se disgusta con mi crítica sobre el concierto».⁶⁴ Fu probabilmente il

⁶³ IGLESIAS RÍOS 2019, p. 246. (Traduzione mia). «Tutti gli atti si sono conclusi in mezzo a calde ovazioni che hanno costretto gli autori e gli interpreti a uscire ripetutamente nel palcoscenico. In relazione a come la colonia gallega ha risposto allo sforzo fatto, crediamo di interpretarlo con la massima fedeltà se diciamo che la sala della Zarzuela ci sembrava quella del Teatro Principal de La Coruña in un giorno di gala». *Galicia en Madrid: órgano de Lar Gallego*, 03/1935, 39, pp. 11-12.

⁶⁴ *Ivi*, p. 222. (Traduzione mia) «La famiglia Rodríguez è dispiaciuta dalla mia critica sul concerto».

soggetto stesso dell'opera una delle ragioni che divisero la critica. Infatti, per alcuni la vicenda avrebbe dovuto concentrarsi sulla Galizia mistica dei pellegrinaggi, non su una vicenda fosca come quella raccontata. Per altri l'argomento era accettabile ma era stato sviluppato in modo poco efficace nel libretto, pieno di luoghi comuni. Non mancavano tuttavia recensori a cui l'opera era piaciuta e per i quali sia il libretto che la musica erano di ottima qualità.

Adolfo Salazar mise in discussione la trama, il canto dei pellegrini e il titolo stesso dell'opera:

El argumento es complicado y tiene por base un asunto de amor y celos y venganzas visigóticas, sobre lo que se escucha el antiquísimo canto de los peregrinos flamencos que iban a Compostela. [...] Qué misión tiene este canto en el argumento y por qué da su título a la obra es cosa difícil de comprender; pero a lo menos proporciona los momentos musicales más agradables de oír.⁶⁵

Ancora lo stesso critico, commentò con durezza che le decorazioni «di vecchio stampo» (Fig. 4.6) erano in linea con la rappresentazione di un'opera che era già obsoleta:

menos me apena no poder citar a los escenógrafos, cuyo realismo de viejo juego está a tono, sin embargo, con este producto operístico que habría estado en su punto hace treinta años a lo menos.⁶⁶

Alcuni cronisti e musicisti della generazione del '27 come Rodolfo Halffter, José María Franco, o Gustavo Pittaluga, non conoscendo in dettaglio la carriera musicale di Rodríguez-Losada, commisero la *gaffe* di considerare *¡Utreya!* come la prima opera dell'autore e ne lodarono bonariamente l'impegno.

⁶⁵ *Ivi*, p. 219. (Traduzione mia) «L'argomento è complicato e si basa su una questione di amore e gelosia e vendette visigote, su cui si sente l'antico canto dei pellegrini fiamminghi che si recavano a Compostela. [...] Quale significato abbia questo canto nella trama e perché dà il suo titolo all'opera è una cosa difficile da capire; ma almeno fornisce uno dei momenti musicali più piacevoli da ascoltare». A. Salazar, *El Sol*, 14/03/1935.

⁶⁶ *Ivi*, p. 251. (Traduzione mia): «Mi dispiace di non poter citare gli scenografi, il cui realismo di vecchio stampo è in sintonia, tuttavia, con questo prodotto operistico che sarebbe stato accettabile almeno trent'anni fa». A. Salazar, *El Sol*, 14/03/1935.

Ariel, il critico de *La Libertad*, evidenziò uno sfondo lirico del libretto di tipo wagneriano:

Es un poema de ambiente medievo a muy adecuado a ese género. El Sr. Cotarelo Valledor, cuya cultura y dotes literarias que le llevaron a la cátedra le han conducido posteriormente a la Academia Española, se ha sentido justamente impresionado por aquella época y especialmente en su relación con las peregrinaciones que de lejanos países llegaban al sepulcro del Zebedeo. La marcha de los peregrinos hacia la Catedral compostelana, que compartía este prestigio con Jerusalén y con Roma, es indudablemente un fondo de poema lírico a lo Wagner. Los ideales, las pasiones, las codicias, los remordimientos, los crímenes y sus expiaciones, toda una varia gama de sentimientos que hacen estallar el drama de las almas, encuentran escenario que puede ser grandioso en aquellas gestas religiosas.⁶⁷

L'influenza wagneriana fu segnalata anche da altri critici: alcuni ne prendevano semplicemente atto mentre altri, soprattutto i promotori della *Nueva Música*, la consideravano decisamente negativa ed obsoleta, avversa al nuovo corso della musica spagnola.

Tra i recensori della prima categoria si cita Ruiz de la Serna, secondo cui la partitura di Losada denotava una grande padronanza della tecnica strumentale e dell'estetica di Wagner.⁶⁸ Anche Jesús A. Ribó scriveva che l'opera si atteneva a un «criterio estético próximo del wagnerismo» e considerava il lavoro, nel suo complesso, di buona fattura.⁶⁹ Per Figueira Valverde il canto di *¡Ultreya!* era usato in tutta l'opera

⁶⁷ *Ivi*, p. 220. (Traduzione mia) «È una poesia di ambiente medievale, molto adatta a questo genere. Il signor Cotarelo Valledor, la cui cultura e doti letterarie lo hanno portato a ricoprire una cattedra universitaria e lo hanno successivamente introdotto all'Accademia spagnola, si è sentito giustamente attratto da quel periodo e soprattutto dal suo rapporto con i pellegrini che da paesi lontani arrivavano al sepolcro dello Zebedeo. La marcia dei pellegrini verso la Cattedrale di Compostela, che condivideva il suo prestigio con Gerusalemme e con Roma, è senza dubbio uno sfondo di poesia lirica alla Wagner. Gli ideali, le passioni, le avidità, i rimorsi, i crimini e le loro espiazioni, tutta una vasta gamma di sentimenti che fanno esplodere il dramma delle anime, trovano uno scenario che può essere grandioso in quelle gesta religiose». Ariel, *La Libertad*, 14/03/1935.

⁶⁸ *Ivi*, p. 236. Ruiz de la Serna, *El Heraldo de Madrid*, 14/03/1935.

⁶⁹ *Ibidem*. (Traduzione mia) «Criterio estetico prossimo al wagnerismo». Ribó, J. A. *Vida Musical. Madrid*. Musicografía. Publicación mensual del Instituto-Escuela de Música, Alicante, 04/1935, 24, p. 91.

come un tema ricorrente e trovava la sua compiutezza, in perfetto stile wagneriano, nella scena finale, con l'arrivo dei pellegrini alle porte della cattedrale.⁷⁰

Gustavo Pittaluga identificò le influenze wagneriane della partitura nelle progressioni melodiche e armoniche più che nell'uso dei *leitmotive*. Tuttavia riteneva che il compositore fosse molto ripetitivo nelle sequenze delle modulazioni:

Su concepto del drama lírico parece llegarle directamente de una admiración germanizante y, concretamente, wagneriana. Y no en el sentido del 'leitmotivismo', sino más bien en la manera general de la progresión melódica, de los enlaces y de la continuidad dramática, con exclusión de las formas concretas. Sus realizaciones vocales, armónicas, corales y orquestales no son nunca completas. Antes bien: simplicísimas. Seguramente reiterativas en exceso. Especialmente en el proceso tonal y en el sistema moduladorio.⁷¹

Per Turina, tutto in *¡Utreya!* era tedesco: nelle arie wagneriane, che usavano melodie simili a quelle di *Lohengrin* e nell'uso ossessivo dell'accordo di settima diminuita per sottolineare il carattere drammatico dell'azione.

Per Halffter-Escriche, alcuni passaggi musicali evocavano *Rienzi* e *Tannhäuser*, e concordava con Turina nell'abuso degli accordi di settima e delle cadenze sospese, concludendo che il linguaggio musicale di Rodríguez-Losada era strettamente legato a quello della prima epoca wagneriana.

Ariel riconosceva la tinta wagneriana dell'opera e la etichettava come obsoleta. In effetti *¡Utreya!* è forse l'opera di Rodríguez-Losada in cui si imita maggiormente lo stile di Wagner. Il compositore aveva viaggiato a Bayreuth dove, secondo sua figlia Carmen, si era deliziato ad ascoltare le opere del Maestro tedesco:

Nuestros padres organizaron un viaje a Bairoit [sic!], ciudad natal de Wagner [sic!] donde todos los años se interpretaban sus óperas. Era una

⁷⁰ *Ibidem*. Cit. in: *El Ideal Gallego: diario católico, regionalista e independiente*, 17/05/1984.

⁷¹ *Ibidem* (Traduzione mia). «Il suo concetto di dramma lirico sembra venire direttamente da un'ammirazione germanizzante e, nello specifico, wagneriana. E non nel senso del 'leitmotivismo', ma piuttosto nel modo generale della progressione melodica, dell'unità e della continuità drammatica, escludendo le forme concrete. Le sue realizzazioni vocali, armoniche, corali e orchestrali non sono mai complete. Piuttosto, semplicissime. Sicuramente troppo ripetitive, in particolare nel processo tonale e nel sistema moduladorio». *Diario de Madrid*. [citato senza data].

gran ilusión la de mi padre poder orlas todas de un tirón y allá se fueron los dos felices y contentos. Al volver yo le pregunté a mi madre si no se cansaba tanto tiempo allí sentada y quieta horas y hora nsaba ver a vuestro padre gozar siguiendo la partitura con el libro abierto delante y disfrutando nota a nota absorto y como endiosado. Desde ese momento fue su meta poner en escena una obra de tema gallego (Compostela y el camino de Santiago) con el aroma, el sabor y el color del compositor alemán. Para ello escogió el tema universal de la peregrinación a Santiago partiendo del libretto de Armando Cotarelo. Pasó dos largos años escribiendo hasta conseguir presentarla en Madrid.⁷²

La divergenza di opinioni della critica riguardava anche il carattere regionalista dell'opera. Turina, Halffter-Escriche, Bañobre e Jacopetti ritenevano che, a parte le scenografie e le scene corali, *¡Ulteya!* non aveva nulla di gallego ma consistesse solo in un'opera di taglio tedesco e tardo-romantica.

Altri invece, cogliendo a differenza dei critici precedenti, le citazioni di musiche popolari, evidenziavano la spiccata influenza di motivi tradizionali gallegghi sull'opera, come per esempio il coro di contadini del primo atto che intona una *muiñeira* e il canto che all'inizio del secondo si sente in lontananza.

L'apparente contraddizione dei commenti sulle influenze galleghe presenti nell'opera, si può comprendere considerando che il testo dell'opera era stato concepito, prima della traduzione in castigliano, in lingua gallega. Gran parte del sapore regionale si era quindi perso. Inoltre, in termini musicali, alcuni dei motivi tradizionali gallegghi non erano effettivamente facilmente riconoscibili all'ascolto.

Dopo le prime rappresentazioni dell'opera, che avevano ispirato all'inizio una certa curiosità, l'afflusso di spettatori divenne così esiguo che le recite di *¡Ulteya!* dovettero essere sospese. Era diventato infatti impossibile coprire le spese per l'esecu-

⁷² IGLESIAS RÍOS 2019, p. 242. (Traduzione mia) «I nostri genitori organizzarono un viaggio a Bairoit [sic!], città natale di Wagner, [sic!] dove ogni anno si eseguivano le sue opere. La grande illusione di mio padre era che potesse ascoltarle tutte in una volta e lì se ne andarono entrambi felici e contenti. Quando sono tornato ho chiesto a mia madre se non si fosse stancata seduta così a lungo, ferma per ore e ore, e non aver altro da fare che vedere mio padre divertirsi seguendo la partitura con il libro aperto davanti e godersi, nota per nota, la musica, assorto e come esaltato. Da quel momento il suo obiettivo fu quello di mettere in scena un'opera su un tema gallego (Compostela e il Cammino di Santiago) con l'aroma, il sapore e il colore del compositore tedesco. Per questo ha scelto il tema universale del pellegrinaggio a Santiago a partire dal libretto di Armando Cotarelo. Ha passato due lunghi anni a scrivere fino a quando non è riuscito a presentarlo a Madrid».

zione dell'opera. Secondo la figlia di Rodríguez-Losada, Carmen, fu proprio il compositore, a un certo punto, a decidere di sciogliere la compagnia:

Llegó la tarde del segundo día y el teatro estaba casi vacío. Mi padre tenía el contrato del teatro y de los artistas para un mes y se echó a temblar. Esperó tres días más y al cuarto nos dijo «Dios no me quiere con éxitos en este mundo» y se fue en paz a deshacerlo todo. Reunió a los artistas y les dijo: así no podemos seguir. Yo tengo tanto dinero, voy a pagar el teatro y repartirlo entre ustedes y hoy damos por terminado todo. Les pareció normal y honrado su parecer y se despidieron quedando todos tan amigos.⁷³

Per Tomás Marco fu proprio l'indifferenza del pubblico la causa principale del fallimento di *¡Utreya!* e, più in generale, dei tentativi di creare un teatro lirico nazionale da parte dei compositori spagnoli:

Todos los intentos de crear una ópera nacional, y sin duda los hubo, se estrellaron en el baluarte de indiferencia social impenetrable. Incluso los raros compositores que atravesaron el muro del Teatro Real lo hicieron en circunstancias penosas y precarias y, muchas veces, al precio de traducir sus libretos al italiano.⁷⁴

Anche la situazione politica dell'epoca e la mancanza di sostegno istituzionale furono, secondo lo stesso Salazar, circostanze aggiuntive che resero impossibile l'emergere di un'opera nazionale.⁷⁵ Di certo, la chiusura del *Real* nel 1925 era emblematica dello stato di debolezza in cui versava l'opera lirica nella capitale.

⁷³ *Ivi*, p. 236. (Traduzione mia) «Arrivò il pomeriggio del secondo giorno e il teatro era quasi vuoto. Mio padre aveva il contratto del teatro e degli artisti per un mese e ha iniziato a preoccuparsi. Ha aspettato altri tre giorni e al quarto ci ha detto 'Dio non mi vuole con successo in questo mondo' e se n'è andato in pace a disfare tutto. Ha riunito gli artisti e ha detto loro: non possiamo andare avanti così. Ho parecchi soldi, pagherò il teatro e li dividerò tra di voi e oggi finiamo tutto. Essi hanno trovato equa ed onorevole la sua proposta e si sono salutati rimanendo così tutti amici». In: Carmen Rodríguez-Trulock, *Cuaderno de memorias*. Inédito.

⁷⁴ MARCO 1989, p. 25. (Traduzione mia) «Tutti i tentativi di creare un'opera nazionale, e senza dubbio ce ne sono stati, si sono schiantati contro la barriera impenetrabile dell'indifferenza sociale. Anche i rari compositori che hanno attraversato il muro del *Teatro Real* lo hanno fatto in circostanze penose e precarie e, spesso, al prezzo di tradurre i loro libretti in italiano».

⁷⁵ CASARES RODICIO, E. et al. *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999, vol. VIII, pp. 110.

Oltre alle difficoltà citate qui sopra, il teatro lirico dovette sopravvivere, durante gli anni della Repubblica, in un'atmosfera generale di intensa instabilità sociale che condusse alla Guerra Civile, e al successivo periodo di isolamento della Spagna a livello internazionale. In questo ambiente, i tentativi di creare una grande opera gallega nello stile del sinfonismo tedesco fallirono. Ad *¡Utreya!* non seguirono altre opere wagneriane galleghe.

4.4.3 Esempi musicali

¡Utreya! è un'opera che si può definire 'monumentale'. Probabilmente l'autore si voleva spingere nell'imitazione di Wagner anche nelle proporzioni dell'opera che progettava di scrivere. La partitura manoscritta, disponibile presso la *Biblioteca Pública «Miguel González Garcés»* di La Coruña, consiste in circa 550 pagine.

L'orchestra è composta dai seguenti strumenti:

Ottavino, 2 flauti, 2 oboi, 2 clarinetti, clarinetto basso, 2 fagotti
 4 corni, 3 trombe, 3 tromboni, basso tuba
 timpani, triangoli e piatti, arpa
 archi (violini 1, violini 2, viole, violoncelli e contrabbassi).

A differenza delle sue opere precedenti, Rodríguez-Losada selezionò per la rappresentazione di *¡Utreya!* un cast composto da alcuni dei migliori interpreti dell'epoca, di cui facevano parte i seguenti cantanti nelle parti principali:

Faustino Arregui (1904- 1964)	Franz	Tenore basco, discepolo di Tabuyo. Divenne una delle voci più importanti della zarzuela dell'epoca
Aníbal Vela Lamana (1896-1962)	Conte	Basso, allievo di Mariano Rodríguez de Castro aveva debuttato al Teatro Real nel marzo 1924. Da allora aveva interpretato opere sia a Madrid che a Buenos Aires.
José María Aguilar (1898- 1985)	Ulrico	Baritono, aveva studiato canto a Malaga e a Madrid, dedicandosi principalmente alla zarzuela. Aveva debuttato nel 1929 all'Esposizione Universale di Siviglia e aveva successivamente intrapreso tournée in Spagna e in America.
Carmen Floria (1900 - ?)	Hilda	Soprano, aveva studiato a San Sebastián con Secondino Esnaola. Aveva debuttato al Victoria Eugenia di San Sebastián in Otello.

L'elenco degli altri personaggi e degli interpreti è riportato qui sotto:

Berta (Dama di Hilda): Isabel de Miguel (Contralto); Contadina: Josefina Vera; Walter: Jerónimo Meseguer (Tenore); Wolf (Amico di Ulrico): Antonio Segura (Tenore); Abitante del villaggio: Eloy Parra (Tenore); Araldo 1: Antonio Segura (Tenore); Araldo 2: José F. Pello (Baritono); Araldo 3: Juan Moyano (Basso).

A differenza di *O Mariscal*, l'orchestra (la *Sinfónica de Madrid*) era composta da circa 60 elementi e non era diretta dal compositore ma dal maestro Modesto Rebollo Pata (1891-1970). Notevoli spese vennero sostenute, in parte direttamente dal compositore, per realizzare i costumi. La scenografia venne affidata a Camilo Díaz Ballejo, considerato uno dei migliori scenografi del tempo, che aveva già collaborato alla messa in scena delle altre opere di Rodríguez-Losada.

Il preludio del primo atto costituisce un ottimo esempio della imponenza dell'opera. Esso è costituito da 232 battute e ha una durata di circa 15 minuti in cui si dispiegano da una parte caratteristiche di grandiosità che rimandano ai *Meistersinger* e dall'altra atmosfere ieratiche, eco di *Parsifal*. L'orchestrazione è estremamente elaborata, a cominciare dalle ricercate sonorità ottenute all'inizio attraverso i legni e gli ottoni. Il preludio introduce dei motivi che anticipano i momenti principali di cui si compone l'opera: l'arrivo dei pellegrini nel primo atto; il duetto d'amore tra Franz e Hilda e l'accecamento del conte nel secondo atto; il miracolo davanti al Portico della Gloria della Cattedrale di Santiago.

Il brano si apre in modo solenne, con andamento *Lento*. Nelle prime battute introduttive i legni introducono l'incipit del «motivo dei pellegrini» (Fig. 4.7) che conduce a un accordo di la maggiore, sostenuto dai corni, dai timpani e dagli arpeggi dell'arpa mentre gli archi tacciono (Es. 4.20):

Lento $\text{♩} = 32$

Es. 4.20: Preludio, prima sessione (batt. 1-5).

Viene poi eseguito per intero il ‘motivo dei pellegrini’ nella tonalità di mi minore (es. 4.21):⁷⁶

Es. 4.21: ¡Ultreya!, Preludio Atto I, ‘motivo dei pellegrini’, Lento (batt. 7-12).

Segue un *Allegro* che è usato come transizione verso il dispiegamento di un secondo importante motivo di questo preludio, ‘il motivo dell’amore’, ripreso nel secondo atto nel duetto tra Franz e Hilda (4.22):

⁷⁶ Si tratta di una rielaborazione del canto intonato anticamente dai pellegrini che si recavano a Santiago qui sotto riportato in trascrizione moderna (IGLESIAS RÍOS 2018, p. 252):

Es. 4.22: *jUltreya!*, ‘motivo dell’amore’, Moderato, Preludio, batt. 23-29.

Al termine dell’esposizione di questo motivo, tromboni e basso tuba offrono in tempo *Lento*, una straordinaria imitazione di un organo che riprende in si bemolle maggiore l’introduzione dei legni all’inizio del preludio (4.23):

Es. 4.23: Imitazione dell’organo (tromboni e basso tuba), Preludio, batt. 32-33.

Essa introduce una ripresa del motivo dei pellegrini a cui segue un intermezzo in do minore con arpeggi dei legni e dei violini primi sul tremolo degli altri archi. Al termine di questo intermezzo si assiste ad un ampio dispiegamento del ‘motivo dell’amore’ variato, accompagnato dall’arpa (4.24):

Es. 4.24: Variazioni ‘motivo dell’amore’ (batt. 71-73).

Dopo un altro episodio in minore (*Poco menos*), che evoca la musica associata alla scena del temporale nel secondo atto, costituito da quartine di sedicesimi dei vio-

lini e guizzi veloci dell'ottavino e dei flauti, viene nuovamente riproposto il 'motivo dell'amore' questa volta in un tempo veloce (Presto) in stile contrappuntato.

Si ritorna a questo punto a riascoltare il tema dei pellegrini (batt. 160) trasportato nella tonalità di la minore. Dopo una serie di variazioni e di modulazioni viene introdotta la sezione conclusiva del preludio, in cui viene riproposta parzialmente l'introduzione dei legni delle prime battute del preludio (batt. 229) e una breve coda in *ppp* in la maggiore.

Rodríguez-Losada utilizza lo stesso materiale tematico in più punti dell'opera variandolo opportunamente. Per esempio, il tema del 'motivo dei pellegrini' è presentato e sviluppato in diversi momenti dell'opera dagli archi e dai legni, sia per riduzione che per aumentazione, nonché usando solo l'incipit del motivo per creare trame imitative tra i diversi strumenti. In ogni caso la melodia originale continua ad essere riconosciuta.

Nell'opera compaiono anche diversi temi della tradizione popolare della Galizia. Essi sono riconoscibili in vari punti della partitura e vengono ripresentati più volte. Iglesias Ríos ne cita alcuni.⁷⁷

Il primo motivo tradizionale gallego che si incontra nell'opera è introdotto dai flauti nell'atto I (Es. 4.25):

Es. 4.25: Motivo popolare gallego, Atto I.

Viene poi cantato dal coro di mietitori sulle parole *Sega, sega, chía o paspallás* e viene poi usato in altre sezioni dell'opera nelle voci intermedie dei legni.

Altri temi popolari includono musica da ballo, tra cui la *muiñeira* del seguente esempio, il cui tema è introdotto dai violini nell'Atto I (Es. 4.26):

⁷⁷ IGLESIAS RÍOS 2018, pp. 253-254.

Es. 4.26: Musica da ballo tradizionale gallega (*muiñeira*).

Un altro motivo è quello cantato dagli abitanti del villaggio nel primo atto, ripreso successivamente dai legni (Es. 4.27):

Es. 4.27: Motivo popolare gallego cantato dagli abitanti del villaggio, Atto I.

Nell'opera sono contenute anche auto-citazioni del compositore, come per esempio temi tratti da una sua sonata in sol minore per violino e pianoforte.

Al termine di queste brevi note, si ricorda che, dopo *¡Utreya!*, Rodríguez-Losada scriverà, durante i suoi ultimi anni di vita, un'altra opera intitolata *El gran teatro del Mundo*, in tre atti, ispirata all'omonimo lavoro teatrale di Pedro Calderón de la Barca. Quest'ultima opera, una riflessione amara sulla caducità della vita, non venne mai rappresentata. La partitura e una riduzione per pianoforte e canto sono conservati presso la *Fundación Juan March* di Madrid.

Conclusioni

La ricerca condotta in questo studio ha permesso, attraverso l'analisi della letteratura scientifica, di documentare in maniera sintetica le caratteristiche e gli esiti dei principali wagnerismi regionali spagnoli. In particolare, si è evidenziato che la ricezione di Wagner in Castiglia fu decisamente ostacolata dal pubblico aristocratico e dalle istituzioni musicali della capitale, fedeli alla tradizione operistica italiana. Al contrario, in altre regioni come la Catalogna, i Paesi Baschi e la Galizia, la fortuna di Wagner si intrecciò con la riscoperta delle tradizioni musicali e letterarie locali. In questi luoghi la musica wagneriana fu usata per elaborare proposte di diversi modelli di opere nazionali spagnole da parte di intellettuali e musicisti come Felipe Pedrell in Catalogna e Jesús Guridi e José María Usandizaga nei Paesi Baschi. Anche in Galizia, grazie all'iniziativa di due intellettuali galleggi, Emilia Pardo Bazán e Victor Saïd Armesto, e di un musicista castigliano, Conrado del Campo, venne offerto, con la rappresentazione di *La flor del agua* (1914), un originale esempio di opera nazionale spagnola con ambizioni 'universalistiche' che si ispirava al modello estetico di Wagner e della musica tardo-romantica tedesca e che utilizzava musiche tradizionali o imitazioni di motivi popolari galleggi.

Nelle intenzioni dei suoi fondatori, l'opera wagneriana gallega avrebbe dovuto attingere per i suoi soggetti ai *romance* della Galizia che comprendevano anche racconti ispirati ai poemi del ciclo bretone di Tristano e Isotta, riscoperti da Saïd Armesto e ancora trasmessi per via orale negli ambienti rurali galleggi all'inizio del Novecento. Di fatto la *Flor del agua* costituì l'unico esempio che ci è pervenuto di opera composta su un *romance* popolare gallego. Infatti, a partire dagli anni Venti, opere di altri autori come Gregorio Baudot, Eduardo Rodríguez-Losada e lo stesso Guridi, che aveva trascorso mesi in Galizia alla ricerca di motivi musicali tradizionali, preferirono ai *romance* soggetti tipici delle opere veriste, come per esempio drammi d'onore tradito (sulla falsariga di *Cavalleria Rusticana*) o altre storie connesse alla diaspora gallega. Vennero anche rielaborati soggetti storici in cui si celebravano eroi galleggi

medievali, esempio di coraggio nella lotta contro il potere centrale castigliano. Questa evoluzione avvenne in parallelo alla fondazione e allo sviluppo di movimenti regionalisti e condusse in alcuni casi a tensioni con le autorità del governo spagnolo, preoccupate della potenziale strumentalizzazione di queste opere da parte dei movimenti autonomisti e secessionisti locali.

Sempre a partire dagli anni Venti, i libretti delle opere cominciarono ad essere scritti in gallego invece che in castigliano. Questi cambiamenti coincisero con l'uso sempre più diffuso della lingua gallega parlata da parte della popolazione, inteso come segno distintivo di orgoglio locale. Il passaggio da castigliano a gallego non rappresentò in linea di principio un 'tradimento' dell'originale ambizione dell'opera gallega di costituire un modello di opera nazionale spagnola (anche critici come Adolfo Salazar non avevano particolari preferenze per il castigliano come lingua ufficiale di un'eventuale opera nazionale spagnola). Tuttavia, l'uso del gallego costituì in alcuni casi un obiettivo ostacolo per i cantanti che non conoscevano questa lingua.

Considerando i risultati dell'analisi musicale di alcune delle opere wagneriane galleghe più significative, si suggerisce di usare l'accezione di 'opera wagneriana' con riferimento a questo tipo di opera *cum grano salis*, alla luce delle seguenti considerazioni:

- la 'melodia infinita' wagneriana, e cioè il flusso ininterrotto della musica in cui l'azione drammatica si svolge senza fermate e rallentamenti, non è stato sempre usato: in alcune composizioni, notevoli porzioni delle partiture sono costituite da numeri chiusi. Inoltre, in *La flor del agua* sono state riscontrate inserzioni di melologi o addirittura di brevi sezioni recitate che rendono alquanto labile il confine, in questa composizione, tra opera e *zarzuela*. Anche *La Meiga* consiste di fatto in una *zarzuela grande*.
- in alcune opere il declamato è praticamente assente e le parti vocali sono quasi sempre melodiche mentre in altre composizioni, soprattutto in *Mariscal* e *¡Ultreya!* il declamato stesso riveste una parte importante della costruzione musicale;
- l'impiego del melologo di tipo narrativo, usato in *La flor del agua*, è assolutamente estraneo all'estetica di Wagner che, in *Oper und Drama*, ne sconsiglia decisamente

l'uso perché contrario all'unità delle arti. Questo tipo di melologo è tuttavia parte della tradizione post-wagneriana tedesca;

- i *leitmotive* sono usati con minore o maggiore efficacia e complessità a seconda dei compositori. In alcuni casi si sono usati dei temi ricorrenti solo per caratterizzare musicalmente oggetti, personaggi o gruppi di personaggi in coincidenza del loro ingresso sulla scena. In altri casi, come in *O Mariscal*, i *leitmotive* sono impiegati in modo più complesso nel tessuto orchestrale per richiamare sentimenti in contrasto a quelli espressi nel testo e nell'azione scenica. In ogni caso l'uso dei *leitmotive* non è risultato così sofisticato come nel *Musikdrama* wagneriano;
- l'orchestra occupa uno spazio meno rilevante di quanto non accada nelle opere del Wagner maturo. Non presenta infatti le caratteristiche monumentali tipiche del *Ring*. L'organico strumentale è infatti più simile a quello delle prime opere 'romantiche' di Wagner.

L'uso di melodie e forme musicali tradizionali galleghe (*muiñeira*, *alalá*, etc.) e di motivi composti ad imitazione di esse costituisce un aspetto originale ed importante in tutte le opere analizzate. Anche l'impiego sul palcoscenico di strumenti tradizionali della Galizia, come per esempio la *gaita*, è stato rilevato con una certa frequenza.

Dalla ricerca condotta è infine emerso che la fine della breve stagione dell'opera wagneriana gallega è da imputare a una serie di cause tra cui si citano: il sostanziale anacronismo del modello musicale proposto rispetto alle nuove tendenze della musica spagnola dell'epoca, aperta alle avanguardie francesi; l'indifferenza del pubblico verso lo sviluppo di un'opera nazionale spagnola; la mancanza di sostegno istituzionale, di cui la chiusura del *Real* nel 1925 può essere considerata emblematica; lo scoppio della guerra civile e la successiva instaurazione del regime franchista che vietò l'uso pubblico della lingua gallega e soppresse ogni forma di autonomismo politico.

Futuri lavori sugli argomenti affrontati in questa tesi potrebbero essere dedicati ad approfondire la conoscenza del teatro musicale di alcuni degli autori citati, in particolare quello di Conrado del Campo, che compose altre opere wagneriane tuttora non rappresentate, e di Gregorio Baudot, la cui opera *La figlia di Iorio*, scritta in collabo-

razione con lo stesso Conrado del Campo, giace polverosa negli archivi. Si potrebbe anche procedere alla redazione di edizioni critiche moderne delle opere di Rodriguez-Losada e di altri autori le cui composizioni sono ancora manoscritte.

Ulteriori studi sui canali di ricezione di Wagner in Galizia e nelle altre regioni spagnole, analizzando i programmi dei concerti pubblici delle bande e delle società corali, potrebbero inoltre contribuire a una migliore comprensione del reale interesse verso la musica di Wagner nella Spagna tra Ottocento e Novecento. Anche ricerche sugli autori e sui tipi di musiche eseguite nei 'salotti', attraverso per esempio l'analisi di lettere tra i partecipanti agli eventi e la lettura di articoli di cronacamondana, fornirebbero utili indicazioni per stimare con più precisione la frequenza delle esibizioni di composizioni wagneriane.

Si suggerisce infine di indagare in modo più approfondito il ruolo che Adolfo Salazar, Manuel De Falla e il gruppo di musicisti della *Generación musical del '27* ebbero nel frustrare i tentativi di molti compositori spagnoli del primo Novecento di porre le basi di un'opera nazionale spagnola.

Bibliografía

MIGUEL ALONSO, *Catalogo de obras de Conrado del Campo*, Madrid: Ediciones Peninsular, 1986.

FERNANDO ALONSO ROMERO, *La flor del agua, el saúco y el rocío en las tradiciones hídricas de la Europa céltica*, «Anuario Brigantino», 29, 2006, pp. 63-90.

IRINA MATILDE BAJINI, *L'esilio di Castelao in Argentina*, «Testi e Linguaggi», 12, 2018, pp. 21-30.

FÉLIX BORRELL, *El wagnerismo en Madrid*, Madrid: Asociación Wagneriana de Madrid, 1912.

FÉLIX BORRELL, *Los Maestros Cantores de Nuremberg - Boceto Crítico*, Madrid: Imprenta Ducazal, 1913.

FÉLIX BORRELL, *Sesenta años de música*, Madrid: Ed. Dossat, 1915.

TOMÁS BRETÓN, *La Opera Nacional, Conferencia*, Madrid: Sociedad Anónima Casa Dotésio, 1904.

JAVIER CAMPOS CALVO-SOTELO, *Cantando la Nación, Pascual Veiga, Eduardo Pondal y el Himno de Galicia*, Madrid: Javier Campos Calvo-Sotelo, 2024.

BEATRIZ CANCELA MONTES, *La Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela (1848-2015)*, Tesi di dottorato, Università Oviedo, 2016.

MONTSERRAT CAPELÁN, *El regeneracionismo musical y el modelo wagneriano en la escena musical gallega*, in *Víctor Saïd Armesto e o seu tempo: perspectivas críticas*, cur. Villanueva Beramendi et. al., La Coruña: Fundación Barrié, 2015, pp. 303-330.

MONTSERRAT CAPELÁN, *Tradicionalismo y escena: una aproximación a la música escénica de José Baldomir*, in *Os sonhos da memoria*, cur. Montserrat Capelán et. al., Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2012, pp. 229-260.

MONTSERRAT CAPELÁN, *Eduardo y Ramón Arana: redes y movimiento musical en Galicia (1857-1909)*, in *Víctor Saïd Armesto e o seu tempo: perspectivas críticas*, cur. Villanueva Beramendi et. al., La Coruña: Fundación Barrié, 2015, pp. 303-330.

XOÁN M. CARREIRA, *Canuto Berea y Cia., la editorial del Teatro Lírico español anterior al siglo XIX*, «Recerca Musicologica», XI-XII, 1991-1992, pp. 489-491.

E. CASARES RODICIO, «*Música y músicos de la generación del 27*» *La música en la Generación del 27. Homenaje a Lorca (1915-1939)*, Catálogo de la Exposición, Madrid, Ministerio de Cultura, 1986.

E. CASARES RODICIO, E. et al. *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999.

CONRADO DEL CAMPO, *La flor del agua, edición crítica*, cur: Joám Trillo, Carlos Villanueva, Madrid: Instituto Computense de Ciencias Musicales, 2013.

DAVID FERREIRO CARBALLO, *The National Society of Music (1915-1922) and the ambivalent democratization of music in Spain*, in *Music and Democracy. Participatory Approaches*, cur. Marko Kölbl, 2021, pp. 87-106.

DAVID FERREIRO CARBALLO, *The National Society of Music (1915-1922) and the ambivalent democratization of music in Spain*, in *Music and Democracy. Participatory Approaches*, cur. Marko Kölbl, 2021, pp. 87-106.

FRANCISCO CASANOVAS TALLARDA, *Un compositor catalan que canto a Galicia*, «Boletín de la Real Academia Gallega de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario», 9, 1977, pp. 63-70.

CRISTÓBAL L. GARCÍA GALLARDO, *Introducción a los músicos de 27*, in *Los músicos del 27*, cur. Cristóbal L. García Gallardo et al., Granada: Editorial Universidad de Granada, 2010.

FRANCISCO J. GIMÉNEZ-RODRÍGUEZ, *La música gallega en la prensa: del folclore a la identidad (1875-1951)*, in *Ollando ó mar. Música civil e literatura na Galicia Atlántica (1875-1950)*, 2018, pp. 65-92.

GROBA Y GROBA, R. *O Mariscal de Rodríguez-Losada: primeira ópera bilingüe gallega*, Vigo: Fundación Mondariz Balneario, 2010.

DONALD J. GROUT, *A Short History of Opera*, New York: Columbia University Press, 1965; trad. it. (consultata): *Breve storia dell'opera*, Milano: Rusconi, 1995.

GRAHAM HANCOCK, *The sign and the Seal. A Quest of the Lost Ark of the Covenant*, London: William Heinemann Ltd., 1992; trad. it. (consultata): *Il mistero del Sacro Graal*, Casale Monferrato: Edizioni Piemme, 1995.

GUY HERMET, *Storia della Spagna nel Novecento*, Bologna: Il Mulino, 1999.

NELLY IGLESIAS RÍOS, *Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón (1886-1973): vida y obra musical*, Tesi di dottorato, Università de Santiago de Compostela, 2019.

NELLY IGLESIAS RÍOS, *Eduardo Rodríguez-Losada Rebellón (1886-1973) y la su ópera ¡Ultreya!*, in *Ollando ó mar. Música civil e literatura na Galicia Atlántica (1875-1950)*, cur. J. Garbayo e M. Capelán, 2018, pp. 239-261.

XOSÉ ÍNSUA LÓPEZ, *E. X. Antón Villar Ponte, vida, obra, traxectoria cívica e pensamento*. Tesi di dottorato. Universidad de Santiago de Compostela, 2002.

ALFONSINA JANÉS I NADAL, *L'obra de Richard Wagner a Barcelona*, Barcelona: Fundació Salvador Vives Casajuana, 1983.

DAVID JAVALOYES I PALACÍ, *Ópera y zarzuela en la prensa Madrileña (1902-1923)*, Tesi di laurea magistrale, Universidad Rey Jaun Carlos, Madrid, 2021.

LOURDES JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, *El reflejo de Wagner en las artes plásticas españolas*, Barcelona: Universitat de Barcelona press, 2015, pp. 278-608.

JESÚS JULIÁN, FERNÁNDEZ PÉREZ, *A ópera Inés e Bianca de Marcial del Adalid: historia, ficción e música*, in *I Xornadas de divulgación do patrimonio musical galego na UDC*, 2009, pp. 107-123.

JAVIER JURADO, *Proceso de edición de partituras históricas: una referencia a los Coros gallegos y a las Irmandades da Fala*, in *Os sonhos da memoria*, cur. Montserrat Capelán et. al., Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2012, pp. 429-452.

MATHEW KUEFLER, *How the Holy Graal ended up in O Cebreiro, Galicia*, «Brocar», 36, 2012, pp. 53-64.

MARTIN KUNST, *Wagnerisms: An Overview of the European Wagner Reception*, in *Wagner and the North*, cur. Anne Kauppala and Martin Knust, Helsinki: Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki Press, 2021, pp. 89-124.

MARÍA DOLORES LIAÑO PEDREIRA, *Catálogo de Partituras del Archivo Canuto Borea en la Biblioteca de la Diputación de A Coruña*, Tomo II, A Coruña: Diputación Provincial de A Coruña, 1998.

HENRIQUE LLOBET LLÉO, *Recepción wagneriana en Valencia: 1874-1914*, Tesi di dottorato, Universitat de Valencia, 2012.

JOSÉ LÓPEZ-CALO, 1974 *Música*, in *Gran Enciclopedia Gallega*, cur. P. Conde et al., 43 voll., Santiago de Compostela: Silverio Cañada Editor, vol. 22, 1974.

RAMÓN MÁIZ, *Raza y mito celtico en los orígenes del nacionalismo gallego: Manuel M. Murguía*, «REIS», 25, 1984, pp. 137-180.

GUIDO MANACORDA, *Parsifal*, Firenze: Casa Editrice Le Lettere, 1936.

TOMÁS MARCO, *Historia de la música española. 6, Siglo XX*. Madrid: Alianza, 1989.

JORDI MOTA, *Historia de la 'Associació wagneriana, «Wagneriana Castellana»*, 40, 2001, pp. 1-12.

JEAN-JACQUES NATTIEZ, *L'universo wagneriano. I wagnerismi, il debussismo* in *Enciclopedia della musica*, cur. Jean-Jaques Nattiez, 5 voll., Torino: Einaudi, 2004, IV, pp. 1065-1098.

XOSÉ M. NÚÑEZ SEIXAS, RUY FARIAS, *Música e coros galegos na emigración: o caso de Bos Aires (1880-1960)*, in *Os coros galegos*, Santiago de Compostela: Consello da cultura galega, 2019.

ASIER ODRIOZOLA OTAMENDI, *El vale de Amaya*, Tesi di dottorato, Universitat Pompeu Flora Barcelona, 2022.

PALOMA ORTIZA-DE-URBINA SOBRINO, *La traducción musical del proceso receptor: Richard Wagner en España*, in Oromana García [ed.] «II AIETI. Actas del II Congreso Internacional de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación», 2005, pp. 1188-1206.

EMILIA PARDO-BAZAN, *Obras completas*, Madrid: Fundación José Antonio de Castro, 1973.

FELIPE PEDRELL, *Por nuestra música*, Barcelona: Imprenta de Henrich y Compañía, 1891; Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1991.

JULIÁN JESÚS PÉREZ FERNÁNDEZ, *A ópera Inés e Bianca de Marcial del Adalid: Historia, ficción e música*, in *I Xornadas de divulgación do patrimonio musical galego na Universidade da Coruña*, La Coruña: Universidade La Coruña, Servizo de Publicacións, 2009 pp. 107-123.

ANA MARÍA PÉREZ MARTÍN, *El feminismo de Emilia Pardo Bazán a través de sus cuentos*, XI Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, 2019, pp. 1-20.

RAMÓN PINHEIRO, *As vianges das Agrupações galegas de estética tradicional ao continente americano antes 1936*, «Etno Folk», 1, 2005, pp. 47-60.

ALEX ROSS, *Wagnerism*, New York: Farrar, Straus and Giroux, 2020; trad. it. (consultata) *Wagnerismi. Arte e politica all'ombra della musica*, Firenze: Giunti Editore, 2022.

XOSÉ-CARLOS RÍOS, *Emilia Pardo Bazán ante el drama musical de Richard Wagner. Descubrimiento, admiración y pasión (1873-1921)*, «La Tribuna, Cadernos de Estudos da Casa-Museo Emilia Pardo Bazán», 9, 2013, pp. 155-212.

BELÉN SÁENZ-CHAS DÍAZ *O traxe galego dos primeiros coros*, in *Os coros galegos*, Santiago de Compostela: Consello da cultura galega, 2019.

EMILIO SALA, *Opera, neutro plurale*, Milano: Il Saggiatore, 2024.

ADOLFO SALAZAR, *La música contemporánea en España*, Madrid: Ediciones La Nave, 1930.

GUIDO SALVETTI, *La nascita del Novecento*, Torino: EDT, 1991.

VÍCTOR SÁNCHEZ SÁNCHEZ, *Resonancias tristanescas en la ópera española: wagnerismo en las óperas de Conrado del Campo*, «Anuario Musical», 65, enero-diciembre, 2010, pp. 145-170.

LUÍS MIGUEL SANTOS, *The idea of progress and the reception of Wagner in Portugal (1883-1919)*, International Conference Consequences of Wagner Consequências de Wagner, Lisbon, Portugal - November 26-28, 2009.

CESARE SCARTON, *Il melologo. Una ricerca storica tra recitazione e musica*, Città di Castello: Edimond, 1998.

GEORGE BERNARD SHAW, *Wagner in Bayreuth (October 1889)*, in *The English Illustrated Magazine: 1889-1890*, London: Macmillan & Co., 1890, pp. 49-57.

MARGARITA SOTO VISO, XOAN M. CARREIRA, *Gregorio Baudot y la música tradicional gallega*, *Revista de Folklore*, 1982, p. 55-60.

JOSÉ IGNACIO SUÁREZ GARCÍA, *La recepción de la obra wagneriana en el Madrid decimonónico, Vol. I, II, III*, Tesi di dottorato, Università Oviedo, 2002.

JOSÉ IGNACIO SUÁREZ GARCÍA, *Polémicas wagnerianas en el siglo XIX en España*, «Anuario Musical», 66/4, 2011, p. 181-202.

JOSÉ SUBIRÁ, *Historia de la música española e hispanoamericana*. Barcelona: Salvat Editores, 1953.

LEONARDO TERRUSI, *Da Grisel e Mirabella ad Aurelio e Isabella: su una traduzione onomastica cinquecentesca*, «RION», 2024, 1, pp. 111-118.

CARLOS VILLANUEVA, «*La flor del agua*», zarzuela de Conrado del Campo y Víctor Sais Armesto: notas oportunas al hile de un centenario, «Revista de Musicología», 2011, 34, 1, 2011, pp. 167-201.

CARLOS VILLANUEVA, *Adolfo Salazar y la crítica musical. Las otras orillas*, in *Música y cultura en la Edad de Plata 1915-1939*, cur. María Nagore et. al., Madrid: Ediciones del ICCMU, 2009, pp. 221-264.

CARLOS VILLANUEVA, *Víctor Saïd Armesto, una vida de romance*, Santiago de Compostela: Imprenta Universitaria, 2014.

COSIMA WAGNER, *Diaries (1869-1877)*, vol 1, New York and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1980.

RICHARD WAGNER, *Opera e Dramma*, cur. Maurizio Giani, Roma: Casa Editrice Astrolabio, 2016.

CLINTON D. YOUNG, *Why Did Spain Fail to Develop Nationalist Opera?*, «Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies», 2013, 38/1, pp. 116-137.

CLINTON D. YOUNG, *The Southern Slope of Monsalvat*, «19th-century Music», 2017, 41/1, pp. 31-47.

JUAN MIGUEL ZARANDONA, *From Pondal (1835-1917) to Cabanillas (1876-1956): Ossian and Arthur in the making of a Celtic Galicia*, «Brathair», 2012, 12/2, pp. 99-117.

JUAN MIGUEL ZARANDONA, *El impacto de la literatura artúrica en la construcción de identidades culturales y nacionales periféricas en la España contemporánea: Cataluña, Galicia y el País Vasco*, «Linguística y literatura», 51, 2007, pp. 217-230.

Riferimenti delle immagini

Prologo: Punch cartoon: A Warning – Wagner's Ring Cycle. Illustration for Punch, Volume 82, January – July 1882 (English School, 19th century, Look and Learn / George Collection). <https://www.lookandlearn.com/history-images/XR442910/Punch-cartoon-A-Warning-Wagners-Ring-Cycle> (consultato 1.5.2025).

Fig. 1.1: *Teatro Real (Royal Theatre), Madrid, Spain.* (German School, Look and Learn / Valerie Jackson Harris Collection, London) <https://www.lookandlearn.com/history-images/XE485186/Teatro-Real-Royal-Theatre-Madrid-Spain?t=1&q=Teatro+real&n=2> (consultato 1/5/2025).

Fig. 1.2: *Societat Coral Euterpe, Barcelona còmica 21/7/1894* (Coromina i Emeric, 2014) [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Societat_Coral_Euterpe_\(1894\).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Societat_Coral_Euterpe_(1894).jpg) (consultato: 1/5/2025).

Fig. 1.3: *Coral de Bilbao c.a 1913* (History and Art Collection / Alamy Foto Stock) <https://www.alamy.com/stock-photo/Coral-de-Bilbao.html?sortBy=relevant> (consultato 1/5/2025).

Fig. 1.4: *Cortejo fúnebre del compositor José María Usandizaga. Autoridades tras el cortejo. Orquesta tocando en la entrada del Teatro Victoria Eugenia (6 de 7) - Fondo Car-Kutxa Fototeka.* (Dipper Historic / Alamy Foto Stock). <https://www.alamy.com/cortejo-fnebre-del-compositor-jos-mara-usandizaga-autoridades-tras-el-cortejo-orquesta-tocando-en-la-entrada-del-teatro-victoria-eugenia-6-de-7-fondo-car-kutxa-fototeka-image261194032.html?imageid=F28DC2DB-BFE8-4F0A-89C4-E4E735C5E6B4&p=784569&pn=1&searchId=d78d37b26d6e871b6c41bb4e7e9f3ca1&searchtype=0> (Consultato 1/5/2025).

Fig. 2.1: *Chiesa di Santa Maria la Real a O Cebreiro, dove si crede sia conservato il Santo Graal* (Cro Magnon/Alamy Stock Photo, 2011). <https://www.alamy.com/stock-photo-spain-st-james-way-nocturnal-illuminated-parish-church-santa-maria-39342327.html?imageid=B5EB2A93-D910-412D-AD05-BB9074F9A656&p=3875&pn=1&searchId=bcf194378c72e2838c5fce878918a3be&searchtype=0>. (Consultato 1/5/2025).

Fig. 2.2: *Gruppo Aires d'a Terra. Victor Saïd Armesto è la prima persona seduta a destra, accanto al bambino* (Faro de Vigo). https://gl.wikipedia.org/wiki/Aires_da_Terra#/media/Ficheiro:Aires_da_Terra.jpg (consultato: 1/5/2025)

Fig. 2.3: *Frontespizio di Cantares viejos y nuevos de Galicia di Marcial del Adalid Bere y Cia, Cantares viejos y nuevos de Galicia. [4] serie : colección de melodías para canto y piano [MI 113(4/16)]* (© Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia, La Coruña). https://biblioteca.galiciana.gal/es/consulta/resultados_busqueda.do?busq_secbib=MUSICA&descripcion=Música+impresa&presentacion=mosaico (consultato 1/5/2025).

Fig. 3.1: *La contessa Emilia Pardo Bazán, foto del 1915 alla macchina da scrivere, nei suoi ultimi anni* (Album / Archivo ABC / Alamy Photo Stock). <https://www.alamy.com/1915-emilia-pardo-bazn-in-her-last-years-at-the-typewriter-credit-album-archivo-abc-image576328828.html?imageid=DD189CF2-F043-41CE-B3A1-64DD87B5A48F&p=697459&pn=1&searchId=b0ab79ecaf92da098d87de9a5fe82fc9&searchtype=0> (consultato: 1/5/2025).

Fig. 3.2: *Victor Saïd Armesto c.a. 1913* (History and Art Collection, Alamy Stock Photo). <https://www.alamy.com/67-vctor-said-armesto-ca-1913-image211014379.html> (consultato: 1/5/2025).

Fig. 3.3: *Conrado del Campo, Bguardia, 2016* [online]. Wikimedia Commons, 2016. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conrado_del_Campo.jpg (consultato: 1/5/2025).

Fig. 3.4: *06/25/1914. Al teatro Zarzuela di Madrid. Una scena della primo quadro da «La flor del agua» di Saïd Armesto. Musica di del Campo, la cui première si è verificata ieri sera.* (Archivio ABC / Julio Duque). <https://www.alamy.it/06-25-1914-al-teatro-zarzuela-di-madrid-una-scena-del-primo-dipinto-del-libro-il-fiore-dell-acqua-di-said-armesto-contract-music-da-campo-la-cui-premiere-e-stata-verificata-ieri-sera-credits-album-archivo-abc-julio-duque-image576326579.html?imageid=BBDE->

Discografía

Baldomir, José

ALEJOPIANISTA, *Un recuerdo, marcha fúnebre. José Baldomir (1865 -1947). Alejo Amoedo, piano*, video su YouTube, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=rZq5JEKA8_Y

(consultato: 01/5/2025)

Baudot, Gregorio : Dolora Sinfónica

MUSICA GALEGA, *Gregorio Baudot - Dolora Sinfónica - Romanticismo e Nacionalismo Galego*, video su YouTube, 2014:

<https://www.youtube.com/watch?v=HzNPds6DhbM>

(consultato: 01/5/2025)

Cantanti wagneriani

ÁNGEL PARSIFAL, *Francisco Viñas sings Lohengrin (1908)*, video su YouTube, 2019:

https://www.youtube.com/watch?v=g-eb_6Im9jg

(consultato: 01/5/2025)

MARIA CALLAS' NO.1 FAN, *Alfonso Garulli - 1903 recordings*, video su YouTube, 2024

<https://www.youtube.com/watch?v=UtZv35gdeyY>

Registrazione Zonophone - Milano

(consultato: 01/5/2025)

del Adalid, Marcial: Ines e Bianca

SANDES42, *Ines e Bianca. Teresa Novoa (soprano)*, video su YouTube, 2015,

<https://www.youtube.com/watch?v=8tNOVRr1iiM>

(consultato: 01/5/2025)

del Campo, Conrado : La flor del Agua

ORGANISTRUM - GRUPO DE INVESTIGACIÓN, *Conrado del Campo - La flor del agua*, video su YouTube, 2022:

<https://www.youtube.com/watch?v=KEhmnlNgpYc>

(consultato: 01/5/2025)

Gaos, Andrés : Impresión Nocturna

ORCHESTRA SINFÓNICA DE GALICIA, *Impresión Nocturna*, video su YouTube, 2017:

<https://www.youtube.com/watch?v=8QQZZQYgnu4>

(consultato: 01/5/2025)

WALTER MEDINA, *Opera Argentina "Amor Vedado" (1915) - Estreno Mundial - España - Orquesta sinfónica de Galicia*, video su YouTube, 2009:

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=nDCL1Oaf3YM&list=RDnDCL1Oaf3YM&start_radio=1)

[v=nDCL1Oaf3YM&list=RDnDCL1Oaf3YM&start_radio=1](https://www.youtube.com/watch?v=nDCL1Oaf3YM&list=RDnDCL1Oaf3YM&start_radio=1)

(consultato: 01/5/2025)

Guridi, Jesús : La Meiga

CRISTOBAL ALTUBE, «*Canto a Galicia*» "La Meiga Jesús Guridi, Rogelio Baldrich tenor", video su YouTube, 2022:

<https://www.youtube.com/watch?v=PzFy0GX4tv4>

(consultato: 01/5/2025)

DILETANTE MATRITENSE, *Jesús Guridi: Romanza «Goizekoeguzki argiak (Los cielos me darán la luz)» de "Mirentxu" (1910)*, video su YouTube, 2014:

https://www.youtube.com/watch?v=itiaTpGa93U&list=RDitiaTpGa93U&start_radio=1

(consultato: 01/5/2025)

Musiche del Rexurdimento in Galizia

FAF-POSTING, *Os Pinos | Himno de Galicia*, video su YouTube, 2023

<https://www.youtube.com/watch?v=ib9Ed2chFks>

(consultato: 01/5/2025)

FEDERACIÓN GALEGA DE BANDAS DE MÚSICA POPULARES, video su YouTube, 2024, *Imaxes Olívicas - Santiago Barreira Davila - Agrupación Musical do Rosal*,

<https://www.youtube.com/watch?v=U3Nape-K-vo>

(consultato: 01/5/2025)

JOSÉ CASTRO CHANÉ, *Unha noite na eira do trigo. Letra M Curros Enríquez*, video su YouTube, 2020:

[https://www.youtube.com/watch?](https://www.youtube.com/watch?v=hxN0EKumVuw&list=RDhxN0EKumVuw&start_radio=1)

[v=hxN0EKumVuw&list=RDhxN0EKumVuw&start_radio=1](https://www.youtube.com/watch?v=hxN0EKumVuw&list=RDhxN0EKumVuw&start_radio=1)

(consultato: 01/5/2025)

MUSICA GALEGA, *Pascual Veiga - Alborada galega [Orq. M Balboa] - Romanticismo e Nacionalismo Galego*, video su YouTube, 2014:

<https://www.youtube.com/watch?v=2hlghhNx75s>

(consultato: 01/5/2025)

SARASTRONE, *Antonio Campo Negra Sombra.wmv*, video su YouTube, 2010:

<https://www.youtube.com/watch?v=5XFM8teCRWY>

(consultato: 01/5/2025)

ANTONIO QUEIJA UZ (TEMA), *Serenata Galaica, Op. 631 (Style Ancien)*, video su YouTube, 2024

https://www.youtube.com/watch?v=N34_FQkw-os

(consultato: 01/5/2025)

Musiche popolari della Galizia

AMY WAMY, 1904 · *Aires da Terra (Full Album)*, video su YouTube, 2024:
https://www.youtube.com/watch?v=SwExWmy8liw&list=PLnjYbKpM08X_EX-klRgYTL6ojgdYTWDT
(consultato: 01/5/2025)

PUEBLO ESPAÑOL (TEMA), *Galicia: Alalá (La Coruña)*, video su YouTube, 2016:
<https://www.youtube.com/watch?v=zJkupv9Sbpw>
(consultato: 01/5/2025)

Osterberger, Eugenia: canzoni galleghe

BEATRIZ LÓPEZ-SUEVOS & SUSANA E LORENZO, *Ausencia. Melodía Galega*, video su YouTube, 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=dTkLFwJwJxE&list=OLAK5uy_mdVBkbH-U5wf2HOGEH11PxU2a2HFRh3MA&index=2
(consultato: 01/5/2025)

BEATRIZ LÓPEZ-SUEVOS & SUSANA E LORENZO, *Falas De Nai. Melodía Galega*, video su YouTube, 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=Er_-MjBP5Ok&list=OLAK5uy_mdVBkbH-U5wf2HOGEH11PxU2a2HFRh3MA&index=12
(consultato: 01/5/2025)

BEATRIZ LÓPEZ-SUEVOS & SUSANA E LORENZO, *¡Adiós A Galicia! (melodía Galega)*, video su YouTube, 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=ZaVaDJ0h3vc&list=OLAK5uy_mdVBkbH-U5wf2HOGEH11PxU2a2HFRh3MA&index=11
(consultato: 01/5/2025)

Vives, Amadeo: Maruxa

LFMA, *Maruxa*, video su YouTube, 2016:
<https://www.youtube.com/watch?v=LaXkJ04YwZo&t=121s>
(consultato: 01/5/2025)

Tabelle

Anno Pubb.	Titolo dell'opera tradotta	Traduttore
1869	<i>El judaísmo en la música</i>	Doy, J. M.
1875	<i>Rienzi</i>	Peña y Goñi, Antonio
1885	<i>Dramas musicales (Rienzi, El buque fantasma, Lohengrin, Tristán e Isolda, Los Maestros Cantores, Tannhauser, Tetralogia, Parsifal; Carta a F. Villot)</i>	Wiederkehr, A. / Dann Beltrán, E. / Balary y Jovani, J. / Fumei, E. <i>et al.</i>
1881	<i>Lohengrin</i>	Gorchs, Tomás
1882	<i>Lohengrin</i>	Barallat, Celestino
1882	<i>Tristán e Isolde</i>	De Mier, E.
1889	<i>Historia de un músico en Paris (escritos)</i>	Lasalle, José
1891	<i>Tannhäuser</i>	Sandoval, Arcadio
1893	<i>Los Maestros Cantores de Nuremberg</i>	Peña y Goñi, Antonio
1898	<i>La Walkyria</i>	París, Luis y Cadenas, J.J.
1901	<i>La Walkyria</i>	Martin de los Rios
1901?	<i>Novelas y pensamientos (escritos varios)</i>	Blasco Ibáñez, Vicente
1902?	<i>Escritos varios</i>	s.n.
1907	<i>Tetralogía</i>	Vilasalba, Antonio de
1908	<i>Dramas musicales (2ª edición)</i>	Idem 1885 (Casa Maucci)
1909	<i>Lohengrin</i>	Junoi, Roger
1909	<i>Tetralogía</i>	París, Luis y Cadenas, J.J.
1909	<i>El ocaso de los dioses</i>	López Marín
1910	<i>Rienzi</i>	Junoi, Roger
1910	<i>Tannhäuser</i>	Junoi, Roger
1910	<i>Lohengrin</i>	Gil y Gordaliza, Antonio
1910	<i>Tannhäuser</i>	Gil y Gordaliza, Antonio
1911	<i>Tristán e Iseo</i>	París, Luis y Cadenas, J.J.
1911	<i>Tristán e Iseo</i>	Cendra, M. Y Basal, J
1912	<i>Los Maestros Cantores de Nuremberg</i>	París, Luis y Cadenas, J.J.
1913	<i>Lohengrin</i>	Anonimo
1914	<i>Parsifal</i>	Gil y Gordaliza, Antonio
1914	<i>Parsifal</i>	Fesser, Joaquín

Tabella 1.1: Libretti e scritti wagneriani tradotti in spagnolo (1875-1914). Elenco tratto da PALOMA ORTIZA-DE-URBINA SOBRINO, 2005.

Numero di catalogo	Opera	Titolo e dettagli della pubblicazione
14386	Lohengrin	Ardo per te di un santo e puro amore: duetto d'amore nell'opera Lohengrin di Wagner. Riduzione per pianoforte - Milano: Ricordi, 18-?
14387	Götterdämmerung	La Crépuscule des Dieux: marche funebre /R. Wagner; arr. par G. Meister - Arreglo para banda - [Francia]: Evette et Schaeffer, 18-?
14388	Tristan und Isolde	Isolde's Verklärung / Richard Wagner - partitura Vocal. Leipzig: Breitkopf, 18-?
14389	Kaiser-marsch	Kaiser-marsch: für grosses fest Orchester / von Richard Wagner - Piano solo - Leipzig: C. F. Peters, 1107a, 18-?
14390	Kaiser-marsch	Kaiser-marsch: für grosses fest Orchester / von Richard Wagner - Piano solo - Leipzig: C. F. Peters, 1107b, 18-?
14391	Lohengrin	Lohengrin / von Richard Wagner; für das pianoforte zu zweri Händer übertragen von S. Jadassohn - Leipzig: Breitkopf & Härtel, 18-? Contiene: Elsa's Gesang an die Lüfte
14392	Lohengrin	Lohengrin: grande opera romantica in tre atti / parole e musica di R. Wagner; traduzione italiana del testo originale di Salvatore C. Marchesi - Canto e pianoforte - Milano: F. Lucca, 18-? Reducción para voz y piano
14393	Lohengrin	Lohengrin / richard Wagner - Leipzig: Breitkopf, 19-? Contiene: Duett zwischen Elsa und Drtrud [sic!]
14394	Lohengrin	Lohengrin: grande opera romantica in tre atti / di Riccardo Wagner - Riduzione per pianoforte a quattro mani - Milano [etc.]: G. Ricordi, 18-? Contiene: Preludio
14395	Lohengrin	Lohengrin: grande opera romantica in tre atti / di Riccardo Wagner - Riduzione per pianoforte a quattro mani - Milano [etc.]: G. Ricordi, 18-? Contiene: Atto I
14396	Lohengrin	Lohengrin / R. Wagner - Madrid [s. n.], 18-? 28 partes. Contiene: Cortejo nupcial
14397	Lohengrin	Marcha nupcial de Lohengrin - Wagner; transcripción facilitada de L. G. Jorda. - Barcelona: Boileau, 18-?
14398	Lohengrin	Marche religieuse de Lohengrin /Richard Wagner; transcription pour piano par F. Liszt - Paris: Durand, Schoenewerk & Cie, 18-?
14399	Parsifal	Marcia solenne al San Graal: fragmento del drama místico Parsifal di Riccardo Wagner di F. Liszt - Trascrizione per pianoforte - Milano: G. Ricordi, 18-?
14400	Die Meistersinger von Nürnberg	Die Meistersinger von Nürnberg / von Richard Wagner Partitura 1 - Leipzig: C. F. Peters, 18-?
14401	Die Meistersinger von Nürnberg	Die Meistersinger von Nürnberg / von Richard Wagner Partitura 2 - Leipzig: C. F. Peters, 18-?
14402	Der Ring des Nibelungen	L'oro del reno [sic!]: opera completa / prologo, parole e musica di Riccardo Wagner; traduzione ritmica dal testo originale di A. Zanardini - per pianoforte solo - Milano; Roma; Napoli; Palermo: G. Ricordi & Co., 18-?

Numero di catalogo	Opera	Titolo e dettagli della pubblicazione
14403	Rienzi	Ouverture de Rienzi: opera de Richard Wagner - Pour piano à 4 mains - Paris: Durand, Schoenewerk & Cie, 18-?
14404	Tannhäuser	Ouverture de Tannhäuser / Richard Wagner. Reducción para piano - Paris: Durand & Schoenewerk, 18-?
14405	Rienzi	Rienzi: grande opera tragica in 5 atti / música di Riccardo Wagner; opera completa per pianoforte solo; riduzione di Nicolo Celega - Milano: G. Ricordi, 18-?
14406	Tannhäuser	Sei pezzi sopra motivi dell'opera Taunhäuser [sic!] di R. Wagner / Transcritti per pianoforte da F. Spinder - Milano: Ricordi, 18-?
14407	Sigfried	Sigfrido; seconda giornata / di Riccardo Wagner - Opera completa per pianoforte solo - Milano: G. Ricordi. 18-?
14408	Tannhäuser	Sinfonia dell'opera Tannhäuser di Riccardo Wagner / riduzione di Hans de Bulow - Riduzione pianoforte a 4 mani - Milano [etc.]: Tito di G. Ricordi, 18-?
14409	Tannhäuser	Tannhäuser di R. Wagner - Canto e pianoforte - Milano: G. Ricordi, 18-? Contiene Romanza: Salve d'amor recinto eletto
14410	Tannhäuser	Tannhäuser di R. Wagner - Canto e pianoforte - Milano: G. Ricordi, 18-? Contiene Romanza: Là splenditu [sic!] bell'astro incantatore
14411	Tristan und Isolde	Tristan und Isolde / von Richard Wagner - Partitura vocal - Leipzig: C. F. Peters, cop. 1914
14412	Die Walküre	La Walkiria: atto III Cavalcata delle Walkiri [sic!]; istruzione di Raffaele Ascolese - Partitura - Milano [etc.]: G. Ricordi, 18-?

Tabella 3.1 - Opere di Wagner contenute nel catalogo della casa editrice Canuto Bera. Informazioni contenute nel volume: MARÍA DOLORES LIAÑO PEDREIRA, *Catálogo de Partituras del Archivo Canuto Bera en la Biblioteca de la Diputación de A Coruña*, Tomo II, A Coruña: Diputación Provincial de A Coruña, 1998.

Titolo dell'opera	Compositore	Librettista	Lingua del libretto	Anno e luogo della prima rappresentazione
<i>Inés e Bianca</i>	Marcial del Adalid	Achille de Lauzières	Italiano	Composta nel 1878. Non rappresentata all'epoca della composizione. Rappresentata in forma di concerto nel 2010 a La Coruña
<i>Maruxa</i>	Amadeo Vives	Luis Pascual Frutos	Castigliano	1914, Madrid
<i>La flor del agua*</i>	Conrado del Campo	Victor Saïd Armesto	Castigliano	1914, Madrid
<i>Amor vedado*</i>	Andrés Gaos	Andrés Gaos	Castigliano	1915. Non rappresentata all'epoca della composizione. Rappresentata parzialmente in forma di concerto nel 2008 a La Coruña.
<i>A Virxe do cristal</i>	José Baldomir	Ramón Cabanilla	Gallego	Composta tra il 1920 e il 1922. Non rappresentata, partitura perduta
<i>El monte de las animas*</i>	Eduardo Rodríguez-Losada	Julio Casal versificato però dal corunense Luis Núñez de Cepeda	Castigliano	1927, La Coruña
<i>Cantuxa*</i>	Gregorio Baudot	Adolfo Torrado	Castigliano	1928, Madrid
<i>La Meiga*</i>	Jesús Guridi	Federico Romero Sarachaga e Guillermo Fernández-Shaw Iturralde	Castigliano/Gallego (cori)	1928, Madrid
<i>O Mariscal*</i>	Eduardo Rodríguez-Losada	Eduardo Rodríguez-Losada. Elaborazione di un dramma di Ramón Cabanillas-Antón Vilar Ponte	Gallego	1929, Vigo
<i>¡Ultreya!*</i>	Eduardo Rodríguez-Losada	Armando Cotarelo	Gallego	1935, Madrid

Tabella 4.1: Opere galleghe (1878-1935). Sono incluse nell'elenco anche le opere non rappresentate. Tutte le opere nell'elenco, con l'eccezione di *Amor Vedado*, sono ambientate in Galizia ed includono motivi tradizionali galleggi originali o creati per imitazione. Sono state contrassegnate con asterisco le opere ispirate al modello wagneriano e tardo-romantico tedesco.

Immagini

Fig. 1.1: *Teatro Real, Madrid* (German School, Look and Learn / Valerie Jackson Harris Collection, London).

Fig. 1.2: *Societat Coral Euterpe*, Barcelona còmica 21/7/1894 (Coromina i Emeric, 2014).

Fig. 1.3: *Coral de Bilbao* c.a 1913 (Alamy Photo Stock Photos and Images).

Fig. 1.4: *Corteo funebre del compositore José maria Usandizaga* (Dipper Historic, Alamy Photo Stock).

Fig. 2.1: *Chiesa di Santa Maria la Real a O Cebreiro* (Cro Magnon/Alamy Stock Photo, 2011).

Fig. 2.2: Gruppo Aires d'a Terra. Victor Saïd Armesto è la prima persona seduta a destra, accanto al bambino (Faro de Vigo).

Fig. 2.3: Frontespizio di *Cantares viejos y nuevos de Galicia* di Marcial del Adalid, edito da Camuto Bere y Cia (© Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia, La Coruña).

Fig. 3.1: *La contessa Emilia Pardo Bazán*, foto del 1915 (Album / Archivo ABC / Alamy Photo Stock).

Fig. 3.2: *Victor Saïd Armesto* c.a. 1913 (Archivo Alamy Photo Stock).

Fig. 3.3: *Conrado del Campo* (Bguardia, 2016).

Fig. 3.4: *Il quartetto comico dei dottori, Quadro I, Scena III, La flor del agua, 1914* (Album / Archivio ABC/ Juliio Duque/ Alamy Photo Stock).

Fig. 3.5: *La Trova del Juglar Quadro I, Scena VI, La flor del agua*, 1914 (Archivio ABC).

LA FLOR DEL AGUA 1

TROVA DEL JUGLAR.

LETRA DE VICTOR SAID ARMESTO. MÚSICA DE CONRADO DEL CAMPO.

MUY MODERADO.

PIANO. *f*

TROVA. dulce.

Ma.na.ni.tas de San Juan cuan.do al cie - lo al bo.re - a - ba l - ba.u.na.lín.da pas.

Fig. 3.6: *Trova del Juglar*, da *La flor del agua*, spartito, 1914 (Biblioteca y Centro de Apoyo a la Investigación della Fundación Juan March, Madrid).

Fig. 3.7: *L'arrivo di Flosilda e Grisel nel regno delle fate, Quadro II, Scena III, La flor del agua, 1914 (Archivio ABC).*

Fig. 4.1: *La folla applaude Gregorio Baudot dopo la rappresentazione di Cantuxa (Mundo Gráfico).*

Fig. 4.2: *Eduardo Rodriguez-Losada con la moglie, María Trulock* (Alamy foto Stock).

Fig. 4.3: *Enriqueta Brandón nel ruolo di Doña Xuana* (Archivo Real Academia Gallega de Bellas Artes, La Coruña).

Fig. 4.4: *Julia Catoira e Venancio Deus nei ruoli del lazzarillo e del cieco in O Mariscal* (Archivo Real Academia Gallega de Bellas Artes).

Samaxieye

Fig. 4.6: *Una scena dell'opera ¡Utreya!* (Mundo Gráfico, 20 marzo 1935).

¡ULTREYAI
Oberlura.

Lento 1.32

2 Flts
2 Oboes
2 Clar.
si. b
Cl. bajo
si. b
2 Fag.
4 Trom.
3 en E
3 Tromp.
3 Trom.
bones y
Tuba.
Timp.
Triang.
Arpa.
Violinas
1.
Id. 2.
Violas
Cellas
Bajos

Fig. 4.7: Pagina inicial del prelude dell'opera ¡Ultreya! (Biblioteca Pública «Miguel González Garcés», La Coruña).